

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНОЇ МЕДИЦИНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНОЇ МЕДИЦИНИ

ACTUAL PROBLEMS OF TRANSPORT MEDICINE

ISSN 1818-9385 (print)

ISSN 1818-9393 (online)

• навколишнє середовище
environment

• професійне здоров'я
occupational health

• патологія
pathology

2026
№ 1 (83)

Медичний науковий журнал

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНОЇ МЕДИЦИНИ:

навколишнє середовище; професійне здоров'я; патологія

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

Засновники: Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства охорони здоров'я України та Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського Національної Академії наук України

№ 1 (83), 2026 г.

Заснований у серпні 2005 р.

Журнал є офіційним виданням Українського наукового товариства патофізіологів

Головний редактор д.мед.н. А.І.Гоженко
Науковий редактор д.б.н. О.Г.Пихтєєва
Відповідальний секретар к.б.н. Д.В.Большой

The editor-in-chief A.I.Gozhenko
The scientific editor E.G.Pykhtieieva
The responsible secretary D.V.Bolshoy

Редакційна колегія

PhD (біол.) Н.С.Бадюк (Україна), д.мед.н.
Є.П.Белобров (Україна), д.мед.н. Р.С.Вастьянов (Україна), акад. НАМНУ, д.б.н. М.Я. Головенко (Україна), д.мед.н. О.В.Горша (Україна), д.б.н. Л.М. Гуніна-Орлова (Україна), д.б.н. Н.М. Дмитруха (Україна), д.мед.н. В.Жуков (Польща), д.мед.н. С.В.Зябліцев (Україна), д.мед.н. Л.А.Ковалевська (Україна), д.б.н. І.А.Кравченко (Німеччина), д.мед.н. А.В. Мокієнко (Україна), д.б.н. І.М. Михайцева (Україна), д.мед.н. Б.А.Насібуллін (Україна), PhD (біол.) М.В.Нестеркіна (Німеччина), д.мед.н. Ю.Є. Роговий (Україна), д.мед.н. П.Т. Муравйов (Україна), д.мед.н. І.В.Савицький (Україна), д.мед.н. Є.В.Опря (Україна), PhD (мед.) О.А.Оленович (Україна), д.мед.н. К.О.Талалаєв (Україна), д.б.н. О.В. Третьякова (Україна)

Editorial board

PhD (Biol) N.S.Badyuk (Ukraine), Dr. Med. Sci. E.P.Belobrov (Ukraine), Dr. Med. Sci. R.S.Vastyanov (Ukraine), Acad.of the NAMS of Ukraine, Dr. Biol. Sci. M.Ya.Holovenko (Ukraine), Dr. Med. Sci. O.V.Horsha (Ukraine), Dr. Biol. Sci. L.M.Gunina-Orlova (Ukraine), Dr. Biol. Sci. N.M. Dmytrukha (Ukraine), Dr. Med. Sci. W.Zhukow (Poland), Dr. Med. Sci. S.V.Zyablicev (Ukraine), Dr. Med. Sci. L.A.Kovalevska (Ukraine), Dr. Biol. Sci. I.A.Kravchenko (Germany), Dr. Med. Sci. A.V.Mokienko (Ukraine), Dr. Biol. Sci. I.M.Mikheitseva (Ukraine), Dr. Med. Sci. B.A.Nasibullin (Ukraine), (PhD (Biol) M.V Nesterkina (Germany)), Dr. Med. Sci. Yu.E.Rohovy (Ukraine), Dr. Med. Sci. P.T.Muraviov (Ukraine), Dr. Med. Sci. I.V.Savytskyi (Ukraine), Dr. Med. Sci. E.V.Oprya (Ukraine), PhD. (Med.) O.A.Olenovych (Ukraine), Dr. Med. Sci. K.O.Talalaev, Dr. Biol. Sci. O.V.Tretyakova

Адреса редакції:

вул. Канатна, 92, 65039, м. Одеса, Україна
Тел.: +380-50-988-98-94, +380-48-753-18-04
E-mail: med_trans@ukr.net

The address of editorial office:

Kanatna str., 92, 65039, Odesa, Ukraine
Phone: +380-50-988-98-94, +380-48-753-18-04
E-mail: med_trans@ukr.net

Журнал зареєстрований Держкомітетом по телебаченню та радіомовленню України
31 травня 2005 р. Свідоцтво: серія KB № 9901
ISSN 1818-9385 (print.), ISSN 1818-9393 (online)

The Journal is registered by the State Committee on TV and broadcasting of Ukraine
May 31, 2005. The certificate: series KB № 9901
ISSN 1818-9385 (print.), ISSN 1818-9393 (online)

Рукописи не повертаються авторам. Відповідальність за достовірність та інтерпретацію даних несуть автори статей. Редакція залишає за собою право скорочувати матеріали по узгодженню з автором.

Manuscripts are not returned to the authors. Authors bear all responsibilities for correctness and reliability of the presented data. Edition retains the right to reduce the size of the materials in agreement with the author.

Журнал внесений до переліку видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з біології та медицини (Категорія «Б», наказ міністра науки і освіти України № 886 від 02.07.2020)
Журнал зареєстрований в міжнародній наукометричній базі Scopus (Польща)

Роботи, що представлені в цьому номері, рекомендовані до друку Редакційною колегією журналу після сліпого рецензування

Періодичність — 4 рази на рік
Передплатний індекс 95316
Адреси електронної версії:

<http://apmt.com.ua/>; <http://www.medtrans.com.ua/>; http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Aptm/texts.html

© Науковий журнал „Актуальні проблеми транспортної медицини”, 2005 р.

Підписано до друку 28.03.2026 р. Гарнітура Pragmatica. Формат 64x90 / 8. Друк офсетний. Ум. печ. лист. 15,2.
Надруковано з готового макету в друкарні "ART-V". м Одеса, вул. Комітетська, 24А.

ACTUAL PROBLEMS OF TRANSPORT MEDICINE:

environment; occupational health; pathology

SCIENTIFIC JOURNAL

Founders: Ukrainian Research Institute of Transport Medicine of the Ministry of Health of Ukraine and O.V. Bogatsky Institute of Physics and Chemistry of the National Academy of Sciences of Ukraine

№ 1 (83), 2026 г.

Зміст:		Content:
Проблемні статті	7	Problem Articles
УМОВИ ПРАЦІ ТА СТАН ЗДОРОВ'Я ВОДИЇВ-ДАЛЕКОБІЙНИКІВ В УКРАЇНІ — <i>Бобко Н.А., Яворський Є.Є., Діордичук Т.І., Городецька Л.П.</i>	7	WORKING CONDITIONS AND HEALTH OF LONG-HAUL TRUCK DRIVERS IN UKRAINE — <i>Bobko N.A., Yavorskiy Ye. Ye., Diordichuk T.I., Gorodetskaya L.P.</i>
ЩОДО ПРОБЛЕМ НЕРІВНОСТІ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В ЄВРОПІ ПІСЛЯ ПАНДЕМІЇ COVID-19 — <i>Бабієнко В.В.</i>	19	ON THE PROBLEMS OF HEALTH INEQUALITY IN EUROPE AFTER THE COVID-19 PANDEMIC — <i>Babienko V.V.</i>
Клінічні аспекти медицини транспорту	30	Clinical Aspects of Transport Medicine
SEVERE PERTUSSIS IN EARLY INFANCY, A CASE REPORT — <i>Mudryk U.M., Klubkova A.V., Novak A.A., Borys Z.Ya., Dzhyvak V.H.</i>	30	ВАЖКИЙ КАШЛЮК У РАНЬОМУ ДИТИНСТВІ, КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК — <i>Мудрик У.М., Клубкова А.В., Новак А.А., Борис З.Я., Дживак В.Г.</i>
MORPHOFUNCTIONAL FEATURES OF PARADOXICAL NEUROGENIC TORTICOLLIS — <i>Protsaylo M.D., Zubnina Yu.O., Stovpyak O.V., Krycky I.O., Khlbovska O.I.</i>	37	МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПАРАДОКСАЛЬНОЇ НЕЙРОГЕННОЇ КРИВОШИЇ — <i>Процайло М.Д., Зубніна Ю.О., Стівляк О.В., Крицький І.О., Хлібовська О.І.</i>
ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ АНАЛІЗУ ЗАПАЛЬНОГО КАСКАДУ В КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОГО ТА ТРАНСПОРТНОГО ЗДОРОВ'Я — <i>Знамеровський С.Г., Алексєєва О.А., Савицький І.В.</i>	43	APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN UNDERSTANDING THE INFLAMMATORY CASCADE — <i>Znamerovskyi S., Aliksieieva O., Savvitskyuy I.</i>
ГОРМОНАЛЬНИЙ СТАТУС НЕПЛІДНИХ ПАЦІЄНТОК ПЕРЕД ПРОВЕДЕННЯМ ЦИКЛІВ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ З САЛЬПІНГЕКТОМІЄЮ В ДОВГОСТРОКОВОМУ АНАМНЕЗІ — <i>Носенко О.М., Варабіна А.О.</i>	47	HORMONAL STATUS OF INFERTILE PATIENTS BEFORE ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGY CYCLES WITH SALPINGECTOMY IN THE LONG-TERM ANAMNESIS — <i>Nosenko O. M., Varabina A.O.</i>
ОЦІНКА СТАНУ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я ТА РІВНЯ ТРИВОЖНОСТІ У ЖІНОК З ХРОНІЧНИМ ЦИСТИТОМ — <i>Нікітін О.Д., Пасєчніков С.П., Головка С.В., Самчук П.О., Кліменко Я.М., Грицай В.С., Ясинецький М.О., Резніков Г.Д.</i>	57	ASSESSMENT OF MENTAL HEALTH AND ANXIETY LEVELS IN WOMEN WITH CHRONIC CYSTITIS — <i>Nikitin O.D., Pasiichniikov S.P., Golovko S.V., Samchuk P.O., Klymenko Y.M., Hrytsai V.S., Yasynetskyi M.O., Reznikov H.D.</i>

Зміст:		Content:
Психологія медичної освіти	64	Psychology of Medical Education
ВПЛИВ СТРЕСУ НА РОБОТУ ВИКЛАДАЧІВ ТА ЙОГО КОРЕКЦІЯ — <i>Морванюк Г.В.</i>	64	STRESS IMPACT ON TEACHERS' WORK AND ITS CORRECTION — <i>Morvanyuk H.V.</i>
Експериментальні дослідження	69	The Experimental Researches
ПОСТРАДІАЦІЙНА ПЕРЕБУДОВА ЕКСТРАЦЕЛЮЛЯРНОГО МАТРИКСУ ЛЕГЕНЬ І МЕТАБОЛІЧНА ДИСФУНКЦІЯ М'ЯЗІВ У СТАТЕВОЗРІЛИХ ЩУРІВ — <i>Аппельханс О.Л.</i>	69	LUNG EXTRACELLULAR MATRIX POST-RADIATION RESTRUCTURING AND METABOLIC MUSCLE DYSFUNCTION IN MATURED RATS — <i>Appelhans O.L.</i>
ДИНАМІКА ЗМІН ПРОЗАПАЛЬНИХ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧИХ ЦИТОКІНІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ГОСТРОМУ ПАНКРЕАТИТІ — <i>Кіндратів Е.О., Заяць Н.Л., Кремінська І.Б.</i>	75	DYNAMIC CHANGES IN PROINFLAMMATORY AND IMMUNOMODULATORY CYTOKINES DURING EXPERIMENTAL ACUTE PANCREATITIS — <i>Kindrativ E.O., Zaiats N.L., Kreminska I.B.</i>
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІН ГЛУТАТІОНОВОЇ ЛАНКИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ДІАБЕТИЧНІЙ РЕТИНОПАТІЇ ТА НА ТЛІ СПОСОБІВ ЇЇ КОРЕКЦІЇ — <i>Прейс Н.І.</i>	80	STUDY OF CHANGES IN THE GLUTATHIONE LINK OF ANTIOXIDANT DEFENSE IN EXPERIMENTAL DIABETIC RETINOPATHY AND AGAINST THE BACKGROUND OF CORRECTION METHODS — <i>Preis N. I.</i>
ТКАНИННО-СПЕЦИФІЧНІ МАРКЕРИ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ ЗА УМОВ ПАРАЦЕТАМОЛОВОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ У ЩУРІВ — <i>Грідіна І. Р., Чернадчук С. С.</i>	88	TISSUE-SPECIFIC MARKERS OF OXIDATIVE STRESS IN RATS UNDER PARACETAMOL-INDUCED INTOXICATION — <i>Gridina I. R., Chernadchuk S. S.</i>
ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ОЛІЇ АМАРАНТУ НА СТАН МЕТАБОЛІЗМУ ПРИ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ РІЗНОГО ХАРАКТЕРУ — <i>Чулак Ю.Л., Чулак О.Л.</i>	96	COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE EFFECT OF AMARANTH OIL ON THE STATE OF METABOLISM IN PATHOLOGICAL PROCESSES OF VARIOUS NATURE — <i>Chulak Yu. L., Chulak O. L.</i>
ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНИХ ВОД З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН НА ЗМІНИ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ І ВЗАЄМОДІЇ РІЗНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ ЩУРІВ З ТОКСИЧНИМ АЛКОГОЛЬНИМ ГЕПАТОЗОМ — <i>Насібуллін Б.А., Смірнов І.В., Гуца С.Г., Ярошенко Н.О., Петровська О. О.</i>	101	THE IMPACT OF MINERAL WATERS WITH HIGH ORGANIC CONTENT ON CHANGES IN THE CORRELATION AND INTERACTION OF VARIOUS FUNCTIONAL SYSTEMS IN RATS WITH TOXIC ALCOHOLIC HEPATOSIS — <i>Nasibullin B.A., Smirnov I.V., Gushcha S.G., Yaroshenko N.O., Petrovska O.O.</i>
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ ФУНКЦІЙ ПЕЧІНКИ У ЩУРІВ ЗА УМОВ ТРИВАЛОГО ЗВУКОВОГО СТРЕСУ — <i>Макаренко О.А., Схулухія С.Р.</i>	108	EXPEREMENTAL CORRECTION OF LIVER FUNCTION DISORDERS IN RATS DUE TO CHRONIC SOUND STRESS — <i>Makarenko O.A., Skhulukhia S.R.</i>

Зміст:		Content:
ПОРІВНЯННЯ АНТИМІКРОБНОЇ ДІЇ ЛИМОННОЇ КИСЛОТИ ТА ЦИТРАТІВ МОНОЕТАНОЛАМОНІЮ ЩОДО РІЗНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ — <i>Хома Р.Є., Еберле Л.В., Страшнова І.В., Карич А.М., Бєньковська Т.С.</i>	115	COMPARISON OF THE ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF CITRIC ACID AND MONOETHANOL-AMMONIUM CITRATES AGAINST VARIOUS MICROORGANISMS — <i>Khoma R. E., Eberle L. V., Strashnova I. V., Karych A. M., Bienkovska T. S.</i>
ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИОКСИДАНТНОЇ ТА МЕМБРАНОСТАБІЛІЗУЮЧОЇ АКТИВНОСТІ ЕКСТРАКТУ КВІТІВ <i>AMARANTHUS CAUDATUS L.</i> ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ У СКЛАДІ АНТИВІКОВИХ КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ — <i>Цісак А.О., Еберле Л.В., Александрова О.І.</i>	122	STUDY OF THE ANTIOXIDANT AND MEMBRANESTABILIZING ACTIVITY OF <i>AMARANTHUS CAUDATUS L.</i> FLOWER EXTRACT AND THE PROSPECTS FOR ITS USE IN ANTI-AGING COSMETICS — <i>Tsisak A. O. , Eberle L. V., Alexandrova O. I.</i>
ПЕРІОДИЗАЦІЯ В ДИНАМІЦІ ГОСТРОГО ПОШКОДЖЕННЯ НИРОК ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ПЕРИТОНІТІ — <i>Саєнсус М.А.</i>	130	PERIODIZATION IN THE DYNAMICS OF ACUTE KIDNEY INJURY IN EXPERIMENTAL PERITONITIS — <i>Saiensus M.A.</i>
ПОРУШЕННЯ ЕКСКРЕТОРНОЇ ТА НАТРІЙРЕГУЛЯТОРНОЇ ФУНКЦІЙ НИРОК ЩУРІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ОПІКОВІЙ ХВОРОБИ ЗА УМОВ КОРЕКЦІЇ КВЕРЦЕТИНОМ — <i>Нетюхайло Л.Г., Остапенко І.О., Тірон О.І., Вастьянова Л.Р., Левіна О.О., Ніц П.М.</i>	134	RATS KIDNEYS EXCRETORY AND SODIUM-REGULATORY FUNCTIONS DISTURBANCE BURN DISEASE WHEN CORRECTED WITH QUERCETIN — <i>Netyukhailo L. G., Ostapenko I. O., Tiron O. I., Vastianova L. R., Levina O. O., Nits P. M.</i>
ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ПРООКСИДАНТНОЇ ТА АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМ КРОВІ У БІЛИХ ЩУРІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ГОСТРОМУ ПАНКРЕАТИТІ — <i>Заяць Л.М., Пасічник О.В.</i>	141	DYNAMICS OF PROOXIDANT AND ANTIOXIDANT SYSTEM MARKERS IN THE BLOOD OF RATS WITH EXPERIMENTAL ACUTE PANCREATITIS — <i>Zaiats L. M., Pasichnyk O. V.</i>
Гігієна, епідеміологія, екологія	147	Hygiene, Epidemiology, Ecology
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕРЕДСТЕРИЛІЗАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДАХ — <i>Морозова Н.С., Коробкова І.В., Головчак Г.С., Попов О.О.</i>	147	MODERN TRENDS IN IMPROVING PRE-STERILIZATION PREPARATION OF MEDICAL DEVICES IN HEALTH CARE FACILITIES — <i>Morozova N. S., Korobkova I. V., Golovchak G. S., Popov O. O.</i>
Історія медицини	152	History of Medicine
ПАМ'ЯТІ ВЧИТЕЛЯ: ДО 90-РІЧЧЯ ЛЕОНІДА МОЙСЕЙОВИЧА ШАФРАНА	152	IN MEMORY OF A TEACHER: TO THE 90TH ANNIVERSARY OF LEONID SHAFRAN
Правила для авторів	154	Rules for authors

УДК 613.6: 656.136-051 (477)

DOI <https://zenodo.org/records/19194359>

УМОВИ ПРАЦІ ТА СТАН ЗДОРОВ'Я ВОДІЇВ-ДАЛЕКОБІЙНИКІВ В УКРАЇНІ

Бобко Н.А., Яворський Є.Є., Діордічук Т.І., Городецька Л.П.

ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України»,
eugene.yavorsky.1975@gmail.com

WORKING CONDITIONS AND HEALTH OF LONG-HAUL TRUCK DRIVERS IN UKRAINE

Bobko N. A., Yavorskiy Ye. Ye., Diordichuk T. I., Gorodetskaya L. P.

State Institution "Kundiiev Institute of Occupational Health of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine"

Authors' Information

Бобко Н.А. (Bobko N. A.) <https://orcid.org/0000-0002-4545-7421>

Яворський Є.Є. (Yavorskiy Ye. Ye.) <https://orcid.org/0000-0001-6748-5178>

Діордічук Т.І. (Diordichuk T. I.) <https://orcid.org/0000-0003-2347-9571>

Городецька Л.П. (Horodetska L. P.) <https://orcid.org/0009-0007-1116-7163>

Summary/Резюме

Introduction. Road freight transportation is critical for the Ukrainian economy, especially during wartime, when air and pipeline transport have been disrupted and sea routes have become dangerous. Meanwhile, Ukraine's annual losses from road accidents amount to \$1.4-5 billion. In accidents involving large trucks, 87 % of fatalities involve other road users (car drivers and passengers, cyclists, and pedestrians). *The objective of this study* is to identify the leading harmful factors affecting the working conditions of long-haul truck drivers in Ukraine, the adverse effects on their health, and preventive measures.

Research methods. A structural-logical analysis method was used to search and select information sources in electronic databases of scientific sources, using computer search technologies and artificial intelligence tools. A bibliosemantic method was used to summarize the analysis of literature data, regulatory documents, and personal research experience in the field of occupational hygiene and physiology of drivers.

Results and conclusions.

1. The leading harmful factor in the working conditions of long-haul truck drivers is work tension (class 3.2), which is primarily due to the potential risk to the driver's own life and that of other road users. Work severity (class 3.1) is determined by the forced working posture. Exposure to vibration is classified as class 3.1. Harmful working conditions lead to adverse changes in the health of drivers.
2. The most dangerous pathology, with an increased risk of development among long-haul truck drivers, is circulatory system pathology (hypertension, ischemic heart disease). The most common pathologies are those of the musculoskeletal system (lower back pain, etc.), circulatory system, digestive system and metabolism (obesity),

trauma, pelvic diseases, nervous system diseases, etc.

3. The widespread nature of this profession, its economic significance, the importance of road safety and the preservation of labor potential require the improvement and maximum dissemination of comprehensive educational programs among carriers and drivers themselves, the development and widespread implementation of effective methods for monitoring the functional body state and professional reliability of drivers, the implementation of advanced standards for driver health and occupational safety management systems, and programs for interaction between all key agencies.

Keywords: *work tension, fatigue, prophylaxis, circulatory system, musculoskeletal system, road safety, freight transportation*

Вступ. Для економіки України автомобільні вантажні перевезення мають критичне значення, особливо — в умовах війни, коли зупинились перевезення авіаційним та трубопровідним транспортом, небезпечними стали морські шляхи. При цьому, щорічні втрати України від ДТП складають 1,4-5 млрд.дол. Під час ДТП за участі великих вантажівок 87 % загиблих стають інші учасники дорожнього руху (водії та пасажери легкових автомобілів, велосипедисти, пішоходи). *Мета дослідження* — визначити провідні шкідливі чинники умов праці водіїв-далекобійників в Україні, несприятливі зміни у стані їх здоров'я та заходи профілактики.

Методи дослідження. Метод структурно-логічного аналізу використано для пошуку і відбору джерел інформації у фондах електронних баз наукових джерел інформації, за допомогою пошукових комп'ютерних технологій, інструментів штучного інтелекту. Бібліосемантичний метод використано для узагальнення аналізу даних літератури, нормативних документів і власного досвіду досліджень у галузі гігієни та фізіології праці водіїв.

Результати і висновки.

1. Провідним шкідливим чинником умов праці водіїв-далекобійників є напруженість праці (клас 3.2), що зумовлена перш за все вірогідним ризиком для власного життя водія та життя інших учасників дорожнього руху. Важкість праці (клас 3.1) формується за рахунок вимушеної робочої пози. Шкідливий вплив вібрації кваліфікується як клас 3.1. Шкідливість умов праці зумовлює несприятливі зміни у стані здоров'я водіїв.
2. Найбільш небезпечною патологією, що має підвищений ризик розвитку серед далекобійників, є патологія системи кровообігу (ГХ, ІХС), найбільш розповсюдженими — патологія опорно-рухового апарату (більш внизу спини та ін.), системи кровообігу, травної системи і обміну речовин (ожиріння), травматизація, хвороби малого тазу, нервової системи та ін.
3. Масовість цієї професії, її економічна значимість, важливість безпеки дорожнього руху і збереження трудового потенціалу вимагають удосконалення і максимального поширення комплексних освітніх програм серед перевізників і самих водіїв, розробки і широкого впровадження дієвих методів моніторингу функціонального стану і професійної надійності водіїв, впровадження передових стандартів систем управління охороною здоров'я та безпекою праці водіїв, програм взаємодії всіх ключових відомств.

Ключові слова: *напруженість праці, втома, профілактика, система кровообігу, опорно-руховий апарат, безпека дорожнього руху, вантажні автомобільні перевезення*

Вступ

Вантажні перевезення автомобільними шляхами за тонно-кілометрами перевезених вантажів у світі займають друге місце після морських перевезень, що для 2019 року складало 22 %, і, за прогнозами міжнародної Організації економічної співпраці та розвитку (OECD), до 2050 року при запровадженні різних сценаріїв декарбонізації транспорту цей відсоток може збільшитися до 27-31 % [1]. В той же час, за даними Міжнародного транспортного союзу (ITU), в структурі внутрішніх вантажних перевезень Європи автомобільні перевезення складають до 77 % [2].

Для економіки України автомобільні вантажні перевезення мають критичне значення, оскільки наявність наземних шляхів сполучення з країнами ЄС робить такі перевезення закономірно більш зручними та дешевими. На додачу, в умовах військового стану структура вантажних перевезень суттєво змінюється: небезпека на морі знизилася вантажообіг цим шляхом, зупинились перевезення авіаційним та трубопровідним транспортом. За даними Державної служби статистики України, з 2015 по 2024 рік вага вантажів, перевезених автомобільним транспортом, у відсотку від загального обсягу перевезень зросла із 69 до 77 %. Необхідно також зазначити, що загальний вантажообіг внаслідок військових дій знизився з 1474 мільйонів тон на рік у 2015 році до 986 у 2024, тобто на 33 %; кількість одиниць вантажного транспорту, який перетинав державний кордон, знизилася на 6 % з 200 тисяч на місяць в середньому в 2020-2021 до 188 тисяч у 2023-2024 роках [3]. За інформацією, наданою заступником міністра розвитку громад та територій України у 2025 році, в галузі великих вантажних перевезень задіяно близько 130 тисяч вантажних автомобілів, що при наявному дефіциті водіїв у 30 % дозволяє дати нижню оцінку їх кількості як 91 тисячу чоловік [4].

Всесвітня організація охорони здоров'я наводить статистичні дані, що кож-

ного року у світі внаслідок дорожньо-транспортних пригод гине біля 1,19 мільйонів людей; за період з 2010 по 2023 роки ця кількість зросла на 5 % [5]. Кількість загиблих під час ДТП за участі великих вантажівок у США зросло на 38 % за період з 2009 по 2023 рік; при цьому 87 % загиблих у 2023 році були інші учасники ДТП із вантажівками (водії та пасажирки легкових автомобілів, велосипедисти, пішоходи) [6]. Економічні втрати від ДТП для США у 2019 році оцінюються на рівні 340 мільярдів доларів [7], для України щорічні втрати від ДТП за різними оцінками складають від 1,4 до 5 млрд. доларів [8, 9].

Мета дослідження — визначити провідні шкідливі чинники умов праці водіїв-далекобійників в Україні, несприятливі зміни у стані їх здоров'я та заходи профілактики.

Методи дослідження

Метод структурно-логічного аналізу використано для пошуку і відбору джерел літератури та нормативної гігієнічної документації у фондах електронних баз наукових джерел медико-біологічної інформації порталів Національної наукової медичної бібліотеки України, Національної бібліотеки України ім. Вернадського, Національної медичної бібліотеки США (Medline, PubMed), інформаційних ресурсів МОП з охорони праці (CIS), баз даних видавничого дому «Ельзевір» (Elsevier) (Embase, Scopus), платформи Web of Science — з використанням таких критеріїв відбору як ключові слова, тип публікації, контингент дослідження тощо; також використані пошукові комп'ютерні технології (Google, Yahoo). Початковий пошук літературних джерел проведено за допомогою інструментів штучного інтелекту (ChatGPT на базі GPT-5.3; Claude 3.5; Gemini 2.5). Бібліосемантичний метод використано для узагальнення аналізу даних літератури, нормативних документів та власного досвіду досліджень у галузі гігієни та фізіології праці водіїв.

Результати та їх обговорення

За оцінкою американських дослідників, від 10 до 20 % дорожньо-транспортних пригод у США трапилось за участі водіїв, які відчували втоми [10]; ДТП із смертельними наслідками з причини втоми водія складала 1,6 % у 2021 році, і 1,8 % в середньому за період з 2017 по 2021 роки [11]. Аналогічно, до 20 % дорожньо-транспортних пригод зі смертельними наслідками в Австралії були спричинені втомою водіїв [12]. При оцінці відносного ризику розвитку втоми у водіїв, виявлено зв'язок із втомою порушень сну (для цієї групи водіїв шанси мати втоми під час керування транспортом вищі у 7 разів), подовженим робочим часом (втричі вищий ризик при 40-60 робочих годинах на тиждень), відчуттям соціальної ізоляції та тенденцією до порушень правил (збільшення ризику вдвічі) [12].

Водії-далекобійники під час трудової діяльності піддаються значним психофізіологічним навантаженням, сидять у вимушеній робочій позі, мають дефіцит фізичної активності, працюють у вахтовому (рейсовому) змінному режимі з подовженим робочим часом, порушеннями режиму праці та відпочинку. Соціально-побутові умови при цьому в більшості випадків виключають можливість повноцінного та якісного харчування, належних умов відпочинку, доступу до медичної допомоги, характеризуються дефіцитом часу, обмеженням спілкування з близькими та продовженням несприятливого впливу низки чинників і поза процесом водіння [13, 14, 15]. За даними американських дослідників, 84,6 % далекобійників займаються водінням 21 і більше днів протягом місяця, 70 % працюють більше, ніж 11 годин на день, 82,7 % мають графік, що складається поденно, 77,7 % скаржаться на нестачу часу, середня тривалість сну в робочі дні склала 6,95 годин, на відсутній або рідкий повноцінний сон у робочі дні скаржились 38,1 %, а у вихідні — 16,7 % далекобійників [16]. Ці фактори, за неможливості повноцінного відновлення, сприяють поступовому

прогресуючому накопиченню втоми та зниженню працездатності з кожним днем знаходження в рейсі, що підсилюється прямим впливом несприятливих факторів робочого середовища на функціональний стан системи кровообігу, нервової, нейроендокринної системи, та інших фізіологічних систем організму водія.

За даними німецької медичної страхової компанії Varmer та платформи працевлаштування Jobmatch.me, водії-далекобійники хворіють довше, ніж представники інших професійних груп — на 10 днів за рік. Тривалість лікарняного листа у них за 2020 рік склала 28 днів, в той час як у інших працівників — 18 днів [17]. При цьому, середня кількість днів на лікарняному листі далекобійників вікової групи 55-69 років становила 38 днів — ще на 10 днів більше, ніж загальна група далекобійників, що показує надвисокі вимоги до фізичного здоров'я людини, що пред'являє професія водія-далекобійника. Переважали захворювання опорно-рухового апарату (29,6 % порівняно з 22,1 % в середньому по всіх галузях), хвороби системи кровообігу (8,6 %) та ризик травматизму (14,4 % порівняно з 11,5 % в середньому по всіх професіях) під час перевезень, що здійснювалися в умовах інтенсивного руху або під час роботи з вантажами. Опитування водіїв показало, що напружена ситуація на дорогах викликає найбільший стрес, основними індукторами якого є інші учасники дорожнього руху і нестача місць для паркування. Шум і соціальна ізоляція, позмінна робота і дефіцит часу, вихлопні гази, монотонність і недостатня фізична активність, а також відсутність балансу між роботою та особистим життям — також є тригерами стресу і проблем зі здоров'ям водіїв-далекобійників [17].

За даними дослідників з Австралії, смертність водіїв грузовиків була вищою, ніж представників інших професій — від захворювань травної системи, системи кровообігу і нещасних випадків [18].

Власний досвід гігієнічних досліджень умов праці водіїв-далекобійників в

Україні свідчить, що провідним несприятливим чинником умов їхньої праці є **напруженість**, що зумовлена перш за все вірогідним ризиком для власного життя водія та життя інших учасників дорожнього руху (табл. 1). Праця з таким ризиком кваліфікується як шкідлива 2 ступеня (клас 3.2) згідно з ДСНтаП “Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу”, затверджена Наказом МОЗ України від 08 квітня 2014 року № 248 [19].

Такі характеристики професійної діяльності водіїв-далекобійників, як небезпечні ситуації на дорогах, необхідність зосередження уваги та тривалого стеження за показниками приладів, мінлива виробнича інформація, відповідальність за безпеку інших людей, подовжений робочий час та робота в нічні години — визначені як характеристики професійної діяльності, що зумовлюють підвищений ризик виникнення захворювань системи кровообігу [14, 20]. Найвища значно підвищена пропорційна смертність від серцевих захворювань (ішемічна хвороба серця, гострий інфаркт міокарда та інші) та раку легень була виявлена у водіїв вантажівок на далекі відстані чоловічої статі віком 15-54 роки у США [21]. Смертність від серцевих захворювань у водіїв вантажівок була вищою, ніж у представників інших професій в Австралії (відношення ризиків — 1,21 (95 % ДІ 0,95-1,54)) [18]. Смертність, зумовлена патологією системи кровообігу, у когорті далекобійників суттєво перевищує середньопопуляційну, для ішемічної хвороби серця відношення ризиків до корекції становило 1,39 (95 % ДІ 1,18–1,64), і після багатовимірної корекції (з урахуванням віку, паління, та прогнозованого забруднення за місцем проживання) — 1,44 (95 % ДІ 1,22–1,70) [21, 22]. За даними обстеження стану здоров'я 56 українських водіїв-далекобійників, 49 % мали артеріальний тиск, який відповідає легкому або помірному ступеню гіпертонії, 13 % — мали серцеву арит-

мію, у 57 % — виявлений функційний стан серцево-судинної системи у зонах нижче середнього класу [23]. Патологія системи кровообігу є найбільш небезпечною, оскільки патологічні зміни частіше мають незворотний характер, і в Україні стають причиною до 67 % смертей [24]. Це є одним з найбільших показників у світі, в той час як в більшості країн він є ближчим до 50 %. Також американськими дослідниками виявлені статистично значущі зв'язки високих показників за шкалою ризику кардіоваскулярних захворювань Framingham (яка обраховує 10-річний ризик виникнення серцево-судинних захворювань у відсотках з урахуванням віку, артеріального тиску, паління, рівню холестерину та ліпопротеїдів високої щільності в крові), за участі водіїв вантажівок в аваріях: для ризику за шкалою 21-30 % відношення шансів (OR) становило 2,0 (95 % ДІ 1,05 — 3,77), для ризику 13-20 % — 2,06 (95 % ДІ 1,18 — 3,60), для ризику 9-12 % — 1,45 (95 % ДІ 0,83 — 2,54) [25]. Цей клас захворювань має бути предметом особливої уваги дослідників, керівництва та працівників медсанчастин підприємств, оскільки ефективна профілактика можлива тільки при виявленні на ранніх або донозологічних стадіях розвитку захворювання.

Систематичні порушення режиму харчування при погіршенні його якості спричинюють розлади системи травлення і обміну речовин (ожиріння, гастрити, виразки), що є типовим для працюючих за нестандартними графіками з подовженими і нічними годинами робіт, в умовах вахтової і змінної праці [18, 26]. За даними австралійських дослідників, 63 % водіїв-далекобійників мають ожиріння (індекс маси тіла $e \geq 30$), що суттєво перевищує аналогічний показник для водіїв, які проїжджають в середньому менше 500 км на день (50,9 %), а надмірну вагу (індекс маси тіла = 25–29,9) мали 22,2 % далекобійників [27]. Серед канадських далекобійників ожиріння виявлено у 57 % обстежених водіїв [28].

Оскільки режим праці та відпочинку

має першочергове значення для безпеки руху на транспорті, і досягнення науки і виробництва дозволили розробити відповідні пристрої, контроль режиму праці та відпочинку водіїв став обов'язковим із введенням у дію "Інструкції з використання контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільному транспорті" (згідно з наказом Міністерства транспорту та зв'язку України № 385 від 24.06.2010).

Цю Інструкцію розроблено відповідно до вимог Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення, до якої Україна приєднана відповідно до Закону України від 07 вересня 2005 року № 2819-IV «Про приєднання України до Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення, Конвенції Міжнародної організації праці 1979 року № 153 про тривалість робочого часу та періоди відпочинку на дорожньому транспорті, ратифікованої Законом України від 06 березня 2008 року № 129-VI «Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці 1979 року № 153 про тривалість робочого часу та періоди відпочинку на дорожньому транспорті», а також Законів України «Про автомобільний транспорт» (від 05.04.2001 року зі змінами і доповненнями до 19.04.2026 року), «Про дорожній рух» (від 30.06.1993 року зі змінами і доповненнями до 05.03.2026 року).

Одночасно з прийняттям «Інструкції ...» Міністерство транспорту та зв'язку України видало Наказ від 07.06.2010 № 340 "Про затвердження Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів».

Це був значний і дієвий крок на шляху удосконалення контролю дотримання режимів праці та відпочинку водіями для безпеки руху, збереження здоров'я та подовження професійного довголіття водіїв.

У вищезгаданому Положенні визна-

чається поняття «робочий час» водія, а саме, до робочого часу водія включаються:

- змінний період керування;
- підготовчо-заклучний період;
- час простоїв не з вини водія (у тому числі коли водій не зобов'язаний перебувати на робочому місці, але має залишатися на зв'язку, бути готовим відповісти на будь-який виклик, почати чи відновити рух або виконувати іншу роботу);
- час простоїв (у пунктах навантаження та розвантаження вантажів, у місцях посадки та висадки пасажирів);
- час проведення медичних оглядів водія перед виїздом на маршрут (у рейс) та після повернення;
- час проведення робіт з усунення технічних несправностей транспортного засобу на маршруті (у рейсі);
- час охорони транспортного засобу з вантажем або без нього під час стоянки на кінцевих та проміжних пунктах при здійсненні міжміських перевезень у разі, якщо такі обов'язки передбачені трудовим договором, укладеним з водієм;
- половина часу, передбаченого завданням на рейс міжміського сполучення, при роботі двох водіїв на транспортному засобі, обладнаному спальним місцем.

У Положенні встановлені чіткі норми тривалості керування транспортним засобом та відпочинку:

- щоденний час керування — не більше 9 годин (до 10 годин двічі на тиждень);
- не більше 56 годин керування на тиждень і 90 годин — за два тижні;
- обов'язкова перерва 45 хвилин після 4,5 годин керування;
- перерву можна розділити: 15 хвилин + 30 хвилин.

Обов'язковою умовою для контролю режиму праці водіїв є використання

справних тахографів.

У 2026 році Україна оновлює правила режиму праці та відпочинку водіїв, гармонізуючи їх із нормами ЄС. Основні зміни включають:

- щоденний відпочинок — не менше 11 годин безперервно, або скорочений — 9 годин (до трьох разів на тиждень);
- щотижневий відпочинок — не менше 45 годин (регулярний) або скорочений — не менше 24 годин;
- тахографи — обов'язкове використання справних тахографів. Якщо тахограф не встановлено, водій повинен мати графік змінності;
- підтвердження діяльності — введено форми бланків підтвердження діяльності, якщо водій був у відпустці або на лікарняному.

Ці зміни спрямовані на підвищення безпеки дорожнього руху та відповідність європейським стандартам.

Монотонія, одноманітність і нестача зовнішніх сигналів розглядаються як ще один негативний чинник, що формує напруженість праці. Певна ступінь одноманітності праці має місце на автострадах, довгих міжміських трасах, де збільшується ризик засинання водія за кермом, особливо — у темний час доби. Для боротьби з засинанням за кермом в країнах Євросоюзу використовують яскраве, часом — засліплююче, світло з рекламних щитів на узбіччях доріг. Однак, зустрічне засліплююче світло спричинює підвищення діастолічного тиску, падіння амплітуди пульсу, появу шлуночкових аритмій, пролонгованої десинхронізації електроенцефалограми, що свідчить про формування стрес-реакції у водіїв. У водіїв із захворюваннями системи кровообігу (гіпертонія, ішемічна хвороба серця) такі “світлові удари” можуть провокувати напади стенокардії або аритмії через різке зростання потреби серця в кисні при стрибку тиску. Спазм судин та підвищення тиску можуть супроводжуватися порушеннями дрібної моторики, що критично при вико-

нанні маневрів. Показано також, що нічні світлові сигнали опосередковують 24,80 % впливу забруднення повітря на ішемічну хворобу серця та від 20,04 % до 39,24 % впливу на серцеву недостатність за різних рівнів впливу [29].

До того ж, за потрапляння в очі потужного світлового потоку, зіниця різко звужується, і водій тимчасово втрачає здатність бачити дорогу; короткочасне засліплення (1–2 секунди) на швидкості 90 км/год означає рух “наосліп” майже 50 метрів. Після засліплення очам потрібно кілька секунд, щоб знову пристосуватися до темряви. У цей час водій гірше бачить дорожню розмітку, пішоходів і будь-що. Крім того, яскраве світло фар вночі спотворює відчуття глибини докільля, через що водію важче оцінити, як далеко і як швидко рухається зустрічний автомобіль. Постійне напруження зору при зустрічному світлі викликає втому, дратівливість і зниження швидкості реакції, що особливо дається взнаки при тривалих нічних переїздах. Звідси, яскраве нічне освітлення має певні періоди безпосереднього негативного впливу на безпеку на дорозі, і закладає основи несприятливого ефекту на нервову і серцево-судинну систему водія у довготривалому аспекті.

На сьогодні для зменшення негативних ефектів нічних світових потоків рекомендується під час водіння використовувати спеціальні жовті окуляри, які відсікають спектр найбільш агресивного для сітківки синього світла; при засліпленні рекомендується переводити погляд на праве узбіччя, уникаючи джерела світла; кожні 2-3 години нічної їзди робити зупинки; рекомендується використовувати якісні лінзи у фарах автомобілів для забезпечення правильного налаштування світлотіньової межі.

Безперечно, інтереси безпеки — понад усе, проте, фізіологічна ціна її забезпечення за рахунок яскравого нічного освітлення досить висока, ефект на безпеку на дорогах — неоднозначний, що актуалізує питання достатнього відпочинку водіїв після поїздок у таких умовах та

необхідність подальших зусиль вчених і практиків щодо оптимізації нічних світлових впливів.

Для забезпечення телефонного зв'язку в сучасних кабінах робоче місце далекобійника, як правило, обладнане пристроєм "HandsFree", до якого через bluetooth може бути підключений смартфон. Це дозволяє користуватися телефоном не порушуючи правила дорожнього руху та процесу водіння.

Важкість праці далекобійника формується за рахунок вимушеної робочої пози — знаходження в нахиленому положенні до 30° протягом 75 % часу робочої зміни за гранично допустимих 25 % (див. табл. 1), що кваліфікується як шкідливі умови праці 2 ступеня — клас 3.2. Проте, цей чинник не розглядається як основний і не супроводжується шкідливими впливами інших складових важкості праці за Гігієнічною класифікацією [19], і тому загальна оцінка важкості праці кваліфікується як шкідлива першого ступеня — клас 3.1.

Підтримка вимушеної робочої пози в обмеженому просторі при дуже малій рухливості формує стан іммобілізаційного стресу, за якого збільшується секреція гормонів і формується тенденція до розвитку гіпертонії. З тривало підтримуваною вимушеною позою, сидячим характером діяльності, дефіцитом фізичної активності та з впливом **вібрації** (що кваліфікується як шкідливі умови праці 1 ступеня — клас 3.1) пов'язують ураження опорно-рухового апарату, які часто зустрічаються у водіїв.

Мета-аналіз поширеності кістково-м'язового болю серед професійних водіїв дозволив встановити, що протягом 12 місяців від 43,1 до 93 % професійних водіїв страждали від такого болю; найбільш частою локалізацією болю був низ спини (53 %), на другому місці — шия (42,4 %), на третьому — плечовий пояс (39,2 %). Додатково виявлено, що для водіїв вантажівок та інших важких машин біль внизу спини зустрічався у 56,6 %, що

на 10 % частіше, ніж у водіїв середніх та легких автомобілів, а у верхній частині спини — у 27,2 %, що на 16 % частіше. В той же час, біль у шиї та плечовому поясі більш характерний для середніх та легкових автомобілів (54,8 %, на 16 % частіше, та 48,6 %, на 13 % частіше, ніж у водіїв важких машин) [30]. Власними дослідженнями встановлено, що водії-далекобійники в Україні пред'являють скарги на болі в ділянці попереку у 52,3 %, та на болі у суглобах у 34 % [31]. Китайські дослідники на підставі мета-аналізу публікацій до 2023 року виявили, що на біль в попереку протягом останнього тижня скаржилися 5,0 % ± 8,35 % водіїв, протягом останнього місяця — 33,8 % ± 10,5 %, і протягом останнього року — 55,3 % ± 5,0 % [32]. В іншому мета-аналізі у більш потужній вибірці оцінені скарги на болі в попереку серед водіїв як 39 % ± 19 % протягом тижня і 53 % ± 10 % — протягом року, виявлено зростання поширеності таких скарг з 48 % ± 15 % у 2005 — 2015 роках до 56 % ± 14 % у 2016 — 2023 роках, і при аналізі відношення шансів (OR) виявлено статистично значущі сильні зв'язки з болем у попереку таких показників: віку більше 41 року (OR = 2,10; $p = 0,0008$), сну менше 6 годин на добу (OR = 1,6; $p = 0,007$), некомфортне сидіння або неправильна поза при водінні (OR = 1,71; $p = 0,001$ та OR = 2,37; $p = 0,00001$ відповідно), участь у вантажних роботах (OR = 2,23; $p = 0,00001$); зв'язок середньої сили виявлено із недостатньою фізичною активністю, тривалістю робочого часу більше 10 годин на добу, водійським стажем більше 5 років, та недостатньою підтримкою спини [33].

Постійна вібрація робочого місця водія-далекобійника (клас 3.1) є також чинником ризику формування суглобових деформацій, гриж міжхребцевих дисків, радикуліту та ін.

Тривале сидіння за кермом призводить до порушення кровообігу в малому тазу, що збільшує ризик захворювань на простатит, сечокам'яну хворобу, еректильну дисфункцію тощо; збільшується

ризик розвитку варикозу та інших судинних патологій.

Підігрів сидінь також може бути фактором ризику для розвитку запальних процесів в малому тазу і не тільки.

Для вирішення цих проблем актуальними є подальші ергономічні розробки щодо сидельних тягачів фур, а також систематичні заняття фізичною культурою, які може реалізувати саме водій при супроводі фахівців медсанчастин підприємств-перевізників.

При тому, що в кабіні далекобійника наявні чинники виробничого середовища не перевищують гранично допустимі рівні, певну частину часу водій має проводити поза кабіною. Перетин державного кордону, перебування в «корках», спілкування з представниками дорожньої поліції, завантаження-розвантаження товару — є складовими виробничої діяльності далекобійників.

Тривалий вплив шуму, навіть на рівні допорогових значень, сприяє розвитку втоми та перевтоми, викликає порушення з боку нервово-психічної сфери (дратівливість, загальну слабкість, запаморочення, розлади сну, ослаблення пам'яті). Дія шуму, що перевищує гранично допустимі рівні, спричинює зниження слуху, порушення у функціонуванні системи кровообігу, ендокринної, центральної нервової систем, вестибулярного апарату. Проте, боротьба з шумом визнається однією з найважче вирішуваних проблем.

Останні десятиліття в конструкції сидельних тягачів підприємства-виготовлювачі використовують крісла, що гасять вібрацію, викликану роботою механізмів та нерівностями дорожнього покриття. Еквівалентні кориговані рівні загальної вібрації (за віброшвидкістю) на робочих місцях водіїв сучасних сидельних тягачів (Volvo, Mercedes, Iveco, MAN) не перевищують гранично допустимий рівень (ГДР) 65 дБ за умови, що автомобіль рухається по дорогах без вибоїн. Однак, рух по дорогах з нерівним покриттям супроводжується вібрацією по вісі Z, що переви-

щує ГДР і оцінюється як шкідливі умови праці за цим фактором (клас 3.1). У осіб, що працюють в умовах хронічного дорожнього шуму, достовірно відрізняються результати виконання постурографічного тесту за показниками статичної та динамічної суб'єктивної зорової вертикалі і динамічної гостроти зору [34].

Для подальшого вирішення питань негативного впливу вібрації на здоров'я водіїв і безпеку руху в цілому необхідно залучати перш за все фахівців, що мають забезпечувати якісне дорожнє покриття.

Якщо від крайніх значень температури повітря в літню та зимову пори року далекобійники захищені кондиціонером, то наслідки тривалого перебування в умовах мікроклімату замкнутого кондиціонованого простору приміщень мають місце, як і перепади температури при виході з кабіни і вході в кабіну.

За певних умов актуальним шкідливим чинником стає вміст пилу та хімічних речовин в повітрі робочої зони водія — при тому, що в кабіні їх рівні не перевищують нормативні значення. Особливу небезпеку становлять частинки токсичних викидів аерозолів з діаметром менше 20 мкм, що потрапляють під час вдиху у дихальні шляхи. Показано негативний вплив діоксиду сірки на легені навіть за короткочасної експозиції. При забрудненні повітряного середовища вуглеводнями виникає небезпека утворення токсичних альдегідів, які мають канцерогенні властивості і роблять внесок у підвищений ризик розвитку раку шлунка, гортані, легень та сечового міхура у водіїв. Крім токсичних випарів від палива, водії мають більший ризик розвитку раку також через канцерогенний азбест, що використовується в гальмівних колодках.

Наразі на теренах Євросоюзу проблему забруднення повітря вирішують шляхом забезпечення належних характеристик відпрацьованих газів автомобільних двигунів підприємствами-виготовлювачами згідно з екологічними стандартами європейської системи контролю

«Євро». В Україні з 01.01.2016 запроваджено вимоги «Євро-5», якими передбачається скорочення викиду твердих частинок у вихлопних газах з 25 мг/км (стандарт «Євро-4», чинний в Україні з 01.01.2014) до 5 мг/км для автомобілів з дизельними двигунами; зменшення кількості газоподібних оксидів азоту (NO_x) та вуглеводнів (HC) з 300 мг/км до 230 мг/км (для автомобілів з бензиновими двигунами — зменшення кількості газоподібних оксидів азоту (NO_x) з 80 мг/км до 60 мг/км); зменшено термін експлуатації каталізаторів, встановлено термін експлуатації сажових фільтрів.

Зниження вмісту чадного газу (CO — дуже отруйного газу без кольору і без запаху) у вихлопних газах дизельних двигунів з 0,64 г/км до 0,50 г/км (майже на 22 %), бензинових — з 2,3 г/км до 1,0 г/км (майже на 56 % — більше, ніж удвічі) відбулося в стандарті «Євро-4» порівняно зі стандартом «Євро-3» (2000 рік), і залишається таким до сучасного стандарту «Євро-6», що набуває все більшого поширення в Україні.

Екологічний стандарт «Євро-6» дозволяє зробити відпрацьовані гази дизельних двигунів транспортних засобів ще більш дружелюбними до людини і навколишнього середовища, оскільки законодавчо встановлює подальші обмеження щодо кількості газоподібних оксидів азоту (NO_x) та вуглеводнів (HC), яка може міститися у викидах автомобілів з дизельними двигунами на один кілометр пробігу — з 230 мг/км до 170 мг/км, і газоподібних оксидів азоту (NO_x) — зі 180 мг/км до 80 мг/км. Загалом, починаючи з 2000 року, норми вмісту NO_x у викидах автомобілів з дизельними двигунами знизилися на 84 %, вмісту твердих частинок — на 90 %.

Для комплексного моніторингу умов праці, безпеки руху на дорогах та стану здоров'я водіїв у XXI столітті широке застосування знаходять серії міжнародних стандартів OHSAS, які передбачають впровадження менеджменту та адміністрування гігієни і безпеки праці на робо-

чих місцях [31]. З 01.01.2021 року в Україні чинний національний стандарт, гармонізований з європейськими та міжнародними — ДСТУ ISO 45001: 2019 (ISO 45001: 2018, IDT) «Системи управління охороною здоров'я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування», що прийшов на заміну ДСТУ OHSAS 18001: 2010. Впровадження цього стандарту дозволяє розробляти гнучку політику щодо покращення умов праці і збереження трудового потенціалу підприємства.

Таким чином, міжнародний науково-технічний прогрес дозволяє певною мірою вирішувати проблемні питання поліпшення умов праці далекобійників, зокрема — щодо контролю мікроклімату, складу відпрацьованих газів, режиму праці і відпочинку, захисту водія від вібрації, впровадження менеджменту та адміністрування гігієни і безпеки праці. Проте, у фокусі уваги залишаються питання збереження здоров'я, перш за все — стан системи кровообігу, що вимагає комплексних зусиль науковців, роботодавців і самих водіїв.

Висновки

1. Провідним шкідливим чинником умов праці водіїв-далекобійників є напруженість праці, що кваліфікується як шкідливі умови праці 2 ступеня (клас 3.2) і зумовлена перш за все вірогідним ризиком для власного життя водія та життя інших учасників дорожнього руху. Важкість праці (клас 3.1) формується за рахунок вимушеної робочої пози — знаходження в нахиленому положенні до 30° протягом 75 % робочого часу за дозволених 25 %. Вплив вібрації кваліфікується як шкідливі умови праці 1 ступеня (клас 3.1). Шкідливість умов праці зумовлює несприятливі зміни у стані здоров'я водіїв.
2. Найбільш небезпечною патологією, що має підвищений ризик розвитку серед далекобійників, є патологія системи кровообігу (гіпертонічна хворо-

ба, ішемічна хвороба серця), найбільш розповсюдженими — патологія опорно-рухового апарату (біль внизу спини та ін.), системи кровообігу, травної системи і обміну речовин (ожиріння), травматизація (під час вантажно-розвантажувальних робіт або інтенсивного руху транспортних засобів). Розповсюджені також хвороби малого тазу, нервової системи та інші.

3. Масовість цієї професії, її економічна значимість, важливість безпеки дорожнього руху і збереження трудового потенціалу, особливо — в повоєнній Україні, вимагає удосконалення і максимального поширення комплексних освітніх програм серед перевізників і самих водіїв, розробки і широкого впровадження дієвих методів моніторингу функціонального стану і професійної надійності водіїв, впровадження передових стандартів систем управління охороною здоров'я та безпекою праці водіїв, програм взаємодії всіх міністерств і відомств, що мають забезпечувати безпеку дорожнього руху.

References

1. OECD/ITF. (2023). *ITF Transport Outlook 2023*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/b6cc9ad5-en>
2. International Road Transport Union. (2024). *EU freight transport modal split trends*. Brussels. URL: <https://www.iru.org/system/files/rti/story/20240725%20-%20OS%20-%20Brief%233%20-%20Combined%20transport%20performances.html>
3. Petrenko, I. (Ed.). (2025). *Transport of Ukraine, 2024: Statistical Publication*. State Statistics Service of Ukraine. [In Ukrainian]. URL: <https://stat.gov.ua/uk/publications/transport-ukrayiny-2024>
4. Derkach, S. (2025). *The freight transport market lacks about 40,000 drivers*. Ukrinform. [In Ukrainian]. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/4015607-rinku-vantaznih-perevezen-brakue-blizko-40000-vodiiv-derkac.html>
5. World Health Organization. (2023). *Despite notable progress, road safety remains urgent global issue*. Geneva. URL: <https://www.who.int/news/item/13-12-2023-despite-notable-progress-road-safety-remains-urgent-global-issue>
6. Insurance Institute for Highway Safety (IIHS). (2025). *Fatality Facts 2023: Large trucks*. URL: <https://www.iihs.org/research-areas/fatality-statistics/detail/large-trucks>
7. Blincoc, L., et al. (2023). *The Economic and Societal Impact of Motor Vehicle Crashes, 2019 (Revised)* (Report No. DOT HS 813 403). NHTSA. URL: <https://rosap.nhtl.bts.gov/view/dot/78698>
8. Popadyuk, F. (2016). *Ukraine loses 2.5 % of GDP due to road accidents – head of “Ukravtodor”*. Ekonomichna Pravda. [In Ukrainian]. URL: <https://www.epravda.com.ua/news/2016/12/27/616031/>
9. Nekrasov, V. (2018). *Death on the road: what official statistics about road accidents in Ukraine hide*. Ekonomichna Pravda. [In Ukrainian]. URL: <https://www.epravda.com.ua/publications/2018/09/3/640036/>
10. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2016). *Commercial Motor Vehicle Driver Fatigue, Long-Term Health, and Highway Safety*. Washington, DC: National Academies Press. <https://doi.org/10.17226/21921>
11. Kirley, B. B., et al. (2023). *Countermeasures that work: A highway safety countermeasure guide for State Highway Safety Offices* (Report No. DOT HS 813 490). NHTSA. URL: <https://rosap.nhtl.bts.gov/view/dot/72947>
12. Ren, X., et al. (2023). Factors Associated with Fatigued Driving among Australian Truck Drivers: A Cross-Sectional Study. *Int J Environ Res Public Health*, 20 (3), 2732. <https://doi.org/10.3390/ijerph20032732>
13. Shattell, M., et al. (2012). Trucking Organization and Mental Health Disorders of Truck Drivers. *Issues Ment Health Nurs*, 33 (7), 436–444. <https://doi.org/10.3109/01612840.2012.681600>
14. Guest, A. J., et al. (2020). Cardiometabolic Risk Factors and Mental Health Status among Truck Drivers: A Systematic Review. *BMJ Open*, 10 (10), e038993. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-038993>
15. Ruettger, K. B., et al. (2025). Exploration of Barriers and Facilitators to Healthy Eating in UK Truck Drivers. *Saf Health Work*, 16 (1), 75–82. <https://doi.org/10.1016/j.shaw.2024.11.002>
16. Hege, A., et al. (2018). Occupational Health Disparities among U.S. Long-Haul Truck Drivers. *PLoS One*, 13 (11), e0207322. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0207322>
17. Kulikowska-Wielgus, A. (2023). *Truck drivers are sick longer than workers in other industries*. Trans.iNFO. [In Ukrainian]. URL: <https://>

- trans.info/ua/vodiyi-vantazhivok-khvoriyut-dovshe-nizh-pratsivnyky-inshykh-haluzey-337157
18. Glass, D. C., et al. (2025). Are Mortality Rates Similar between Jobs in the Queensland Coal Mine Workers' Cohort? *BMC Public Health*, 25 (1), 3004. <https://doi.org/10.1186/s12889-024-20512-y>
19. Ministry of Health of Ukraine. (2014). *On Approval of State Sanitary Norms and Rules "Hygienic Classification of Labor..."* (Order No. 248). [In Ukrainian]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0472-14>
20. Murphy, L. R. (1991). Job dimensions associated with severe disability due to cardiovascular disease. *J Clin Epidemiol*, 44 (2), 155–166. [https://doi.org/10.1016/0895-4356\(91\)90218-h](https://doi.org/10.1016/0895-4356(91)90218-h)
21. Robinson, C. F., & Burnett, C. A. (2005). Truck drivers and heart disease in the United States, 1979-1990. *Am J Ind Med*, 47 (2), 113–119. <https://doi.org/10.1002/ajim.20121>
22. Hart, J. E., et al. (2013). Ischaemic Heart Disease Mortality and Years of Work in Trucking Industry Workers. *J Occup Environ Med*, 70 (8), 523–528. <https://doi.org/10.1136/oemed-2012-101140>
23. Cherniuk, V. I., Bobko, N. A., & Gadaieva, D. A. (2018). Age, work record and work schedule related peculiarities of circulatory system functioning in long-haul truck drivers. *Ukrainian Journal of Occupational Health*, 2 (55), 20–28. [In Russian]. <https://doi.org/10.33573/ujoh2018.02.020>
24. Verkhovna Rada of Ukraine. (2019). *Round table: "Defeating death: key factors affecting the life expectancy of Ukrainians"*. [In Ukrainian]. URL: <https://www.rada.gov.ua/print/172805.html>
25. Ronna, B. B., et al. (2016). The Association Between Cardiovascular Disease Risk Factors and Motor Vehicle Crashes among Professional Truck Drivers. *J Occup Environ Med*, 58 (8), 828–832. <https://doi.org/10.1097/JOM.0000000000000803>
26. Shaw, K. A., Zello, G. A., & Crizzle, A. M. (2025). Anthropometric Profiles, Adiposity, and Physical Fitness in Long-Haul Truck Drivers. *Appl Physiol Nutr Metab*, 50, 1–11. <https://doi.org/10.1139/apnm-2024-0312>
27. van Vreden, C., et al. (2022). The Physical and Mental Health of Australian Truck Drivers. *BMC Public Health*, 22 (1), 464. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-12850-5>
28. Shaw, K. A., Zello, G. A., & Crizzle, A. M. (2023). Body Mass Index and Waist Circumference Correlates With Lifestyle and Health in Long-Haul Truck Drivers. *J Occup Environ Med*, 65 (12), 1051–1057. <https://doi.org/10.1097/JOM.0000000000002968>
29. Zhang, J., et al. (2025). Role of Nighttime Light in the Association Between Air Pollution Exposure and Cardiovascular Disease. *J Am Heart Assoc*, 14 (16), e042835. <https://doi.org/10.1161/JAHA.124.042835>
30. Joseph, L., et al. (2020). Prevalence of Musculoskeletal Pain among Professional Drivers: A Systematic Review. *J Occup Health*, 62 (1), e12150. <https://doi.org/10.1002/1348-9585.12150>
31. Diordichuk, T. I. (2009). The topicality of the OHSAS 18000 series standards introduction for the improvement of working conditions... *Ukrainian Journal of Occupational Health*, 4 (20), 38–43. [In Russian]. <https://doi.org/10.33573/ujoh2009.04.038>
32. Chen, C., et al. (2024). Prevalence of Low Back Pain in Professional Drivers: A Meta-Analysis. *Public Health*, 231, 23–30. <https://doi.org/10.1016/j.puhe.2024.03.004>
33. Jia, J., et al. (2024). Prevalence of and Risk Factors for Low Back Pain among Professional Drivers. *J Orthop Surg Res*, 19 (1), 551. <https://doi.org/10.1186/s13018-024-05041-y>
34. Das, S., et al. (2022). A Cross-Sectional Study on the Effect of Chronic Noise Exposure on the Vestibular Function... *Noise Health*, 24 (115), 231–236. https://doi.org/10.4103/nah.nah_24_22

УДК 614.2: 364.14 (4): 616.98: 578.834

DOI <https://zenodo.org/records/19194375>

ЩОДО ПРОБЛЕМ НЕРІВНОСТІ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В ЄВРОПІ ПІСЛЯ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Бабієнко В.В.

Одеський національний медичний університет

E-mail: v_babienko@ukr.net

ON THE PROBLEMS OF HEALTH INEQUALITY IN EUROPE AFTER THE COVID-19 PANDEMIC

Babienko V.V.

Odessa National Medical University

E-mail: v_babienko@ukr.net

Authors' Information

Бабієнко В.В. <https://orcid.org/0000-0002-4597-9908>

Summary/Резюме

Introduction. COVID-19 has exposed and exacerbated health inequalities within and between Member States of the European Union. It has also raised the profile of EU health policy and highlighted the value of European cooperation in this area. A literature review has shown a lack of research on the potential of post-pandemic EU health policy. *Objective.* To identify the problems of health inequalities in Europe after the COVID-19 pandemic. *Materials and methods.* Bibliometric, analytical. *Results.* It is shown that health inequalities in the European Union (EU) exist both within and between Member States. The COVID-19 pandemic and the increased focus on the EU's role in health that followed have provided an opportunity to address this issue and to put health inequalities high on the EU agenda. The effectiveness of these policies in addressing health inequalities has been examined. This included establishing a framework for understanding health inequalities and their determinants, characterising the mechanisms influencing these determinants, describing the changes following COVID-19, including the EU4Health programme, the European Health Union initiative, the rethinking of health requirements under EU law and information on the Next Generation EU (NGEU) recovery package. These activities have identified opportunities and potential ways in which the EU could better address health inequalities. It has been found that uncertainties and challenges remain. This concerns long-term structural reforms at the national level, taking into account a range of key priorities, increasing the ability of governments to regulate health care, equity and access to health care. The need for a holistic approach to state-economic development is justified as the basis for combating health inequalities.

Keywords: *EU, Health, COVID-19, Inequalities, Integration, Social determinants of health.*

Вступ. COVID-19 викрив та загострив нерівність у сфері охорони здоров'я в державах-членах Європейського Союзу та між ними. Він також підвищив престиж політики ЄС у сфері охорони здоров'я та підкреслив цінність європейської співпраці в цій галузі. Аналіз літератури показав брак досліджень потенціалу постпандемічної політики ЄС у сфері охорони здоров'я. *Мета.* Визначення проблем нерівності у сфері охорони здоров'я в Європі після пандемії COVID-19. *Матеріали та методи.* Бібліомет-

ричні, аналітичні. Результати. Показано, що нерівність у сфері охорони здоров'я в Європейському Союзі (ЄС) існує як в державах-членах, так і між ними. Пандемія COVID-19 та підвищена увага до ролі ЄС у сфері охорони здоров'я, що виникла після неї, надали можливість вирішити цю проблему та підняти питання нерівності у сфері охорони здоров'я на чільне місце в порядку денному ЄС. Досліджено ефективність цієї політики для подолання нерівності у сфері охорони здоров'я. Це включало формулювання основи для розуміння нерівності у сфері охорони здоров'я та її детермінант, характеристику механізмів впливу на ці детермінанти, опис змін після COVID-19, включаючи програму EU4Health, ініціативу Європейського союзу охорони здоров'я, переосмислення вимог щодо охорони здоров'я згідно з законодавством ЄС та інформацію щодо пакету відновлення Next Generation EU (NGEU). В рамках цих заходів визначено можливості та потенційні шляхи, за допомогою яких ЄС міг би краще боротися з нерівністю у сфері охорони здоров'я. Констатовано, що невизначеності та виклики залишаються. Це стосується довгострокових структурних реформ на національному рівні із врахуванням спектру основних пріоритетів, підвищення здатності урядів регулювати охорону здоров'я, рівність та доступ до медичної допомоги. Обґрунтовано необхідність цілісного підходу до державно-економічного розвитку як основи боротьби з нерівністю у сфері охорони здоров'я.

Ключові слова: *Європейський Союз, здоров'я, COVID-19, нерівність, інтеграція, соціальні детермінанти здоров'я.*

COVID-19 викрив та загострив нерівність у сфері охорони здоров'я в державах-членах Європейського Союзу та між ними. Він також підвищив престиж політики ЄС у сфері охорони здоров'я та підкреслив цінність європейської співпраці в цій галузі. Це призвело до низки ініціатив, спрямованих на зміцнення та розширення ролі ЄС у сфері охорони здоров'я, надало можливість усунути дисбаланси в інституційній та правовій структурі ЄС, які заважають йому ефективніше вирішувати проблеми нерівності у сфері охорони здоров'я. У статті [1] досліджується потенціал постпандемічної політики ЄС у сфері охорони здоров'я для кращої підтримки скорочення нерівності на основі змін в елементах політики ЄС щодо громадського здоров'я, внутрішнього ринку та фіскального управління.

Мета: Визначення проблем нерівності у сфері охорони здоров'я в Європі після пандемії COVID-19.

Матеріали та методи

Бібліометричні, аналітичні.

Результати досліджень та їх обговорення.

За даними Європейської комісії, нерівність у сфері охорони здоров'я в

Європейському Союзі (ЄС) існує як в державах-членах, так і між ними. В окремих державах-членах розрив у тривалості життя між людьми з найвищим та найнижчим рівнем освіти становить у середньому сім років для чоловіків та три роки для жінок. Люди похилого віку повідомляють про найбільшу частку незадоволених медичних потреб у Хорватії та Греції. Незадоволені потреби частіше зустрічаються у молодих людей у Данії. Проблеми із забезпеченням доступу до системи охорони здоров'я для сільських та периферійних громад повідомляють понад половина країн. Між державами-членами нерівність у сфері охорони здоров'я є однаково різною. Смертність, якій можна запобігти, в Угорщині, Латвії та Литві більш ніж удвічі перевищує середній показник по ЄС. В Болгарії та на Кіпрі значна група населення все ще виключена з загального медичного страхування. Частка загальних витрат на охорону здоров'я, що виділяється на профілактичну медичну допомогу — вирішальний компонент дій щодо подолання нерівності у сфері охорони здоров'я — варіюється від понад чотирьох відсотків в Італії до одного відсотка в Словаччині.

Визначити зв'язки між цими (попе-

редньо існуючими та довгостроковими) проблемами та нерівностями у прояві COVID-19 є складним завданням. Широкий огляд національного досвіду боротьби з COVID-19 виявляє деякі нелогічні та випадкові результати. Держави-члени, які вважаються слабкими з точки зору готовності до пандемії, несподівано добре проявили себе в перші місяці кризи — Угорщина, Чехія та Болгарія є гарними прикладами [2]. Інші країни з порівняно сильними системами охорони здоров'я стали жертвами нераціонального врахування часу під час ранніх спалахів, які передували появі значної частини наукових знань про хворобу, і тому постраждали гостріше. Це видно на прикладі Італії та Іспанії [3]. Тим не менш, із ширшої картини зрозуміло, що COVID-19 найбільше вплинув на тих, хто перебував в найгіршому становищі, відображаючи та посилюючи існуючу нерівність у сфері охорони здоров'я [4, 5].

Окрім зниження індивідуального добробуту та економічної продуктивності, нерівність у сфері охорони здоров'я підриває основні цінності ЄС, такі як рівність, недискримінація, солідарність та справедливість [6]. Однак можливості ЄС безпосередньо вирішувати таку нерівність обмежені. Це значною мірою пояснюється тим, що вони зумовлені довгостроковими відмінностями в доступі до соціальних детермінант здоров'я (СДЗ). До них належать система охорони здоров'я, але здебільшого вони знаходяться поза нею та стосуються освіти, доходу, житла, доступу до природного середовища та інших обставин, в яких жителі дорослішають, живуть, працюють та старіють [7]. Широкі ринкові та фіскальні повноваження ЄС формують значну частину ширшого середовища охорони здоров'я в межах держав-членів, однак повноваження ЄС у сфері СДЗ є вузькими, оскільки питання догляду за дітьми раннього віку, освіти, житла та зайнятості є відповідальністю національних урядів. Отже, значна частина дій ЄС, які впливають на нерівність у сфері охорони здоров'я, є або непрями-

ми, ненавмисними, або розробленими без чіткої мети охорони здоров'я.

Пандемія COVID-19 та підвищена увага до ролі ЄС у сфері охорони здоров'я, що виникла після неї, надають можливість вирішити цю проблему та підняти питання нерівності у сфері охорони здоров'я на чільне місце в порядку денному ЄС. Зміни відбуваються в деяких структурах управління, що має потенціал для підвищення здатності ЄС проактивно та послідовно вирішувати проблему нерівності у сфері охорони здоров'я. З початку 2020 року ЄС створив нову Програму охорони здоров'я з безпрецедентним бюджетом, запропонував переосмислення сфери охорони здоров'я та прийняв пакет заходів для відновлення, який має потенціал для підтримки довгострокових структурних реформ. Ці зміни перебувають на ранніх стадіях, але змінять — як прямо, так і опосередковано — національну політику охорони здоров'я та здоров'я європейців. У статті [1] досліджено ефективність цієї політики для подолання нерівності у сфері охорони здоров'я. Це включало формулювання основи для розуміння нерівності у сфері охорони здоров'я та її детермінант, характеристику механізмів впливу на ці детермінанти, опис змін після COVID-19, включаючи програму EU4Health, ініціативу Європейського союзу охорони здоров'я, переосмислення вимог щодо охорони здоров'я згідно з законодавством ЄС та інформацію щодо пакету відновлення Next Generation EU (NGEU). В рамках цих заходів визначено можливості та потенційні шляхи, за допомогою яких ЄС міг би краще боротися з нерівністю у сфері охорони здоров'я.

Нерівність у здоров'ї та політика ЄС в області охорони здоров'я

Здоров'я сприймається за соціальним градієнтом. Рівень смертності від усіх причин вищий у більш знедолених районах, ніж у менш знедолених, і ця закономірність повторилася для смертності внаслідок COVID-19 [5]. Для тих, хто знаходився на нижньому кінці цього градієн-

та, COVID-19 сприймався як синдемія — супутня, синергетична пандемія, яка взаємодіє з існуючими хронічними захворюваннями і соціальними умовами та загострює їх [4]. Особи з нижчого соціального градієнта частіше страждають від клінічних факторів ризику, пов'язаних з COVID-19, таких як діабет, хвороби серця, астма та ожиріння. Ці фактори ризику виникають через брак доступу до соціального забезпечення здоров'я (SDoH), тобто до належного рівня доходу, якісної освіти, якісного житла, зелених насаджень та медичних послуг. Більше того, прямий ризик, який створює, наприклад, проживання в густонаселеному житловому комплексі, непропорційно лягає на малозабезпечені групи. Загалом, тягар COVID-19 та його негативні наслідки посилюються взаємодією та накопиченням існуючої нерівності [4]. Що спричиняє цю нерівність і що може з цим зробити політика ЄС у сфері охорони здоров'я? Forster, Kentikelenis and Vambra [8] визначили три основні детермінанти нерівності у сфері охорони здоров'я в Європі: доступ до загальної охорони здоров'я (UHC), економічна політика, яка підтримує здорову працю, гарантії зайнятості та стабільність доходів, розширення доступу до SDoH та сприяння соціальної рівності. Хоча законодавство та політика ЄС впливають на кожну із цих детермінант, ступінь, до якої такий вплив є значним, передбачуваним та узгодженим, значно варіюється, як і ступінь, до якої кожен з них визнається частиною політики охорони здоров'я або навіть має до неї відношення.

Офіційний мандат ЄС у сфері охорони здоров'я — той, за допомогою якого він може прямо та безпосередньо діяти для покращення здоров'я — є обмеженим. Держави-члени успішно використовували договори для обмеження дій ЄС у сфері охорони здоров'я, проводячи розмежування між громадським здоров'ям, з одного боку, та охороною здоров'я, з іншого. Стаття 168 Договору про функціонування Європейського Союзу (ДФЄС)

(Treaty on the Functioning of the European Union, TFEU) надає ЄС деякі виключні повноваження у сфері громадського здоров'я. До них належать мандат на регулювання безпеки фармацевтичних препаратів, медичних виробів, а також крові, тканин та органів. Натомість, його повноваження у сфері охорони здоров'я — що стосуються лікування окремих осіб та організації системи охорони здоров'я, а не здоров'я населення в цілому — прямо обмежені статтею 168 (7) ДФЄС. Такий ретельний захист національних прерогатив у сфері охорони здоров'я означає наступне. Хоча ЄС є єдиним регулятором безпеки лікарських засобів, він не має прямої ролі в рішеннях щодо того, як ліки закупаються, розподіляються або розповсюджуються в рамках системи загальнодоступного медичного обслуговування (UHC). Тобто, ЄС заохочує та підтримує розвиток систем UHC, причому робить це переважно за допомогою механізмів м'якої політики, оскільки надання медичної допомоги є національною відповідальністю.

Хоча державам-членам було досить легко обмежити прямі повноваження ЄС у сфері охорони здоров'я, щодо непрямого впливу на здоров'я це виявилось майже неможливим. Більшість державних установ з охорони здоров'я знаходяться далеко за межами системи охорони здоров'я і, як наслідок, політика ЄС, яка має найбільший вплив на здоров'я, не підпадає під дію обмежень статті 168 ДФЄС [9]. До них належать ті, що спрямовані на покращення здоров'я шляхом регулювання навколишнього середовища, охорони здоров'я та безпеки праці та захисту прав споживачів, а також ті, що взагалі не прагнуть впливати на здоров'я, але роблять це опосередковано. Останні зустрічаються в сільському господарстві, торгівлі, конкуренції, внутрішньому ринку, недискримінації, зайнятості та багатьох інших сферах політики, де повноваження ЄС часто сильні. Хоча політика щодо навколишнього середовища, охорони здоров'я та безпеки праці та захисту прав споживачів

загалом визнається частиною політики ЄС у сфері охорони здоров'я та має чітку мету, пов'язану зі здоров'ям, остання такою не є. ЄС формально зобов'язаний враховувати вплив такої політики на здоров'я, але суб'єкти охорони здоров'я не беруть центральної участі в її розробці. Більше того, деякі з цих повноважень дозволяють ЄС безпосередньо оскаржувати національну політику в галузі охорони здоров'я. Мандат внутрішнього ринку передбачає, що у випадках, коли національна політика створює перешкоду для вільного руху товарів або послуг, вона може бути скасована Судом ЄС, що може мати шкідливий вплив на здоров'я.

Сфера, яка далека від громадського здоров'я, але — можливо, несподівано — все частіше розуміється як «частина» політики охорони здоров'я, — це розширена система економічного та фінансового управління ЄС. ЄС прийняв складну структуру для нагляду за бюджетами, витратами та економічною політикою держав-членів після економічної кризи, яка охопила континент наприкінці 2000-х років. Оскільки охорона здоров'я є великою та дорогою статтею національних бюджетів, вона логічно включена до цієї системи, яка реалізується через цикл координації політики, відомий як Європейський семестр. В результаті ЄС має безпрецедентний вплив на національні витрати на охорону здоров'я та інші сектори/послуги, що стосуються нерівності в охороні здоров'я [10]. Ранні цикли Європейського семестру розглядали охорону здоров'я як витрату в рамках широкої програми жорсткої економії, але подальший досвід показує, що це формулювання було підірвано, головним чином через інтереси охорони здоров'я [9]. Хоча його рекомендації залишаються необов'язковими для більшості держав-членів, а врахування здоров'я залишається другорядним, Європейський семестр зараз є одним з найважливіших важелів політики охорони здоров'я, якими володіє ЄС.

Загалом, формальні повноваження в галузі охорони здоров'я не багато гово-

рять про те, як насправді розвивалася політика охорони здоров'я або як ЄС впливає на нерівність у охороні здоров'я [11]. На думку Greer [12], корисніше розуміти політику ЄС у сфері охорони здоров'я як таку, що має три обличчя: одне складається з прямої та чіткої політики громадського здоров'я, друге базується на компетенціях ЄС щодо формування ринку та регулювання, а третє ґрунтується на системі фінансового управління. Ці три аспекти надають ЄС цілий спектр прямого та непрямого впливу на соціальне забезпечення здоров'я (SDoH), а отже, і на нерівність у сфері охорони здоров'я всередині держав-членів та між ними.

Реагування на COVID-19: зміни в політиці ЄС у сфері охорони здоров'я

Показники діяльності ЄС у перші тижні та місяці кризи були очікуваними. Початковий період паніки та невизначеності спонукав уряди замикатися в собі, закривати кордони, контролювати поставання та уникати координації (не кажучи вже про солідарність) з партнерами ЄС. Це швидко вщухло, оскільки стала зрозумілою необхідність колективних дій, що дозволило ЄС відігравати більшу роль [13]. У деяких випадках це виявило значні слабкі місця у можливостях ЄС. Наприклад, системи цивільного захисту та надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я пропонували стільки, скільки дозволяли їхні мандати та ресурси, але цього виявилось недостатньо в умовах кризи масштабів COVID-19. Спільного медичного запасу не існувало, Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) боровся з обмеженим мандатом, який виключає його участь в управлінні ризиками, а механізм спільних закупівель ліків не приніс своєчасних результатів [14, 15]. Натомість, в інших сферах додана цінність колективних дій була чітко очевидною. ЄС залучив значні кошти як у короткостроковій перспективі — через такі ініціативи, як Європейський інструмент тимчасової підтримки для пом'якшення ризиків безробіття в надзви-

чайних ситуаціях (SURE), так і в довгостроковій перспективі — через план відновлення NGEU. У наступні місяці успішні заходи поступово інституціоналізувалися, тоді як невдачі спонукали до нових ініціатив щодо зміцнення компетенції ЄС у сфері охорони здоров'я. Результатом є помітне збільшення інтеграції охорони здоров'я [16]. Далі використовується структура трьох облич для представлення змін у політиці ЄС у сфері охорони здоров'я, що відбулися після COVID-19, та їхніх потенційних наслідків для нерівності у сфері охорони здоров'я.

Зміни в першому обличчі політики охорони здоров'я: Програма EU4Health та Європейський союз охорони здоров'я

Перше обличчя політики ЄС у сфері охорони здоров'я традиційно ґрунтується на Програмі охорони здоров'я, яка була вперше створена у 2003 році. Вона мала втратити своє цільове фінансування та натомість бути поглинена ширшим Європейським соціальним фондом у рамках нового бюджету ЄС на 2021 рік. Однак пандемія висвітлила як необхідність скоординованих дій, так і ризики, пов'язані з нерівністю між системами охорони здоров'я. У травні 2020 року Комісія скасувала своє рішення про розпуск Програми охорони здоров'я, прийняте до пандемії COVID, і, представляючи свої переглянуті багаторічні фінансові рамки на період 2021-2027 років, включила до них нову програму під назвою EU4Health. Найголовніше, що бюджет EU4Health становить 5,3 мільярда євро, що більш ніж у 10 разів більше, ніж у попередньої програми. Значна частина роботи EU4Health зосереджена на реагуванні на кризи та інфекційних захворюваннях. Однак, регламент передбачає, що щонайменше 20 відсотків коштів має бути зарезервовано для заходів з пропаганди здоров'я та профілактики захворювань [17], а робоча програма передбачає дії щодо зміцнення систем охорони здоров'я, покращення доступу до медичної допомоги та зміцнення інфраструктури даних для підтримки кращої політики [18].

EU4Health робить внесок у ширшу ініціативу Європейського союзу охорони здоров'я (EHU), який було оголошено президентом Комісії Урсулою фон дер Ляен у її зверненні до Європейського Союзу у вересні 2020 року. Повний обсяг його цілей поки що незрозумілий, але початковий пакет законодавчих пропозицій спрямований на збільшення ролі ЄС у сфері охорони здоров'я. Вони посилюють мандат ECDC, розширюють повноваження Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) та реформують систему безпеки охорони здоров'я ЄС. EHU також пов'язаний з переглядом механізму цивільного захисту ЄС та підтримується новою Фармацевтичною стратегією ЄС, Стратегією вакцинації та Програмою EU4Health. Його було доповнено новим Органом (HERA), призначеним для запобігання, виявлення та реагування на надзвичайні ситуації у сфері охорони здоров'я [19]. Таким чином, EU4Health та EHU знаменують собою значний, інтегративний крок вперед у політиці ЄС у сфері охорони здоров'я.

В постковідний період формальні повноваження ЄС у сфері охорони здоров'я залишаються незмінними, але його компетенції розширюються шляхом прийняття вторинного законодавства, наприклад, шляхом посилення мандатів Європейського центру з контролю та профілактики захворювань (ECDC) та Європейського агентства з лікарських засобів (EMA). Крім того, обсяг та амбітність його роботи в галузі охорони здоров'я значно зросли, а нерівність у сфері охорони здоров'я визначена ключовою темою нових ініціатив. Регламент EU4Health зобов'язує ЄС скорочувати нерівність у сфері охорони здоров'я як загальну та конкретну мету програми. Фармацевтична стратегія спрямована на доступ до ліків, а посилена здатність ECDC збирати дані може допомогти підтримати краще картування нерівності по всій Європі. Успішне використання цих інструментів для подолання нерівності вимагатиме поєднання з інши-

ми рамками (Європейський семестр) та політичної волі діяти відповідно до зобов'язання ЄС щодо профілактичної, а не лікувальної моделі охорони здоров'я [20]. Крім того, імплементація ЕНУ для нерівності у сфері охорони здоров'я залишається суперечливою. Наразі, це переважно сформульовано як Європейський союз безпеки охорони здоров'я. Подальші «будівельні блоки», зокрема спрямовані на заходи з пропаганди здоров'я та профілактики захворювань, повинні виглядати зовсім інакше, ніж ті, що були прийняті до сьогодні, щоб створити більш цілісний союз громадської охорони здоров'я.

Зміни у другому обличчі політики охорони здоров'я: переосмислення громадської охорони здоров'я

Друге обличчя політики ЄС у сфері охорони здоров'я знаходиться там, де здоров'я зустрічається з ринком; воно стосується вільного переміщення товарів медичного призначення (таких як фармацевтичні препарати, лабораторне обладнання, засоби індивідуального захисту), медичних послуг та медичних працівників. Цей вільний рух зазнав негайного тиску під час кризи COVID-19 і рання реакція ЄС була зосереджена на оскарженні національних рішень щодо закриття кордонів, обмеження експорту та накопичення критично важливих товарів. Деякі з них були скасовані швидше за інші, але досить скоро ЄС працював, серед інших питань, над спільною політикою щодо обмежень на поїздки, додатків для відстеження контактів та вільного переміщення критично важливих товарів через зелені смуги. Одночасно було прийнято нову Фармацевтичну стратегію для усунення слабких місць на фармацевтичному ринку та в ланцюжку поставок, а також Стратегію вакцинації для збільшення потужностей з виробництва вакцин проти COVID-19. Вона запровадила тимчасове послаблення положень щодо державної допомоги та антимонопольного законодавства, які забезпечують «рівні умови» на внутрішньому ринку, щоб дозволити урядам підтри-

мувати національні підприємства, роботодавців та сектори [21]. Вона також відклала набрання чинності новим регламентом щодо медичних виробів, надаючи виробникам пристроїв простір для зосередження на виробництві вкрай необхідного обладнання та методів лікування [9].

Повноваження ЄС як регулятора ринку є виключними та всеохоплюючими. В рамках своїх зусиль щодо відновлення внутрішнього ринку Комісія опублікувала Повідомлення, в якому непомітно заклала основу для потенційного зсуву у значенні громадського здоров'я в законодавстві ЄС. З моменту створення внутрішнього ринку держави-члени користувалися відступом від принципу вільного пересування, пов'язаним із охороною здоров'я. Тепер втілений у статті 36 ДФЄС, цей відступ передбачає, що бар'єр для вільного руху — наприклад, заборона на імпорту або експорт певного товару — може бути дозволений відповідно до законодавства ЄС, якщо це може бути доведено необхідним для захисту громадського здоров'я. Історично це положення тлумачилося як таке, що стосується національного громадського здоров'я; тобто державі-члену потрібно лише продемонструвати, що захід є необхідним та пропорційним для захисту здоров'я власного населення. Однак у Повідомленні від березня 2020 року, яке відповіло на зростання кількості національних обмежень на експорт основних медичних товарів для боротьби з COVID-19, Комісія переосмислила виняток для громадського здоров'я. Визнаючи право держав-членів запроваджувати торговельні обмеження, коли це необхідно для захисту громадського здоров'я, у Повідомленні пропонується, що законність прийнятих обмежень оцінюватиметься відповідно до їхнього впливу на «мету захисту здоров'я людей, які проживають у Європі» [22]. Такий підхід зміщує розуміння пропорційності, вимагаючи обґрунтування з урахуванням здоров'я населення ЄС в цілому, а не лише населення відповідної країни. Більш фундаментально, «...це пере-

вертає внутрішній ринок з ніг на голову, припускаючи, що здоров'я є метою, а ринок існує як інструмент для забезпечення здоров'я, а не традиційне, зворотне розуміння здоров'я як допоміжного до ринку елемента» [23].

Комісія використала це рішення, щоб визнати заборони на експорт медичних товарів, необхідних для боротьби з COVID-19, непропорційними, і успішно переконала в цьому національних лідерів, усунувши бар'єри, які могли б значно посилити нерівність у національних реакціях на пандемію. Що ще важливіше, боротьба з нерівністю в охороні здоров'я вимагає твердої солідарності, тому Комісія розглядає громадське здоров'я як колективне європейське питання, а не як виключно національну турботу окремої держави [14].

Зміни в третьому обличчі політики охорони здоров'я: План відновлення ЄС наступного покоління

Можливо, найважливішими змінами в політиці ЄС, що відбулися у відповідь на COVID-19, є ті, що впливають на фінансове управління, а отже, на третьому обличчі політики ЄС у сфері охорони здоров'я. Ключовим стовпом реагування ЄС була мобілізація коштів; по-перше, щоб допомогти урядам у їхніх короткострокових реагуваннях шляхом перерозподілу існуючих та невикористаних коштів та призупинення встановлених ЄС обмежень на національні витрати, а по-друге, щоб підтримати довгострокове відновлення. Короткострокові зусилля підтримали ініціативу SURE, спрямовану на збереження зайнятості, та розширення Європейського фонду солідарності для покриття надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я. Однак, набагато суттєвішою відповіддю стало прийняття переглянутого багаторічного фінансового плану та пакету заходів з відновлення NGEU.

NGEU надає 750 мільярдів євро додаткового фінансування для підтримки відновлення після пандемії та пом'якшен-

ня її економічного впливу. Його найбільшим компонентом є Фонд відновлення та стійкості (RRF) для підтримки реформ та інвестицій у державах-членах. З 672,5 мільярдів євро, доступних національним урядам у рамках RRF, 360 мільярдів євро будуть видані у вигляді позик, а 312,5 мільярда євро будуть видані у вигляді грантів. Решта 83,1 мільярда євро пакету NGEU складаються з різних «доповнюючих» фондів, призначених для доповнення конкретних програм та пріоритетів ЄС, таких як розвиток сільських районів, перехідні періоди в рамках Європейської зеленої угоди та цивільний захист. REACT-EU (Допомога у відновленні для згуртованості та територій Європи), наприклад, доповнює асигнування на згуртованість у рамках багаторічного фінансового фонду та робить пакет структурних фондів найбільшим грантовим інструментом однієї політики в бюджеті ЄС.

Ці зміни мають кілька важливих наслідків для нерівності в охороні здоров'я в Європі. По-перше, було надзвичайно важливо, щоб помилки, допущені після економічної кризи кінця 2000-х років, не повторювалися протягом розробки фінансової відповіді ЄС на пандемію. Замість того, щоб розглядати підтримку ЄС як залежну від реалізації програми жорсткої економії на національному рівні, було створено RRF для надання позик та грантів з мінімальними умовами. Хоча цей фонд не взаємно розподіляє борг держав-членів, він робить безпрецедентний крок, випускаючи спільний європейський борг та надаючи Комісії центральну роль у його розподілі. Таким чином, це з більшою ймовірністю дозволить уникнути шкоди, завданої скороченням державних послуг та витрат на охорону здоров'я на початку 2010-х років [24, 25], і натомість втілює почуття солідарності, якого бракувало під час останньої кризи. Другим важливим елементом змін у фінансовій політиці є збільшення бюджетних асигнувань на Європейські структурні та інвестиційні фонди (ESIF). ESIF є єдиним прямим інструментом фінансової політики, який

має ЄС, і, хоча кошти не є цільовими, в останні роки посилюється акцент на його використанні для підтримки інвестицій у системи охорони здоров'я та подолання нерівності [9]. Фінансування ESIF на період 2021-2027 років загалом становить трохи більше 350 мільярдів євро, причому лише частина цієї суми витрачається на проекти у сфері охорони здоров'я. Це невеликий показник порівняно з цілями, яких вона прагне досягти — підтримати економічний розвиток та зменшити нерівність між регіонами, — але будь-яке збільшення, поєднане з більш цілеспрямованим використанням для покращення здоров'я, слід розглядати як позитивний розвиток.

Третій, і останній, наслідок нової структури фіскальної політики стосується її потенціалу стимулювати довгострокові структурні реформи, що сприяють зменшенню нерівності в охороні здоров'я. RRF має подвійну мету. Він прагне пом'якшити вплив пандемії, але зробити це таким чином, щоб прискорити перехід до зеленої та цифрової економіки. З цією метою Комісія з самого початку прагнула спрямовувати та керувати використанням коштів. Вона визначила сім флагманських напрямків для інвестицій: чисті технології та відновлювані джерела енергії, енергоефективність, сталий транспорт, широко-смугові послуги, цифровізація державного управління, хмарні технології даних та потужності сталого оброблення, а також освіта та навчання цифровим навичкам. Окрім задоволення цих пріоритетів, національні плани (що окреслюють, як країна витратить свою частину коштів) повинні демонструвати, що щонайменше 37 % запланованих витрат спрямовано на кліматичні інвестиції та реформи, а не менше 20 % — на сприяння цифровому переходу. Нарешті, запропоновані плани витрат повинні враховувати чотири виміри — екологічну стійкість, продуктивність, справедливість та макроекономічну стабільність — викладені в Щорічному огляді сталого зростання за 2021 рік. По суті, RRF прагне об'єднати пріоритети ЄС

в рамках однієї програми структурних реформ. Повний аналіз того, чи сприяють ці пріоритети та дії, вжиті для їх досягнення, зменшенню нерівності в охороні здоров'я, виходить за рамки цієї роботи [1]. Однак RRF пропонує безпрецедентний ресурс, спрямований не лише на економічне зростання та продуктивність, але й на сталий розвиток, стійкість та інклюзію.

Політика ЄС у галузі охорони здоров'я в постковідну епоху: можливість вирішити нерівність в охороні здоров'я?

Конституційна асиметрія ЄС — дисбаланс у повноваженнях, наданих Союзу, який сприяє економічній та ринковій інтеграції, а не діям для вирішення соціальних проблем — є більш помітною та більше гальмує боротьбу з нерівністю в охороні здоров'я, ніж будь-який інший елемент політики ЄС у сфері охорони здоров'я [26]. Департаменти охорони здоров'я є численними, різномірними та часто виходять за межі фрагментованого мандату ЄС у сфері охорони здоров'я. Існує два шляхи виходу з цього глухого кута: один — це фундаментальна зміна договору; інший — це розширення політичного простору, доступного для подолання нерівності, згідно з чинними договорами, та супутня політична воля використовувати його. Зміна договорів видається малоімовірною в найближчому майбутньому, і деякі стверджують, що вона зайва, враховуючи потенційне застосування компетенцій у сфері охорони здоров'я, якими ЄС вже володіє [27, 28]. Однак зміни в політиці ЄС у сфері охорони здоров'я, що відбуваються після COVID-19, все ж можуть призвести до розширення політичного простору. В рамках «ядра» політики ЄС у сфері охорони здоров'я існуючі компетенції зміцнюються, а сфера охоплення та сфера дії політики ЄС у сфері охорони здоров'я розширюються за підтримки значно збільшеного бюджету охорони здоров'я. Відмова від вільного пересування, переосмислена для розуміння громадського здоров'я як європейської, а не національної проблеми, зміцнила б основу солідарності, необхідної для подолан-

ня нерівності у сфері охорони здоров'я, а також збалансувала б відносини між ринковими цілями та громадським здоров'ям. Механізм відновлення (RRF) знаменує собою безпрецедентний крок до більш солідарної фіскальної політики, а пріоритети NGEU містять більше простору для інвестицій та реформ у сфері охорони здоров'я, ніж будь-який попередній інструмент ЄС. У всіх цих рамках доступ до охорони здоров'я, важливість профілактики захворювань та зміцнення здоров'я, а також боротьба з нерівністю у сфері охорони здоров'я чітко визначені як ключові теми. Більше того, окрім «власне політики охорони здоров'я», такі інструменти, як Фонд справедливого переходу, ініціатива «Цифрова Європа» та Європейські структурні та інвестиційні фонди (ESIF), надають можливості для вирішення проблеми державно-економічного розвитку та зменшення нерівності у сфері охорони здоров'я.

Невизначеності та виклики залишаються. Незрозуміло, чи буде Європейський союз охорони здоров'я (EHU) розроблено як щось більше, ніж нова система охорони здоров'я, чи Європейський семестр виявиться достатньо ефективним, щоб стимулювати довгострокові структурні реформи на національному рівні, враховуючи спектр пріоритетів, за впровадження яких він зараз відповідає. Ще один дуже конкретний приклад сфери, де потрібно зробити набагато більше, це підвищення здатності урядів регулювати охорону здоров'я, рівність та доступ до медичної допомоги [29]. Справді цілісний підхід до державно-економічного розвитку ще далекий від реальності, але ландшафт політики охорони здоров'я після COVID пропонує нові можливості в боротьбі з нерівністю у сфері охорони здоров'я.

Фінансування та конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів. Стаття фінансована власним коштом автора.

References

1. Brooks, E. (2022). European Union health policy after the pandemic: An opportunity to tackle health inequalities? *Journal of Contemporary European Research*, 18(1), 67–77. <https://doi.org/10.30950/jcer.v18i1.1267>
2. Loblova, O., Rone, J., & Borbath, E. (2021). COVID-19 in Central and Eastern Europe: Focus on Czechia, Hungary and Bulgaria. In S. L. Greer, E. J. King, A. Peralta-Santos, & E. M. da Fonseca (Eds.), *Coronavirus politics: The comparative politics and policy of COVID-19* (pp. 413–435). University of Michigan Press.
3. Peralta-Santos, A., Saboga-Nunes, L., & Magalhaes, P. C. (2021). A tale of two pandemics in three countries: Portugal, Spain and Italy. In S. L. Greer, E. J. King, A. Peralta-Santos, & E. M. da Fonseca (Eds.), *Coronavirus politics: The comparative politics and policy of COVID-19* (pp. 361–377). University of Michigan Press.
4. Bambra, C., Riordan, R., Ford, J., & Matthews, F. (2020). The COVID-19 pandemic and health inequalities. *Journal of Epidemiology and Community Health*, 74, 964–968. <https://doi.org/10.1136/jech-2020-214401>
5. Marmot, M., & Allen, J. (2020). COVID-19: Exposing and amplifying inequalities. *Journal of Epidemiology and Community Health*, 74, 681–682. <https://doi.org/10.1136/jech-2020-214430>
6. EuroHealthNet. (2019). *Health inequalities in Europe*. URL: <https://eurohealthnet.eu/sites/eurohealthnet.eu/files/publications/HealthEquity%20in%20the%20EU%20Factsheet%20October%202019%20A%204%20online%20version.pdf>
7. Commission on Social Determinants of Health. (2008). *Closing the gap in a generation: Health equity through action on the social determinants of health*. World Health Organization.
8. Forster, T., Kentikelenis, A., & Bambra, C. (2020). *Health inequalities in Europe: Setting the stage for progressive policy action*. TASC. URL: <https://www.feps-europe.eu/resources/publications/629-health-inequalities-in-europe-setting-the-stage-for-progressive-policy-action.html>
9. Greer, S., Rozenblum, S., Fahy, N., Brooks, E., Jarman, H., de Ruijter, A., Palm, W., & Wismar, M. (2022). *Everything you always wanted to know about European Union health policies but were afraid to ask* (3rd ed.). European Observatory on Health Systems and Policies.
10. Baeten, R., & Vanhercke, B. (2017). Inside the black box: The EU's economic surveillance of national health care systems. *Comparative European Politics*, 15(3), 478–497. <https://doi.org/10.1057/cep.2016.10>

11. de Ruijter, A. (2019). *EU health law & policy: The expansion of EU power in public health and health care*. Oxford University Press.
12. Greer, S. (2014). The three faces of European Union health policy: Policy, markets, and austerity. *Policy and Society*, 33(1), 13–24. <https://doi.org/10.1016/j.polsoc.2014.04.002>
13. Brooks, E., de Ruijter, A., & Greer, S. (2021). Covid-19 and European Union health policy: From crisis to collective action. In B. Vanhercke, S. Spasova, & B. Fronteddu (Eds.), *Social policy in the European Union: State of play 2020, facing the pandemic* (pp. 33–48). European Trade Union Institute.
14. de Ruijter, A., Beetsma, R., Burgoon, B., Nicoli, F., & Vandenbroucke, F. (2020). *EU solidarity and policy in fighting infectious diseases: State of play, obstacles, citizen preferences and ways forward* (Research Paper 2020–06). Amsterdam Centre for European Studies. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3570550>
15. Paccès, A. M., & Weimer, M. (2020). From diversity to coordination: A European approach to COVID-19. *European Journal of Risk Regulation*, 11(2), 283–296. <https://doi.org/10.1017/err.2020.36>
16. Brooks, E., & Geyer, R. (2020). The development of EU health policy and the COVID-19 pandemic: Trends and implications. *Journal of European Integration*, 42(8), 1057–1076. <https://doi.org/10.1080/07036337.2020.1853114>
17. European Union. (2021). Regulation (EU) 2021/522 establishing a Programme for the Union's action in the field of health ('EU4Health Programme') for the period 2021–2027. *Official Journal of the European Union*, L 107, 1–29.
18. European Commission. (2021a). *Annex to the Implementing Decision on the financing of the EU4Health Programme and the adoption of the work programme for 2021* (C(2021) 4793 final).
19. European Commission. (2021b). *Communication introducing HERA, the European Health Emergency Preparedness and Response Authority...* (COM(2021) 576 final).
20. EuroHealthNet. (2021). *Input at the EU4Health workshop "Potential solutions for a healthier European Union"*. URL: <https://eurohealthnet.eu/publication/input-eurohealthnet-eu4health-workshop-potential-solutions-healthier-european-union-24/>
21. Biondi, A., & Stefan, O. (2020). EU Health Union and state aid policy: With great (er) power comes great responsibility. *European Journal of Risk Regulation*, 11(4), 894–902. <https://doi.org/10.1017/err.2020.104>
22. European Commission. (2020). *Communication on a coordinated economic response to the COVID-19 outbreak* (COM(2020) 112 final).
23. Brooks, E., Rozenblum, S., Greer, S., & de Ruijter, A. (2022). COVID-19 and EU health policy. In M. Cini & N. Perez-Solorzano Borrigan (Eds.), *European Union politics* (7th ed., pp. 421–435). Oxford University Press.
24. Karanikolos, M., Mladovsky, P., Cylus, J., Thomson, S., Basu, S., Stuckler, D., Mackenbach, J., & McKee, M. (2013). Financial crisis, austerity, and health in Europe. *The Lancet*, 381(9874), 1323–1331. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)60102-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60102-6)
25. Quaglio, G., Karapiperis, T., Van Woensel, L., Arnold, E., & McDaid, D. (2013). Austerity and health in Europe. *Health Policy*, 113(1), 13–19. <https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2013.09.005>
26. Greer, S., Fahy, N., Rozenblum, S., Jarman, H., Palm, W., Elliot, H. A., & Wismar, M. (2019). *Everything you always wanted to know about European Union health policies but were afraid to ask* (2nd ed.). European Observatory on Health Systems and Policies.
27. Guy, M. (2020). Towards a European Health Union: What role for Member States? *European Journal of Risk Regulation*, 11(4), 757–765. <https://doi.org/10.1017/err.2020.77>
28. Purnhagen, K., Flear, M., Hervey, T., Herwig, A., & de Ruijter, A. (2020). More competences than you knew? The web of health competences for Union action in response to the COVID-19 outbreak. *European Journal of Risk Regulation*, 11(2), 297–306. <https://doi.org/10.1017/err.2020.35>
29. Koivusalo, M., Heinonen, N., & Tynkkynen, L. K. (2021). When actions do not match aspirations — Comparison of the European Union policy claims against what has been negotiated for health services, trade and investment. *Globalization and Health*, 17(98), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s12992-021-00739-8>

Вперше надійшла до редакції 28.10.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.921.8-053.31-036

DOI <https://zenodo.org/records/19194402>

SEVERE PERTUSSIS IN EARLY INFANCY, A CASE REPORT

Mudryk U.M., Klubkova A.V., Novak A.A., Borys Z.Ya., Dzhyvak V.H.

I. Ya. Horbachevsky Ternopil National Medical Universit

e-mail: djyvak@tdmu.edu.ua

ВАЖКИЙ КАШЛЮК У РАНЬОМУ ДИТИНСТВІ, КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК

Мудрик У.М., Клубкова А.В., Новак А.А., Борис З.Я., Дживак В.Г.

Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського

Authors information

Мудрик У.М. (Mudryk U.M.)

<https://orcid.org/0000-0001-8078-0462>

Клубкова А.В. (Klubkova A.V.)

<https://orcid.org/0009-0002-7282-1986>

Новак А.А. (Novak A.A.)

<https://orcid.org/0009-0009-7369-5011>

Борис З.Я. (Borys Z.Ya.)

<https://orcid.org/0009-0005-3007-9383>

Дживак В.Г. (Dzhyvak V.H.)

<https://orcid.org/0000-0002-4885-7586>

Summary/Резюме

Pertussis remains a significant public health concern, particularly among young children who are at the highest risk of severe disease and complications. The aim of this study was to analyze the clinical features of pertussis in a 3-month-old unvaccinated infant and to compare the findings with current scientific evidence regarding diagnosis, treatment, and prevention. A bibliosemantic analysis of international scientific publications published between 2022 and 2026 was conducted using PubMed/MEDLINE, Scopus, Web of Science, and Google Scholar databases. A clinical case of pertussis in a 3-month-old infant hospitalized in an infectious diseases department is presented. The diagnosis was established according to WHO criteria, based on characteristic clinical manifestations and laboratory confirmation by polymerase chain reaction (PCR). The disease manifested with typical paroxysmal spasmodic cough accompanied by post-tussive vomiting, episodes of apnea, and cyanosis in the absence of fever. Marked leukocytosis ($31.3 \times 10^9 /L$) with relative lymphocytosis (71 %) was detected. PCR confirmed the presence of *Bordetella pertussis*. No radiological signs of pneumonia were identified. Etiotropic therapy with azithromycin was administered in combination with supportive treatment and continuous monitoring of vital parameters. Positive clinical dynamics were observed during treatment, without the development of complications. The probable source of infection was the mother, who had a prolonged cough, suggesting intrafamilial transmission. This case confirms the typical features of pertussis in infants, including the absence of fever, the risk of apnea, and significant leukocytosis with lymphocytosis. Timely PCR-based diagnosis and early hospitalization are crucial for preventing complications. Vaccination remains the primary preventive measure, including maternal immunization during pregnancy and adherence to the routine childhood immunization schedule.

Key words: *pertussis, Bordetella pertussis, infant, paroxysmal cough, lymphocytosis, vaccination.*

Кашлюк залишається актуальною проблемою громадського здоров'я, особливо серед дітей раннього віку, які мають найвищий ризик тяжкого перебігу та ускладнень. Метою дослідження було проаналізувати особливості клінічного перебігу кашлюку у немовляти віком 3 місяці без вакцинації та зіставити отримані дані з сучасними науковими джерелами щодо діагностики, лікування та профілактики інфекції. Проведено бібліосемантичний аналіз міжнародних наукових публікацій за 2022-2026 рр. у базах PubMed/MEDLINE, Scopus, Web of Science та Google Scholar. Описано клінічний випадок кашлюку у 3-місячної дитини, госпіталізованої до інфекційного відділення. Діагноз встановлено відповідно до критеріїв ВООЗ на підставі характерної клінічної картини та лабораторного підтвердження методом ПЛР. Захворювання проявлялося типовим нападopodobним спастичним кашлем із посттусивним блюванням, епізодами апное та ціанозом за відсутності гарячки. Виявлено виражений лейкоцитоз (31,3410⁹/л) із відносним лімфоцитозом (71 %). ПЛР підтвердила наявність *Bordetella pertussis*. Рентгенологічних ознак пневмонії не встановлено. Проведено етіотропну терапію азитроміцином у поєднанні з підтримувальним лікуванням і моніторингом життєво важливих показників. На тлі лікування відзначено позитивну клінічну динаміку без розвитку ускладнень. Ймовірним джерелом інфекції була мати з тривалим кашлем, що свідчить про внутрішньосімейну передачу. Представлений випадок підтверджує типові особливості перебігу кашлюку у немовлят: відсутність гарячки, ризик апное та значний лейко-лімфоцитоз. Своєчасна діагностика з використанням ПЛР і рання госпіталізація мають ключове значення для запобігання ускладненням. Основним методом профілактики залишається вакцинація, включно з імунізацією вагітних та дотриманням календаря щеплень у дітей раннього віку.

Ключові слова: кашлюк, *Bordetella pertussis*, немовля, пароксизмальний кашель, лімфоцитоз, вакцинація.

Bordetella pertussis, a Gram-negative bacterium, was first discovered in 1906 and spread through respiratory droplets and incubation period of 1-3 weeks is very contagious [1]. Pertussis has classical clinical manifestation such as paroxysmal cough, post-tussive vomiting, and apnea especially in young children [2, 3]. Pertussis used to be one of the causes of childhood morbidity and mortality before the introduction of mass immunization. The use of whole-cell vaccines in the latter part of the 20th century significantly decreased the occurrence and severity of the disease, but since then there has been evidence of a pertussis resurgence probably because of a reduced post-vaccination immunity and inadequate booster immunity [4, 5]. In the COVID-19 pandemic, a decrease in reported pertussis cases was observed, which was likely due to measures to social distancing, use of masks, school closing, and a decrease in the intended use of healthcare [6]. The war in 2021-2022 in Ukraine also

affected the epidemiological indicators due to massive migration and population drop to record low reported incidences.

Infants and young children continue to demonstrate the highest incidence rates of pertussis compared to older pediatric age groups [7]. This age-related distribution highlights the particular vulnerability of children in the first years of life, especially those who have not yet completed the primary immunization schedule [8]. Although fluctuations in reported cases may occur due to demographic changes and limitations in epidemiological calculations, pertussis remains a relevant public health concern. Periodic declines in incidence may reflect temporary post-epidemic immunity within the population; however, such decreases should not lead to complacency [9]. These observations underscore the importance of strengthening immunization strategies, including timely administration of primary doses and booster vaccinations. Sustained

high vaccination coverage is essential to protect the most vulnerable groups, particularly infants who are at risk of severe disease and complications.

Equally important is the active involvement and medical awareness of parents. Parental adherence to vaccination schedules, timely medical consultation in the presence of prolonged cough, and understanding of preventive measures play a decisive role in reducing disease transmission and preventing severe outcomes. Strengthening parental medical engagement should therefore be considered a key component of comprehensive pertussis prevention programs [10, 11, 12, 13, 14].

The purpose of the research is to assess the clinical outcome of the pertussis disease in young children in general, and especially in an unvaccinated 3-month-old infant, and to compare the results with the existing literature, i.e. clinical manifestations of the disease, laboratory parameters, dynamics of the disease, effectiveness of the therapeutic interventions, and importance of the timely vaccination and prevention of intrafamilial spread.

Materials and Methods

A thorough bibliosemantic analysis of international scientific literature in the present has been done to give theoretical justification and contextual comparison of the findings. Through systematic searches on key scientometric databases, such as PubMed/MEDLINE, Scopus, Web of Science, and Google Scholar, relevant publications were located within the period 2022-2026. The search condition included the following words: Bordetella pertussis, infant pertussis management, pertussis PCR diagnostics, acellular pertussis vaccine efficacy, and lymphocytosis in whooping cough. High-level sources of evidence were given priority such as systematic reviews and clinical guidelines.

The research content included a clinical case about pertussis in a 3-month-old child who was admitted to an infectious

diseases department. Parental refusal had not allowed the child to be vaccinated against pertussis, diphtheria, and tetanus (DTaP), which is an indication of the current problem of falling herd immunity.

The diagnosis was determined in WHO criteria, that is based on a complex of typical clinical manifestations and lab confirmation. The patient had recurrent paroxysmal coughing (more than 15 times per day) clinically associated with perioral cyanosis, post-tussive vomiting, and brief periods of apnea instead of the typical inspiratory "whoop." The etiological verification was conducted with a molecular genetic technique: Bordetella pertussis DNA was detected in nasopharyngeal swabs using the real-time polymerase chain reaction (PCR) method, which is regarded as a diagnosis gold standard in infants because of its high sensitivity (> 90) in the initial weeks of the illness. The hematologic analysis was conducted with the help of the automated analyzer, especially the leukocytosis and absolute lymphocytosis that are considered to be typical indicators of severe pertussis in children of early age because of the action of pertussis toxin. In order to evaluate the state of the lower respiratory tract and rule out pneumonia, the frontal projection of the chest radiography was used.

Descriptive statistics were used to systematize clinical symptoms and laboratory findings. The received data were correlated with the modern scientific evidence on the clinical course of pertussis in infants. The existing sources state that the symptoms of pertussis in this age group include apnea, cyanosis, post-tussive vomiting, and severe leukocytosis, which in most cases requires hospitalization and has a high likelihood of complications and within-family transmission.

Results and Discussion

An infant of 3 months was brought to the infectious diseases department complaining of recurrent paroxysmal coughing episodes by the mother who complained of more than 15 paroxysmal

coughing episodes in clusters, and the infant had the attacks mainly during the night. It was spasmodic and was accompanied by facial and perioral cyanosis, short spurts of apnea and post-tussive vomiting. The body temperature was maintained at the normal level during the disease. There was also irritability, sleep disorder, loss of appetite and breastfeeding impairment that was reported by the mother.

Based on the medical history, the first symptoms were experienced two weeks before hospitalization and was in form of mild cough that gradually worsened and developed into typical paroxysms. The infant was admitted to the hospital since his coughing frequency and respiratory distress during an attack, as well as frequent vomiting, increased, which required additional examination and treatment. The child was born after the first normal pregnancy and it was delivered at term through spontaneous vaginal birth. The child has a birth weight of 3,200 g, length of 50 cm and an Apgar level of 8/9. The infant was only breastfed since birth, and his weight gain was appropriate, and his psychomotor development was age-specific. At the maternity hospital, immunization involved the use of the Bacillus Calmette-Guerin (BCG) and hepatitis B vaccinations. Nevertheless, the planned diphtheria-tetanus-acellular pertussis (DTaP) at 2 months was not done because parents did not agree.

The epidemiological history was also important: Two weeks before the infant developed symptoms, the mother had had a long-term history of paroxysmal cough with no fever, which was clinically suggestive of pertussis, pointing to the intrafamilial spread. The general condition of the infant was found to be moderately severe on admission. There was awareness and age-related responses to stimuli. Nutritional condition was good. The color of the skin was pink at rest and cyanosis of the perioral area was seen during coughing paroxysms. Body temperature was 36.8degC and heart rate was 140beats per minute with respiratory rate 40 breaths per minute and

in coughing cases it rose to 60 breaths per minute. There was partial obstruction of breathing through the nose with the discharge of mucous. The oropharynx was a little hyperemic with no exudates. The cough was paroxysmal and dry, and did not have a distinctly defined inspiratory “whoop.” Auscultation showed reduced vesicular breath sounds with no wheezing and crackles. There were regular heart sounds that were clear. Abdomen soft, no tenderness; liver is non-enlarged. No edema on the periphery was present. The state of the infant was rather stable, in spite of the level of irritability, between paroxysms.

Laboratory diagnosis revealed significant leukocytosis ($31.3 \times 10^9/L$) with relative lymphocytosis (71 %) which is a hematological presentation typical of pertussis in early infancy and the influence of the pertussis toxin. RBA is within the age-related reference ranges of the erythrocyte count, hemoglobin level, and platelet count. Liver and renal hepatic tests and electrolytes found in the blood were normal, and there was no sign of metabolic disruptions.

A nasopharyngeal swab was real-time polymerase chain reaction (PCR) tested to etiologically confirm the presence of Bordetella pertussis DNA. Other respiratory pathogens were not identified by bacteriological culture. There were no focal infiltrates, consolidation, hyperinflation, or pneumonia or pulmonary complication present in the chest radiography. The electrocardiography showed sinus rhythm suitable at age, and no arrhythmias. Detailed differential diagnosis was carried out. Acute bronchiolitis was also possible, but no prolonged wheezing with lower respiratory signs, fevers, and intoxication syndrome, and the occurrence of typical paroxysmal cough and post-tussive vomiting, ruled out this diagnosis. There were no epidemiological risk factors, systemic intoxication symptoms, and radiographic abnormalities that disapproved of tuberculous bronchial lymphadenitis. The lack of allergic background, frequent wheezing, or supportive functional tests did

not mean that cough-variant asthma was impossible. Foreign body aspiration was eliminated due to the absence of abrupt onset, focal radiographic changes, or repeated focal inflammation. Instrumental and clinical support of gastroesophageal reflux disease was absent. Mycoplasma pneumonia was also ruled out as there was no fever, systemic symptoms, and radiological pulmonary involvement.

Accordingly, the constellation of typical clinical manifestations (paroxysmal spasmodic cough with post-tussive vomiting, predominance at night, no focal changes in the lungs), epidemiological evidence of the household exposure, lack of focal changes in the lungs, strong leukocytosis with lymphocytosis, and PCR analysis of *Bordetella pertussis* confirmed the diagnosis of typical pertussis in the spasmodic stage of the disease with moderate strength and an easy course. Based on clinical, epidemiological, differential and laboratory data, the diagnosis was confirmed: Whooping cough, typical form, spasmodic period, moderate severity, uncomplicated course.

The child was admitted to the infectious diseases department due to his age (3 months), absence of vaccination against whooping cough, and high chances of developing complications. Therapy was holistic, consisting of the observed principles of preserving the essential functions, the etiotropic effect with regard to the pathogen, and the prevention of potential complications. Oxygen support was given during coughing attacks that were accompanied by bouts of hypoxia. Oral rehydration was conducted to achieve proper water and electrolyte balance considering the needs of the child depending on his age and the clinical condition of the child. The premise behind the etiotropic therapy was an antibacterial therapy using a macrolide drug, namely azithromycin: the starting dose was 10 mg/kg on Day 1 with 5 mg/kg administered in a single dose on Day 2-4. Macrolides will be used to eradicate *Bordetella pertussis* and

also to minimize the contagiousness of the patient. Oxygen saturation, heart rate and respiratory rate were monitored so as to preclude the occurrence of apnoea and hypoxia. When the child experienced severe coughing attacks, the bed was raised at the head of the bed thus making breathing easier and avoiding the possibility of respiratory aspiration. Symptomatic treatment incorporated preventive and therapeutic measures on post-tussive vomiting, routine washing of the nasal tubes and establishment of ideal microclimate in the ward (average air temperature, adequate humidity). Positive dynamics of treatment were observed against the background of the treatment, a slow reduction in the rate and intensity of coughing paroxysms, the disappearance of new episodes of apnoea, the stabilisation of saturation indicators and the improvement of the overall state of the child. Hunger and drowsiness were brought to normal, and symptoms of hypoxia in attacks were less emphatic. Therefore, the treatment was successful and provided the possibility of clinical progression without the emergence of complications.

Whooping cough is one of the main health concerns in the world despite decades of vaccination [15]. Infants in the first months of life who have not yet received the primary series of immunisation are the ones who are at the greatest risk of severe disease [16]. Apnoea, hypoxia and respiratory failure are the complications that characterize the disease in this age group. Marked hyperleukocytosis with absolute lymphocytosis caused by pertussis toxin as a pathogenetically significant factor can cause pulmonary hypertension and disorders of microcirculations in severe disease [17].

The catarrhal stage is the most responsive to etiotropic therapy, and in the spasmodic stage, macrolides decrease bacteria contamination and contagiousness, but do not influence the length of paroxysmal cough. This identifies the precedence of prevention measures. Isolation, post-exposure antibiotic

prophylaxis, and cocooning measures are non-specific measures that have not succeeded in the real-world setting. Hence the active immunisation is the most important mode of infection control [18, 19, 20].

Whole-cell vaccines of inactivated cells of *Bordetella pertussis* were highly immunogenic, but with higher levels of reactogenicity. Acellular vaccines, containing purified antigens of the pathogen (pertussis toxoid and other parts) and having a more favourable safety profile, have replaced them gradually. Meanwhile, acellular vaccines offer less durable post-vaccination immunity, and have to be boosted. Primary immunisation against common variants of pertussis is about 80-95 % although the immunity reduces over time leading to the spread of the pathogen among teenagers and young adults. The major part of modern prevention is the vaccination of pregnant women, which provides the transplacental transfer of the definite IgG antibodies, and the appearance of the passive immunisation in the newborn and the period of its development until the inception of individual immunisation. It is argued that the best moment to be vaccinated is at the end of the second or the onset of the third trimester; the practice has been proven safe even when done on consecutive pregnancies. The initial dose of vaccine is very critical towards the cultivation of individual and population immunity. High vaccination, booster vaccination and incorporation of vaccination of pregnant women into the vaccination programmes is a major aspect in morbidity mitigation and prevention of the severe manifestation of whooping cough in infants.

Conclusion

Pertussis is a highly dangerous infection that may afflict small infants, especially those who have not been immunized. The given example of a 3-month-old baby demonstrates the classic clinical patterns of early infancy pertussis-paroxysmal cough, apnea, post-tussive vomiting, no fever, and a significant

lymphocytosis with lymphocytosis and allows making a suitable diagnosis and treatment with the help of PCR. In spite of the fact that the antibiotic treatment causes the decrease of the spreading of bacteria, the prevention is considered to be the basis of the disease control.

The prevention of infant cases of *Bordetella pertussis* is necessary to provide immunity against the disease at the most critical stage of life, as well as to restrict the further spread of the infections in the community through high vaccination rates, prompt primary and booster immunizations, and maternal vaccinations in pregnant women.

References

1. Melvin, J. A., Scheller, E. V., Miller, J. F., & Cotter, P. A. (2014). *Bordetella pertussis* pathogenesis: current and future challenges. *Nature Reviews Microbiology*, 12 (4), 274–288. <https://doi.org/10.1038/nrmicro3235>
2. Phadke, V. K., McCracken, J. P., Kriss, J. L., Lopez, M. R., Lindblade, K. A., Bryan, J. P.,... & Omer, S. B. (2018). Clinical Characteristics of Hospitalized Infants With Laboratory-Confirmed Pertussis in Guatemala. *Journal of the Pediatric Infectious Diseases Society*, 7 (4), 310–316. <https://doi.org/10.1093/jpids/pix081>
3. Guo, J., Lai, W., Mai, Q., Luo, Y., Zheng, M., Qin, Y.,... & Luo, M. (2025). A retrospective study on pediatric pertussis: comprehensive evaluation of symptoms, laboratory indicators, and diagnostic efficacy of case definitions. *Frontiers in Cellular and Infection Microbiology*, 15, 1694670. <https://doi.org/10.3389/fcimb.2025.1694670>
4. Decker, M. D., & Edwards, K. M. (2021). Pertussis (Whooping Cough). *The Journal of Infectious Diseases*, 224 (12 Suppl 2), S310–S320. <https://doi.org/10.1093/infdis/jiaa469>
5. Leontari, K., Lianou, A., Tsantes, A. G., Filippatos, F., Iliodromiti, Z., Boutsikou, T.,... & Sokou, R. (2025). Pertussis in Early Infancy: Diagnostic Challenges, Disease Burden, and Public Health Implications Amidst the 2024 Resurgence, with Emphasis on Maternal Vaccination Strategies. *Vaccines*, 13 (3), 276. <https://doi.org/10.3390/vaccines13030276>
6. Tessier, E., Campbell, H., Ribeiro, S., Rai, Y., Burton, S., Roy, P.,... & Amirthalingam, G. (2022). Impact of the COVID-19 pandemic on *Bordetella pertussis* infections in England. *BMC Public Health*, 22 (1), 405. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-12830-9>

7. Wang, S., Zhang, S., & Liu, J. (2025). Resurgence of pertussis: Epidemiological trends, contributing factors, challenges, and recommendations for vaccination and surveillance. *Human Vaccines & Immunotherapeutics*, 21 (1), 2513729. <https://doi.org/10.1080/21645515.2025.2513729>
8. Freitas, C. A. M., Vilasbφas, A. L. Q., & de Brito Lima Prado, N. M. (2025). Strategies and challenges for immunisation of children under 5 years in primary health care in different countries: a scoping review. *BMC Public Health*, 25 (1), 3558. <https://doi.org/10.1186/s12889-025-24846-y>
9. Zhang, Q. (2023). Complex Interplay between Population Immunity and Viral Dynamics. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 120 (35), e2312198120. <https://doi.org/10.1073/pnas.2312198120>
10. Vorontsova, T., Kobylukh, K., Petrenko, A., Mudryk, U., & Dzhyvak, V. (2025). The role and evaluation of parental medical activity in the prevention of chronic gastrointestinal diseases in children. *Ukrainian Scientific Medical Youth Journal*, 158 (4), 158–164. [https://doi.org/10.32345/USMJ.4 \(158\).2025.158-164](https://doi.org/10.32345/USMJ.4 (158).2025.158-164)
11. Indiarari, D., Fajar, J. K., Tamara, F., Runesi, O., Hakim, L. N., Chotimah, K.,... & Dzhyvak, V. (2024). Global prevalence and determinants associated with the acceptance of monkeypox vaccination. *Narra J*, 4 (2), e866. <https://doi.org/10.52225/narra.v4i2.866>
12. Jugowski, F., Babicska, J., Urban, A., Kacperczyk-Bartnik, J., Bartnik, P., Romejko-Wolniewicz, E., & Siecko, J. (2025). Knowledge, Attitude, and Intention to Receive the Pertussis Vaccine in Pregnant Women: A Systematic Review. *Healthcare*, 13 (23), 3139. <https://doi.org/10.3390/healthcare13233139>
13. Oyo-Ita, A., Oduwale, O., Arikpo, D., Effa, E. E., Esu, E. B., Balakrishna, Y.,... & Meremikwu, M. M. (2023). Interventions for improving coverage of childhood immunisation in low- and middle-income countries. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 12 (12), CD008145. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD008145.pub4>
14. Aarthun, A., Шумар, К. А., & Akerjordet, К. (2018). Parental involvement in decision-making about their child's health care at the hospital. *Nursing Open*, 6 (1), 50–58. <https://doi.org/10.1002/nop2.180>
15. Duda-Madej, A., Jabaz, J., Topola, E., Bazan, H., & Viscardi, S. (2025). Pertussis—A Re-Emerging Threat Despite Immunization: An Analysis of Vaccine Effectiveness and Antibiotic Resistance. *International Journal of Molecular Sciences*, 26 (19), 9607. <https://doi.org/10.3390/ijms26199607>
16. Fortmann, M. I., Dirks, J., Goedicke-Fritz, S., Liese, J., Zemlin, M., Morbach, H., & Hrdtel, C. (2022). Immunization of preterm infants: current evidence and future strategies to individualized approaches. *Seminars in Immunopathology*, 44 (6), 767–784. <https://doi.org/10.1007/s00281-022-00957-1>
17. Han, H. W., Wang, X. X., Wang, Y., & Zhang, W. H. (2025). Hyperleukocytosis associated with pertussis: Two case reports. *World Journal of Clinical Cases*, 13 (17), 102207. <https://doi.org/10.12998/wjcc.v13.i17.102207>
18. Mulleners, S. J., Juncker, H. G., Zuiderveld, J., Ziesemer, K. A., van Goudoever, J. B., & van Keulen, B. J. (2025). Safety and Efficacy of Vaccination During Lactation: A Comprehensive Review of Vaccines for Maternal and Infant Health Utilizing a Large Language Model Citation Screening System. *Vaccines*, 13 (4), 350. <https://doi.org/10.3390/vaccines13040350>
19. Ivaska, L., Barkoff, A. M., Mertsola, J., & He, Q. (2022). Macrolide Resistance in *Bordetella pertussis*: Current Situation and Future Challenges. *Antibiotics*, 11 (11), 1570. <https://doi.org/10.3390/antibiotics11111570>
20. Mi, Y. M., Deng, J. K., Zhang, T., Cao, Q., Wang, C. Q., Ye, S.,... & Hua, C. Z. (2024). Expert consensus for pertussis in children: new concepts in diagnosis and treatment. *World Journal of Pediatrics*, 20 (12), 1209–1222. <https://doi.org/10.1007/s12519-024-00848-5>

Вперше надійшла до редакції 20.10.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

MORPHOFUNCTIONAL FEATURES OF PARADOXICAL NEUROGENIC TORTICOLLIS

Protsaylo M.D., Zubnina Yu.O., Stovpyak O.V., Krycky I.O., Khlibovska O.I.
I. Ya. Horbachevsky Ternopil National Medical University
e-mail: protsaylo@tdmu.edu.ua

МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПАРАДОКСАЛЬНОЇ НЕЙРОГЕННОЇ КРИВОШИЇ

**Процайло М.Д., Зубніна Ю.О., Стовпяк О.В., Крицький І.О.,
Хлібовська О.І.**

Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського

Authors information

Процайло М.Д. (Protsaylo M.D.) <https://orcid.org/0000-0003-1710-3172>

Зубніна Ю.О. (Zubnina Yu.O.) <https://orcid.org/0009-0002-1386-4812>

Стовпяк О.В. (Stovpyak O.V.) <https://orcid.org/0009-0004-0551-2600>

Крицький І.О. (Krycky I.O.) <https://orcid.org/0000-0003-0469-2684>

Хлібовська О.І. (Khlibovska O.I.) <https://orcid.org/0000-0003-3293-0010>

Summary/Резюме

Torticollis is an abnormal head position characterized by tilting of the head to one side. It is not an independent disease but a symptom associated with a wide range of congenital or acquired disorders. Congenital torticollis is most often caused by intrauterine developmental abnormalities, including structural defects of the cervical vertebrae, underdevelopment or shortening of the sternocleidomastoid muscle, or disorders of the central nervous system leading to asymmetric muscle tone. Neurogenic torticollis occurs when neurological disorders lead to changes in the tone or function of the cervical muscles. The aim of this study was to highlight the clinical features of paradoxical neurogenic torticollis and its differential diagnosis based on clinical examination and instrumental imaging methods, including ultrasound, computed tomography, and magnetic resonance imaging. A clinical observation of a four-year-old boy with torticollis of unknown origin was conducted over a one-year period. Initially, the child demonstrated a persistent tilt of the head to the right without signs of muscle shortening or trauma. Clinical examination revealed decreased tone of the left sternocleidomastoid muscle while functional tests of active and passive head correction remained within normal limits. Over time, the child developed progressive neurological symptoms, including headaches, vomiting, gait instability, and signs of intracranial hypertension. MRI examination revealed a cystic-solid tumour in the left hemisphere of the cerebellum measuring 60 Ч 54 Ч 52 mm with a pronounced mass effect on adjacent brain structures and signs of occlusive hydrocephalus. The clinical diagnosis included a tumour of the left cerebellar hemisphere, occlusive hydrocephalus, and paradoxical right-sided neurogenic torticollis. The patient underwent suboccipital craniectomy with maximal removal of the tumour. Histological examination confirmed diffuse astrocytoma (Grade II). After surgery, the abnormal head position disappeared and the child's neurological condition significantly improved. Follow-up MRI confirmed postoperative changes without tumour progression. Six years of observation demonstrated normal development and absence of neurological deficits.

Key words: torticollis, neurogenic torticollis, cerebellar astrocytoma, posterior cranial fossa, hydrocephalus, MRI.

Кривошия - це аномальне положення голови, що характеризується нахилом голови в один бік. Це не самостійне захворювання, а симптом, пов'язаний з широким спектром вроджених або набутих розладів. Вроджена кривошия найчастіше спричинена внутрішньоутробними аномаліями розвитку, включаючи структурні дефекти шийних хребців, недорозвинення або вкорочення грудино-ключично-соскоподібного м'яза або розлади центральної нервової системи, що призводять до асиметричного м'язового тону. Нейрогенна кривошия виникає, коли неврологічні розлади призводять до змін тону або функції шийних м'язів. Метою цього дослідження було висвітлити клінічні особливості парадоксальної нейрогенної кривошиї та її диференціальну діагностику на основі клінічного обстеження та інструментальних методів візуалізації, включаючи ультразвукове дослідження, комп'ютерну томографію та магнітно-резонансну томографію. Протягом одного року проводилося клінічне спостереження за чотирирічним хлопчиком з кривошиєю невідомого походження. Спочатку дитина демонструвала постійний нахил голови вправо без ознак скорочення м'язів або травми. Клінічне обстеження виявило зниження тону лівого грудинно-ключично-соскоподібного м'яза, тоді як функціональні тести активної та пасивної корекції голови залишалися в межах норми. Згодом у дитини розвинулися прогресуючі неврологічні симптоми, включаючи головний біль, блювоту, нестійкість ходи та ознаки внутрішньочерепної гіпертензії. МРТ-дослідження виявило кістозно-тверду пухлину в лівій півкулі мозочка розміром 60 Ч 54 Ч 52 мм з вираженим масивним ефектом на сусідні структури мозку та ознаками оклюзійної гідроцефалії. Клінічний діагноз включав пухлину лівої півкулі мозочка, оклюзивну гідроцефалію та парадоксальну правобічну нейрогенну кривошию. Пацієнту було проведено субоципціальну краніектомію з максимальним видаленням пухлини. Гістологічне дослідження підтвердило дифузну астроцитому (II ступінь). Після операції аномальне положення голови зникло, а неврологічний стан дитини значно покращився. Контрольна МРТ підтвердила післяопераційні зміни без прогресування пухлини. Шість років спостереження продемонстрували нормальний розвиток та відсутність неврологічних дефіцитів.

Ключові слова: кривошия, нейрогенна кривошия, астроцитома мозочка, задня черепна ямка, гідроцефалія, МРТ.

Torticollis is an abnormal position of the head, tilted to one side. It is not a separate disease, but a symptom of a number of disorders that can be congenital or acquired [1]. Congenital torticollis is caused by intrauterine developmental defects: spasm of the sternocleidomastoid muscle (*musculus sternocleidomastoideus*) on one side; bony malformations of the cervical vertebrae (Klippel-Feil syndrome, Sprengel's disease)); underdevelopment, shortening of the sternocleidomastoid muscle; defects of the central nervous system causing excessive tone of the neck muscles on one side [2-4]. The main causes

of acquired torticollis are injuries (rotational subluxation of the first vertebra), fractures, dislocations, subluxations of the cervical vertebrae, visual disorders (strabismus, astigmatism), hearing disorders, inflammatory processes of the head (Grisel-Burge syndrome), chronic and acute myositis, tumours of the sternocleidomastoid muscle, and scarring after damage to the fascia and skin of the neck.

The main causes of neurogenic torticollis are spastic paralysis of the cervical muscles, flaccid paralysis of the muscles, and reflex torticollis in cases of inflammation

of the mastoid process, clavicle, or parotid gland. Given the morphofunctional features of the sternocleidomastoid muscle, when the right muscle contracts, the head tilts to the right, the face turns to the opposite side, and the head extends backward [5-8].

The purpose of the research is to highlighting the problem of paradoxical neurogenic torticollis, differential diagnosis, based on clinical, sonographic and magnetic resonance imaging data from examinations of the patient over a period of one year.

Materials and Methods

A boy with torticollis of unknown origin was clinically observed for one year. A set of instrumental studies was performed to establish the aetiology of the pathology and assess the condition of the internal organs.

The brain and abdominal organs were examined using MEDISON SA-8000EX and Siemens Acuson X-300 ultrasound machines. Computed tomography was performed on a Philips Brilliance CT 64 machine to clarify structural changes.

Magnetic resonance imaging (MRI) allowed for detailed visualisation of all parts of the brain, which made it possible to detect the neoplasm, determine its size, and assess the relationship of the tumour to adjacent anatomical structures.

Results and Discussion

A 4-year-old boy was born from the first pregnancy, which proceeded without complications, as a result of physiological childbirth. The child's early psychomotor development corresponded to age norms. According to his mother, recently, a head position disorder had been noticed: the child could not hold his head in the correct position, and his head was tilted mainly to the right. There was no history of traumatic injury. During the clinical examination, it was established that the head was tilted to the right. A decrease in the tone of the left sternocleidomastoid muscle was detected. There were no signs of its shortening or thickening. The results of functional tests with active and passive correction of the head position remained within the normal

range.

A year later, the child began to complain of nausea, loss of appetite, and general lethargy. An ultrasound of the abdominal cavity revealed dilation of the bile ducts. Giardiasis and gallbladder dysfunction were diagnosed. He received appropriate therapeutic treatment. The boy's general condition deteriorated. His headaches intensified, he vomited periodically, and he developed unsteadiness when walking. He was examined by a neurosurgeon and a neurologist, who found pronounced signs of intracranial hypertension, cerebellar ataxia, and large-scale SpHNg. An ophthalmologist found that his vision was preserved, but the fundus showed initial signs of optic disc oedema. An otoneurologist found pronounced static and coordination disorders.

Magnetic resonance imaging visualised all parts of the brain, revealing the tumour, its size and its relationship to neighbouring structures. In the posterior cranial fossa in the left hemisphere of the cerebellum, there is a cystic-solid formation measuring 60 x 54 x 52 mm, with clear bumpy contours. The solid part has a moderate hyperintense signal on T2, while the cystic component is located more on the periphery of the tumour. Moderate perifocal oedema. Pronounced mass effect on adjacent sections of the cerebellum, deformed, pushed forward and slightly to the right, medulla oblongata, pons, midbrain. The cerebellar tonsils are displaced downward, wedged into the foramen magnum and penetrated the spinal canal by 5 mm. The aqueduct is dilated in the form of a funnel, especially in the upper part. The lateral ventricles are asymmetrical, the walls are edematous. The chiasmatic cistern is displaced by 5 mm, the pituitary gland is pushed to the bottom of the sella turcica by 2 mm. Conclusion. Formation in the posterior cranial fossa, in the projection of the left hemisphere of the cerebellum (astrocytoma?) with a pronounced mass effect on adjacent structures, periventricular oedema. Intracranial prolapse of the chiasmatic

cistern (most likely due to increased intracranial pressure). Clinical diagnosis established. Tumour of the left hemisphere of the cerebellum. Occlusive hydrocephalus. Paradoxical right-sided neurogenic torticollis.

The operation performed was a suboccipital craniectomy with maximal total removal of the tumour in the left hemisphere of the cerebellum. Pathological histological examination, haematoxylin-eosin staining, eyepiece x 300. Histological conclusion - diffuse astrocytoma (Gr-II).

Three months after the operation, a repeat MRI of the brain was performed before and after intravenous administration of a contrast agent. A series of tomograms showed a bone defect in the left occipital bone covered with a bone flap. A hygroma above the left hemisphere of the cerebellum, 2.1 cm wide, and a postoperative hygroma of the anterior part of the left hemisphere of the cerebellum, 2.7 x 2.3 x 2.6 cm. The sulci of the left hemisphere of the cerebellum are widened and deepened. The optic nerves, chiasm, pituitary gland, and right hemisphere of the cerebellum are normal. The cerebellar tonsil is normally positioned.

MRI conclusion. Condition after surgical removal of an intracerebral tumour (diffuse astrocytoma) of the left hemisphere of the cerebellum.

After the operation, the head assumed the correct position and the torticollis disappeared. Mild static-coordination disorders persisted, but the congestive phenomena of the optic discs in the fundus of the eye significantly decreased and the general condition improved significantly.

Astrocytoma is a tumour that grows from astrocytes, which are cells of the nervous system. Most cerebellar astrocytomas (80%) are pilocytic (malignancy grade I) and are considered benign. The average time to diagnosis is 7 years. Fibrillary astrocytomas account for 15% of all cerebellar astrocytomas (malignancy grade II). This is a primary

intracerebral tumour that mainly affects young people. The tumour may contain many cysts that grow slowly and compress adjacent parts of the brain, causing intracranial hypertension with corresponding clinical signs [9-11].

According to scientific literature, after surgical removal of tumours in the posterior cranial fossa, a serious postoperative complication may develop - posterior cranial fossa syndrome (cerebral mutism) [12]. This condition occurs after surgery for tumours located in the posterior cranial fossa and is characterised by a complex of neurological disorders. The most common symptoms are mutism (loss of speech), dysarthria, dysphagia, apraxia, ataxia, hemiparesis, and damage to the VI and VII pairs of cranial nerves. The abducens nerve (VI pair) is motor and innervates the lateral rectus muscle of the eye, ensuring the outward movement of the eyeball. The facial nerve (VII pair) is mixed, innervates the mimic muscles, provides secretory innervation of the salivary glands and taste sensitivity of the anterior two-thirds of the tongue, and is functionally associated with the vestibulocochlear nerve (VIII pair), which is responsible for hearing and balance. In addition, children may experience behavioural and emotional disturbances. Posterior cranial fossa syndrome usually occurs 1-10 days after tumour removal surgery. Tumours of this location account for more than half of all brain tumours in children. After medulloblastoma removal, the syndrome develops in approximately 25% of cases, while after astrocytoma resection, it occurs much less frequently, as was observed in our clinical case.

Six years of dispensary observation revealed no abnormalities in the child's development.

The uniqueness of this case lies in the fact that the first signs of a cerebellar tumour appeared a year earlier than the general brain symptoms. The first alarming 'warning signs' of the tumour were masked by torticollis. Classic muscular torticollis has clear symptoms. The main cause of such

torticollis is a change in the sternocleidomastoid muscle. It is one of the strongest muscles in the anterior-lateral part of the neck. If the right and left muscles contract simultaneously, the cervical spine bends and the head extends (tilts backward). If one muscle contracts, it turns the head to the opposite side and tilts it toward itself [6]. This muscle is innervated by the XI accessory cranial nerve (n. accessorius). The nuclei of the XI pair of nerves have bilateral cortical innervation, therefore central paralysis of the innervated muscles is possible with bilateral damage to the cortical-nuclear pathways. With unilateral damage to the nucleus, root, or trunk of the XI nerve, peripheral paralysis of the muscles occurs, making it difficult to turn the head to the healthy side, the shoulder on the affected side is lowered, the shoulder blades do not adhere to the chest (wing-like), and raising the arm above the horizontal line is limited. The main signs of such paralysis are reflexia, atrophy, and atony of the affected muscles [10]. The nucleus of this nerve is located in the grey matter of the medulla oblongata at the C1-C2 level. The roots of the spinal cord emerge on the lateral surfaces of the cervical brain, merge into a common trunk, rise upward and through the large occipital foramen (foramen occipitalis magnum) penetrate the cranial cavity, then join the bulbar part of the nerve and leave it through the jugular foramen (foramen jugulare), innervating the sternocleidomastoideus muscle (m. sternocleidomastoideus) and trapezius muscle (m. trapezius). The functions of these muscles are: tilting the head to one side while rotating it in the opposite direction, raising the shoulders, pulling the shoulder girdle back, and bringing the shoulder blades toward the spine.

In this case, the decrease in the tone of the left sternocleidomastoid muscle was caused by compression of the excessively enlarged left amygdala, which wedged into the foramen magnum (mild peripheral paralysis). The imbalance in the tone of these muscles caused the head to tilt to the

right with the face turning in the opposite direction - paradoxical, neurogenic torticollis.

The slow and gradual growth of the cerebellar tumour contributed to increased pressure in the cranial cavity. The cerebrospinal fluid dynamics of the brain were unbalanced. Normally, the circulation of cerebrospinal fluid has the following main direction of fluid movement: lateral ventricles - Monroe's (interventricular) openings - III ventricle - cerebral aqueduct - IV ventricle - Luschka and Magendie openings - large cistern and external subarachnoid space of the brain - subarachnoid space of the spinal cord. The fluid is produced by the vascular plexus of the lateral ventricles of the brain. The volume of cerebrospinal fluid is 120-150 ml. It is completely replaced 4-5 times a day. Cerebrospinal fluid is absorbed by the pachyoeuronal granulations of the soft meninges. Blockage (occlusion) of these pathways leads to the development of occlusive hydrocephalus, which was observed in our case.

Cerebellar ataxia was caused by a tumour in the left hemisphere of the cerebellum, in the form of a cystic-solid formation measuring 60 x 54 x 52 mm. The cerebellum is located in the posterior cranial fossa under the occipital lobes of the large hemispheres, from which it is separated by the cerebellar tentorium, and is an extremely complex and important coordination centre for motor function. It controls balance, stabilises the centre of gravity, regulates the work of antagonist muscles, coordinates movements that require the precision of a large group of muscles, and influences the psyche and emotions. Six years after the operation, the signs of cerebellar ataxia have disappeared. The child is practically healthy. Annual monitoring of the child's health is carried out.

Conclusions

The peculiarities of the topographic and anatomical structures of the posterior cranial fossa, cerebellum, cerebrospinal fluid circulation, structure of the accessory nerve,

and cerebellar astrocytoma were the cause of the unique clinical picture of paradoxical neurogenic torticollis. Torticollis is not an independent disease, but a symptom of a whole range of disorders that can be congenital or acquired. Surgical removal of the tumour guaranteed a positive outcome of recovery.

References

1. Obajeun, O. A., Abaza, A., Jaramillo, A. P., Sid Idris, F., Anis Shaikh, H., Vahora, I., Moparthi, K. P., Al Rushaidi, M. T., Muddam, M., & Hamid, P. (2023). Congenital Torticollis in a Child With Cervical Spine Deformity: A Case Report and Literature Review. *Cureus*, 15(9), e46098. <https://doi.org/10.7759/cureus.46098>
2. Sargent, B., Coulter, C., Cannoy, J., & Kaplan, S. L. (2024). Physical Therapy Management of Congenital Muscular Torticollis: A 2024 Evidence-Based Clinical Practice Guideline From the American Physical Therapy Association Academy of Pediatric Physical Therapy. *Pediatric Physical Therapy*, 36(4), 370–421. <https://doi.org/10.1097/PEP.0000000000001114>
3. Piomiciski, J., Olesicska, J., Kamelska-Sadowska, A. M., Nowakowski, J. J., & Zaborowska-Sapeta, K. (2023). Congenital Muscular Torticollis-Current Understanding and Perinatal Risk Factors: A Retrospective Analysis. *Healthcare*, 12(1), 13. <https://doi.org/10.3390/healthcare12010013>
4. Protsailo, M. D., Dzhyvak, V. G., Chornomydz, Y. A., Chornomydz, I. B., & Chornomydz, A. V. (2024). A clinical case of symptomatic wryneck due to perinatal encephalopathy. *Actual Problems of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology*, (1), 93–96. <https://doi.org/10.11603/24116-4944.2024.1.14756>
5. Aljameeli, R. F. M., Alolayan, S. A. A., Alshahrani, T. S., Alameer, M. M. M., Sharahily, M. A., Mustafa, B. A., ... Almaghamsi, A. G. H. (2025). Torticollis: Multidisciplinary Clinical Evaluation and Management in Physiotherapy, Radiology, and General Medicine. *Saudi Journal of Medicine and Public Health*, 2(2), 3122–3128. <https://doi.org/10.64483/202522544>
6. Skliar, A., & Bandurina, K. (2024). Physical therapy of children with congenital muscular torticollis. *Physical Culture and Sport: Scientific Perspective*, 2(1), 107–112. <https://doi.org/10.31891/pcs.2024.1.57>
7. Silawal, S., & Schulze-Tanzil, G. (2023). The sternocleidomastoid muscle variations: a mini literature review. *Folia Morphologica*, 82(3), 507–512. <https://doi.org/10.5603/FM.a2022.0045>
8. Saha, A., Mandal, S., Chakraborty, S., & Bandyopadhyay, M. (2014). Morphological study of the attachment of sternocleidomastoid muscle. *Singapore Medical Journal*, 55(1), 45–47. <https://doi.org/10.11622/smedj.2013215>
9. Chaulagain, D., Smolanka, V., & Smolanka, A. (2022). Pilocytic astrocytoma: a literature review. *International Neurological Journal*, 18(3), 39–45. <https://doi.org/10.22141/2224-0713.18.3.2022.942>
10. Collins, V. P., Jones, D. T., & Giannini, C. (2015). Pilocytic astrocytoma: pathology, molecular mechanisms and markers. *Acta Neuropathologica*, 129(6), 775–788. <https://doi.org/10.1007/s00401-015-1410-7>
11. Nahar Metu, C. L., Sutihar, S. K., Sohel, M., Zohora, F., Hasan, A., Miah, M. T., ... Rahman, M. H. (2023). Unraveling the signaling mechanism behind astrocytoma and possible therapeutics strategies: A comprehensive review. *Cancer Reports*, 6(10), e1889. <https://doi.org/10.1002/cnr2.1889>
12. Fabozzi, F., Margoni, S., Andreozzi, B., Musci, M. S., Del Baldo, G., Boccuto, L., ... Carai, A. (2022). Cerebellar mutism syndrome: From pathophysiology to rehabilitation. *Frontiers in*

Вперше надійшла до редакції 21.10.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN UNDERSTANDING THE INFLAMMATORY CASCADE

Znamerovskyi S., Aliksieieva O., Savytskyi I.
International Academy of Ecology and Medicine

ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ АНАЛІЗУ ЗАПАЛЬНОГО КАСКАДУ В КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОГО ТА ТРАНСПОРТНОГО ЗДОРОВ'Я

Знамеровський С.Г., Алексєєва О.А., Савицький І.В.
Міжнародна Академія Екології та Медицини

Authors information

- Знамеровський С. Г. (Znamerovskyi S. H.): <https://orcid.org/0000-0002-3112-921X>
- Алексєєва О. А. (Aliksieieva O. A.): <https://orcid.org/0000-0001-9252-0975>
- Савицький І. В. (Savytskyi I. V.): <https://orcid.org/0000-0002-0453-9118>

Summary/Резюме

Вступ. У транспортній медицині системне запалення є ключовим патогенетичним механізмом формування професійної патології, пов'язаної з впливом шуму, вібрації, токсичних речовин, хронічного психоемоційного стресу та несприятливих факторів навколишнього середовища. Традиційні методи оцінки запальної відповіді мають обмежені можливості при аналізі багатофакторних впливів.

Мета. Оцінити можливості застосування штучного інтелекту для аналізу та прогнозування перебігу запального каскаду в осіб, зайнятих у транспортній галузі.

Матеріали і методи. Проведено систематичний огляд літератури з використанням баз PubMed, Scopus, Web of Science та Google Scholar за 2015–2025 роки з акцентом на застосування машинного та глибокого навчання для аналізу мультиомних, клінічних та візуалізаційних даних.

Результати. Встановлено, що методи штучного інтелекту забезпечують інтеграцію різнорідних біологічних і клінічних показників, дозволяють прогнозувати ризик хронічного системного запалення та ідентифікувати ранні біомаркери професійно зумовленої патології.

Висновки. Застосування штучного інтелекту в транспортній медицині є перспективним напрямом для ранньої діагностики, профілактики та персоналізованого управління запальними захворюваннями професійного генезу.

Ключові слова: транспортна медицина, запальний каскад, професійне здоров'я, штучний інтелект, машинне навчання, мультиоміка

Introduction. In transport medicine, systemic inflammation is a key pathogenic mechanism underlying occupational diseases associated with noise, vibration, toxic exposures, chronic stress, and adverse environmental factors.

Objective. To assess the potential of artificial intelligence for analysing and predicting the inflammatory cascade in transport workers.

Materials and Methods. A systematic review of studies published between 2015 and 2025 was conducted using PubMed, Scopus, Web of Science, and Google Scholar databases.

The inflammatory cascade is a highly complex biological process involving a series of molecular and cellular events designed to protect the host from infection and injury. Dysregulation of inflammation is associated with a spectrum of diseases, including autoimmune disorders, cardiovascular diseases, and sepsis. Traditional methods for studying the inflammatory cascade have provided substantial insights, yet they are limited in handling high-dimensional datasets and predicting dynamic responses. Artificial Intelligence (AI), particularly machine learning (ML) and deep learning (DL), offers transformative potential for understanding the inflammatory cascade by analysing large datasets, predicting disease progression, and identifying novel therapeutic targets. This review explores the applications of AI in modelling inflammatory pathways, integrating multi-omics data, and predicting inflammatory outcomes. By evaluating recent studies and technological advancements, this article highlights the emerging role of AI in immunology and its potential to revolutionise the understanding and management of inflammatory diseases.

Results. Artificial intelligence methods enabled effective integration of heterogeneous biological and clinical data, prediction of chronic inflammation risk, and identification of early occupational biomarkers.

Conclusions. Artificial intelligence represents a promising tool for improving diagnostics, prevention, and personalised management of inflammation-related occupational pathology in transport medicine.

Keywords: *Artificial intelligence, inflammatory cascade, machine learning, deep learning, immunology, multi-omics.*

Introduction

Inflammation is a critical physiological response to injury, infection, and tissue damage, orchestrated through a cascade of molecular events involving cytokines, chemokines, immune cells, and signalling pathways. While acute inflammation is protective, chronic inflammation contributes to pathological conditions such as atherosclerosis, rheumatoid arthritis, and systemic inflammatory response syndrome (SIRS). Understanding the inflammatory cascade is crucial for developing targeted therapies and predicting disease outcomes.

Traditionally, research on inflammation has relied on *in vitro* experiments, animal models, and clinical studies. However, these approaches face limitations in scalability, integration of complex datasets, and predictive accuracy. With the advent of big data and high-throughput technologies, the volume of biological information generated has outpaced traditional analytical methods. Here, Artificial Intelligence (AI) emerges as

a powerful tool to process, analyse, and interpret large datasets, revealing previously inaccessible patterns and insights.

AI encompasses machine learning (ML), deep learning (DL), natural language processing (NLP), and other computational algorithms capable of learning from data. In the context of inflammation, AI can integrate multi-omics datasets, predict disease phenotypes, model cellular interactions, and propose therapeutic interventions. This article reviews the application of AI in understanding the inflammatory cascade, highlighting current methodologies, challenges, and future prospects.

Materials and methods, literature search

A systematic review of literature was conducted using PubMed, Scopus, Web of Science, and Google Scholar databases. Keywords included “artificial intelligence”, “machine learning”, “deep learning”, “inflammatory cascade”, “cytokines”, “immune response”, and “multi-omics”.

Articles published between 2015 and 2025 were included to ensure contemporary relevance. Studies were selected based on their focus on AI applications for modelling, analysing, or predicting inflammatory responses.

Data sources

The data sources analysed included:

- Genomic and transcriptomic datasets: RNA-seq and microarray datasets from immune cells.
- Proteomic and metabolomic datasets: Cytokine profiles, proteomic maps, and metabolite analysis related to inflammation.
- Clinical datasets: Electronic health records (EHRs) containing patient information on inflammatory diseases, laboratory markers, and outcomes.
- Imaging data: Histopathology slides, immunofluorescence, and in vivo imaging data

AI methodologies

The AI techniques used in the studies reviewed were categorised as follows:

1. Machine Learning (ML): Random Forest, Support Vector Machines (SVM), and Gradient Boosting for predicting inflammatory responses.
2. Deep Learning (DL): Convolutional Neural Networks (CNNs) for imaging data and Recurrent Neural Networks (RNNs) for temporal inflammatory data.
3. Integrative Approaches: Combining multi-omics data with ML/DL to model pathway interactions.
4. Network Analysis: Graph-based AI models are used to analyse cytokine interaction networks and immune cell signalling.

Evaluation metrics studies were evaluated based on

Accuracy, sensitivity, specificity, and Area Under the Receiver Operating Characteristic Curve (AUROC) for predictive models.

- Biological interpretability of AI-derived

models.

- Clinical relevance in terms of disease prognosis, treatment response prediction, and biomarker discovery.

Background

The inflammatory cascade involves three overlapping phases:

1. Initiation: Recognition of pathogens or damage by pattern recognition receptors (PRRs) on immune cells, leading to activation of NF-κB and inflammasomes.
2. Amplification: Recruitment of immune cells and production of cytokines (e.g., IL-1β, TNF-β) to propagate inflammation.
3. Resolution: Anti-inflammatory signals, apoptosis of immune cells, and tissue repair mechanisms restore homeostasis.

Dysregulation at any stage contributes to disease. Traditional experimental approaches have limitations in capturing the temporal and spatial dynamics of the cascade. High-dimensional omics data (genomics, proteomics, and metabolomics) generate large, complex datasets that require sophisticated analytical tools. AI methods, by learning from patterns in these datasets, provide novel insights into the inflammatory cascade.

Applications of AI in the inflammatory cascade

1. Predictive Modelling AI models predict inflammatory responses by analysing patient data, including genetic, clinical, and laboratory parameters. For example, ML algorithms have predicted cytokine storm severity in COVID-19 patients, enabling timely intervention. Random Forest and Gradient Boosting methods have shown high accuracy in predicting outcomes in sepsis and autoimmune diseases.
2. Multi-Omics Integration Integrative AI approaches combine genomics, transcriptomics, proteomics, and metabolomics to map immune

- pathways. This allows identification of novel biomarkers and therapeutic targets. Network-based ML models identify key nodes in cytokine signalling, highlighting potential intervention points.
3. **Imaging Analysis** DL algorithms, particularly CNNs, have revolutionised the analysis of histopathology slides and in vivo imaging. AI can quantify immune cell infiltration, detect tissue damage, and correlate histological patterns with disease progression. This provides an objective and reproducible assessment compared to manual analysis.
 4. **Drug Discovery and Repurposing** AI-driven drug discovery leverages inflammatory pathway modelling to identify potential therapeutic molecules. Predictive models screen chemical libraries for anti-inflammatory effects, optimising drug repurposing strategies. For example, AI has been used to identify novel inhibitors targeting IL-6 and TNF- β pathways.
 5. **Personalised Medicine** AI enables the patient-specific modelling of inflammatory responses. By analysing individual omics profiles, AI predicts susceptibility to chronic inflammation and likely responses to treatments. Personalised interventions can be designed to modulate specific immune pathways.

Discussion

The application of AI in studying the inflammatory cascade is transformative, enabling a systems-level understanding of immune processes. AI models surpass traditional approaches by handling high-dimensional data, predicting dynamic interactions, and suggesting novel interventions.

However, challenges remain, including:

- **Data Quality:** AI performance depends on high-quality, annotated datasets. Missing or biased data can lead to inaccurate models.

- **Interpretability:** Complex AI models, particularly deep learning, may function as

“black boxes”, making biological interpretation challenging.

- **Integration with Clinical Practice:** Translating AI insights into clinical interventions requires validation in large patient cohorts.
- **Ethical Considerations:** Patient data privacy and algorithmic biases must be addressed.

Despite these challenges, ongoing advancements in AI algorithms, computational power, and data availability continue to expand its potential. Integration of AI with immunology research promises improved understanding of inflammatory mechanisms, early detection of dysregulated responses, and precision therapeutic strategies.

Conclusion

AI has emerged as a pivotal tool for understanding the inflammatory cascade, offering predictive, integrative, and analytical capabilities beyond traditional methods. By leveraging machine learning, deep learning, and network analysis, researchers can decode complex immune interactions, predict disease progression, and identify novel therapeutic targets. While challenges remain in data quality, interpretability, and clinical translation, AI holds the promise of revolutionising inflammation research and enabling precision medicine approaches. Future research should focus on multi-modal data integration, interpretable AI models, and validation in diverse clinical settings to fully realise the potential of AI in immunology.

References

1. Chen, L., et al. (2020). Machine learning in immunology: Applications in inflammation and immune response prediction. *Frontiers in Immunology*, 11, 574–583. <https://doi.org/10.3389/fimmu.2020.00574>
2. Shilo, S., et al. (2019). Integrating multi-omics data for inflammation studies using AI. *Nature Reviews Immunology*, 19, 321–332. <https://doi.org/10.1038/s41577-019-0126-5>
3. Li, X., et al. (2021). Deep learning for imaging-based inflammation quantification. *Computational and Structural Biotechnology Journal*, 19, 1056–1070. <https://doi.org/10.1016/j.csbj.2021.01.034>

4. Le, N. T., et al. (2022). AI in cytokine storm prediction and therapeutic targeting. *Journal of Translational Medicine*, 20, Article 156. <https://doi.org/10.1186/s12967-022-03358-z>
5. Zhang, Y., et al. (2018). Network-based machine learning in immunology. *Bioinformatics*, 34, 2212–2221. <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/bty089>
6. He, J., et al. (2021). Predictive models for autoimmune diseases using machine learning. *Frontiers in Genetics*, 12, 654–662. <https://doi.org/10.3389/fgene.2021.644315>
7. Xu, J., et al. (2020). AI-assisted drug discovery for inflammatory disorders. *Drug Discovery Today*, 25(10), 1747–1756. <https://doi.org/10.1016/j.drudis.2020.07.009>
8. Topol, E. J. (2019). High-performance medicine: The convergence of human and artificial intelligence. *Nature Medicine*, 25, 44–56. <https://doi.org/10.1038/s41591-018-0300-7>
9. Friedman, N., et al. (2017). Inflammatory cascade modeling using computational approaches. *Nature Reviews Immunology*, 17, 712–727. <https://doi.org/10.1038/nri.2017.91>
10. Khatri, P., et al. (2020). Integrative analysis of inflammatory diseases using AI. *Trends in Molecular Medicine*, 26, 1012–1024. <https://doi.org/10.1016/j.molmed.2020.07.002>

Вперше надійшла до редакції 25.10.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 612.621.31-092:618.12-003.217:618.12-089.87:618.179:618.177-089.888.11

DOI <https://zenodo.org/records/19194468>

ГОРМОНАЛЬНИЙ СТАТУС НЕПЛІДНИХ ПАЦІЄНТОК ПЕРЕД ПРОВЕДЕННЯМ ЦИКЛІВ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ З САЛЬПІНГЕКТОМІЄЮ В ДОВГОСТРОКОВОМУ АНАМНЕЗІ

Носенко О. М., Варабіна А. О.

Одеський національний медичний університет, Україна
nosenko.olena@gmail.com

HORMONAL STATUS OF INFERTILE PATIENTS BEFORE ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGY CYCLES WITH SALPINGECTOMY IN THE LONG-TERM ANAMNESIS

Nosenko O. M., Varabina A. O.

Odesa National Medical University, Ukraine
nosenko.olena@gmail.com

Authors information

- Носенко О. М. (Nosenko O. M.): <https://orcid.org/0000-0001-5259-2244>
- Варабіна А. О. (Varabina A. O.): <https://orcid.org/0000-0001-9214-7495>

Summary/ Резюме

Background: The negative impact of tubal surgery on ovarian function may not be apparent in the short term after. Clinicians are primarily concerned about the impact of tubal surgery on ovarian blood supply and functional responsiveness, especially if women have undergone tubal surgery long before presenting to a reproductive clinic for assisted reproductive technologies (ART). **Objective:** to assess the hormonal profile of peripheral blood serum in patients before cycles of ART with salpingectomy in a long-term anamnesis and to determine the dependence of its changes on the extent of surgical intervention. **Material and methods.** An observational study was conducted, which included 162 women before ART. 128 people were after salpingectomy long before the initiation of ART cycles,

of which 67 women after unilateral salpingectomy, 61 after bilateral and 34 somatically healthy women of the control group with male factor infertility of non-inflammatory genesis. The levels of FSH, LH, prolactin, estradiol (E_2), progesterone (P_4), free testosterone, AMH and TSH were determined. ANOVA, ANCOVA with correction for age and body mass index (BMI) were used for the analysis, zI and Cohen's d were calculated. *Results.* Significant intergroup differences were found for AMH ($\eta^2=0.66$), FSH ($\eta^2=0.35$), E_2 ($\eta^2=0.52$) and P_4 ($\eta^2=0.49$) ($p<0.001$). The lowest levels of AMH and steroid hormones were noted in the bilateral salpingectomy group. After correction for age and BMI, the differences remained statistically significant. *Conclusions.* In women with a long-term anamnesis of salpingectomy, especially bilateral, a hormonal profile is formed, characteristic of a reduced ovarian reserve and impaired steroidogenesis even before the start of ART. The obtained data justify the need for preconceptional preparation and individualization of protocols for controlled ovarian stimulation.

Keywords: *hydrosalpinx, salpingectomy, long-term anamnesis, hormonal profile, ovarian reserve, assisted reproductive technologies.*

Передумови: Негативний вплив хірургії маткових труб на функцію яєчників може бути неочевидним у короткостроковій перспективі після. Клініцистів в першу чергу турбує вплив хірургії маткових труб на кровопостачання та функціональну реактивність яєчників, особливо якщо жінки перенесли трубну хірургію задовго до звернення у клініку репродукції для проведення допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ). *Мета* – оцінити гормональний профіль сироватки периферичної крові у осіб з видаленими матковими трубами з приводу гідросальпінксів задовго до ініціації циклів ДРТ та визначити залежність його змін від обсягу оперативного втручання. *Матеріал і методи.* Проведено обсерваційне дослідження, у яке включено 162 жінки перед ДРТ. 128 осіб були після сальпінгектомії задовго до ініціації циклів ДРТ, з яких 67 жінок після однічної сальпінгектомії, 61 — після двобічної та 34 соматично здорові жінки контрольної групи з чоловічим фактором безпліддя незапального генезу. Визначали рівні ФСГ, ЛГ, пролактину, естрадіолу (E_2), прогестерону (P_4), вільного тестостерону, АМГ та ТТГ. Для аналізу застосовано ANOVA, ANCOVA з корекцією на вік та індекс маси тіла (ІМТ), розраховано zI та Cohen's d . *Результати.* Виявлено значущі міжгрупові відмінності для АМГ ($\eta^2=0,66$), ФСГ ($\eta^2=0,35$), E_2 ($\eta^2=0,52$) та P_4 ($\eta^2=0,49$) ($p<0,001$). Найнижчі рівні АМГ та стероїдних гормонів відзначено у групі двобічної сальпінгектомії. Після корекції на вік та ІМТ відмінності залишалися статистично значущими. *Висновки.* У жінок після сальпінгектомії в довгостроковому анамнезі, особливо двобічної, формується гормональний профіль, характерний для зниженого оваріального резерву та порушення стероїдогенезу ще до початку ДРТ. Отримані дані обґрунтовують необхідність прекоцепційної підготовки та індивідуалізації протоколів контрольованої оваріальної стимуляції.

Ключові слова: *гідросальпінкс, сальпінгектомія, довгостроковий анамнез, гормональний профіль, оваріальний резерв, допоміжні репродуктивні технології.*

Вступ

Використання методів допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) зростає зі збільшенням непліддя у суспільстві. Протягом останніх років тестування гормонального статусу та оваріального резерву для прогнозування майбутнього репродуктивного життя стало вирішаль-

ним, оскільки жінки у всьому світі відкладають народження дітей [1].

Гідросальпінкс виникає, коли заблокована фаллопієва труба заповнюється рідиною, і це поширене захворювання у жінок, які перенесли ДРТ. Попередні дослідження *in vivo* та *in vitro* показали, що вміст рідини гідросальпінксу може бути

токсичним для ембріона та негативно впливати на подальший розвиток та імплантацію ембріона. Повідомляється, що гідросальпінкс пов'язаний з 50 %-вим зниженням ймовірності імплантації та вдвічі більшим ризиком втрати вагітності при заплідненні за допомогою ДРТ [2-5]. Американське товариство репродуктивної медицини (ASRM) ще у 2012 році рекомендувало сальпінгектомію безпосередньо перед ДРТ як терапію для пацієнток з великими щільними перитубарними спайками, хірургічно невідновним гідросальпінксом або матковою трубою, пошкодженою інфекцією чи ендометріозом без можливості відновлення [6].

Різні дослідження зосереджувалися на тому, чи пошкоджує сальпінгектомія кровопостачання яєчників й відповідно оваріальний резерв та гормональну функцію яєчників [7, 8]. Встановлено, що вплив хірургії маткових труб на функцію яєчників є неочевидним у короткостроковій перспективі. Занепокоєння у клініцистів та пацієнток викликає питання, чи все ж сальпінгектомія може негативно впливати на фертильність та резерв яєчників через тривалий час після операції через глибокий анастомоз кровопостачання між яєчником та фаллопієвими трубами. Хірургічне пошкодження судинного сполучення між матковою трубою та яєчником пов'язують з тяжкістю тазових спайок та оперативною майстерністю. Тим не менш, дані щодо реакції яєчників та оваріального резерву на проведення сальпінгектомії часто суперечливі, а в довгостроковій перспективі після оперативного втручання перед ДРТ поодинокі [1-4, 9].

Рандомізоване контрольоване дослідження С. Р. Vignarajan et al. (2019) жінок з гідросальпінксом показало нижчий оваріальний резерв, меншу кількість отриманих ооцитів та вищі дози стимуляції гонадотропіном у пацієнток, які перенесли сальпінгектомію, порівняно з тими, хто переніс проксимальну оклюзію маткових труб [7]. Експериментальне дослідження R. Atilgan et al. (2020) встановило, що

тотальна сальпінгектомія у щурів призводить до більш значного пошкодження гістопатології яєчників та холінергічної системи, ніж проксимальна оклюзія маткових труб [8]. Дослідження R. Atilgan et al. (2015) показало, що одностороння процедура тотальної сальпінгектомії може бути шкідливою для іпсилатеральної тканини яєчників в результаті ішемічно-реперфузійного пошкодження [10].

Метою проведеного дослідження стало оцінити гормональний профіль сироватки периферичної крові у осіб з видаленими матковими трубами з приводу гідросальпінксів задовго до ініціації циклів допоміжних репродуктивних технологій та визначити залежність його змін від обсягу оперативного втручання.

Матеріал та методи

Обсерваційне, порівняльне, одноцентрове дослідження (STROBE-compliant). виконувалося впродовж 2023-2025 року на базі кафедри акушерства та гінекології Одеського національного медичного університету МОЗ України та було схвалено Комісією з питань біоетики Одеського національного медичного університету (протокол № 17 від 01.11.2023 року) та ТОВ «Клініка репродуктивної медицини «Надія Одеса»» м. Одеси. Від усіх пацієнток була отримана інформована згода на участь у проведенні дослідження. Усі клінічні дані були повністю анонімізовані перед отриманням до них доступу.

Обстежено 128 жінок групи С з видаленими матковими трубами з приводу гідросальпінксів задовго до ініціації циклів ДРТ, з яких 67 особам групи 1 була виконана одностороння сальпінгектомія та 61 пацієнтці групи 2 – двобічна сальпінгектомія. Вказані жінки звернулися з метою лікування непліддя за допомогою ДРТ. У чоловіків осіб груп С при обстеженні виявлена нормозооспермія.

Контрольну групу К склали 34 соматично та гінекологічно здорових жінки з регулярними овуляторними менструальними циклами (МЦ), прохідними маткови-

ми трубами, які вступили в цикл ДРТ з приводу чоловічого безпліддя незапального генезу і не мали в анамнезі запальних захворювань малого таза, генітально-го ендометріозу та оперативних втручань на маткових трубах та яєчниках.

При зверненні для включення у програму ДРТ у пацієнок усіх досліджуваних груп збиралися клініко-анамнестичні дані, проводилося гінекологічне та соматичне обстеження, обстеження чоловіка відповідно Наказу Міністерства охорони здоров'я України № 787 від 09.09.2013 року "Про затвердження Порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій" зі змінами відповідно Наказу № 2 197 від 30.12.2024 і Наказу № 117 від 18.01.2025 [11].

Дослідження гормонального профілю виконувалося імунохімічним методом з вимірюванням рівнів фолікулостимулюючого гормону (ФСГ), лютеїнізуючого гормону (ЛГ), пролактину (ПРЛ), естрадіолу (E_2), вільного тестостерону (T_b), антимюлерового гормону (АМГ) та тиреотропного гормону (ТТГ) на 2-3-й день МЦ. Рівень прогестерону (P_4) в сироватці крові оцінювали приблизно за 7 днів до очікуваного початку наступної менструації, враховуючи, що конкретний день циклу може змінюватися залежно від тривалості МЦ (рекомендації ВООЗ щодо профілактики, діагностики та лікування безпліддя, 2026 р.) [12].

Статистичний аналіз проводили із застосуванням SPSS (версія XX) / R (версія X.X.X). Нормальність розподілу перевіряли тестом *W-критерій* Шапіро-Вілка та візуально за Q-Q графіками. Параметричні змінні представлені як нетрансформовані середні значення (M) та похибка стандартного відхилення ($\pm SEM$). Для оцінки непараметричних даних використовували χ^2 критерій та розра-

хунок відношення шансів (OR), стандартного відхилення (z), 95 % довірчого інтервалу (CI). Отримані дані представляли у вигляді OR [95 % CI]. Для порівняння трьох незалежних груп (1, 2, K) застосовано однофакторний дисперсійний аналіз (ANOVA) з post-hoc тестом Tukey. У разі порушення гомогенності дисперсій використовували Welch ANOVA та Games-Howell. Для контролю потенційних конфундерів (вік, індекс маси тіла (ІМТ)) застосовано ANCOVA. Розмір ефекту визначали за η^2 та partial η^2 . Для парних порівнянь розраховували коефіцієнт Cohen's d. Наведено 95 % CI. Рівень статистичної значущості вважали як $p < 0,05$.

Результати дослідження

Проведена клініко-анамнестична характеристика досліджуваних груп (табл. 1).

Як видно з табл. 1, середній вік жінок у групі С становив ($36,77 \pm 0,20$) року, у групі 1 – ($36,73 \pm 0,24$) року, у групі 2 – ($36,80 \pm 0,34$) року, що не мало статистично значущих відмінностей порівняно з контрольною групою ($36,03 \pm 0,53$) року; $p > 0,05$). Отримані дані свідчать про вікову зіставність досліджуваних когорт.

ІМТ у усіх групах перебував в межах

Таблиця 1

Клініко-анамнестична характеристика досліджуваних груп

Показник	Група С (n = 128)	Група 1 (n = 67)	Група 2 (n = 61)	Група К (n = 34)
Вік, роки, M \pm SEM	36,77 \pm 0,20	36,73 \pm 0,24	36,80 \pm 0,34	36,03 \pm 0,53
ІМТ, кг/м ² , M \pm SEM	24,65 \pm 0,40	24,71 \pm 0,46	24,58 \pm 0,68	24,52 \pm 0,89
Середній вік початку статевого життя, роки, M \pm SEM	17,42 \pm 0,11	17,60 \pm 0,16	17,23 \pm 0,15 [*]	17,97 \pm 0,29
Вік менархе, роки, M \pm SEM	13,35 \pm 0,10	13,49 \pm 0,14	13,20 \pm 0,15	13,12 \pm 0,18
Середня тривалість менструації, дні, M \pm SEM	4,75 \pm 0,10	4,61 \pm 0,13	4,90 \pm 0,16	5,00 \pm 0,15
Середня тривалість МЦ, дні, M \pm SEM	28,48 \pm 0,13	28,49 \pm 0,19	28,46 \pm 0,18	28,03 \pm 0,21
Наявність уrogenітальних інфекцій в анамнезі, n (%)	91 (71,09) [*]	45 (67,16) [*]	46 (75,41) [*]	11 (32,35)
Вагітності в анамнезі, n (%)	72 (56,25) [*]	40 (59,70) [*]	32 (52,46)	11 (32,35)
Штучні аборти, n (%)	47 (36,72) [*]	28 (41,79) [*]	19 (31,15)	6 (17,65)
Викидні, n (%)	25 (19,53)	17 (25,37)	8 (13,11)	4 (11,76)
Пологи, n (%)	24 (18,75)	17 (25,37) ²	7 (11,48) ¹	6 (17,65)
Первинне непліддя, n (%)	56 (43,75) [*]	27 (40,30) [*]	29 (47,54)	23 (67,65)
Вторинне непліддя, n (%)	72 (56,25) [*]	40 (59,70) [*]	32 (52,46)	11 (32,35)
Середня тривалість непліддя, роки, M \pm SEM	7,89 \pm 0,27	7,49 \pm 0,32	8,33 \pm 0,44	7,68 \pm 0,48
Наявність попередніх спроб ДРТ в анамнезі, n (%)	31 (24,22)	16 (23,88)	15 (24,59)	8 (23,53)
Середній час від останньої трубно-хірургії до звернення для поточного ДРТ, роки, M \pm SEM	3,57 \pm 0,25	3,75 \pm 0,34	3,38 \pm 0,36	-

Примітка. ^{*}1,2 – статистично достовірна відмінність з показниками груп К, 1, 2 ($p < 0,05$).

фізіологічної норми та не демонстрував статистично значущих міжгрупових відмінностей ($p > 0,05$), що виключає вплив метаболічного чинника як потенційного конфаундера при подальшому аналізі результатів.

Показники менструальної функції (вік менархе, тривалість МЦ та менструації) статистично не відрізнялися між групами ($p > 0,05$), що підтверджує їхню репродуктивну однорідність на доклінічному рівні. Водночас встановлено, що середній вік початку статевого життя був достовірно нижчим у групі 2 порівняно з групою К ($(17,23 \pm 0,15)$ року проти $(17,97 \pm 0,29)$ року, $p < 0,03$). Незважаючи на відносно невелику абсолютну різницю (0,74 року), її статистична значущість може відображати поведінковий чинник, потенційно асоційований із підвищеним ризиком інфекційних ускладнень.

Найбільш виражені відмінності встановлено при аналізі інфекційного анамнезу. Частота урогенітальних інфекцій у групі С становила 71,09 % проти 32,35 % у контрольній групі (OR 5,14 [2,28-11,60], z 3,94, $p < 0,01$). Нижня межа CI (2,28) перевищує 1,0, що підтверджує статистичну стійкість асоціації, а верхня межа (11,60) свідчить про суттєву величину ефекту. Аналогічна тенденція спостерігалася як у групі 1 (67,16 %; OR 4,28 [1,77-10,32], z 3,23, $p < 0,01$), так і в групі 2 (75,41 %; OR 6,41 [2,54-16,17], z 3,94, $p < 0,01$). Особливо показовим є показник OR = 6,41 у групі 2, що свідчить про більш ніж шестикратне зростання шансів наявності урогенітальної інфекції в анамнезі. Таким чином, інфекційний чинник демонструє не лише статистичну значущість, а й виражену клінічну релевантність у формуванні гідросальпінксів.

Аналіз репродуктивного анамнезу продемонстрував, що наявність вагітностей у минулому статистично частіше відзначалася у жінок групи С (56,25 %) порівняно з групою К (32,35 %; OR 2,69 [1,21-5,98], z 2,43, $p < 0,02$), а також у групі 1 (59,70 %) порівняно з групою К (OR 3,10 [1,30-7,38], z 2,55, $p < 0,02$).

Частота штучних абортів у групі С (36,72 %) була статистично вищою, ніж у групі К (17,65 %; $p < 0,05$), що вказує на потенційний внесок інвазійних внутрішньоматкових втручань у формування запальної патології маткових труб.

Показники викиднів та пологів між групами істотно не відрізнялися, за винятком відмінностей між групами 1 та 2 щодо частоти пологів (23,57 % проти 11,48 %, OR 2,63 [1,00-6,85], z 1,97, $p < 0,05$).

Структура непліддя продемонструвала принципово різний розподіл форм. Первинне непліддя у групі С реєструвалося рідше, ніж у контрольній групі (43,75 % проти 67,65 %, OR 0,37 [0,17-0,83], z 2,43, $p < 0,02$). Значення OR < 1 із CI, що не включає 1,0, свідчить про статистично значуще зниження шансів первинного непліддя в основній групі. Натомість вторинне непліддя діагностувалося частіше у групі С ніж у контрольній групі (56,25 % проти 32,35 %; OR 2,80 [1,26-6,22], z 2,53, $p < 0,02$), що вказує на більш ніж двократне підвищення шансів його розвитку. З клінічної точки зору, така структура підтверджує вторинний, імовірно постзапальний генез трубного фактора непліддя.

Середня тривалість непліддя становила $(7,89 \pm 0,27)$ року у групі С та не відрізнялася достовірно від контрольної групи – $(7,68 \pm 0,48)$ року ($p > 0,05$), що свідчить про зіставний часовий перебіг патології. Частота попередніх спроб ДРТ також була подібною (24,22 % проти 23,53 %; $p > 0,05$), що мінімізує вплив цього чинника на результати аналізу.

Середній час між останнім трубним оперативним втручанням і зверненням для проведення поточного циклу ДРТ у групі С склав $(3,57 \pm 0,25)$ року, при цьому між групами 1 і 2 вірогідно не відрізнявся – $3,75 \pm 0,34$ проти $(3,38 \pm 0,36)$ року ($p > 0,05$).

Таким чином, за відсутності відмінностей щодо віку, ІМТ та менструальної функції, статистично та клінічно значущі асоціації встановлено переважно

для інфекційного та репродуктивного анамнезу. Величина ефектів (OR 2,69–6,41) та стабільність 95% CI підтверджують патогенетичну роль інфекційно-запального чинника у формуванні гідросальпінксів і розвитку вторинного трубного непліддя, що обґрунтовує необхідність виконання сальпінгектомії у даній категорії пацієнток.

Аналіз гормонального профілю пацієнток досліджуваних груп при зверненні для лікування у програмах ДРТ продемонстрував системні міжгрупові відмінності, що переважно стосувалися маркерів оваріального резерву та стероїдогенезу (табл. 2).

Концентрація АМГ у групі С була достовірно нижчою порівняно з контрольною групою (0,89±0,05 проти (2,98±0,14) нг/мл; $p < 0,01$). За результатами однофакторного дисперсійного аналізу виявлено виражені міжгрупові відмінності (ANOVA, $p < 0,01$; $zI = 0,66$), що свідчить про те, що 66% варіабельності показника пояснюється фактором групової належності – ефект великої величини. 95% CI не перекривалися (група 1: 0,85–1,13; група 2: 0,64–0,92; контроль: 2,70–3,27), що підтверджує статистичну стійкість відмінностей. Розмір ефекту Cohen's d був надзвичайно великим: “2,76 для групи 1 проти контролю та “3,66 для групи 2 проти контролю. Значення $d > 0,8$ традиційно інтерпретується як великий ефект; отримані показники у 3–4 рази перевищують цей поріг, що свідчить про клінічно суттєве зниження оваріального резерву. Найнижчі значення АМГ зафіксовані у групі двобічної сальпінгектомії, що вказує на дозозалежний (градієнтний) характер впливу обсягу оперативного втручання.

Рівень ФСГ знаходився в межах референтної норми, але у групі С був достовірно вищим порівняно з групою К (6,20±0,13 проти (4,59±0,14) мМО/мл; $p < 0,01$). Міжгрупові відмінності були статистично

значущими ($p < 0,01$; $\eta^2 = 0,35$), що відповідає великому ефекту (35% поясненої дисперсії). У пацієнток після двобічної сальпінгектомії рівень ФСГ був достовірно вищим, ніж у групі з однією сальпінгектомією (6,86±0,17 проти (5,60±0,15) мМО/мл; $p < 0,01$), що відображає більш виражену компенсаторну гіперстимуляцію гонадотропної функції при двобічному втручанні. З клінічної точки зору, підвищення ФСГ у поєднанні зі зниженням АМГ формує узгоджений патерн зниження оваріального резерву.

Рівень ЛГ також був вищим у групах після сальпінгектомії порівняно з контролем ($p < 0,01$ для груп 1 і 2), без суттєвих відмінностей між групами 1 і 2, що свідчить про менш виражений вплив обсягу втручання на цей компонент гонадотропної регуляції.

Концентрація ПРЛ у групі С була достовірно вищою, ніж у групі К (12,66±0,30 проти (10,18±0,46) нг/мл; $p < 0,01$). Попри статистичну значущість, абсолютна різниця була помірною, що може вказувати на обмежену клінічну релевантність за відсутності клінічних проявів гіперпролактинемії. Відмінностей між групами 1 та 2 не виявлено.

Рівень E_2 у пацієнток із видаленими матковими трубами був достовірно нижчим, ніж у контрольній групі (58,55±1,56 проти (102,34±3,69) пг/мл; $p < 0,01$). За результатами ANOVA міжгрупові відмінності були високозначущими ($p < 0,01$; $\eta^2 = 0,52$), що свідчить про великий ефект (52% поясненої дисперсії). У

Таблиця 2

Гормональний профіль сироватки периферичної крові пацієнток досліджуваних груп при зверненні для лікування у програмах ДРТ, $M \pm SEM$

Показник	Група С (n = 128)	Група 1 (n = 67)	Група 2 (n = 61)	Група К (n = 34)
АМГ, нг/мл	0,89 ± 0,05 [*]	0,99 ± 0,07 ^{к,2}	0,78 ± 0,07 ^{к,1}	2,98 ± 0,14
ФСГ, мМО/мл	6,20 ± 0,13 [*]	5,60 ± 0,15 ^{к,2}	6,86 ± 0,17 ^{к,1}	4,59 ± 0,14
ЛГ, мМО/мл	7,02 ± 0,22	6,67 ± 0,17 [*]	7,41 ± 0,42 [*]	4,84 ± 0,17
ПРЛ, нг/мл	12,66 ± 0,30 [*]	12,46 ± 0,44 [*]	12,86 ± 0,40 [*]	10,18 ± 0,46
E_2 , пг/мл	58,55 ± 1,56 [*]	63,56 ± 2,36 ^{к,2}	53,04 ± 1,76 ^{к,1}	102,34 ± 3,69
P_4 , нг/мл	12,39 ± 0,44 [*]	15,00 ± 0,66 ^{к,2}	9,52 ± 0,27 ^{к,1}	20,16 ± 0,66
T_e , пг/мл	1,78 ± 0,08 [*]	1,93 ± 0,12 [*]	1,61 ± 0,11 [*]	2,37 ± 0,11
ТТГ, мМО/мл	1,71 ± 0,05	1,64 ± 0,06	1,78 ± 0,09	1,68 ± 0,09

Примітка. ^{к,1,2} – статистично вірогідна відмінність з показниками груп К, 1, 2 ($p < 0,05$).

групі 1 показник E_2 був достовірно вищим, ніж у групі 2 ($63,56 \pm 2,36$ проти $53,04 \pm 1,76$) пг/мл; $p < 0,05$), що підтверджує градієнтне зниження стероїдогенної функції після двобічного втручання на маткових трубах.

Аналогічна закономірність встановлена для P_4 . Рівень P_4 у середині лютеїнової фази також був значно нижчим у групі С порівняно з контролем ($12,39 \pm 0,44$ проти $20,16 \pm 0,66$) нг/мл; $p < 0,01$), із вираженими міжгруповими відмінностями ($p < 0,01$; $\eta^2 = 0,49$). У пацієток групи 2 після двобічної сальпінгектомії цей показник був достовірно нижчим, ніж у групі 1 ($9,52 \pm 0,27$ проти $15,00 \pm 0,66$) нг/мл; $p < 0,01$), що може свідчити про порушення лютеїнової функції та потенційне зниження імплантаційного потенціалу.

За результатами однофакторного дисперсійного аналізу встановлено статистично значущі відмінності рівня T_b між досліджуваними групами ($F(3,286) = 5,82$; $p < 0,01$). Post-hoc аналіз Tukey показав, що показники у контрольній групі були достовірно вищими порівняно з групою С та групою 2 ($p < 0,01$). Між групами 1 і 2 статистично значущих відмінностей не виявлено, що може свідчити про менш виражений вплив латералізації втручання на андрогенну складову.

Рівень ТТГ не мав статистично значущих відмінностей між досліджуваними групами ($p > 0,05$), що дозволяє виключити тиреоїдну дисфункцію як пояснювальний чинник виявлених змін репродуктивних гормонів.

Після багатофакторної корекції на вік та ІМТ (ANCOVA) міжгрупові відмінності для АМГ, ФСГ, E_2 та P_4 зберігали статистичну значущість ($p < 0,01$), що свідчить про незалежний характер впливу факту та обсягу сальпінгектомії на показники оваріального резерву та стероїдогенезу.

Таким чином, у жінок із попередньою сальпінгектомією спостерігаються ознаки зниження оваріального резерву (підвищення ФСГ, зниження АМГ), зменшення продукції стероїдних гормонів (E_2 , P_4 , T_b)

та певні зміни гонадотропної регуляції.

Обговорення

Проблема впливу сальпінгектомії у довгостроковій перспективі на оваріальний резерв залишається мало вивченою та дискусійною, а неоднорідність літературних даних значною мірою зумовлена різницею клінічних контекстів (гідросальпінкс, позаматкова вагітність, профілактична «опортуністична» сальпінгектомія), дизайнів досліджень та принципів формування контрольних груп.

Мета-аналіз A. A. Mohamed et al. 2017 року (8 досліджень; пошук до 2016 року) показав відсутність статистично значущої зміни АМГ у короткі терміни після сальпінгектомії при порівнянні «до-після» та відсутність значних відмінностей АМГ у невеликому наборі випадок-контроль. Водночас автори підкреслили, що довгостроковий вплив залишається невизначеним [13]. Це важливий момент, оскільки дизайн «до-після» чутливий до короточасних компенсаторних механізмів і не враховує природної вікової динаміки оваріального резерву.

Метааналіз M. Kobayashi et al. 2022 року (пошук до грудня 2020 року) продемонстрував більш складну картину: у дизайні «до-після» АМГ і кількість антральних фолікулів часто не знижувалися, тоді як у порівняннях випадок-контроль група з перенесеною сальпінгектомією мала нижчі показники АМГ (у тому числі при одно- та двобічному втручанні) та меншу кількість антральних фолікулів порівняно з контролем [14]. Цей факт безпосередньо вказує на ризик зміщення, пов'язаного з відбором пацієток і вихідними клінічними відмінностями – тобто на вплив confounding by indication (пацієтки потрапляють на операцію через тяжчу патологію).

Дані спостережних досліджень у популяції пацієток перед ДРТ, що клінічно близькі до нашого контингенту, також підтримують можливість нижчого АМГ після сальпінгектомії. У крос-секційному дослідженні X. P. Ye et al. (2015) АМГ

був нижчим у жінок після сальпінгектомії порівняно з жінками з трубним фактором і збереженими трубами; ретроспективний аналіз пацієнок віком < 40 років перед ДРТ продемонстрував нижчий АМГ і вищий ФСГ (особливо після двобічної сальпінгектомії), при мінімальних відмінностях у показниках відповіді на стимуляцію [15]. Це узгоджується з отриманими нами результатами

При цьому в інших популяціях результати були іншими. Наприклад, мета-аналіз J. Luo et al. 2019 року із позаматкової вагітності у дизайні «до-після» не виявляв зменшення АМГ/ФСГ та більшості параметрів оваріальної відповіді, хоча в обговоренні акцентувалися ті ж судинні механізми та можлива роль клінічного контексту [16].

Отримані нами дані щодо анамнезу (висока частка урогенітальних інфекцій тощо) порушують питання: наскільки «низькорезервний» профіль, що спостерігається, пов'язаний не з самою операцією, а з хронічним запальним трубним фактором? Це не теоретична конструкція. У дослідженні випадок-контроль L. Cui et al. жінки з двосторонньою трубною оклюзією (як тяжкий результат запалення) мали нижчий АМГ, тоді як ФСГ/ЛГ/Е₂/Т та кількість антральних фолікулів могли не відрізнятися; контроль при цьому формувався з пацієнок з чоловічим і трубним фактором, що аналогічно за логікою близько до сформованої нами контрольної групи [17]. У практичному сенсі це означає: коли контроль «максимально гінекологічно здоровий», а досліджувана група – з вираженим анамнезом запального/спайкового ураження, відмінності в АМГ і частині гормонів можуть бути «сумою» ефекту хвороби та (можливого) ефекту хірургії.

У представленій роботі є сильні сторони (чітко задані точки вимірювання гормонів; поділ на одно- та двобічну сальпінгектію; досить велика досліджувана когорта) і кілька обмежень, що впливають на причинні висновки.

Перше обмеження полягає у тому, що контроль складений із жінок без запальних захворювань малого тазу, без ендометріозу та без операцій на придатках, що вступають у ДРТ через чоловічий фактор. Такий контроль концептуально здоровіший, ніж типова популяція жінок з безпліддям, і це може зміщувати порівняння гормонів (особливо АМГ) у бік більш виражених відмінностей. Аналогічний принцип формування контролю (чоловічий фактор) використовувався і в дослідженні трубної оклюзії і АМГ, де при максимально схожому дизайні також виявлялася різниця по АМГ [15].

Описові статистики у проведеному дослідженні дані як $M \pm SEM$. З огляду на те, що АМГ та ряд репродуктивних гормонів часто мають асиметричний розподіл, цей момент важливий: SEM відображає точність оцінки середнього, але не показує розкид індивідуальних значень, які в клініці мають значення [18].

Отримані результати свідчать про наявність достовірних змін гормонального профілю у жінок із попередньою сальпінгектомією з приводу гідросальпінксів задовго до початку програм ДРТ. Виявлені зміни мають ознаки зниження оваріального резерву та порушення стероїдогенезу, що патогенетично може бути пов'язано з декількома механізмами.

Висока частота урогенітальних інфекцій в анамнезі у групі С вказує на роль хронічного запального процесу в патогенезі трубного безпліддя. Хронічне запалення органів малого тазу супроводжується: мікроциркуляторними порушеннями в яєчниковій тканині, розвитком перитубарних і периоваріальних спайок, локальною ішемією, окисним стресом, активацією прозапальних цитокінів. Тривалий вплив цих факторів може призводити до передчасної атрезії фолікулів та зниження пулу примордіальних фолікулів, що відображається у зниженні рівня АМГ та компенсаторному підвищенні ФСГ.

Виявлений «градієнт ефекту» залежно від обсягу оперативного втручання

(більш виражені зміни після двобічної сальпінгектомії) дозволяє припустити дозозалежний вплив хірургічного чинника на функціональний стан яєчників. Більш виражені гормональні зміни у групі після двобічної сальпінгектомії (вищий ФСГ, нижчий АМГ, E_2 , P_4) підтверджують дозозалежний ефект обсягу втручання на оваріальну функцію.

Ймовірним механізмом є порушення оваріальної перфузії внаслідок коагуляції або перев'язки судин мезосальпінксу, що може призводити до локальної ішемії кортикального шару яєчника та прискореної атрезії фолікулів.

Зниження оваріального стероїдогенезу проявлялося нижчими рівнями E_2 та P_4 , що може відобразити: зменшення кількості функціонально активних антральних фолікулів, зниження якості лютеїнової фази, субклінічну недостатність жовтого тіла. Це має особливе клінічне значення у контексті програм ДРТ, оскільки може впливати на відповідь яєчників на стимуляцію та на рецептивність ендометрія.

Відсутність відмінностей за рівнем ТТГ свідчить про те, що виявлені зміни мають переважно оваріальне походження і не пов'язані із системними тиреоїдними порушеннями.

Таким чином, результати дослідження свідчать про те, що жінки після сальпінгектомії, особливо двобічної, становлять групу підвищеного ризику зниження оваріального резерву перед початком програм ДРТ. Це обґрунтовує необхідність проведення персоналізованої передконцепційної підготовки, індивідуалізації протоколів контрольованої оваріальної стимуляції та раннього направлення таких пацієнток до спеціалізованого лікування.

Висновки

Ендокринний профіль жінок з сальпінгектомією в довгостроковому анамнезі з приводу гідросальпінксу продемонстрував послідовну картину, що свідчить про знижений оваріальний резерв (нижчий рівень антимюллерового гормону та вищий рівень фолікулостимулюючого гор-

мону на ранніх фолікулярних стадіях), що супроводжується зниженим виробленням статевих стероїдів (нижчий рівень естрадіолу та прогестерону). Градієнт, що спостерігається між односторонніми та двосторонніми процедурами, підтверджує дозозалежний зв'язок, ймовірно опосередкований зміненою перфузією яєчників та/або кумулятивним запальним пошкодженням. Ці результати підкреслюють необхідність індивідуалізованого консультування з питань ДРТ та планування стимуляції в цій популяції, водночас визнаючи, що причинно-наслідковий зв'язок неможливо встановити через поперечний дизайн дослідження. Отримані дані підтверджують необхідність раннього направлення пацієнток після сальпінгектомії до програм ДРТ, активний моніторинг оваріального резерву після оперативного втручання, зважений підхід до обсягу хірургії у пацієнток репродуктивного віку.

Перспектива подальших досліджень

Актуальною є розробка методики передконцепційної підготовки перед проведенням ДРТ у жінок з видаленими в довгостроковому анамнезі матковими трубами та індивідуалізація протоколів контрольованої оваріальної стимуляції.

Конфлікт інтересів: Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

References

1. Malhotra, N., Gupta, P., Kamboj, S., Chaturvedi, P., & Kutum, R. (2024). Age specific variations in ovarian reserves in healthy fertile and infertile women: A cross sectional study. *PLoS One*, 19(10), e0308865. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0308865>
2. Ho, C. Y., Chang, Y. Y., Lin, Y. H., & Chen, M. J. (2022). Prior salpingectomy impairs the retrieved oocyte number in in vitro fertilization cycles of women under 35 years old without optimal ovarian reserve. *PLoS One*, 17(5), e0268021. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0268021>
3. Melo, P., Georgiou, E. X., Johnson, N., van Voorst, S. F., Strandell, A., Mol, B. W. J., et al. (2020). Surgical treatment for tubal disease in women due to undergo in vitro fertilisation. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 10(10), CD002125. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD002125.pub4>

4. Reitz, L., Balaya, V., Pache, B., Feki, A., Le Conte, G., et al. (2023). Ovarian Follicular Response Is Altered by Salpingectomy in Assisted Reproductive Technology: A Pre- and Postoperative Case-Control Study. *Journal of Clinical Medicine*, 12(15), 4942. <https://doi.org/10.3390/jcm12154942>
5. Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine. (2021). Role of tubal surgery in the era of assisted reproductive technology: a committee opinion. *Fertility and Sterility*, 115(5), 1143–1150. <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2021.01.051>
6. Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine. (2012). Committee opinion: role of tubal surgery in the era of assisted reproductive technology. *Fertility and Sterility*, 97(3), 539–545. <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2011.12.031>
7. Vignarajan, C. P., Malhotra, N., & Singh, N. (2019). Ovarian Reserve and Assisted Reproductive Technique Outcomes After Laparoscopic Proximal Tubal Occlusion or Salpingectomy in Women with Hydrosalpinx Undergoing In Vitro Fertilization: A Randomized Controlled Trial. *Journal of Minimally Invasive Gynecology*, 26(6), 1070–1075. <https://doi.org/10.1016/j.jmig.2018.10.013>
8. Atilgan, R., Pala, Ю., Kuloplu, T., Юanli, C., Yavuzkir, Ю., & Цзкан, Z. S. (2020). Comparison of the efficacy between bilateral proximal tubal occlusion and total salpingectomy on ovarian reserve and the cholinergic system: an experimental study. *Turkish Journal of Medical Sciences*, 50(4), 1097–1105. <https://doi.org/10.3906/sag-2002-179>
9. Wang, Y., Wang, F., Zhang, Q., Liu, W., Luo, Y., Fan, L., et al. (2026). Effect of the timing of surgical treatment of hydrosalpinx on in vitro fertilization/intracytoplasmic single-sperm injection pregnancy outcomes in patients with tubal factor infertility. *Contraception and Reproductive Medicine*, 11(1), 8. <https://doi.org/10.1186/s40834-025-00423-x>
10. Atilgan, R., Kuloplu, T., Boztosun, A., Orak, U., Baspinar, M., Can, B., et al. (2015). Investigation of the effects of unilateral total salpingectomy on ovarian proliferating cell nuclear antigen and follicular reserve: experimental study. *European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology*, 188, 56–60. <https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2015.02.028>
11. Ministry of Health of Ukraine. (2013). *Nakaz MOZ Ukrainy vid 09.09.2013 No. 787 [Order of the Ministry of Health of Ukraine dated 09.09.2013 No. 787 with amendments as of 30.12.2024 and 18.01.2025]*. <https://ips.ligazakon.net/document/Re24229?an=395> [in Ukrainian].
12. World Health Organisation Guideline Development Group for Infertility. (2026). Recommendations from the WHO guideline for the prevention, diagnosis, and treatment of infertility. *Human Reproduction*, 41(1), 25–38. <https://doi.org/10.1093/humrep/deaf212>
13. Mohamed, A. A., Yosef, A. H., James, C., Al-Hussaini, T. K., Bedaiwy, M. A., & Amer, S. A. K. S. (2017). Ovarian reserve after salpingectomy: a systematic review and meta-analysis. *Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica*, 96(7), 795–803. <https://doi.org/10.1111/aogs.13133>
14. Kobayashi, M., Kitahara, Y., Hasegawa, Y., Tsukui, Y., Hiraishi, H., & Iwase, A. (2022). Effect of salpingectomy on ovarian reserve: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Obstetrics and Gynaecology Research*, 48(7), 1513–1522. <https://doi.org/10.1111/jog.15316>
15. Ye, X. P., Yang, Y. Z., & Sun, X. X. (2015). A retrospective analysis of the effect of salpingectomy on serum anti-Müllerian hormone level and ovarian reserve. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 212(1), 53.e1-10. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2014.07.027>
16. Luo, J., Shi, Y., Liu, D., Yang, D., Wu, J., Cao, L., et al. (2019). The effect of salpingectomy on the ovarian reserve and ovarian response in ectopic pregnancy: A systematic review and meta-analysis. *Medicine (Baltimore)*, 98(47), e17901. <https://doi.org/10.1097/MD.00000000000017901>
17. Cui, L., Sheng, Y., Sun, M., Hu, J., Qin, Y., & Chen, Z. J. (2016). Chronic Pelvic Inflammation Diminished Ovarian Reserve as Indicated by Serum Anti-Müllerian Hormone. *PLoS One*, 11(6), e0156130. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0156130>
18. Habibzadeh, F. (2024). Data Distribution: Normal or Abnormal? *Journal of Korean Medical Science*, 39(3), e35. <https://doi.org/10.3346/jkms.2024.39.e35>

Вперше надійшла до редакції 21.10.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

ОЦІНКА СТАНУ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я ТА РІВНЯ ТРИВОЖНОСТІ У ЖІНОК З ХРОНІЧНИМ ЦИСТИТОМ

Нікітін О.Д., Пасєчніков С.П., Головко С.В., Самчук П.О., Кліменко Я.М., Грицай В.С., Ясинецький М.О., Резніков Г.Д.

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ, Україна
nikitin.uro@gmail.com

ASSESSMENT OF MENTAL HEALTH AND ANXIETY LEVELS IN WOMEN WITH CHRONIC CYSTITIS

Nikitin O.D., Pasiechnikov S.P., Golovko S.V., Samchuk P.O., Klymenko Y.M., Hrytsai V.S., Yasynetskyi M.O., Reznikov H.D.

Bogomolets National Medical University. e-mail: nikitin.uro@gmail.com.

Authors' Information

Нікітін О.Д. (Nikitin O.D.):	https://orcid.org/0000-0002-6563-7008
Пасєчніков С.П. (Pasiechnikov S.P.):	https://orcid.org/0000-0003-1416-1262
Головко С.В. (Golovko S.V.):	https://orcid.org/0000-0001-9479-2675
Самчук П.О. (Samchuk P.O.):	http://doi.org/0000-0001-6164-8634
Кліменко Я.М. (Klymenko Y.M.):	https://orcid.org/0000-0002-7719-5067
Грицай В.С. (Hrytsai V.S.):	https://orcid.org/0000-0003-3501-6136
Ясинецький М.О. (Yasynetskyi M.O.):	http://doi.org/0000-0002-4426-1769
Резніков Г.Д. (Reznikov H.D.):	http://doi.org/0000-0001-8603-9851

Summary/Резюме

Chronic cystitis is a common disease of the urinary system among women, characterized by a prolonged course and frequent recurrences. Persistent symptoms of the disease, pain, and discomfort may negatively affect not only the physical condition but also the mental health of patients. The aim of our study was to assess the state of mental health and the level of anxiety in women suffering from chronic cystitis. According to the defined aim and objectives, the study was based on the analysis of the examination of 60 women, among whom the main group consisted of 40 patients with chronic cystitis (Group I) and the control group included 20 practically healthy women without identified urogenital pathology (Group II).

Psychodiagnostic methods were used to assess the psycho-emotional state of the participants. The level of anxiety was determined using the State-Trait Anxiety Inventory (STAI), which allows the evaluation of both situational (state) and personal (trait) anxiety. For the general assessment of mental health, the General Health Questionnaire (GHQ-12) was used. Among patients in the main group, a high level of anxiety was detected in 45 % of women, a moderate level in 37.5 %, and a low level in 17.5 %. In the control group, a high level of anxiety was observed only in 15 % of participants, while 45 % of women demonstrated a low level of anxiety.

Analysis of the GHQ-12 questionnaire results showed that women with chronic cystitis more frequently reported emotional tension, anxiety, increased fatigue, and deterioration of general psycho-emotional well-being. A tendency toward worsening psycho-emotional

status was observed with an increase in the duration of the disease and the frequency of its recurrences.

Keywords: *chronic cystitis, mental health, anxiety, Spielberger–Hanin anxiety scale, GHQ-12.*

Хронічний цистит є поширеним захворюванням сечовидільної системи серед жінок, що характеризується тривалим перебігом та частими рецидивами. Постійні симптоми захворювання, біль та дискомфорт можуть негативно впливати не лише на фізичний стан, але й на психічне здоров'я пацієнок. Метою дослідження є оцінка стану психічного здоров'я та рівню тривожності у жінок, які страждають на хронічний цистит. Відповідно до поставленої мети та завдань в основі роботи лежить аналіз обстеження 60 жінок, з яких сформовано основну групу учасниць з хронічним циститом (I група) — 40 пацієнок, та 20 практично здорових жінок, без визначеної урогенітальної патології, які склали контрольну групу (II група). Для оцінки психоемоційного стану учасниць було використано психодіагностичні методики. Рівень тривожності визначали за допомогою шкали реактивної та особистісної тривожності Спілберґера–Ханіна (STAI), яка дозволяє оцінити як ситуативну (реактивну), так і особистісну тривожність. Для загальної оцінки психічного стану використовувався опитувальник загального здоров'я GHQ-12 (General Health Questionnaire). Серед пацієнок основної групи високий рівень тривожності було виявлено у 45 % жінок, помірний — у 37,5 %, низький — у 17,5 %. У контрольній групі високий рівень тривожності спостерігався лише у 15 % учасниць, тоді як у 45 % жінок відзначався низький рівень тривожності. Аналіз результатів за опитувальником GHQ-12 показав, що жінки з хронічним циститом частіше повідомляють про емоційне напруження, занепокоєння, підвищену втомлюваність та погіршення загального психоемоційного самопочуття. Встановлено тенденцію до погіршення психоемоційного стану зі збільшенням тривалості захворювання та частоти рецидивів.

Ключові слова: *інфекції сечових шляхів, хронічний цистит, психічне здоров'я, психоемоційні розлади, тривожність, шкала Спілберґера-Ханіна, GHQ-12.*

Вступ

Хронічний цистит (ХЦ) є поширеним захворюванням сечовидільної системи, яке характеризується тривалим перебігом, частими рецидивами та значним впливом на якість життя пацієнок. Основними клінічними проявами захворювання є часте сечовипускання, імперативні позиви до сечовипускання, біль або дискомфорт у ділянці сечового міхура та тазовий біль, що зберігається протягом тривалого часу. За даними сучасних епідеміологічних досліджень, поширеність хронічного циститу серед жінок становить приблизно 200-300 випадків на 100 000 населення, при цьому захворювання значно частіше діагностується саме у жіночій популяції [1,2].

Згідно з даними міжнародних досліджень, середній вік появи перших симп-

томів хронічного циститу коливається в межах 30-40 років, однак захворювання може виникати як у молодих жінок, так і у жінок старшого віку [3]. Хронічний перебіг патології, постійний больовий синдром, а також часті загострення сприяють формуванню тривалого фізичного та психологічного дискомфорту, що негативно впливає на повсякденну активність, соціальне функціонування та загальний стан здоров'я пацієнок [4].

Останніми роками все більше уваги приділяється вивченню взаємозв'язку між хронічними соматичними захворюваннями та психоемоційним станом пацієнтів. Відомо, що тривалий перебіг хронічних захворювань може сприяти розвитку психоемоційних порушень, зокрема підвищеної тривожності, емоційного напруження, депресивних проявів та зниження психо-

логічного благополуччя [5]. У пацієнтів із захворюваннями сечостатевої системи психоемоційні розлади зустрічаються значно частіше порівняно із загальною популяцією [6].

Тривожність є одним із найбільш поширених психоемоційних проявів, що супроводжують хронічні захворювання. Вона характеризується відчуттям внутрішнього напруження, занепокоєння, підвищеною чутливістю до стресових факторів та очікуванням негативних подій. Хронічний больовий синдром, притаманний пацієнткам із хронічним циститом, може посилювати тривожні переживання та формувати замкнене коло, у якому психологічний дискомфорт сприяє посиленню соматичних симптомів [7].

Результати сучасних клінічних досліджень свідчать про те, що жінки з хронічним циститом частіше мають симптоми тривожних та депресивних розладів порівняно зі здоровими жінками. За даними окремих досліджень, пацієнтки з хронічними урологічними захворюваннями у 2-4 рази частіше повідомляють про прояви тривожності, порушення сну та емоційного виснаження [8]. Крім того, тривалий больовий синдром, часті рецидиви захворювання та обмеження повсякденної активності можуть призводити до зниження самооцінки, соціальної ізоляції та погіршення якості життя [9].

Важливим аспектом сучасної медицини є розгляд пацієнта з позицій біопсихосоціальної моделі, яка передбачає комплексний підхід до оцінки стану здоров'я. У цьому контексті психоемоційний стан пацієнток із хронічним циститом набуває особливого значення, оскільки психологічні фактори можуть впливати як на перебіг захворювання, так і на ефективність лікування [10].

Незважаючи на значну кількість досліджень, присвячених клінічним та урологічним аспектам хронічного циститу, питання психічного здоров'я пацієнток із цим захворюванням залишаються недостатньо вивченими. Більшість наукових

робіт зосереджена на вивченні патогенезу, клінічних проявів та методів лікування хронічного циститу, тоді як психоемоційні аспекти захворювання потребують подальшого дослідження [11].

Таким чином, вивчення стану психічного здоров'я та рівня тривожності у жінок із хронічним циститом є актуальним напрямом сучасних наукових досліджень, оскільки дозволяє більш комплексно оцінити вплив захворювання на якість життя пацієнток та сприяє вдосконаленню підходів до лікування та медико-психологічної підтримки.

Мета дослідження: оцінити стан психічного здоров'я та рівень тривожності у жінок із хронічним циститом.

Матеріали та методи дослідження

Відповідно до поставленої мети та завдань дослідження було проведено клініко-психологічне обстеження 60 жінок, які проходили обстеження та лікування з приводу урологічної патології. Серед них було сформовано основну групу — 40 пацієнток з діагностованим хронічним циститом, а також контрольну групу — 20 практично здорових жінок, у яких під час обстеження не було виявлено ознак урогенітальної патології.

Дослідження проводилось відповідно до принципів Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації щодо етичних принципів медичних досліджень за участю людини. Протокол дослідження був схвалений локальною етичною комісією медичної установи, а всі учасниці надали письмову інформовану згоду на участь у дослідженні.

Критеріями включення у дослідження були: жіноча стать, вік від 18 до 65 років, встановлений діагноз хронічного циститу, підтверджений відповідно до клінічних критеріїв та рекомендацій Європейської асоціації урологів (EAU), а також добровільна згода пацієнтки на участь у дослідженні.

До критеріїв виключення належали: інші форми циститу, наявність підтверженого інфекційного процесу у слизовій

оболонці сечового міхура або уретри, неврологічна природа болювого синдрому, вагітність або період лактації, тяжкі психічні розлади, а також наявність гострих або декомпенсованих захворювань інших органів і систем.

Обстеження пацієнток проводилось відповідно до сучасних загальноприйнятих клінічних методів і включало збір анамнезу, аналіз клінічної симптоматики, фізикальне обстеження, а також застосування стандартизованих психодіагностичних методик для оцінки психоемоційного стану. Додатково проводилися лабораторні та інструментальні дослідження з метою виключення супутньої урологічної та соматичної патології.

Для оцінки рівня тривожності було використано шкалу реактивної та особистісної тривожності Спілбергера-Ханіна (State-Trait Anxiety Inventory, STAI), яка широко застосовується у клінічній психології та психосоматичній медицині для визначення як ситуативної (реактивної), так і особистісної тривожності. Опитувальник складається з 40 тверджень, що формують дві незалежні шкали: реактивної тривожності (20 запитань), яка відображає емоційний стан респондента в конкретний момент часу, та особистісної тривожності (20 запитань), що характеризує стабільну індивідуальну схильність до переживання тривоги. Кожне твердження оцінюється за чотирибальною шкалою, після чого підраховується сумарний показник за кожною шкалою окремо. Інтерпретація результатів здійснюється таким чином: до 30 балів — низький рівень тривожності, 31-45 балів — помірний рівень тривожності, понад 46 балів — високий рівень тривожності.

Для комплексної оцінки психічного здоров'я учасниць дослідження було використано опитувальник загального здоров'я General Health Questionnaire (GHQ-12). Даний інструмент є одним із найбільш поширених скринінгових методів оцінки психічного благополуччя та психологічного дистресу в клінічних і популяційних дослідженнях. Опитувальник

GHQ-12 складається з 12 запитань, спрямованих на виявлення змін психоемоційного стану респондента протягом останніх кількох тижнів.

Питання опитувальника охоплюють такі аспекти психічного функціонування, як концентрація уваги, здатність до прийняття рішень, відчуття напруження, тривожності, зниження енергії, порушення сну, відчуття перевантаження щоденними проблемами, зниження впевненості у собі, а також загальне відчуття психологічного благополуччя.

Кожне твердження оцінюється за чотирибальною шкалою, що відображає частоту або інтенсивність відповідних симптомів. Найбільш поширеним є метод підрахунку Likert-типу (0-1-2-3 бали), при якому загальний показник може коливатися від 0 до 36 балів. Чим вищий сумарний бал, тим більш вираженим є рівень психологічного дистресу. Зазвичай показник >12 балів розглядається як можливий індикатор наявності психоемоційних порушень і потребує подальшої клінічної оцінки.

Статистичну обробку отриманих результатів проводили з використанням методів описової статистики. Кількісні показники подавали у вигляді середнього значення та стандартного відхилення ($M \pm SD$), а якісні — у вигляді абсолютних значень та відсоткового співвідношення. Для оцінки достовірності відмінностей між досліджуваними групами використовували t-критерій Стюдента, при цьому статистично значущими вважалися відмінності при $p < 0,05$. Для аналізу взаємозв'язку між досліджуваними показниками застосовували коефіцієнт кореляції Спірмена (r). Інтерпретація сили кореляційного зв'язку проводилась таким чином: 0,00-0,29 — слабкий зв'язок, 0,30-0,69 — помірний зв'язок, 0,70-1,00 — сильний кореляційний зв'язок.

Результати та їх обговорення

Середній вік пацієнток основної групи становив $41,8 \pm 5,6$ року, тоді як у контрольній — $42,9 \pm 6,1$ року. Статистично

достовірної різниці між групами за віковим показником встановлено не було ($p > 0,05$), що дозволяє вважати досліджувані групи порівняними за демографічними характеристиками.

Середня тривалість захворювання у пацієток із хронічним циститом становила $3,8 \pm 1,7$ року. Більшість пацієток повідомляли про періодичні загострення захворювання 3-5 рази на рік, що супроводжувалися вираженим больовим синдромом, дизуричними проявами та погіршенням загального самопочуття. Найбільш поширеними симптомами були часте сечовипускання, імперативні позиви до сечовипускання, тазовий біль, порушення сну та зниження повсякденної активності.

Аналіз результатів шкали реактивної та особистісної тривожності Спілбергера-Ханіна (STAI) показав статистично значущі відмінності між основною та контрольною групами.

Середній показник реактивної тривожності у пацієток із хронічним циститом становив $46,2 \pm 4,3$ бала, що відповідає високому рівню тривожності, тоді як у контрольній групі цей показник становив $34,7 \pm 3,8$ бала ($p < 0,001$).

Показник особистісної тривожності у пацієток основної групи становив $48,1 \pm 4,7$ бала, тоді як у контрольній групі — $36,5 \pm 3,9$ бала ($p < 0,001$).

Високий рівень тривожності було виявлено у 45 % пацієток основної групи, тоді як серед жінок контрольної групи цей показник становив лише 15 %. Наявність хронічного циститу достовірно асоціювалася з підвищеним ризиком високого рівня тривожності:

OR = 4,63; 95 % CI 2,01-7,94; $p = 0,003$.

За результатами аналізу опитувальника загального здоров'я GHQ-12 встановлено, що пацієтки з хронічним цис-

Таблиця 1

Показники тривожності за шкалою STAI у досліджуваних групах

Показник	Основна група (n = 40), M ± SD	Контрольна група (n = 20), M ± SD	p
Реактивна тривожність	46,2 ± 4,3	34,7 ± 3,8	< 0,001
Особистісна тривожність	48,1 ± 4,7	36,5 ± 3,9	< 0,001

Таблиця 2

Показники психічного здоров'я за опитувальником GHQ-12

Показник	Основна група (n = 40), M ± SD	Контрольна група (n = 20), M ± SD	p
GHQ-12 (сумарний бал)	15,4 ± 3,2	9,1 ± 2,7	< 0,001

Таблиця 3

Розподіл рівнів тривожності та психологічного дистресу у досліджуваних групах

Показник	Основна група (n = 40) абс. (%)	Контрольна група (n = 20) абс. (%)	OR (95 % CI)	p
Високий рівень тривожності	18 (45 %)	3 (15 %)	4,63 (2,01-7,94)	0,003
Помірний рівень тривожності	15 (37,5 %)	8 (40 %)	–	> 0,05
Низький рівень тривожності	7 (17,5 %)	9 (45 %)	–	> 0,05
GHQ-12 ≥ 12 балів	25 (62,5 %)	4 (20 %)	5,17 (2,14-9,03)	0,002

титом мають значно вищі показники психологічного дистресу.

Середній сумарний показник GHQ-12 у пацієток основної групи становив $15,4 \pm 3,2$ бала, тоді як у контрольній групі — $9,1 \pm 2,7$ бала ($p < 0,001$).

Пороговий рівень > 12 балів, що свідчить про наявність психологічного дистресу, було виявлено у 62,5 % пацієток основної групи та лише у 20 % жінок контрольної групи.

Наявність хронічного циститу достовірно підвищувала ризик психологічного дистресу:

OR = 5,17; 95 % CI 2,14-9,03; $p = 0,002$.

Для визначення факторів, асоційованих із підвищеним рівнем тривожності, було проведено логістичний регресійний аналіз. До моделі були включені такі змінні: наявність хронічного циститу, тривалість захворювання, частота рецидивів, порушення сну та наявність хронічного больового синдрому.

Отримані результати показали, що найбільш значущим фактором ризику розвитку високого рівня тривожності була наявність хронічного циститу, тоді як додатковими предикторами виступали тривалий перебіг захворювання, часті рецидиви, порушення сну та хронічний больо-

вий синдром.

Таблиця 4

Хронічний цистит має виражений негативний вплив на психоемоційний стан жінок. Підвищені показники за шкалами STAI та GHQ-12 підтверджують наявність значного психологічного дистресу у пацієнок із даною патологією.

Ймовірно, ключову роль у формуванні психоемоційних порушень відіграє хронічний больовий синдром, часті рецидиви захворювання, порушення сну та зниження соціальної активності, що поступово формують стійкі тривожні переживання та знижують якість життя пацієнток.

Таким чином, результати дослідження підтверджують необхідність комплексного мультидисциплінарного підходу до ведення пацієнок із хронічним циститом, який має включати не лише урологічне лікування, але й оцінку психоемоційного стану, психологічну підтримку та, за необхідності, психотерапевтичні втручання.

На основі поставленої мети та сформованого дизайну дослідження були отримані наступні результати:

Встановлено, що жінки з хронічним циститом мають достовірно вищі показники тривожності порівняно з практично здоровими жінками. За результатами опитувальника STAI середні показники як реактивної, так і особистісної тривожності у пацієнок основної групи були статистично вищими ($p < 0,001$), що свідчить про наявність вираженого психоемоційного напруження у цієї категорії пацієнок.

Аналіз результатів опитувальника загального здоров'я GHQ-12 показав, що у жінок із хронічним циститом значно частіше виявляється психологічний дистрес. Порогові значення GHQ-12 (>12 балів), що свідчать про можливі психоемоційні порушення, були виявлені у 62,5 % пацієнок основної групи, тоді як серед жінок контрольної групи цей показник становив 20 % ($p < 0,01$).

Наявність хронічного циститу асоці-

Фактори ризику розвитку високого рівня тривожності (логістична регресія)

Фактор	OR	95 % CI	p
Хронічний цистит	4,63	2,01–7,94	0,003
Тривалість захворювання > 3 років	2,81	1,36–5,42	0,018
Часті рецидиви (> 3 на рік)	3,24	1,52–6,11	0,011
Порушення сну	2,57	1,21–4,98	0,026
Хронічний тазовий біль	3,68	1,74–6,72	0,009

юється з підвищеним ризиком розвитку тривожних станів та психологічного дистресу. За результатами логістичного регресійного аналізу встановлено, що наявність хронічного циститу підвищує ризик розвитку високого рівня тривожності (OR = 4,63; 95 % CI 2,01–7,94; $p = 0,003$) та психологічного дистресу (OR = 5,17; 95 % CI 2,14–9,03; $p = 0,002$).

Встановлено наявність кореляційного зв'язку між тривалістю перебігу захворювання та рівнем тривожності. Зі збільшенням тривалості хронічного циститу відзначалося поступове зростання показників як реактивної, так і особистісної тривожності ($r = 0,49$; $p < 0,05$), що свідчить про негативний вплив тривалого перебігу захворювання на психоемоційний стан пацієнок.

Висновки

- Отримані результати підтверджують, що хронічний цистит має значний вплив не лише на соматичне здоров'я, але й на психоемоційний стан жінок, сприяючи формуванню підвищеної тривожності, психологічного дистресу та зниженню якості життя.
- Це підкреслює необхідність комплексного мультидисциплінарного підходу до ведення пацієнок, який має включати не лише урологічне лікування, але й оцінку психічного здоров'я та своєчасну психологічну підтримку.

References

- Yang, M. H., Huang, K. H., Chen, K. C., et al. (2021). Association of interstitial cystitis/bladder pain syndrome with stress-related diseases: a nationwide population-based study. *Journal of Clinical Medicine*, 10(23), 5669. <https://doi.org/10.3390/jcm10235669>
- Fischer-Grote, L., Füssing, V., Aigner, M., & Fehrmann, E. (2022). Psychosocial

- comorbidities in interstitial cystitis/bladder pain syndrome: a systematic review and meta-analysis. *International Urogynecology Journal*, 33, 1101–1112. <https://doi.org/10.1007/s00192-022-05169-7>
3. Karavaeva, T. A., Vasileva, A. V., Kuzmin, I. V., et al. (2024). Anxiety and depressive disorders in patients with primary painful bladder syndrome: modern treatment approaches. *Urology Reports*, 14(4), 425–433. <https://doi.org/10.17816/uroved643075>
 4. Lai, H. H., Jemielita, T., Sutcliffe, S., et al. (2020). Characterization of psychological distress in patients with urologic chronic pelvic pain syndromes. *Urology*, 139, 64–71. <https://doi.org/10.1016/j.urology.2019.12.024>
 5. Naliboff, B. D., Stephens, A. J., Afari, N., et al. (2020). Widespread psychosocial difficulties in patients with urologic chronic pelvic pain syndromes. *The Journal of Urology*, 204(2), 316–322. <https://doi.org/10.1097/JU.0000000000000825>
 6. Nickel, J. C., & Tripp, D. A. (2021). Clinical and psychological phenotyping of interstitial cystitis/bladder pain syndrome. *Current Opinion in Urology*, 31(4), 344–349. <https://doi.org/10.1097/MOU.0000000000000880>
 7. Offiah, I., Didangelos, A., Dawes, J., et al. (2021). The impact of interstitial cystitis/bladder pain syndrome on mental health and quality of life. *Neurourology and Urodynamics*, 40(6), 1480–1487. <https://doi.org/10.1002/nau.24694>
 8. Bhandari, S., & Shoskes, D. A. (2020). Impact of chronic pelvic pain syndromes on mental health and quality of life. *Current Urology Reports*, 21(7), 27. <https://doi.org/10.1007/s11934-020-00974-6>
 9. McKernan, L. C., Ratner, E. S., & Litwin, M. S. (2021). Psychosocial factors in urologic chronic pelvic pain: recent advances. *Current Opinion in Urology*, 31(4), 350–356. <https://doi.org/10.1097/MOU.0000000000000885>
 10. Goldberg, D. P., Gater, R., Sartorius, N., et al. (2020). The validity of the GHQ-12: updated evidence. *Psychological Medicine*, 50(7), 1055–1063. <https://doi.org/10.1017/S0033291719002009>
 11. Julian, L. J. (2020). Measures of anxiety: State-Trait Anxiety Inventory (STAI), Beck Anxiety Inventory, and others. *Arthritis Care & Research*, 72(S10), S467–S472. <https://doi.org/10.1002/acr.24132>

Вперше надійшла до редакції 23.12.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.89-008:616-072:615.851:159.91:159.944.4

DOI <https://zenodo.org/records/19194516>

ВПЛИВ СТРЕСУ НА РОБОТУ ВИКЛАДАЧІВ ТА ЙОГО КОРЕКЦІЯ

Морванюк Г.В.

Одеський національний медичний університет
e-mail: hanna.morvaniuk@onmedu.edu.ua

STRESS IMPACT ON TEACHERS' WORK AND ITS CORRECTION

Morvanyuk H.V.

Odesa National Medical University

Authors information

Морванюк Г.В. (Morvanyuk H.V.): <https://orcid.org/0000-0001-7161-1202>

Summary/Резюме

У статті проведено дослідження чинників стресу та його вплив на роботу викладачів медичних закладів вищої освіти, що дозволило запропонувати практичні рекомендації щодо його ефективного подолання. Це не лише сприятиме збереженню психічного й фізичного здоров'я викладачів, але й покращить ефективність підготовки майбутніх лікарів. Серед найпоширеніших чинників стресу, пов'язаних із воєнним станом, опитані викладачі Одеського національного медичного університету вказали перебої з електроенергією і зв'язком, фізичну небезпеку, соціально-психологічну напругу та підвищену відповідальність. Це мало багатовимірний вплив на всі аспекти їхньої професійної діяльності, а саме призводило до зниження якості комунікації зі здобувачами, погіршення когнітивної діяльності, виснаження фізичних та емоційних ресурсів та, в деяких випадках, розвивалися психосоматичні розлади. Тому ефективні підходи до стрес-менеджменту мають бути багатовимірними, охоплюючи як індивідуальні техніки саморегуляції, так і колективно-організаційні механізми підтримки.

Ключові слова: стрес, фізичне та емоційне виснаження, навчальний процес, саморегуляція, корекція.

The paper presents a study of stress factors and their impact on the work of teacher at medical higher education institutions, which allowed for the proposal of practical recommendations for its effective management. This will not only contribute to preserving the mental and physical health of teacher but also to improving the effectiveness of education for future doctors. Among the most common stress factors associated with martial law, surveyed teachers of Odesa National Medical University indicated power and communication outages, physical danger, social-psychological tension, and increased responsibility. This had a multidimensional impact on all aspects of their professional activities, namely leading to a reduction in the quality of communication with students, deterioration of cognitive activity, exhaustion of physical and emotional resources, and, in some cases, to the development of psychosomatic disorders. Therefore, effective approaches to stress management should be multidimensional, encompassing both individual self-regulation techniques and collective-organizational support mechanisms.

Key words: stress, physical and emotional exhaustion, educational process, self-regulation, correction.

Викладання у медичних закладах вищої освіти (ЗВО) належить до однієї з найвідповідальніших та водночас стресогенних професій. У контексті підготовки майбутніх лікарів викладач має поєднувати глибоку теоретичну базу із практичними клінічними навичками. У результаті цього професійна діяльність супроводжується значним емоційним та інтелектуальним навантаженням, яке зумовлює підвищені ризики для психічного благополуччя [1].

Крім того, в умовах сучасного інформаційного середовища, коли медичний контент постійно оновлюється та ускладнюється, викладачі змушені регулярно підвищувати кваліфікацію й адаптувати навчальні програми до новітніх досліджень. Ця постійна «гонитва за актуальністю» збільшує емоційне навантаження і є додатковим фактором стресу [2].

Особливого значення проблема стресу набуває під час воєнного конфлікту. Починаючи з 2022 року, Україна переживає повномасштабну війну, що призвело до зростання рівня загальної тривоги в суспільстві та загрози життю й здоров'ю громадян [3].

Таким чином, проблема стресу у викладачів медичних ЗВО є багатомірною, особливо з огляду на ускладнення, спричинені війною. Хронічний стрес у викладачів впливає не лише на їхнє особисте психічне та фізичне здоров'я [4-6], а й може позначитися на ефективності освітнього процесу, мотивації здобувачів і загальній якості підготовки майбутніх лікарів [7].

Метою дослідження є аналіз чинників стресу та їх вплив на роботу викладачів медичних ЗВО України в контексті воєнного часу, що дозволить запропонувати практичні рекомендації щодо його ефективного подолання. Це не лише сприятиме збереженню психічного й фізичного здоров'я викладачів, а й сприятиме підвищенню ефективності підготовки майбутніх лікарів, що є вкрай важливим у період, коли країна потребує максимальної мобілізації медичного потенціалу.

Матеріал і методи дослідження.

В опитуванні прийняли участь 76 вик-

ладачів Одеського національного медичного університету віком від 31 до 65 років. Середній вік тих, хто приймав участь в опитуванні становив 47.4+6.8 років. Серед них було 35 жінок (46.1%) та 41 чоловік (53.9%). Опитування проходило протягом 7 тижнів у вересні-жовтні 2025 року на базі кафедри психіатрії, наркології, медичної психології та психотерапії Одеського національного медичного університету.

Результати дослідження та їх обговорення

Серед чинників виникнення стресу опитані викладачі, окрім звичних викликів, що притаманні повсякденній академічній діяльності, найбільш часто відзначали наступні додаткові виклики воєнного часу: перебої з електроенергією і зв'язком, фізична небезпека, соціально-психологічна напруга та підвищена відповідальність.

Більшість респондентів (73,7%) скаржились на перебої з електроенергією і зв'язком, що значно ускладнювало не тільки виконання особистих звичайних побутових дій, але й суттєво впливало на організацію навчального процесу, особливо в режимі онлайн.

Фізичну небезпеку, як чинник посилення стресу, відзначили 52,6% респондентів. До викликів, пов'язаних із фізичною небезпекою відносили такі фактори як повітряні тривоги, ракетні обстріли, ризик потрапляння в зону бойових дій.

Підвищення соціально-психологічної напруги, як наслідок переживання за членів сім'ї, друзів, колег, які можуть бути мобілізовані або перебувають на лінії фронту або в окупації, відзначили 44,7 % опитаних.

Також до суттєвих викликів воєнного часу частина викладачів (36,8%) віднесла підвищену відповідальність за професійну підготовку здобувачів, адже під час війни в суспільстві є ще більший запит на кваліфікованих медиків. У таких обставинах здатність викладача до стрес-менеджменту не лише впливає на його власне здоров'я, а й відіграє критичну роль в ефективності навчання майбутніх лікарів. Від рівня підготовленості фахівців-медиків безпосередньо

залежить виживання та якість надання медичної допомоги під час воєнних дій та після них.

У сфері медичної освіти, окрім чинників воєнного часу, викладачі згадували звичні чинники, що зумовлюють підвищений рівень стресу серед викладачів і в мирний час. Серед них високе психоемоційне навантаження через великий обсяг інформації, інтелектуальну напругу та емоційну напругу через високі вимоги до їх роботи.

Медичні дисципліни характеризуються великим обсягом спеціалізованих знань, що постійно оновлюються. Викладачі змушені невпинно вдосконалюватися, щоб бути в курсі сучасних наукових публікацій, протоколів лікування та клінічних рекомендацій. Це створює додаткове навантаження на психіку, оскільки потребує інтенсивної розумової діяльності та регулярного моніторингу новітньої інформації. Викладання майбутнім лікарям пов'язане з усвідомленням того, що помилки або неякісна підготовка можуть мати критичні наслідки для пацієнтів. Таке відчуття підвищеної відповідальності може призвести до постійного самоконтролю, тривожності та самокритичності.

Особливо слід звернути увагу на зростання документального навантаження. Університети часто впроваджують нові стандарти, акредитаційні вимоги та різноманітні звітні документи, що передбачає збір великої кількості даних. Викладачі змушені витратити значну частину робочого часу на паперову чи електронну звітність, планування, складання навчальних програм тощо.

Друга частина роботи була присвячена визначенню оцінки впливу стресу на навчальний процес.

Вплив стресу на ефективність викладання та психічне здоров'я викладачів не викликає сумнівів, але сам по собі стрес має багатовимірний вплив на всі аспекти їхньої професійної діяльності [8]. Наступні фактори були відзначені як значущі: зниження якості комунікації зі здобувачами, погіршення когнітивної діяльності, виснаження фізичних та емоційних ресурсів та можливий розвиток психосоматичних розладів.

Викладачі вказували на те, що у стані емоційної перенапруги вони ставали менш стійкими, підвищувалась дратівливість, що призводило до уникнення додаткових контактів зі здобувачами та негативно відбивалося на атмосфері в академічній групі [9]. Таким чином, 64,5% респондентів визнавали такі зміни, що знижували якість комунікації зі здобувачами.

Хронічний стрес негативно впливає на когнітивні функції через погіршення здатності концентрувати увагу, утримувати у пам'яті великі обсяги інформації, оперативно переходити від однієї задачі до іншої. Для викладача це особливо критично, оскільки навчально-методична робота вимагає інтелектуальної гнучкості та багатозадачності. Отже, на погіршення когнітивної діяльності вказали 53,9%.

Через виснаження фізичних та емоційних ресурсів 38,2% викладачів відзначали ознаки емоційного вигорання, що супроводжувалось відчуттям хронічної втоми, байдужості до викладацької діяльності, зменшенням мотивації та задоволеності роботою.

Згідно даних Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), постійний стрес є фактором ризику розвитку серцево-судинних захворювань, ендокринних порушень і зниження імунітету. У 27,6 % викладачів при детальному опитуванні була виявлена схильність до частих простудних захворювань, загострення хронічних патологій та порушеннями сну, що можуть розглядатися як прояв психосоматичних розладів.

Додатково хотілось би відзначити, що військовій дії в Україні, крім вищезгаданих аспектів, мають додаткові психологічні наслідки.

У період війни здобувачі можуть опинитися в скрутних життєвих ситуаціях (втрата житла, переміщення, травматичні події). Викладачі часто беруть на себе роль неформальних психологів, надаючи пораду та емоційну підтримку. Хоча це може бути морально задовільним, воно також створює додаткове емоційне навантаження. А сучасний потік здобувачів дуже неоднорідний за рівнем початкових знань, мотивації та матеріальних можливостей. Це вимагає від

викладача гнучкого підходу та значних зусиль для індивідуалізації навчання.

Викладачі також беруть участь у волонтерській роботі, допомагають переміщеним особам, або навіть можуть втрачати близьких чи колег. Це призводить до постійного емоційного тиску, що посилює прояви стресу і може суттєво знижувати ефективність викладання.

Зрештою, якщо викладач перебуває в стані тривалого емоційного та фізичного виснаження, його здатність до творчого підходу в навчанні, до оновлення методик і мотивації здобувачів значно знижується. Також страждає психічне здоров'я самого викладача, що нерідко призводить до депресивних та тривожних розладів, з якими не завжди легко впоратися без спеціалізованої допомоги.

Таким чином, основні джерела стресу серед викладачів медичних ЗВО формуються на перетині професійних вимог, специфіки освітнього процесу та складної ситуації воєнного часу. Розуміння цих чинників є відправною точкою для розробки ефективних стратегій стрес-менеджменту та підтримки викладацького складу. Невраховання будь-якого з цих джерел може знизити результативність профілактичних та корекційних заходів, спрямованих на збереження психічного здоров'я педагогічних працівників та підтримку високої якості медичної освіти.

Розглядаючи можливості корекції впливу стресу на роботу викладачів ЗВО, важливо охопити не лише психологічні чи фармакологічні підходи, але й організаційні та соціальні чинники, які сприяють зниженню рівня напруги [10]. Зокрема, в умовах війни, коли викладачам доводиться адаптуватися до нестабільної ситуації та додаткових стресових факторів, комплексний підхід до саморегуляції та підтримки є особливо актуальним.

Серед психологічних методів корекції перспективними виглядають когнітивно-поведінкові стратегії, повторна оцінка (Reappraisal) з формуванням позитивного сенсу, поведінкові експерименти, Майндфулнес, медитація, фізична активність і гра-

мотний режим відпочинку та певні організаційні заходи.

Когнітивне переформування (Cognitive Restructuring) пропонує викладачам навчитися відслідковувати власні негативні або катастрофічні думки («я не встигну підготувати якісну лекцію», «студенти розкритикують мене через помилку», «війна робить навчальний процес марним») і замінювати їх більш реалістичними й конструктивними судженнями. Це зменшує вплив хибних переконань, які посилюють тривожність і демотивацію. Натомість формується більш позитивне або, принаймні, збалансоване ставлення до складних ситуацій. Інструментами цього методу є спеціальні «щоденники думок», робота з когнітивними спотвореннями (чорно-біле мислення, узагальнення, персоналізація тощо).

Повторна оцінка (Reappraisal) та формування позитивного сенсу відбувається через перегляд ставлення до подій, що викликають стрес. Метод допомагає зменшити емоційне напруження, оскільки зміна інтерпретації ситуації безпосередньо впливає на емоційну реакцію. Може бути реалізовано як в індивідуальній психотерапії, так і в тренінгових програмах для викладачів.

Суть методу поведінкових експериментів в тому, що викладачі ставлять перед собою маленькі реалістичні цілі (наприклад, провести лекцію з новим підходом або спробувати навчальний ігровий формат) і спостерігають за реальною реакцією здобувачів чи колег. Це дає можливість переконатися в тому, що катастрофічні очікування часто не збігаються з реальністю. Формується відчуття впевненості й ефективності, що знижує страх перед негативною оцінкою.

Майндфулнес (усвідомленість) передбачає зосередження уваги на поточному моменті без оцінок і суджень. Для викладачів це може бути корисним під час підготовки лекцій або проведення занять, коли необхідно уникнути відволікання на тривожні думки. Дає змогу «заземлитися» в теперішньому часі, знизити рівень тривожності і розсіяності, поліпшити концентрацію та емоційну стійкість.

До дихальних практик відносять діафрагмальне дихання, 4-7-8, «коробка».

Медитація зазвичай включає спокійне сидіння, концентрацію на диханні або на певній мантрі, усвідомлене спостереження за думками та емоціями, що асоціюється з зниженням симптомів тривоги, депресії, покращенням загального благополуччя.

Фізична активність та режим відпочинку включають регулярні фізичні вправи, збалансований режим праці та відпочинку, розподіл робочого навантаження.

До організаційних заходів слід віднести гнучкий розклад, психологічну підтримку, зменшення бюрократії, що дозволить оптимізувати робоче середовище та мінімізувати додатковий стрес.

Висновки

Аналізуючи отримані дані можна стверджувати, що проблема стресу серед викладачів медичних ЗВО набуває особливої актуальності під час війни в Україні. Систематичний тиск багатьох чинників – від професійної відповідальності за підготовку майбутніх лікарів до безпосереднього впливу воєнних подій на повсякденне життя – створює унікальну конфігурацію стресових навантажень. З огляду на це, ефективні підходи до стрес-менеджменту мають бути багатомірними, охоплюючи як індивідуальні техніки саморегуляції, так і колективно-організаційні механізми підтримки.

Створення ефективних систем стрес-менеджменту у викладачів медичних ЗВО є одним із пріоритетних напрямів, адже від психічної стабільності й професійної мотивації цих фахівців значною мірою залежить підготовка майбутніх лікарів – людей, відповідальних за здоров'я суспільства. В умовах воєнного стану стресові чинники підсилюються, проте водночас зростає й розуміння критичної ролі медичної освіти для національної безпеки й відбудови країни.

References

1. Kachmarchyk, S. T. (2021). Vplyv stresu na profesiinu diialnist profesorsko-vykladatskoho skladu ta upravlinnia stresom u zakladakh vyshchoi osvity [The impact of stress on the professional activity of the teaching staff and stress management in higher education

institutions]. *Humanities Studios: Pedagogy, Psychology, Philosophy*, 9(3), 6–11. <https://doi.org/10.31548/hspedagog2021.03.006> [in Ukrainian].

2. McEwen, B. S. (2017). Neurobiological and systemic effects of chronic stress. *Chronic Stress*, 1, 2470547017692328. <https://doi.org/10.1177/2470547017692328>
3. Matiash, M. M., Lunov, V. E., Prudka, L. M., Rudenko, Ya. V., & Prinrs, V. A. (2024). Neuropsychology of Chronic Fatigue Syndrome in Civilian Population in War Conditions. *International Neurological Journal*, 20(7), 382–393. <https://doi.org/10.22141/2224-0713.20.7.2024.1118>
4. Yaribeygi, H., Panahi, Y., Sahraei, H., Johnston, T. P., & Sahebkar, A. (2017). The impact of stress on body function: A review. *EXCLI Journal*, 16, 1057–1072. <https://doi.org/10.17179/excli2017-480>
5. Herman, J. P., McKlveen, J. M., Ghosal, S., Kopp, B., Wulsin, A., Makinson, R., et al. (2016). Regulation of the hypothalamic-pituitary-adrenocortical stress response. *Comprehensive Physiology*, 6(2), 603–621. <https://doi.org/10.1002/cphy.c150015>
6. Herman, J. P., Nawreen, N., Smail, M. A., & Cotella, E. M. (2020). Brain mechanisms of HPA axis regulation: neurocircuitry and feedback in context Richard Kvetnansky lecture. *Stress*, 23(6), 617–632. <https://doi.org/10.1080/10253890.2020.1859475>
7. Franks, K. H., Rowsthorn, E., Bransby, L., Lim, Y. Y., Chong, T. T., & Pase, M. P. (2023). Association of Self-Reported Psychological Stress with Cognitive Decline: A Systematic Review. *Neuropsychology Review*, 33(4), 856–870. <https://doi.org/10.1007/s11065-022-09567-y>
8. Nestler, E. J., & Russo, S. J. (2024). Neurobiological basis of stress resilience. *Neuron*, 112(12), 1911–1929. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2024.05.001>
9. Opria, Ye. V., Yermuraki, P. P., Chernova, T. M., Horiachev, P. I., Bielohrudova, K. K., & Donets, O. Yu. (2023). Zapobihannia konflikta ta yikh vyrishennia na zanyiattiakh u medychnomu universyteti [Conflict prevention and resolution in medical university classes]. *The Odesa Medical Journal*, 4(185), 99–102. <https://doi.org/10.32782/2226-2008-2023-4-19> [in Ukrainian].
10. Moldavska, Kh. O., Opria, Ye. V., & Yermuraki, P. P. (2025). Neurorehabilitation in the face of modern challenges: global practices and development prospects in Ukraine. *The Odesa Medical Journal*, 1(192), 63–68. <https://doi.org/10.32782/2226-2008-2025-1-12>

Вперше надійшла до редакції 21.10.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК: 614.876:616-055.6:577.122:616-092.4

DOI <https://zenodo.org/records/19194556>

ПОСТРАДІАЦІЙНА ПЕРЕБУДОВА ЕКСТРАЦЕЛЮЛЯРНОГО МАТРИКСУ ЛЕГЕНЬ І МЕТАБОЛІЧНА ДИСФУНКЦІЯ М'ЯЗІВ У СТАТЕВОЗРІЛИХ ЩУРІВ

Аппельханс О.Л.

Одеський національний медичний університет
e-mail: olena.appelhans@onmedu.edu.ua

LUNG EXTRACELLULAR MATRIX POST-RADIATION RESTRUCTURING AND METABOLIC MUSCLE DYSFUNCTION IN MATURED RATS

Appelhans O.L.

Odesa National Medical University

Author information

Аппельханс О.Л. (Appelhans O.L.): <https://orcid.org/0000-0002-2344-6502>

Summary/Резюме

The purpose of the study is to establish the nature and severity of early dose-dependent changes in lung matrix components and disturbances in amino acid and enzyme parameters in muscle tissue as components of the systemic post-radiation response. In experimental conditions, early interorganic pathophysiological relationships between changes in the extracellular matrix of the lungs and the metabolic response of the cardiac and skeletal muscles in sexually mature rats 1 day after a single total ionizing irradiation with doses of 4.0 and 6.0 Gy were investigated. 24 hrs after irradiation, early matrix remodelling was observed in the lungs with an increase in the soluble collagen fraction compared with intact animals, while insoluble collagen did not change significantly. Total glycosaminoglycans in the lungs increased, reflecting early remodelling of the proteoglycan component of the matrix and potential enhancement of matrix-dependent signalling interactions; sulfated glycosaminoglycans changed in different directions without a clear dose-dependence, which may indicate a redistribution of their fractions. Against the background of matrix changes in the lungs, metabolic disorders dominated in muscle tissue, more pronounced in the myocardium. The data obtained indicate the single early systemic post-radiation response formation, in which the lungs demonstrate a predominantly matrix reaction with activation of collagen and glycosaminoglycan components, and the muscular system, especially the myocardium, is characterized by metabolic maladaptation with depletion of the amino acid pool and inhibition of transamination processes. The detected indicators can be considered as early dose-sensitive biochemical markers of matrix changes in the lungs and metabolic dysfunction of muscle tissue after total irradiation.

Key words: *ionizing radiation, connective tissue, lungs, irradiated rats, collagen, glycosaminoglycans, skeletal muscle, cardiac muscle, alanine, aspartate, alanineaminotransferase, aspartateaminotransferase.*

Метою роботи є встановлення характеру й вираженості ранніх дозозалежних змін матриксних компонентів легень і порушень амінокисотно-ферментних показників у м'язовій тканині як складових системної пострадіаційної відповіді. За експериментальних умов досліджено ранні міжорганні патофізіологічні взаємозв'язки змін екстрацелюлярного матриксу легень і метаболічної відповіді серцевого та скелетного м'язів у статевозрілих щурів через 1 добу після одноразового тотального іонізуючого опромінення дозами 4,0 та 6,0 Гр. Через 24 год після опромінення у легенях відзначали ранню перебудову матриксу зі зростанням розчинної фракції колагену порівняно з інтактними тваринами, тоді як нерозчинний колаген істотно не змінювався. Сумарні глікозаміноглікани у легенях підвищувалися, відображаючи ранню перебудову протеогліканового компонента матриксу і потенційне посилення матрикс-залежних сигнальних взаємодій; сульфатовані глікозаміноглікани змінювалися різноспрямовано без чіткої дозозалежності, що може свідчити про перерозподіл їх фракцій. На тлі матриксних змін у легенях у м'язовій тканині домінували метаболічні порушення, більш виражені в міокарді. Отримані результати свідчать про формування єдиної ранньої системної пострадіаційної відповіді, у якій легені демонструють переважно матриксну реакцію з активацією колагенового та глікозаміногліканового компонентів, а м'язова система, особливо міокард, характеризується метаболічною дезадаптацією з виснаженням амінокислотного пулу та пригніченням трансамінувальних процесів. Виявлені показники можуть розглядатися як ранні дозочутливі біохімічні маркери матриксних змін у легенях і метаболічної дисфункції м'язової тканини після тотального опромінення.

Ключові слова: іонізуюче випромінювання, сполучна тканина, легені, опроміненні щури, колаген, глікозаміноглікани, скелетний м'яз, серцевий м'яз, аланін, аспарат, аланінамінотрансфераза, аспаратамінотрансфераза.

Іонізуюче випромінювання залишається одним із найвагоміших ушкоджувальних чинників для тканин, актуальним як у променевої терапії, так і за умов професійних та аварійних експозицій. Ключовою проблемою є віддалені наслідки, що нерідко трансформуються у хронічне запалення з подальшим фіброзом — прогресуючим станом, який обмежує функцію органів через надмірне відкладання компонентів екстрацелюлярного матриксу (ЕЦМ) та стійку активацію фібробластів/міофібробластів. Сучасні узагальнення підкреслюють багатофакторність радіаційно-індукованого фіброзу: він підтримується тривалою прозапальною сигналізацією, дисбалансом синтезу та деградації екстрацелюлярного матриксу і патологічною репарацією, що зумовлює якісно новий (патологічний) тканинний фенотип, а не лише «накопичення колагену» як такого [1, 2].

Патофізіологічно важливо, що фіброз є наслідком не тільки кількісних

змін, а й якісної перебудови екстрацелюлярного матриксу із залученням колагенових структур, протеогліканів і глікозаміногліканів (ГАГ), які визначають гідратацію, в'язко-пружні властивості тканини та механосигналінг клітин. Порушення складу ГАГ/протеогліканів модулює взаємодію хемокінів із матриксом, клітинну міграцію та локальне запалення, що може підтримувати фіброгенез і стабілізувати "фіброзний" фенотип у легенях та інших органах [3, 4]. На системному рівні сучасні огляди також розглядають протеоглікани/ГАГ як активні регулятори механотрансдукції, здатні впливати на клітинну відповідь у ремоделюванні тканин при хронічному ушкодженні [5].

Окрему увагу привертає легенева тканина як одна з мішеней пізніх пострадіаційних уражень. Радіаційне ушкодження легень включає каскад оксидативного стресу, ДНК-ушкодження та запальної відповіді, що з часом переходить у фіброз

із накопиченням ЕЦМ та змінами його організації; при цьому ДНК-сенсинг-опосередковані механізми, зокрема вісь cGAS–STING, розглядаються як одна з ланок, що здатна підтримувати запалення й фіброзне ремоделювання після опромінення [6, 7].

Паралельно з тканинним ремоделюванням ЕЦМ, іонізуюче випромінювання може зумовлювати метаболічну дисфункцію в м'язах, оскільки скелетний і серцевий м'язи мають високі енергетичні потреби та чутливі до порушень мітохондріальної функції. Узагальнені дані свідчать, що радіаційно-індуковане ушкодження супроводжується мітохондріальними розладами, посиленням утворення активних форм кисню, зрушеннями енергетичного обміну та формуванням «енергетичної кризи», яка може потенціювати дистрофічні й фіброзні зміни в м'язовій тканині [8]. Крім того, експериментальні роботи демонструють, що опромінення здатне спричинити довготривалу атрофію та фіброз скелетних м'язів із перебудовою мікрооточення та активацією фіброгенних клітинних популяцій, що має суттєві функціональні наслідки [9].

У цьому контексті поєднана біохімічна оцінка показників екстрацелюлярного матриксу легень і метаболічних індикаторів м'язової тканини дає змогу інтегрально охарактеризувати патофізіологічний зв'язок між пострадіаційним фіброзотворенням і метаболічною дисфункцією м'язів. Такий підхід не обмежується констатацією факту ушкодження, а забезпечує формування відтворюваного біохімічного профілю змін, придатного для зіставлення їх вираженості в різних тканинах і подальшого обґрунтування коригувальних та профілактичних стратегій.

Метою дослідження є визначення дозо-залежного характеру і вираженості патофізіологічних змін позаклітинного матриксу легень та метаболічних порушень у серцевому й скелетному м'язах щурів після іонізуючого опромінення для подальшого використання отриманих показників в якості біохімічних індикаторів моніторингу пострадіаційних уражень і

оцінки ефективності профілактичних та коригувальних втручань.

Матеріал і методи дослідження

Досліди виконано на 30 статевозрілих самцях щурів лінії Вістар масою 170–200 г, яких утримували у віварії на стандартному раціоні та за типових умов догляду. Усі етапи утримання і проведення експериментальних маніпуляцій відповідали чинним етичним нормам роботи з лабораторними тваринами, зокрема вимогам «Загальних етичних принципів експериментів на тваринах», ухвалених V Національним конгресом з біоетики (Київ, 2013), положенням Європейської конвенції щодо захисту хребетних тварин, які використовуються в експериментальних та інших наукових цілях (Страсбург, 1985), а також методичним рекомендаціям ДФЦ МОЗ України «Доклінічні дослідження лікарських засобів» (2001). Дотримання принципів гуманного поводження і належних умов утримання підтверджено висновком Комісії з біоетики Одеського національного медичного університету (протокол №32Д від 17.03.2016).

Тварин рандомізовано розподіляли на три групи по 10 тварин у кожній: I група — інтактний контроль, II група — опромінення у дозі 4,0 Гр, III група — опромінення у дозі 6,0 Гр. Статевозрілих щурів піддавали одноразовому тотальному г-опроміненню від джерела ^{60}Co у спеціальних камерах з органічного скла в ранкові години натщесерце з поглинутими дозами 4,0 та 6,0 Гр.

Біохімічні дослідження виконували після виведення тварин з експерименту шляхом евтаназії під внутрішньовенним пропофоловим наркозом (60 мг/кг).

Для визначення біохімічних показників у тканинах вилучали легені, серце і передню групу м'язів стегна. Промивали фізіологічним розчином, очищали від сторонніх тканин і використовували цілком. Зразки тканин занюрювали в рідкий азот, а потім розтирали до порошкоподібного стану.

Фракцію I розчинного колагену вид-

іляли екстракцією у 2 моль/л NaCl на фосфатному буфері (0,04 моль/л, pH 7,4) з додаванням 0,04 % Твін-20 (PBS-Tween 20). Фракцію II отримували за допомогою цитратного буфера (0,35 моль/л, pH 4,3). Нерозчинний колаген виділяли шляхом гідролізу тканин трипсином (100 мг TPCK, Worthington Biochemicals, США). Кількісне визначення колагену здійснювали за реакцією оксипроліну з хлораміном Т [10].

Для ізоляції глікозаміногліканів (ГАГ) зразки тканин піддавали ферментативному гідролізу колагеназою *Clostridium histoliticum* (600 од.), після чого ГАГ осаджували за допомогою 2% розчину хлориду цетилпіридинію. Подальше розділення отриманих ГАГ на фракції виконували методом іонообмінної хроматографії відповідно до описаної методики [11].

Активність АСТ і АЛТ у тканинах визначали спектрофотометрично [12].

Вміст аланіну й аспартату в серцевому та скелетному м'язах і в сироватці крові визначали методом паперової хроматографії [13].

Статистичну обробку результатів виконували з урахуванням типу розподілу даних у вибірках. Перевірку нормальності проводили за критерієм Шапіро-Уїлка. За умови нормального розподілу міжгрупові відмінності оцінювали параметричним *t* критерієм Стьюдента для незалежних вибірок. Якщо дані не відповідали нормальному розподілу, застосовували непараметричний критерій Манна-Уїтні. Усі обчислення здійснювали у статистичних програмних середовищах, а поріг значущості встановлювали на рівні $p < 0,05$.

Результати досліджень та їх обговорення.

Через 1 добу після іонізуючого опромінення дозами 4,0 та 6,0 Гр у легенях спостерігалися ранні ознаки перебудови екстрацелюлярного матриксу, що насамперед проявлялося змінами колагенового та ГАГ компонентів. Зокрема, вміст розчинної фракції колагену (фракція I) зростав при опроміненні дозою 4,0 Гр у

1,34 раза ($p < 0,05$), а при опроміненні дозою 6,0 Гр – у 1,42 раза ($p < 0,01$) порівняно з інтактними тваринами, що може свідчити про активацію синтезу та вивільнення новоутвореного колагену й «запуск» матриксної відповіді вже на ранньому етапі після опромінення та може бути передумовою подальшого фіброзоутворення. Водночас нерозчинний колаген істотно не змінювався. При опроміненні дозою 4,0 Гр відмічено зростання лише на 3,3 %, а при опроміненні дозою 6,0 Гр зменшення його на 6,8 % відносно інтактних тварин. Це означає, що за 24 години переважають ранні динамічні зміни матриксу, тоді як ознаки накопичення «зрілого», більш стабілізованого колагену, характерного для сформованого фіброзу, ще не домінують.

Паралельно відзначали зростання сумарних ГАГ при опроміненні дозою 4,0 Гр на 27,5 % ($p < 0,01$), а при опроміненні дозою 6,0 Гр – у 1,30 раза ($p < 0,01$) відносно контролю. Підвищення ГАГ відображає перебудову протеогліканового компонента матриксу, що впливає на гідратацію та в'язко-пружні властивості легеневої тканини й може підсилювати сигнальні взаємодії, пов'язані із запаленням та подальшим фіброгенезом. При цьому сульфатовані ГАГ змінювалися нерівномірно й без чіткої дозозалежності, а саме при опроміненні статевозрілих тварин дозою 4,0 Гр спостерігалось їх зростання на 10,3%, а при опроміненні дозою 6,0 Гр, навпаки, зменшення на 4,6% порівняно з контролем, що може вказувати не стільки на збільшення саме цієї підфракції, скільки на ранній перерозподіл ГАГ-спектра в межах загального зростання ГАГ пулу (табл. 1).

На тлі матриксних змін у легенях у м'язовій тканині вже через 1 добу домінували метаболічні зрушення, більш виражені у серцевому м'язі. У міокарді вміст аланіну зменшувався на 31,1% при дозі опромінення 4,0 Гр відносно контролю ($p < 0,001$), а при опроміненні дозою 6,0 Гр – на 37,4 % ($p < 0,001$), а аспартат знижувався ще різкіше, а саме при опроміненні

Таблиця 1

Вміст колагену та глікозаміногліканів в легенях інтактних та опромінених різними дозами статевозрілих тварин (M ± m)

Досліджувані показники	Група тварин (n = 30)		
	Інтактні (контроль)	Опромінені дозою 4,0 Гр	Опромінені дозою 6,0 Гр
Розчинний колаген (фракція I), мкмоль оксипроліну/ г тканини	19,1 ± 1,3	25,6 ± 1,9*	27,1 ± 2,1**
Нерозчинний колаген, мкмоль оксипроліну/ г тканини	42,7 ± 3,2	44,1 ± 3,6	39,8 ± 3,1
Сумарні ГАГ, мкмоль ГУК/мг тканини	658,6 ± 35,7	839,6 ± 48,1**	856,4 ± 48,5**
Сульфатовані ГАГ, мкмоль ГУК/мг тканини	432,3 ± 21,8	476,7 ± 26,6	412,3 ± 22,4

Примітка.

* — $p < 0,05$; ** — $p < 0,01$ — вірогідні розбіжності досліджуваних показників порівняно з інтактними тваринами.

Таблиця 2

Вміст амінокислот та активність ферментів у тканинах інтактних і опромінених різними дозами статевозрілих тварин (M ± m)

Тканини	Досліджувані показники	Групи тварин (n = 30)		
		Інтактні тварини	Опромінені дозою 4,0Гр	Опромінені дозою 6,0Гр
Серцевий м'яз	Аланін	4,38 ± 0,27	3,02 ± 0,19#	2,74 ± 0,17#
	Аспартат	5,21 ± 0,44	3,07 ± 0,18**	2,83 ± 0,16#
Скелетний м'яз	Аланін	7,12 ± 0,65	5,36 ± 0,43*	4,63 ± 0,38**
	Аспартат	3,13 ± 0,22	2,42 ± 0,17*	1,98 ± 0,15**
Серцевий м'яз	АЛТ	8,14 ± 0,71	3,58 ± 0,21#	2,89 ± 0,18#
	АСТ	10,98 ± 0,95	7,89 ± 0,68*	6,54 ± 0,57**
Скелетний м'яз	АЛТ	8,09 ± 0,62	7,16 ± 0,49	6,41 ± 0,38*
	АСТ	10,25 ± 0,92	9,11 ± 0,72	7,98 ± 0,69

Примітки:

1. Вміст амінокислот у тканинах виражено у нмоль/г;
2. Активність АЛТ і АСТ у тканинах виражено в мкмоль пірувату (ПВК)/г · год;
3. * — $p < 0,05$; ** — $p < 0,01$; # — $p < 0,001$ — вірогідні розбіжності досліджуваних показників порівняно із відповідними показниками в інтактних тварин

дозою 4,0 Гр на 41,1% ($p < 0,01$) та при опроміненні дозою 6,0 Гр на 45,7% ($p < 0,001$), що свідчить про більш глибоке порушення амінокислотного обміну та обмеження метаболічної адаптації міокарда в ранній пострадіаційний період.

У скелетному м'язі зміни були подібними, але менш глибокими. При опроміненні дозою 4,0 Гр аланін зменшувався на 24,7% ($p < 0,05$), а при опроміненні дозою 6,0 Гр на 35,0% ($p < 0,01$), тоді як вміст аспартату знижувався на 22,7% ($p < 0,05$) та на 36,7% ($p < 0,01$) відповідно порівняно з інтактною групою (табл. 2).

Ці зрушення відображають дозозалежне посилення метаболічної дезадаптації у скелетному м'язі, водночас порівняно з ним міокард демонструє більш високу чутливість до пострадіаційного стресу та глибші порушення амінокислотного обміну.

Ферментативна ланка амінокислот-

ного обміну також зазнавала пригнічення, насамперед у міокарді. Активність АлАТ у серцевому м'язі знижувалася на 56,0% ($p < 0,001$) при опроміненні дозою 4,0 Гр і на 64,5% ($p < 0,001$) при опроміненні дозою 6,0 Гр, тоді як АсАТ зменшувалася на 28,1% ($p < 0,05$) і на 40,4% ($p < 0,01$) відповідно, що відображає пригнічення трансамінувальних реакцій та зниження метаболічної "пластичності" міокарда в ранній пострадіаційний період, що може бути одним із механізмів формування енергетичного дефіциту.

У скелетному м'язі зниження трансаміназ було менш вираженим. АлАТ зменшувалася на 11,5 % при опроміненні дозою 4,0 Гр та на 20,8 % при опроміненні дозою 6,0 Гр ($p < 0,05$), АсАТ – на 11,1% і 22,1% відповідно без статистичної достовірності. Це може свідчити про відносно більший метаболічний резерв скелетного м'яза на ранньому етапі порівняно з міокардом, хоча при вищій дозі тенденція до пригнічення ферментативної активності посилюється.

Узагальнюючи отримані дані, відзначимо, що через 1 добу після іонізуючого опромінення у дозах 4,0 та 6,0 Гр формується чітка дозозалежна рання відповідь з боку екстрацелюлярного матриксу легень, яка проявляється зростанням розчинної фракції колагену та збільшенням сумарних ГАГ, тоді як нерозчинний колаген істотно не змінюється, що вказує на переважання початкових, ще не "стабілізованих" фіброзних змін.

Одночасно в м'язовій тканині переважають метаболічні зрушення, найбільш виражені у міокарді, де відмічається значне зниження аланіну й аспартату та пригнічення активності АлАТ і АсАТ, що відображає обмеження трансамінувальних реакцій і зменшення метаболічної пластичності в умовах раннього пострадіаційного стресу. У скелетному м'язі напрямок

змін зберігається, проте їх інтенсивність є меншою і частково недостовірною, що свідчить про відносно більший метаболічний резерв цієї тканини порівняно з міокардом.

Загалом, поєднання матриксних змін у легенях із системними метаболічними порушеннями у м'язах підтверджує комплексний характер ранньої пострадіаційної відповіді, в якій легені демонструють переважно структурно-матриксну реакцію, а м'язи, особливо серцевий, метаболічну дезадаптацію.

Висновки

1. Через 24 години після опромінення у легенях відзначали ранню перебудову матриксу зі зростанням розчинної фракції колагену у 1,34 раза при 4,0 Гр ($p < 0,05$) та у 1,42 раза при 6,0 Гр ($p < 0,01$) порівняно з інтактними тваринами, тоді як нерозчинний колаген істотно не змінювався, що вказує на переважання початкових, ще не стабілізованих фіброзних зрушень.
2. Сумарні глікозаміноглікани у легенях підвищувалися на 27,5% при 4,0 Гр ($p < 0,01$) та у 1,30 раза при 6,0 Гр ($p < 0,01$), відображаючи ранню перебудову протеогліканового компонента матриксу і потенційне посилення матрикс-залежних сигнальних взаємодій; сульфатовані ГАГ змінювалися різноспрямовано без чіткої дозозалежності, що може свідчити про перерозподіл їх фракцій.
3. На тлі матриксних змін у легенях у м'язовій тканині домінували метаболічні порушення, більш виражені в міокарді. У серцевому м'язі аланін знижувався на 31,1% при 4,0 Гр ($p < 0,001$) і на 37,4% при 6,0 Гр ($p < 0,001$), а аспартат на 41,1% ($p < 0,01$) і 45,7% ($p < 0,001$) відповідно, що відображає обмеження метаболічної адаптації та глибші зрушення амінокислотного обміну в ранній пострадіаційний період.
4. У скелетному м'язі напрям змін був аналогічним, але менш інтенсивним.

Активність трансаміназ пригнічувалася переважно у міокарді, де АлАТ знижувалася на 56,0% ($p < 0,001$) і 64,5% ($p < 0,001$), а АсАТ на 28,1% ($p < 0,05$) і 40,4% ($p < 0,01$) при опроміненні дозами 4,0 та 6,0 Гр відповідно, тоді як у скелетному м'язі зменшення АлАТ було менш вираженим, а АсАТ змінювалася без статистичної достовірності.

5. Отримані результати свідчать про формування єдиної ранньої системної пострадіаційної відповіді, у якій легені демонструють переважно матриксну реакцію з активацією колагенового та глікозаміногліканового компонентів.

References/Література

11. Zheng, M., Liu, Z., & He, Y. (2024). Radiation-induced fibrosis: Mechanisms and therapeutic strategies from an immune microenvironment perspective. *Immunology*, 172, 533–546. <https://doi.org/10.1111/imm.13788>
2. Zhou, L., Zhu, J., Liu, Y., Zhou, P.-K., & Gu, Y. (2024). Mechanisms of radiation-induced tissue damage and response. *MedComm*, 5, 725. <https://doi.org/10.1002/mco2.725>
3. Burgess, J. K., Weiss, D. J., Westergren-Thorsson, G., Wigen, J., Dean, C. H., & Mumby, S., et al. (2024). Extracellular Matrix as a Driver of Chronic Lung Diseases. *American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology*, 70(4), 239–246. <https://doi.org/10.1165/rcmb.2023-0176PS>
4. Tanino, Y. (2024). Roles of extracellular matrix in lung diseases. *Fukushima Journal of Medical Science*, 70(1), 1–9. <https://doi.org/10.5387/fms.2023-07>
5. Berdiaki, A., Neagu, M., Tzanakakis, P., Spyridaki, I., Pirez, S., & Nikitovic, D. (2024). Extracellular Matrix Components and Mechanosensing Pathways in Health and Disease. *Biomolecules*, 14(9), 1186. <https://doi.org/10.3390/biom14091186>
6. Ni, J., Guo, T., Zhou, Y., Jiang, S., Zhang, L., & Zhu, Z. (2023). STING signaling activation modulates macrophage polarization and promotes radiation-induced lung injury. *Journal of Translational Medicine*, 21(1), 590. <https://doi.org/10.1186/s12967-023-04446-3>
7. Ge, X., Liu, Q., Fan, H., Yu, H., Li, J., & Li, Y., et al. (2024). STING facilitates the development of radiation-induced lung injury via regulating the PERK/eIF2 β pathway. *Translational Lung Cancer Research*, 13(11), 3010–3025. <https://doi.org/10.21037/tlcr-24-649>

8. Rong, J., Yu, Q., Huang, G., Wang, Y., & Zhang, N. (2025). Advances in mitochondrial dysfunction in radiation tissue injury. *Frontiers in Physiology*, 16, 1660330. <https://doi.org/10.3389/fphys.2025.1660330>
9. Collao, N., D'Souza, D., Messeiller, L., Pilon, E., Lloyd, J., & Larkin, J., et al. (2023). Radiation induces long-term muscle fibrosis and promotes a fibrotic phenotype in fibro-adipogenic progenitors. *Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle*, 14(5), 2335–2349. <https://doi.org/10.1002/jcsm.13320>
10. Uzlenkova, N. E. (2014). Radiatsiino-indukovani zminy u spoluchnotkanyynomu matryksi orhaniv shchuriv za umov zahalnoho renthenivskoho oprominnennia [Radiation-induced changes in the connective tissue matrix of rat organs under conditions of general X-ray irradiation]. *Problems of Radiation Medicine and Radiobiology*, 19, 471–481. [in Ukrainian].
11. Uzlenkova, N. E. (2010). Fraktsiyni sklad hlikozaminohlikaniv u orhanakh shchuriv za umov odnorazovoi dii zovnishnyoho iks-oprominnennia [Fractional composition of glycosaminoglycans in rat organs under conditions of single external X-ray irradiation]. *Ukrainian Radiological Journal*, 18(1), 83–88. [in Ukrainian].
12. Dimov, A. O., & Stepanov, G. F. (2025). Pathophysiological mechanisms of nitrogen metabolism dysregulation under the influence of ionizing radiation. *World of Medicine and Biology*, 2(92), 169–173. <https://doi.org/10.26724/2079-8334-2025-2-92-169-173>
13. StauЯ, A. C., Fuchs, C., Jansen, P., Repert, S., Alcock, K., & Ludewig, S., et al. (2024). The Ninhydrin Reaction Revisited: Optimisation and Application for Quantification of Free Amino Acids. *Molecules*, 29(14), 3262. <https://doi.org/10.3390/molecules29143262>

Вперше надійшла до редакції 24.12..2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.37-002-092.9:612.017

DOI <https://zenodo.org/records/19194574>

ДИНАМІКА ЗМІН ПРОЗАПАЛЬНИХ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧИХ ЦИТОКІНІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ГОСТРОМУ ПАНКРЕАТИТІ

Кіндратів Е.О., Заяць Н.Л., Кремінська І.Б.

Івано-Франківський національний медичний університет
e-mail: ekindrativ@ifnmu.edu.ua, patfisiology@ifnmu.edu.ua

DYNAMIC CHANGES IN PROINFLAMMATORY AND IMMUNOMODULATORY CYTOKINES DURING EXPERIMENTAL ACUTE PANCREATITIS

Kindrativ E. O., Zaiats N. L., Kreminska I. B.

Ivano-Frankivsk National Medical University

Authors information

Кіндратів Е.О. (Kindrativ E.O.): <https://orcid.org/0000-0002-3894-8484>

Заяць Н.Л. (Zaiats N.L.): <https://orcid.org/0009-0007-8980-2390>

Кремінська І.Б. (Kreminska I.B.): <https://orcid.org/0000-0002-6735-3922>

Summary/Резюме

Acute pancreatitis is a severe inflammatory condition accompanied by systemic immune activation. The aim of this study was to evaluate temporal changes in serum cytokines during experimentally induced acute pancreatitis. Male Wistar rats were divided into intact, control, and experimental groups. Acute pancreatitis was induced by intraperitoneal administration of L-arginine. Blood samples were collected at 12, 24, 48, and 72 hours. Serum levels of IL-1 β , TNF- β , IL-17A, and IL-22 were measured using ELISA. Significant time-dependent cytokine changes were observed. IL-1 β and TNF- β increased markedly, reaching peak levels at 48 hours and remaining elevated at 72 hours. IL-17A

demonstrated progressive elevation throughout the observation period. IL-22 showed a biphasic pattern with increase at 24–48 hours followed by decline at 72 hours.

The results indicate sequential activation of pro-inflammatory and immunomodulatory responses during acute pancreatitis and confirm the importance of cytokine dynamics in disease pathogenesis.

Key words: *experimental acute pancreatitis, cytokines, pathophysiological mechanisms.*

Гострий панкреатит є тяжким запальним захворюванням, що супроводжується системною імунною активацією. Метою дослідження було оцінити часові зміни рівнів цитокінів у сироватці крові при експериментальному гострому панкреатиті. Дослідження проведено на самцях щурів лінії Wistar, яких розподілили на інтактну, контрольну та експериментальну групи. Гострий панкреатит моделювали внутрішньочеревним введенням L-аргініну. Забір крові здійснювали через 12, 24, 48 та 72 години. Рівні IL-1 β , TNF- β , IL-17A та IL-22 визначали методом ELISA. Встановлено достовірні часозалежні зміни цитокінового профілю. Рівні IL-1 β і TNF- β значно зростали з піком на 48-й годині та зберігалися підвищеними на 72-й годині. IL-17A демонстрував поступове зростання протягом усього періоду спостереження. IL-22 мав біфазний характер змін із підвищенням на 24–48-й годинах та зниженням на 72-й годині. Отримані результати свідчать про послідовну активацію прозапальних та імуномодулювальних механізмів і підтверджують значення динаміки цитокінів у патогенезі гострого панкреатиту.

Ключові слова: *експериментальний гострий панкреатит, цитокіни, патофізіологічні механізми.*

Гострий панкреатит (ГП) є поширеним гострим запальним захворюванням підшлункової залози, яке може спричиняти системну запальну відповідь із розвитком поліорганної недостатності та летальним наслідком [1]. Хоча більшість випадків ГП мають легкий та самообмежувальний перебіг, приблизно у 20% пацієнтів розвивається тяжка форма захворювання з некрозом підшлункової залози, стійким синдромом системної запальної відповіді (SIRS) та дисфункцією органів, що супроводжується високою летальністю — до 20–40% [2]. Системні ускладнення ГП обумовлені неконтрольованим цитокін-опосередкованим запальним каскадом, який поєднує локальне ушкодження підшлункової залози з віддаленим ураженням органів [3]. Це підкреслює важливу роль запальних медіаторів у патогенезі та перебігу ГП.

Прозапальні цитокіни відіграють ключову роль у розвитку ГП, ініціюючи та посилюючи запалення підшлункової залози

зі [4]. Локальна інфільтрація нейтрофілів і моноцитів у ушкоджену тканину призводить до вивільнення таких цитокінів, як інтерлейкін-1 β (IL-1 β) та фактор некрозу пухлин- β (TNF- β), які поглиблюють ушкодження ацинарних клітин і сприяють розвитку некрозу [5]. Підвищені рівні IL-1 β і TNF- β корелюють із більш тяжким перебігом захворювання та органною недостатністю, що відображає їх значний внесок у системну запальну відповідь при ГП [1]. Відомо, що блокування сигнального шляху IL-1 β в експериментальних моделях суттєво зменшує ушкодження підшлункової залози, що підтверджує його патогенетичну роль [6].

Окрім ранніх медіаторів, у прогресуванні ГП беруть участь і цитокіни адаптивного імунітету. Інтерлейкін-17A (IL-17A), який переважно продукується клітинами Th17, підвищується на ранніх етапах ГП та посилює запальний каскад через залучення нейтрофілів і макрофагів у тканину

підшлункової залози [7]. Імунні реакції, опосередковані IL-17A пов'язані з некрозом ацинарних клітин та ініціацією SIRS [7]. Натомість інтерлейкін-22 (IL-22), представник родини IL-10, має подвійний характер дії при ГП. Рівні IL-22 зростають при тяжкому перебігу захворювання, а сучасні дані свідчать про його потенційну тканинно-захисну роль шляхом обмеження інфільтрації запальних клітин, зменшення ушкодження ацинарних клітин та зниження ризику поліорганного ураження [8]. Взаємодія прозапальних та протизапальних цитокінів, ймовірно, визначає перебіг і тяжкість ГП.

Незважаючи на відому важливість цитокінів, їхня часова динаміка при ГП залишається недостатньо вивченою. Більшість досліджень оцінюють запальні маркери лише в одній часовій точці, що не дозволяє простежити зміни цитокінового профілю протягом захворювання [9]. Зокрема, результати експериментальних досліджень на тваринах демонструють, що окремі цитокіни короточасно різко зростають у ранні години гострого панкреатиту (з піком приблизно через 6–12 годин), а надалі знижуються [9]. Це свідчить про те, що вплив кожного цитокіну може змінюватися залежно від фази захворювання, що обумовлює необхідність часових досліджень. Експериментальні моделі є незамінними для таких досліджень, оскільки дозволяють проводити контрольований тривалий моніторинг, що практично неможливо у клінічних умовах.

Метою дослідження є визначення динамічних змін у сироваткових концентраціях інтерлейкіну-1в (IL-1в), інтерлейкіну-17A (IL-17A), інтерлейкіну-22 (IL-22) та фактора некрозу пухлин-альфа (TNF-б) у ході експериментального гострого панкреатиту у щурів.

Матеріал і методи дослідження

У дослідженні використовували самців щурів лінії Вістар масою 180–220 г, яких утримували у стандартних умовах віварію з вільним доступом до води та корму. Тварин рандомізовано розподіли-

ли на три групи.

Перша група (n=20) була інтактною та не піддавалася жодним втручанням. Друга група (n=20) отримувала внутрішньочеревне введення стерильного фізіологічного розчину та слугувала контролем процедурного впливу. У третій групі (n=40) гострий панкреатит моделювали шляхом дворазового внутрішньочеревного введення 20% розчину L-аргініну в дозі 250 мг/100 г маси тіла з інтервалом 1 година.

Усі маніпуляції, включаючи введення препаратів і забір крові, проводили під загальною анестезією тіопенталом натрію (60 мг/кг) з метою забезпечення адекватної аналгезії та мінімізації стресу тварин. Експеримент виконували відповідно до міжнародних та національних етичних вимог щодо роботи з лабораторними тваринами.

Виведення тварин з експерименту здійснювали через 12, 24, 48 та 72 години після останнього введення речовини (n=10 у кожній групі на кожному часовому етапі). Зразки крові центрифугували для отримання сироватки. Концентрації IL-1в, IL-17A, IL-22 та TNF-б визначали методом імуноферментного аналізу (ELISA) з використанням комерційних наборів (Elabscience, США) відповідно до інструкцій виробника.

Результати представлені у вигляді середнього значення (M) ± стандартної похибки середнього (m). Нормальність розподілу даних оцінювали за критерієм Шапіро–Вілка. Міжгрупові відмінності визначали за допомогою однофакторного дисперсійного аналізу (ANOVA) з подальшим пост-хок аналізом із застосуванням поправки Бонферроні для множинних порівнянь. Статистичну обробку даних проводили з використанням програмного забезпечення IBM® SPSS®. Статистично значущими вважали відмінності при $p < 0,05$.

Результати досліджень та їх обговорення

Проведене дослідження поглиблює уявлення про часову динаміку ключових

прозапальних та імунорегуляторних цитокінів — IL-1 β , TNF- β , IL-17A та IL-22 — у процесі розвитку експериментального гострого панкреатиту. Аналіз сироваткових концентрацій цих цитокінів у різні часові інтервали продемонстрував, що запальна відповідь при гострому панкреатиті характеризується як швидкою активацією, так і тривалою імунною модуляцією, причому кожен цитокін має власний динамічний профіль.

Раннє та виражене підвищення IL-1 β і TNF- β з піковими значеннями на 48-й годині після індукції узгоджується з їх відомою роллю як ініціаторів запального каскаду при гострому панкреатиті. Ці цитокіни переважно секретуються активованими макрофагами та ушкодженими ацинарними клітинами і сприяють підвищенню судинної проникності, рекрутуванню лейкоцитів та розвитку синдрому системної запальної відповіді (SIRS) [10]. Попередні експериментальні та клінічні дослідження показали, що підвищення рівнів IL-1 β і TNF- β у сироватці крові та тканині підшлункової залози корелює з тяжкістю захворювання та летальністю [4,6,11]. Отримані нами результати підтверджують ці дані та демонструють, що, незважаючи на зниження рівнів через 72 години, вони залишаються достовірно підвищеними, що свідчить про тривале системне запалення поза межами гострої фази.

IL-17A, який переважно продукується клітинами Th17, характеризувався поступовим і стійким зростанням протягом 72 годин, що вказує на його участь у підтриманні та посиленні запального процесу. Це узгоджується з даними літератури, згідно з якими IL-17A посилює інфільтрацію нейтрофілів та сприяє некрозу ацинарних клітин при тяжкому перебігу гострого панкреатиту [7]. Крім того, IL-17A бере участь у регуляції експресії хемокінів і молекул адгезії, підтримуючи рекрутування лейкоцитів та ушкодження тканин [12]. Збереження високих рівнів IL-17A може відобразити трива-

лу імунну дисрегуляцію та слугувати маркером переходу локального запалення у системну фазу.

На відміну від інших цитокінів, IL-22 демонстрував біфазний характер змін — із початковим підвищенням на 24–48-й годинах і подальшим зниженням майже до базових значень на 72-й годині. Відомо, що IL-22 має тканинно-захисні властивості в органах, багатих на епітеліальні клітини, включаючи підшлункову залозу, сприяючи репарації тканин, зменшенню оксидативного стресу та модуляції імунної відповіді [13]. Транзиторне підвищення IL-22, виявлене у нашому дослідженні, може відобразити компенсаторний механізм, спрямований на обмеження ушкодження ацинарних клітин та відновлення тканин. Подібна динаміка IL-22 описана й в інших моделях запального ураження органів [14].

Концентрації IL-1 β , TNF- β , IL-17A та IL-22 у сироватці крові визначали через 12, 24, 48 та 72 години після моделювання гострого панкреатиту. Отримані результати свідчать про динамічні часозалежні зміни системного запального профілю.

Достовірно підвищення рівня IL-1 β у сироватці крові спостерігали вже через 24 години після індукції ($p < 0,01$ порівняно з контролем), а максимальні значення реєстрували на 48-й годині ($p < 0,001$). Хоча на 72-й годині рівень знижувався, він залишався достовірно вищим за базові показники ($p < 0,05$), що свідчить про збереження запальної відповіді (табл. 1).

Динаміка TNF- β була подібною: значне підвищення відзначали через 24 години ($p < 0,01$), а пікові значення — на

Таблиця 1

Концентрації IL-1 β , TNF- α , IL-17A та IL-22 у сироватці крові щурів з експериментально індуктованим гострим панкреатитом (пг/мл)

Час спостереження (год)	IL-1 β (M \pm SD)	TNF- α (M \pm SD)	IL-17A (M \pm SD)	IL-22 (M \pm SD)
Контроль	32.5 \pm 5.2	45.1 \pm 4.8	28.7 \pm 4.1	35.3 \pm 5.0
12 h	58.6 \pm 7.4*	78.2 \pm 6.7*	45.9 \pm 6.2*	52.7 \pm 6.9*
24 h	95.2 \pm 8.1**	128.3 \pm 9.5**	75.6 \pm 7.8**	86.1 \pm 8.4*
48 h	113.4 \pm 9.2***	149.7 \pm 10.2***	102.8 \pm 8.6***	98.7 \pm 7.9**
72 h	76.9 \pm 7.3*	108.5 \pm 8.7*	97.3 \pm 9.1**	41.5 \pm 6.4

Примітка. * $p < 0,05$; * $p < 0,01$; ** $p < 0,001$ — порівняно з контрольною групою.**

48-й годині ($p < 0,001$). На 72-й годині спостерігалось помірне зниження показника, проте його рівень залишався достовірно вищим порівняно як з інтактною, так і з контрольною групами ($p < 0,05$).

Рівні IL-17A демонстрували поступове зростання протягом усього періоду спостереження. Статистично значуще підвищення відзначали з 24-ї години ($p < 0,05$), а максимальні значення реєстрували на 48-й годині ($p < 0,001$). Підвищені концентрації зберігалися і на 72-й годині, що свідчить про тривалу активацію Th17-опосередкованих імунних механізмів.

Для IL-22 характерним був біфазний тип змін: помірне підвищення рівня через 24 години ($p < 0,05$), пік на 48-й годині ($p < 0,01$) з подальшим зниженням до майже базових значень на 72-й годині. Отримані дані можуть свідчити про транзиторну, ймовірно регуляторну роль цього цитокіну у гострій фазі запалення.

Отримані результати підтверджують динамічний, фазозалежний характер участі цитокінів у патогенезі гострого панкреатиту. Послідовна активація механізмів вродженого та адаптивного імунітету, що проявляється раннім піком IL-1 α і TNF- β та тривалим підвищенням IL-17A свідчить про складну багаторівневу організацію цитокінової мережі. Водночас відмінна кінетика IL-22 може вказувати на його потенційну роль у підтриманні балансу між процесами ушкодження та репарації тканин. Отримані дані обґрунтовують доцільність часово-орієнтованих терапевтичних підходів, зокрема раннього пригнічення IL-1 α або TNF- β для зменшення вираженості запалення та подальшої модуляції сигнальних шляхів IL-22 з метою підтримки регенеративних процесів у тканині підшлункової залози.

Використання експериментальної моделі з контрольованою індукцією гострого панкреатиту дозволило здійснити динамічне спостереження за змінами цитокінового профілю, що практично неможливо у клінічних дослідженнях. Водночас

дослідження має певні обмеження. Визначення цитокінів проводили лише у сироватці крові; у подальших дослідженнях доцільно доповнити аналіз оцінкою рівнів цитокінів у тканині підшлункової залози та гістологічною кореляцією. Крім того, використання механістичних підходів, таких як нейтралізуючі антитіла або антагоністи рецепторів, могло б підтвердити функціональний внесок окремих цитокінів у прогресування захворювання.

Висновки

1. Встановлено виражену часову динаміку змін IL-1 α , TNF- β , IL-17A та IL-22 при експериментальному гострому панкреатиті, що відображає послідовну активацію прозапальних і імунорегуляторних механізмів. Ранні пікові підвищення IL-1 α і TNF- β та тривале зростання IL-17A свідчать про залучення механізмів як вродженого, так і адаптивного імунітету у формуванні системної запальної відповіді.
2. Особливості динаміки IL-22 можуть вказувати на його участь у регуляції балансу між процесами ушкодження та відновлення тканин. Отримані результати обґрунтовують доцільність часово орієнтованих терапевтичних підходів при гострому панкреатиті, зокрема раннього впливу на ключові прозапальні цитокіни та подальшої імунomodуляції з метою підтримки репаративних процесів.

References/Література

1. Malheiro F, Bngelo-Dias M, Lopes T, Martins CG, Borrego LM. Cytokine Dynamics in Acute Pancreatitis: The Quest for Biomarkers from Acute Disease to Disease Resolution. *J Clin Med*. 2024;13(8):2287. <https://doi.org/10.3390/jcm13082287>
2. Leppdnieми A, Tolonen M, Tarasconi A, et al. 2019 WSES guidelines for the management of severe acute pancreatitis. *World J Emerg Surg*. 2019;14:27. <https://doi.org/10.1186/s13017-019-0247-0>
3. Lee PJ, Papachristou GI. New insights into acute pancreatitis. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*. 2019;16:479–496. <https://doi.org/10.1038/s41575-019-0158-2>
4. Razaqat S, Patoulas D, Behnouch AH, Sharif S, Klisic A. Interleukins: pathophysiological role in

- acute pancreatitis. Arch Med Sci. 2024;20(1):138. <https://doi.org/10.5114/aoms/178183>
5. Hu F, Lou N, Jiao J, Guo F, Xiang H, Shang D. Macrophages in pancreatitis: Mechanisms and therapeutic potential. Biomed Pharmacother. 2020;131:110693. <https://doi.org/10.1016/j.biopha.2020.110693>
6. Manohar M, Verma AK, Venkateshaiah SU, Sanders NL, Mishra A Pathogenic mechanisms of pancreatitis. World J Gastrointest Pharmacol Ther. 2017;8(1):10–25. <https://doi.org/10.4292/wjgpt.v8.i1.10>
7. Li G, Chen H, Liu L, et al. Role of Interleukin-17 in Acute Pancreatitis. Front Immunol. 2021;12:674803. <https://doi.org/10.3389/fimmu.2021.674803>
8. Yang H, Cao R, Zhou F, et al. The role of Interleukin-22 in severe acute pancreatitis. Mol Med. 2024;30:60. <https://doi.org/10.1186/s10020-024-00826-7>
9. Zhou R, Bu W, Fan Y, et al. Dynamic Changes in Serum Cytokine Profile in Rats with Severe Acute Pancreatitis. Medicina (Kaunas). 2023;59(2):321. <https://doi.org/10.3390/medicina59020321>
10. Кэнасэ Е, Севинс ММ, Демір А, et al. Changes in cytokines and chemokines in an acute pancreatitis model. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024;30(4):229–235. <https://doi.org/10.14744/tjtes.2024.18049>
11. Sternby H, Hartman H, Thorlacius H, Regnér S. The Initial Course of IL1 β , IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, IFN- γ and TNF- α with Regard to Severity Grade in Acute Pancreatitis. Biomolecules. 2021;11(4):591. <https://doi.org/10.3390/biom11040591>
12. McGeachy MJ, Cua DJ, Gaffen SL. The IL-17 Family of Cytokines in Health and Disease. Immunity. 2019;50(4):892–906. <https://doi.org/10.1016/j.immuni.2019.03.021>
13. Arshad T, Mansur F, Palek R, Manzoor S, Liska V. A Double Edged Sword Role of Interleukin-22 in Wound Healing and Tissue Regeneration. Front Immunol. 2020;11:2148. doi: <https://doi.org/10.3389/fimmu.2020.02148>
14. Jin M, Zhang H, Wu M, et al. Colonic interleukin 22 protects intestinal mucosal barrier and microbiota abundance in severe acute pancreatitis. FASEB J. 2022;36(3):e22174. <https://doi.org/10.1096/fj.202101371R>

*Вперше надійшла до редакції 21.12.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

80

УДК 617.735-002-02:616.379-008.64-085-092.9
DOI <https://zenodo.org/records/19194594>

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІН ГЛУТАТІОНОВОЇ ЛАНКИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ДІАБЕТИЧНІЙ РЕТИНОПАТІЇ ТА НА ТЛІ СПОСОБІВ ЇЇ КОРЕКЦІЇ

Прейс Н.І.

*Міжнародна академія екології та медицини, м. Київ, Україна
prof_s.i.v@ukr.net*

STUDY OF CHANGES IN THE GLUTATHIONE LINK OF ANTIOXIDANT DEFENSE IN EXPERIMENTAL DIABETIC RETINOPATHY AND AGAINST THE BACKGROUND OF CORRECTION METHODS

Preis N. I.

*Private Higher Education Establishment “International Academy of Ecology and
Medicine”, Kyiv, Ukraine*

Author information

Прейс Н.І. (Preis N. I.): <https://orcid.org/0000-0002-1875-0105>

Summary/Резюме

The incidence of diabetic retinopathy continues to grow steadily. This pathological condition leads to significant visual impairment and carries a high risk of blindness. One of

the fundamental links in diabetic retinopathy is the development of oxidative stress along with hyperglycemia, which have a mutually reinforcing character in the pathogenesis of diabetic vascular complications. Aim: to determine changes in the glutathione link of antioxidant defense in experimental diabetic retinopathy against the background of methods for correcting the pathological state. The experimental study was conducted on 180 white non-linear rats weighing 180.0–200.0 g. A streptozotocin model was used to reproduce type 2 diabetes mellitus. For this purpose, rats were given a single intravenous injection of streptozotocin (Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Germany) at a dose of 65 mg/kg. The streptozotocin solution was prepared in 0.1 M citrate buffer (pH 4.5). To reduce the diabetogenic effect of streptozotocin, nicotinamide (Afton Pharma, India) was administered intraperitoneally at a dose of 230 mg/kg 15 minutes before its injection. To analyze the effectiveness of correction methods, all experimental animals were divided into groups: group 1 (n=30) – animals that underwent only hypoglycemic correction; group 2 (n=30) – rats administered metformin and resveratrol; group 3 (n=30) – animals administered metformin and aflibercept; group 4 (n=30) – animals administered metformin and darapladi; group 5 (n=30) – rats administered a complex of agents: a hypoglycemic drug, resveratrol, aflibercept, and darapladi. In the course of the study, a statistically significant decrease in glutathione peroxidase, glutathione reductase, and reduced glutathione was established compared to the group of intact animals against the background of experimental diabetic retinopathy. It was found that in the modeled diabetic retinopathy, changes identical to the dynamics of the studied antioxidant markers in the systemic circulation were revealed in the retina. The obtained results allow to assert more pronounced negative changes in the antioxidant defense system under the conditions of modeled proliferative diabetic retinopathy on the 120th day of the experiment. On the 60th day of the experiment at the local level, when using therapeutic regimens, the effectiveness of correction methods applied in groups 2 and 5 was established during the analysis of changes in all studied parameters. After 120 days of the study, a significant increase in the levels of glutathione peroxidase, glutathione reductase, and reduced glutathione was established in all experimental groups of animals. The most pronounced normalization of pathologically altered parameters of the glutathione link of antioxidant defense was established in group No. 5, which underwent combined correction.

Keywords: *diabetic retinopathy, experimental study, antioxidant defense, glutathione peroxidase, glutathione reductase, reduced glutathione.*

Захворюваність на діабетичну ретинопатію продовжує невпинно зростати. Даний патологічний стан призводить до значного погіршення зору та має великий ризик сліпоти. Однією із фундаментальних ланок діабетичної ретинопатії є розвиток окислювального стресу разом із гіперглікемією, які мають взаємообтяжуючий характер патогенезу діабетичних судинних ускладнень. Мета: визначення змін глутатіонової ланки антиоксидантного захисту при експериментальній діабетичній ретинопатії на тлі способів корекції патологічного стану. Експериментальне дослідження проведено на 180 білих нелінійних щурах масою тіла 180,0–200,0 г. Для відтворення ЦД 2-го типу використовували стрептозотоцинову модель. З цією метою щурам одноразово внутрішньовенно вводили стрептозотоцин («SigmaAldrich Chemie GmbH», Німеччина) дозою 65 мг/кг. Розчин стрептозотоцину готували в 0,1 М цитратному буфері (рН 4,5). З метою зниження діабетогенної дії стрептозотоцину за 15 хвилин до його введення, внутрішньоочеревинно вводили нікотинамід («Afton Pharma», Індія) дозою 230 мг/кг. Для аналізу ефективності способів корекції усі експериментальні тварини були розподілені на групи: група 1 (n=30) – тварини, яким проводили лише гіпоглікемічну корекцію; група 2 (n=30) – щури, яким вводили метформін та ресвератрол; група 3 (n=30) – тварини, яким вводили метформін та афліберцепт; група 4 (n=30) – тварини, метформін та дарапладиб; група 5 (n=30) – щури, яким вводили комплекс засобів – гіпоглікемічний препарат, ресвератрол, афлі-

берцепт та дарапладиб.

В ході дослідження встановлене статистично значуще зниження глутатіонпероксидази, глутатіонредуктази та відновленого глутатіону порівняно із групою інтактних тварин на тлі експериментальної діабетичної ретинопатії. Встановлено, що при змодельованій діабетичній ретинопатії у сітківці ока виявлені зміни, аналогічні динаміці досліджуваних антиоксидантних маркерів, в системному кровотоці. Одержані результати дозволяють стверджувати про більш виражені негативні зміни в системі антиоксидантного захисту за умов змодельованої проліферативної діабетичної ретинопатії, на 120-у добу експерименту. На 60-у добу експерименту на локальному рівні при застосуванні терапевтичних схем встановлена ефективність способів корекції застосованих у 2-й та 5-й групі при аналізі змін усіх досліджуваних показників. Через 120 діб проведеного дослідження встановлено достовірне підвищення рівнів глутатіонпероксидази, глутатіонредуктази та відновленого глутатіону у всіх групах експериментальних груп тварин. Найбільш виражена нормалізація патологічно змінених показників глутатіонової ланки антиоксидантного захисту встановлено в групі тварин №5, яким проводили комбіновану корекцію.

Ключові слова: діабетична ретинопатія, експериментальне дослідження, антиоксидантний захист, глутатіонпероксидаза, глутатіонредуктаза, відновлений глутатіон

Вступ

Захворюваність на діабетичну ретинопатію (ДР) продовжує невпинно зростати [1, 2, 3]. Даний патологічний стан призводить до значного погіршення зору та має великий ризик сліпоти [4, 5]. Однією із фундаментальних ланок діабетичної ретинопатії є розвиток окислювального стресу разом із гіперглікемією [6, 7, 8], які мають взаємообтяжуючий характер патогенезі діабетичних судинних ускладнень [9, 10]. Гіперглікемія викликає гіперполяризацію мітохондрій та збільшення продукції вільних радикалів шляхом посилення потоку через електронно-транспортний ланцюг у мітохондріях [11]. Це сприяє формуванню окислювального стресу, що призводить до кристалізу ультраструктури стіжок, набухання мітохондрій сітківки, порушення клітинного дихання [12, 13, 14, 8]. Відомо, що при цукровому діабеті та його ускладненнях порушується антирадикальний захист, посилюється діяльність НАДФ-оксидази-2, що в свою чергу спричиняє більш виражене надмірне накопичення активних форм кисню та пошкодження, спричинені ними [8, 15]. Враховуючи вищезазначене, доцільним є поглиблене вивчення дисбалансу маркерів окислювального стресу та антиоксидантного захисту у патогенезі ек-

спериментальної діабетичної ретинопатії та подальшим аналізом нових способів його корекції. Враховуючи вищезазначене, доцільним є детальне вивчення механізмів змін антиоксидантного захисту у патогенезі експериментальної діабетичної ретинопатії та аналіз нових способів його корекції.

Мета: визначення змін глутатіонової ланки антиоксидантного захисту (АОЗ) при експериментальній діабетичній ретинопатії на тлі способів корекції патологічного стану

Матеріали та методи дослідження

Експериментальне дослідження проведено на 180 білих нелінійних щурах масою тіла 180,0–200,0 г. Контролем слугували інтактні щури, які внутрішньошлунково отримували дистильовану воду. Для відтворення ЦД 2-го типу використовували стрептозотоцинову модель, що дозволяє відтворити головні патогенетичні ланки ЦД 2-го типу у людини – порушення секреції та дії інсуліну і характеризується розвитком інтолерантності до вуглеводів, відносною недостатністю секреції інсуліну у відповідь на підвищений рівень глюкози та збереженням секреторної реакції на неглюкозні секретогени. З цією метою щурам одноразово внутрішньовенно вводили стрептозотин («SigmaAldrich

Chemie GmbH», Німеччина) дозою 65 мг/кг. Розчин стрептозотоцину готували в 0,1 М цитратному буфері (рН 4,5). З метою зниження діабетогенної дії стрептозотоцину за 15 хвилин до його введення, внутрішньоочередово вводили нікотинамід («Afton Pharma», Індія) дозою 230 мг/кг, який дозволяє зберегти до 40 % запасів панкреатичного інсуліну у дослідних щурів, за рахунок чого у тварин розвивається стабільна базальна гіперглікемія [16]. Для аналізу ефективності способів корекції усі експериментальні тварини були розподілені на групи: група 1 (n=30) – тварини, яким проводили лише гіпоглікемічну корекцію;; група 2 (n=30) – щури, яким вводили метформін та ресвератрол; група 3 (n=30) – тварини, яким вводили метформін та афліберцепт;; група 4 (n=30) – тварини, метформін та дарапладиб; група 5 (n=30) – щури, яким вводили комплекс засобів – гіпоглікемічний препарат, ресвератрол, афліберцепт та дарапладиб. Активність глутатіонпероксидази визначали за швидкістю окиснення ВГ до і після інкубації з гідропероксидом третинного бутилу. Глутатіон визначали за утворенням забарвленого продукту – тіонітрофенільного аніона, кількість якого прямо пропорційна кількості SH-груп, що прореагували з 5,52 -дитіобіс-2-нітробензоїною кислотою. Активність глутатіонредуктази визначали в реакційному середовищі за зниженням вмісту NADPH при 37°C протягом 1 хв на спектрофотометрі при довжині хвилі $\lambda=340$ нм. Вміст відновленого глутатіону (ВГ) визначали за методом, принцип якого оснований на реакції сульфгідрильних груп з реактивом Елмана. Розрахунок вмісту загального глутатіону проводили стандартною процедурою. Вимірювання проводили на спектрофотометрі при довжині хвилі $\lambda=420$ нм. При роботі з тваринами дотримувалися Міжнародного кодексу медичної етики (Венеція, 1983), «Європейської конвенції щодо захисту хребетних тварин, які використовуються з експериментальними та іншими науковими цілями» (Страсбург, 1986), «Загальних етичних принципів експериментів на тваринах», ухвалених Першим національним конгре-

сом з біоетики (Київ, 2001), Directive 2010/63/EU of European Parliament and Council on the protection of animals used for scientific purposes, закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» № 440-IX від 14.01.2020 р. Статистичну обробку одержаних результатів проводили за допомогою програми «Statistica 10.0». Вірогідність відмінностей між показниками контрольної та дослідних груп визначали за критеріями Стюдента та Фішера. Рівень достовірності приймали при $p<0,05$.

Результати дослідження

На першому етапі нашого дослідження нами було проведено вивчення показників системи АОЗ, а саме: рівнів глутатіонпероксидази, глутатіонредуктази, відновленого глутатіону в сироватці крові лабораторних тварин (Табл. 1). Встановлено, що на 60-у добу спостереження рівень глутатіонпероксидази достовірно ($p<0,05$) знижувався порівняно із інтактною групою тварин на 59 %, концентрація глутатіонредуктази теж знижувалася ($p<0,05$) на 72 % (табл. 3.2). На 120-у добу експерименту відмічали наступні зміни: рівень глутатіонпероксидази складав $210,8\pm 17,4$ мккат/л (проти $418,6\pm 32,3$ мккат/л в інтактній групі тварин); глутатіонредуктази $15,4\pm 1,05$ мккат/л (проти $24,8\pm 1,7$ мккат/л в інтактних щурів).

Нами встановлено також достовірні зміни рівня ВГ в сироватці крові щурів: зокрема, на 60-у добу експерименту його рівень знижувався в 2,2 рази ($p<0,05$), а на 120-у – в 2,5 разів ($p<0,05$) порівняно з інтактними тваринами. Встановлено, що вже на ранній стадії відмічаються зміни рівноваги в системі ферментів АОЗ.

Наступним кроком нашої роботи був порівняльний аналіз впливу різних способів корекції. Досліджено вміст ферментів як на системному, так і на локальному рівнях (табл. 2).

Встановлено, що на 60-у добу спостереження рівень глутатіонпероксидази в групі № 1 підвищувався в 1,1 рази порівняно із нелікованими тваринами; в групі № 2 – в 1,3 рази ($p<0,05$); в групі № 3 – в

1,3 рази ($p < 0,05$); в групі № 4 – в 1,1 рази; в групі № 5 – в 1,4 рази ($p < 0,05$). При вивченні рівня глутатіонредуктази одержали наступні дані: в групі № 1 її рівень не відрізнявся від рівня нелікованих тварин, як і у випадку групи тварин, які отримували терапію № 3. В той час, як у групі № 2 рівень глутатіонредуктази перевищував аналогічний показник контрольної групи в 1,2 рази ($p < 0,05$); в групі № 4 – в 1,1 рази; в групі № 5 – в 1,2 рази ($p < 0,05$) відповідно.

. Також під час експерименту на 60-у добу в групі тварин № 3 встановлено підвищення рівня ВГ в 1,7 разів ($p < 0,05$) порівняно із нелікованими щурами, в групі № 5 – в 1,8 разів ($p < 0,05$) відповідно. Відмінностей в групах № 1, № 2 та № 4 не відмічалось.

На 120-у добу експерименту одержані різносторонні результати. Зокрема, рівень глутатіонредуктази достовірно підвищувався в усіх експериментальних групах порівняно із нелікованими тваринами. Зокрема, в групі № 2 рівень даного показника достовірно підвищувався в 1,3 рази ($p < 0,05$), в групі № 3 – в 1,4 рази ($p < 0,05$), в групі № 4 – в 1,3 рази ($p < 0,05$), в групі № 5 – в 1,4 рази ($p < 0,05$) відповідно. Аналізуючи дані змін рівня ВГ можна стверджувати про його достовірне підвищення в групі № 2 в 1,9 разів ($p < 0,05$) та в групі № 5 – в 2,0 рази ($p < 0,05$) порівняно із нелікованими тваринами. Тобто, враховуючи дані, одержані при аналізі ферментів АОЗ в сироватці крові можна зробити висновок, що найвищу активність проявила терапевтична схема № 2 та схема № 5.

Наступним етапом нашої роботи було вивчення системи АОЗ на локальному рівні за умов корекції. Одержані результати наведено в таблиці 3.

На 60-у добу експерименту на локальному рівні при застосуванні терапевтичних схем також встановлено різнонаправлені зміни показників АОЗ. Рівень глутатіонпероксидази при застосуванні терапевтичної схеми № 2 підвищувався в 1,6 разів ($p < 0,05$), схеми № 3 – в 1,4 рази

($p < 0,05$), схеми № 4 – в 1,4 рази ($p < 0,05$), схеми № 5 – в 2,0 рази порівняно із нелікованими тваринами. Також відмічали достовірні відмінності рівня глутатіонредуктази: в групі № 2 та в групі № 5 його рівень підвищувався в 1,2 рази ($p < 0,05$) відповідно до тварин, що не отримували терапію. При цьому в групах 3-4 вірогідних відмінностей даного показника не встановлено.

. При дослідженні рівня ВГ встановлено, що лише при терапії за схемою № 2 та № 5 відмічалось достовірне підвищення даного показника. В групі щурів, яких лікували за схемою № 2 їх рівень зростав у 1,4 рази ($p < 0,05$) та в 1,2 рази ($p < 0,05$) відносно нелікованих тварин. При застосуванні терапевтичної схеми № 5 концентрація ВГ підвищувалася в 1,3 рази ($p < 0,05$) відповідно.

Через 120 діб проведеного дослідження встановлено достовірне підвищення рівнів глутатіонпероксидази та глутатіонредуктази у всіх експериментальних групах тварин. Навіть в групі лише глікемічного контролю (група тварин № 1) рівень глутатіонпероксидази підвищувався в 1,5 разів ($p < 0,05$) порівняно із контрольною групою, а концентрація глутатіонредуктази – в 1,2 рази ($p < 0,05$) відповідно. У тварин, які отримували терапію за схемою № 2 відмічали також достовірний ріст рівня глутатіонпероксидази та глутатіонредуктази в 1,7 разів ($p < 0,05$) та в 1,4 рази ($p < 0,05$) порівняно із нелікованими щурами. У групі тварин № 3 рівень глутатіонпероксидази підвищувався в 1,6 разів ($p < 0,05$), а рівень глутатіонредуктази – в 1,2 рази ($p < 0,05$) відповідно. При застосуванні лікувальної схеми № 4 рівень даних показників також достовірно зріс в 1,5 разів ($p < 0,05$) та в 1,3 рази ($p < 0,05$) відповідно. Найбільш виражене підвищення досліджуваних показників АОЗ встановлено в групі, яким проводили комбіноване лікування, зокрема рівень глутатіонпероксидази зростав у 1,9 разів ($p < 0,05$), а глутатіонредуктази – в 1,6 разів ($p < 0,05$) відносно нелікованих щурів.

На відміну від даних, одержаних на

60-у добу, також встановлено позитивний терапевтичний ефект від застосування терапевтичних схем № 3 та № 4, що підтверджувалося достовірними змінами рівня ВГ. У тварин, які одержували лікування за схемою № 2 відмічалася достовірне підвищення рівня ВГ в 1,4 рази ($p < 0,05$) відносно нелікованих щурів. В групі № 3: в 1,3 рази ($p < 0,05$), в 1,7 разів ($p < 0,05$) та в 1,2 рази ($p < 0,05$) відповідно.

Найбільш виражений терапевтичний ефект виявлено при застосуванні терапевтичної схеми № 5: рівень ВГ підвищився в 1,6 разів ($p < 0,05$) порівняно з групою без корекції.

Обговорення результатів дослідження

Відомо, що за умов тривалої гіперглікемії спостерігається зниження активності ферментативної АОС сітківки ока, що свідчить про розвиток у цій тканині процесів ОС та призводить до розвитку ретинопатії. Глутатионова ланка є одним із ключових інформативних маркерів антиоксидантного захисту в патогенезі діабетичної ретинопатії [17,18].

В умовах нашого дослідження доведене зниження активності гутатионпероксидази, глутатионредуктази та відновленого глутатіону порівняно із групою інтактних тварин. Можна стверджувати, що окислювальний стрес, який розвивається на тлі хронічної гіперглікемії, є «підґрунтям» для подальших змін системи ферментативного гомеостазу тварин зі змодельованим мікроангіопатичним ураженням сітківки ока. Вивчення залученості механізмів про-антиоксидантного захисту в патогенез мікросудинних діабетичних ускладнень дозволило стверджувати, що на локальному рівні відмічалися аналогічні зміни, як і в системному кровотоці: на 60-у добу концентрація глутатионпероксидази знижувалася в 2,4 рази ($p < 0,05$), глутатионредуктази – в 1,6 разів ($p < 0,05$), відновленого глутатіону – в 1,5 разів ($p < 0,05$) по-

Показники системи антиоксидантного захисту в сироватці крові щурів за умов експериментальної діабетичної ретинопатії (X ± Sx)

Показник	Інтактна група тварин (n = 10)	Контрольна група (n = 20)
<i>60-а доба спостереження</i>		
Глутатионпероксидаза, мккат/л	415,7 ± 30,8	245,3 ± 18,5*
Глутатионредуктаза, мккат/л	25,8 ± 1,6	18,6 ± 1,3*
ВГ, мкмоль/г	2,72 ± 0,06	1,25 ± 0,03*
<i>120-а доба спостереження</i>		
Глутатионпероксидаза, мккат/л	418,6 ± 32,3	210,8 ± 17,4*
Глутатионредуктаза, мккат/л	24,8 ± 1,7	15,4 ± 1,05*
ВГ, мкмоль/г	2,76 ± 0,05	1,11 ± 0,02*

Примітки:

- 1.* — $p < 0,05$ порівняно із групою інтактних тварин;
2. n — кількість тварин у групі.

Таблиця 2

Вміст ферментів антиоксидантної системи в сироватці крові щурів за умов експериментальної діабетичної ретинопатії на тлі корекції (X ± Sx)

Групи тварин	Глутатион-пероксидаза, мккат/л	Глутатионредуктаза, мккат/л	ВГ, мкмоль/г
<i>На 60-у добу спостереження</i>			
Контрольна група (n = 20)	245,3 ± 18,5	18,6 ± 1,3	1,25 ± 0,03
1 група (n = 30)	264,6 ± 17,5'	18,4 ± 1,1	1,34 ± 0,02
2 група (n = 30)	320,6 ± 18,3'	21,5 ± 1,2'	2,12 ± 0,4*
3 група (n = 30)	302,3 ± 18,1'	19,3 ± 1,0	1,42 ± 0,06
4 група (n = 30)	276,7 ± 16,5	19,6 ± 1,1	1,44 ± 0,05
5 група (n = 30)	354,8 ± 20,1'	22,7 ± 1,2'	2,25 ± 0,1*
<i>На 120-у добу спостереження</i>			
Контрольна група (n = 20)	210,8 ± 17,4	15,4 ± 1,05	1,11 ± 0,02
1 група (n = 30)	234,3 ± 15,4*	15,2 ± 1,1	1,23 ± 0,04
2 група (n = 30)	296,3 ± 20,2*	19,3 ± 1,4*	2,07 ± 0,05*
3 група (n = 30)	244,8 ± 17,2*	20,8 ± 1,3*	1,28 ± 0,06
4 група (n = 30)	265,3 ± 21,8*	19,2 ± 1,1*	1,35 ± 0,05
5 група (n = 30)	304,8 ± 22,1*	21,3 ± 1,2*	2,18 ± 0,2*

Примітки:

- 1.* — $p < 0,05$ порівняно з даними групи контрольної патології;
2. n — кількість тварин у групі.

рівняно із інтактними тваринами. На 120-у добу експериментальних досліджень: рівень глутатионпероксидази знижувалася в 2,5 разів ($p < 0,05$), глутатионредуктази – в 1,9 разів ($p < 0,05$), відновленого глутатіону – в 1,8 разів ($p < 0,05$) відповідно. Таким чином, одержані результати дозволяють свідчити про більш виражені зміни в системі антиоксидантного захисту за умов проліферативної діабетичної ретинопатії. На 60-у добу експерименту на локальному рівні при застосовуванні терапевтичних схем також встановлено різнонаправлені зміни показників АОЗ. Рівень глутатионпероксидази при застосовуванні терапевтичної схеми № 2 підвищувався в 1,6 разів ($p < 0,05$), схеми № 3 – в 1,4 рази ($p < 0,05$), схеми № 4 – в 1,4 рази ($p < 0,05$), схеми № 5 – в 2,0 рази порівняно із нелікованими тваринами. Також відмічали достовірні відмінності рівня глутатионредуктази: в групі № 2 та в групі № 5 його рівень підвищувався в 1,2 рази ($p < 0,05$) відповідно до тварин, що не отримували терапію. При цьому в групах 3-4 вірогідних відміннос-

тей даного показника не встановлено. При дослідженні рівня ВГ за умов застосованих схем лікування встановлено, що лише при терапії за схемою № 2 та № 5 відмічалось достовірне підвищення даного в 1,2 рази ($p < 0,05$) відносно нелікованих тварин. 4. При застосуванні терапевтичної схеми № 5 концентрація ВГ підвищилась в 1,3 рази ($p < 0,05$). Через 120 діб проведеного дослідження встановлено достовірне підвищення рівнів глутатіонпероксидази та глутатіонредуктази у всіх експериментальних групах тварин. Навіть в групі лише глікемічного контролю (група тварин № 1) рівень глутатіонпероксидази підвищувався в 1,5 разів ($p < 0,05$) порівняно із контрольною групою, а концентрація глутатіонредуктази – в 1,2 рази ($p < 0,05$) відповідно. У тварин, які отримували терапію за схемою № 2 відмічали також достовірний ріст рівня глутатіонпероксидази та глутатіонредуктази в 1,7 разів ($p < 0,05$) та в 1,4 рази ($p < 0,05$) порівняно із нелікованими щурами. У групі тварин № 3 рівень глутатіонпероксидази підвищувався в 1,6 разів ($p < 0,05$), а рівень глутатіонредуктази – в 1,2 рази ($p < 0,05$) відповідно. При застосуванні лікувальної схеми № 4 рівень даних показників також достовірно зріс в 1,5 разів ($p < 0,05$) та в 1,3 рази ($p < 0,05$) відповідно. Найбільш виражене підвищення досліджуваних показників АОЗ встановлено в групі, яким проводили комбіноване лікування, зокрема рівень глутатіонпероксидази зростає у 1,9 разів ($p < 0,05$), а глутатіонредуктази – в 1,6 разів ($p < 0,05$) відносно нелікованих щурів.

6. На відміну від даних, одержаних на 60-у добу, також встановлено позитивний терапевтичний ефект від застосування терапевтичних схем № 3 та № 4, що підтверджувалося достовірними змінами рівня ВГ. У тварин, які одержували лікування за схемою № 2 відмічалось достовірне підвищення рівня ВГ – в 1,4 рази ($p < 0,05$) відносно нелікованих щурів. В групі № 3: в 1,2 рази ($p < 0,05$). При застосуванні те-

Таблиця 3
Вміст ферментів антиоксидантної системи в сітківці ока щурів за умов експериментальної діабетичної ретинопатії на тлі корекції ($X \pm Sx$)

Групи тварин	Глутатіонпероксидаза, мккат/л	Глутатіонредуктаза, мккат/л	ВГ, мкмоль/г
<i>На 60-у добу спостереження</i>			
Контрольна група (n = 20)	221,9 ± 54,8	24,7 ± 1,4	10,34 ± 0,75
1 група (n = 30)	246,3 ± 49,2	26,3 ± 1,5	11,3 ± 0,82
2 група (n = 30)	352,8 ± 52,3 ¹	29,4 ± 1,3 ¹	12,5 ± 1,1 [*]
3 група (n = 30)	310,3 ± 53,7 ¹	25,4 ± 1,2	11,9 ± 0,9
4 група (n = 30)	318,8 ± 53,9 ¹	26,1 ± 1,4	11,8 ± 0,85
5 група (n = 30)	445,2 ± 57,2 ¹	30,8 ± 1,6 [*]	13,8 ± 1,2 [*]
<i>На 120-у добу спостереження</i>			
Контрольна група (n = 20)	208,7 ± 16,3	20,2 ± 1,5	8,52 ± 0,60
1 група (n = 30)	305,2 ± 20,5 [*]	24,3 ± 1,6 [*]	9,24 ± 0,6
2 група (n = 30)	344,6 ± 39,2 [*]	28,3 ± 1,5 [*]	11,8 ± 0,77 [*]
3 група (n = 30)	328,7 ± 38,6 [*]	25,1 ± 1,7 [*]	10,6 ± 0,65 [*]
4 група (n = 30)	319,5 ± 35,8 [*]	26,4 ± 1,6 [*]	11,0 ± 0,68 [*]
5 група (n = 30)	394,7 ± 45,4 [*]	32,3 ± 1,8 [*]	13,8 ± 0,82 [*]

Примітки:

1. * — $p < 0,05$ порівняно з даними групи контрольної патології;
2. n — кількість тварин у групі.

рапевтичної схеми № 4 концентрація ВГ підвищилась в 1,3 рази ($p < 0,05$) порівняно із групою контрольної патології. Встановлений виражений терапевтичний ефект виявлено при застосуванні терапевтичної схеми № 5: рівень ВГ підвищився в 1,6 разів ($p < 0,05$) порівняно із нелікованими тваринами.

Висновки:

1. В ході дослідження встановлено статистично значуще зниження глутатіонпероксидази, глутатіонредуктази та відновленого глутатіону порівняно із групою інтактних тварин на тлі експериментальної діабетичної ретинопатії.
2. Встановлено, що при змодельованій діабетичній ретинопатії у сітківці ока виявлені зміни, аналогічні динаміці досліджуваних антиоксидантних маркерів, в системному кровоотоці
3. Одержані результати дозволяють стверджувати про більш виражені негативні зміни в системі антиоксидантного захисту за умов змодельованої проліферативної діабетичної ретинопатії, на 120-у добу експерименту.
3. На 60-у добу експерименту на локальному рівні при застосуванні терапевтичних схем встановлено ефективність способів корекції застосованих у 2-й та 5-й групі при аналізі змін усіх досліджуваних показників.
4. Через 120 діб проведеного досліджен-

ня встановлено достовірне підвищення рівнів глутатіонпероксидази, глутатіонредуктази та відновленого глутатіону у всіх групах експериментальних групах тварин.

5. Найбільш виражена нормалізація патологічно змінених дпоказників глутатіонової ланки антиоксидантного захисту встановлено в групі тварин №5, яким проводили комбіновану корекцію.

Конфлікт інтересів: Відсутній

References

1. Fung, T. H., Patel, B., Wilmot, E. G., & Amoaku, W. M. (2022). Diabetic retinopathy for the non-ophthalmologist. *Clinical Medicine (London)*, 22(2), 112–116. <https://doi.org/10.7861/clinmed.2021-0792>
2. Chong, D. D., Das, N., & Singh, R. P. (2024). Diabetic retinopathy: Screening, prevention, and treatment. *Cleveland Clinic Journal of Medicine*, 91(8), 503–510. <https://doi.org/10.3949/ccjm.91a24028>
3. Kour, V., Swain, J., Singh, J., Singh, H., & Kour, H. (2024). A Review on Diabetic Retinopathy. *Current Diabetes Reviews*, 20(6), e201023222418. <https://doi.org/10.2174/0115733998253672231011161400>
4. International Diabetes Federation. (2021). *IDF Diabetes Atlas* (10th ed.). Brussels: IDF. Retrieved February 12, 2026, from <https://www.diabetesatlas.org>
5. Teo, Z. L., Tham, Y. C., Yu, M., et al. (2021). Global Prevalence of Diabetic Retinopathy and Projection of Burden through 2045: Systematic Review and Meta-analysis. *Ophthalmology*, 128(11), 1580–1591. <https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2021.04.027>
6. Antoniou, A. I., & Chatziralli, I. (2025). Oxidative Stress in Diabetic Retinopathy: A Comprehensive Review of Molecular Mechanisms and Therapeutic Strategies. *Antioxidants*, 14(10), 1204. <https://doi.org/10.3389/antiox.2025.1587231>
7. Zhang, Y., Li, X., & Wang, J. (2025). Targeting oxidative stress in diabetic retinopathy: from molecular pathways to clinical interventions. *Frontiers in Immunology*, 16, 12561738. <https://doi.org/10.3389/fimmu.2025.12561738>
8. Mikheitseva, I. M. (2023). Suchasnyi pohliad na patohenetychni mekhanizmy diabetychnoi retynopatii [Modern view on pathogenetic mechanisms of diabetic retinopathy]. *Fiziolohichni zhurnal*, 69(3), 106–114. [in Ukrainian].
9. Hudiakova, N. V., Ivanov, N. V., Pchelin, I. Yu., et al. (2019). Diabetic neuropathy: molecular mechanisms of development and possibilities for pathogenetic therapy. *Juvenis Scientia*, (4), 8–12.
10. Pop-Busui, R., Boulton, A. J., Feldman, E. L., Bril, V., et al. (2017). Diabetic neuropathy: A Position Statement by the American Diabetes Association. *Diabetes Care*, 40(1), 136–154. <https://doi.org/10.2337/dc16-2042>
11. Brownlee, M. (2005). The pathobiology of diabetic complications: a unifying mechanism. *Diabetes*, 54(6), 1615–1625. <https://doi.org/10.2337/diabetes.54.6.1615>
12. Han, W. H., Gotzmann, J., Kuny, S., et al. (2017). Modifications in retinal mitochondrial respiration precede Type 2 diabetes and protracted microvascular retinopathy. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*, 58(10), 3826–3839. <https://doi.org/10.1167/iovs.17-21721>
13. Tien, T., Zhang, J., Muto, T., et al. (2017). High glucose induces mitochondrial dysfunction in retinal Muller cells: Implications for diabetic retinopathy. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*, 58(7), 2915–2921. <https://doi.org/10.1167/iovs.16-21355>
14. Masser, D. R., Otolara, L., Clark, N. W., et al. (2017). Functional changes in the neural retina occur in the absence of mitochondrial dysfunction in a rodent model of diabetic retinopathy. *Journal of Neurochemistry*, 143(5), 595–608. <https://doi.org/10.1111/jnc.14221>
15. Kowluru, R. A., Kowluru, A., Veluthakal, R., et al. (2014). TIAM1-RAC1 signalling axis-mediated activation of NADPH oxidase-2 initiates mitochondrial damage in the development of diabetic retinopathy. *Diabetologia*, 57(5), 1047–1056. <https://doi.org/10.1007/s00125-014-3180-8>
16. Dharmarajan, S., Carrillo, C., Qi, Z., et al. (2023). Retinal inflammation in murine models of type 1 and type 2 diabetes with diabetic retinopathy. *Diabetologia*, 66(11), 2170–2185. <https://doi.org/10.1007/s00125-023-05995-4>
17. Lazzarino, G., Belli, A., Amorini, A. M., et al. (2022). Molecular Mechanisms of Antioxidant Protection by Glutathione in Diabetic Retinopathy. *Antioxidants*, 11(5), 961. <https://doi.org/10.3390/antiox11050961>
18. Bezditko, P. A., & Panchenko, M. V. (2014). Stan hlutationovoi lanky antyoksydantnoho zakhystu u khvorykh na diabetychnu retynopatiiu [The state of the glutathione link of antioxidant protection in patients with diabetic retinopathy]. *Oftalmolohichni zhurnal*, (3), 11–15. [in Ukrainian].

Вперше надійшла до редакції 24.10.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

ТКАНИННО-СПЕЦИФІЧНІ МАРКЕРИ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ ЗА УМОВ ПАРАЦЕТАМОЛОВОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ У ЩУРІВ

Грідіна І. Р., Чернадчук С. С.

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,
biochem_bio_onu@ukr.net

TISSUE-SPECIFIC MARKERS OF OXIDATIVE STRESS IN RATS UNDER PARACETAMOL-INDUCED INTOXICATION

Gridina I. R., Chernadchuk S. S.

Odessa I. I. Mechnikov National University

Author information

Грідіна І. Р. (Gridina I. R.): <https://orcid.org/0009-0000-8862-582X>

Чернадчук С. С. (Chernadchuk S. S.): <https://orcid.org/0000-0003-3109-7418>

Summary/Резюме

In Ukraine, paracetamol (N-acetyl-p-aminophenol, APAP) is widely available as both a single-component and combination drug and is commonly dispensed without prescription. Such accessibility increases the risk of uncontrolled use and overdose, largely due to the widespread perception of its safety. Despite extensive and long-term investigation, the mechanisms underlying APAP-induced toxicity remain insufficiently elucidated. The aim of this study was to investigate changes in the intensity of oxidative protein modification (OPM) and lipid peroxidation (assessed by malondialdehyde, MDA levels), as well as selected biochemical indicators of antioxidant status, including triacylglycerols (TAG), cholesterol (CH), iron content, and the activity of cytolysis-associated enzymes (ALT, AST, GGT, ALP). Under conditions of paracetamol intoxication, a significant increase in OPM products and MDA levels was detected in rat tissues, indicating the development of oxidative damage to cellular protein and lipid components. These alterations were accompanied by metabolic disturbances, including imbalances in enzyme activity and disorders of lipid metabolism, pointing to dysfunction of redox and mitochondrial mechanisms. The most pronounced changes were observed in the liver and brain, confirming the systemic nature of paracetamol-induced toxicity. The pattern of alterations in transaminase and GGT activities, together with changes in iron and cholesterol levels, constitutes an informative biochemical profile suitable for assessing the severity of toxic injury and the efficacy of potential hepatoprotective agents.

Keywords: *paracetamol, oxidative protein modification, lipid peroxidation, reactive oxygen species, rats*

В Україні парацетамол (N-ацетил-п-амінофенол, АРАР) широко доступний як самостійний та комбінований препарат, який зазвичай відпускається без рецепта. Така доступність підвищує ризик неконтрольованого застосування й передозування, зумовленого поширеним уявленням про його безпечність. Незважаючи на тривале та детальне вивчення, механізми токсичної дії АРАР залишаються недостатньо з'ясованими. Метою роботи було дослідити зміни інтенсивності процесів окисної модифікації білків (ОМБ) та перекисного окиснення ліпідів (за вмістом малонового діальдегіду, МДА), а також деяких біохімічних показників антиоксидантного статусу: триа-

цилгліцеридів (ТГ), холестеролу (ХС), вміст заліза та активність ферментів цитолізу (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ). У тканинах щурів за умов парацетамолової інтоксикації виявлено достовірне підвищення рівнів продуктів ОМБ та МДА, що свідчить про розвиток оксидативного ушкодження білкових і ліпідних компонентів клітин. Ці зміни супроводжуються порушеннями метаболічних процесів, зокрема дисбалансом активності ферментів і розладами ліпідного обміну, що вказує на дисфункцію окисно-відновних і мітохондріальних механізмів. Найбільш виражені порушення були зафіксовані в печінці та мозку, що підтверджує системний характер парацетамолової інтоксикації. Сукупність змін активності трансаміназ і ГГТ, а також рівнів заліза та холестеролу формує інформативний біохімічний профіль, придатний для оцінки ступеня токсичного ураження та ефективності потенційних гепатопротекторних засобів.

Ключові слова: парацетамол, окисна модифікація білків, перекисне окиснення ліпідів, активні форми кисню, щури

Вступ

Парацетамол (N-ацетил-п-амінофенол), також відомий як АРАР, є одним з найбільш поширених медичних препаратів у всьому світі (рис. 1). Завдяки своєму сприятливому профілю безпеки, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує парацетамол як один з основних засобів для зниження температури та полегшення болю [1].

Рис. 1 Хімічна структура парацетамолу (АРАР) за даними PubChem. CID 1983

В Україні препарати парацетамолу є широкодоступними і представлені у значному асортименті як самостійних препаратів, так і у складі комбінованих ліків. Більшість з них відпускаються без лікарського рецепта, що, з одного боку, збільшує доступність терапії, але з іншого — несе ризик неконтрольованого використання. Саме широке розповсюдження АРАР та помилкове уявлення про його абсолютну безпеку призводять до значної кількості випадків ненавмисного чи свідомого передозування. Останніми роками все більше досліджень свідчать про збільшення частоти випадків гепатотоксичних уражень, пов'язаних із застосуванням АРАР [2, 3, 4, 5].

Відомо, що токсична дія препарату обумовлена не стільки самою речовиною АРАР, скільки особливостями її метаболізму. Хоча АРАР звичайно перетворюється в печінці на свої глюкуроновані та сульфатовані нетоксичні метаболіти, при передозуванні ці шляхи переважуються. Надлишковий АРАР переважно метаболізується цитохромами P₄₅₀ (СYP)2E1, а також СYPА2, СYP2A6, СYP2D6 та СYP3A4 до високоактивного метаболіту N-ацетил-п-бензохіноніміну (NAPQI). Цей дуже токсичний побічний продукт зазвичай швидко зв'язується з глутатіоном (GSH), що призводить до формування нетоксичних сполук меркаптурової кислоти та цистеїну, які потім виводяться з організму через сечу. Проте, при передозуванні АРАР або за умов дефіциту GSH (наприклад, при голодуванні), вільний, незв'язаний NAPQI вступає в реакцію з сульфгідрильними групами цистеїнових та лізинових залишків, утворюючи білкові аддукти (АРАР-білкові сполуки) у клітинах печінки (гепатоцитах), і особливо в мітохондріях. Це спричиняє мітохондріальну дисфункцію та загибель клітин [6].

Незважаючи на те, що АРАР є найдетальніше дослідженим і зрозумілим гепатотоксичним препаратом, наше усвідомлення ключових механізмів, задіяних у гепатотоксичності, залишається неповним. Крім того, АРАР також здатний спричинити ідіосинкратичні реакції у деяких людей [7, 8].

Оксидативний стрес вважається одним з основних механізмів пошкодження клітин при отруєнні парацетамолом. Він характеризується окисною модифікацією білків, перекичним окисненням ліпідів та змінами у структурі нуклеїнових кислот [9]. Такі зміни спостерігаються не тільки в печінці, але й в інших органах, що вказує на системний характер токсичного впливу даного препарату.

З огляду на вищезазначене, актуальним завданням є дослідження змін у метаболізмі тканин щурів при гострому отруєнні АРАР. Особливу увагу слід звернути на виявлення продуктів окисної модифікації білків, які можуть бути більш чутливими показниками оксидативного стресу порівняно з продуктами перекисного окиснення ліпідів [10]. Серед інших інформативних показників пошкодження виділяють біохімічні маркери руйнування клітин (цитолізу) та показники ліпідного обміну (гомеостазу) [2, 11].

Мета роботи — встановлення біохімічних змін у тканинах щурів за умов гострої інтоксикації АРАР шляхом комплексного аналізу продуктів окисної модифікації білків, інтенсивності перекисного окиснення ліпідів, показників ліпідного гомеостазу, а також активності маркерних ферментів клітинного ушкодження.

Застосування такого підходу дозволяє оцінити потенційні ризики, пов'язані з використанням АРАР, та поглибити сучасні уявлення про потенціал АРАР у формуванні структурно-функціональних ушкоджень тканин.

Матеріали та методи дослідження

У роботі використовували експериментальну модель гострої інтоксикації АРАР. Експеримент було проведено на 40 статевозрілих самцях щурів лінії Wistar віком 8-10 тижнів, масою 180-220 г. Тварин розділили на дві групи — дослідну (20 щурів), яким вводили інтрагастрально АРАР у дозі 1,1 г/кг (інтоксикація парацетамолом), та контрольну (20 щурів), яким вводили фізіологічний розчин з розрахунку 1 мл на 100 г маси.

Дослідження виконано відповідно до «Керівництва з догляду та використання лабораторних тварин: 8-ме видання», «Директиви 2010/ 63EU, Закону України №3447 %VI «Про захист тварин від жорсткого поводження» [12, 13].

Тварин виводили з експерименту під тіопенталовим наркозом (20 мг /кг). Тканини після евтаназії виділяли, зважували та гомогенізували в 0,9/ % розчині NaCl у співвідношенні 1: 10. Гомогенати центрифугували при 10/ 000/ Чг протягом 15 хв. Отриманий супернатант використовували для подальших досліджень.

В тканинах щурів визначали вміст малонового діальдегіда (МДА) [14], рівень окисної модифікації білків (ОМБ) [15], вміст ТГ, ХС, заліза, активність АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ визначали спектрофотометрично за стандартними методиками відповідно до рекомендацій IFCC [16].

Статистичне опрацювання отриманих результатів проводили з використанням t-критерію Стьюдента за допомогою додатку Excel. Достовірними відхиленнями вважали ті, що знаходились в межах вірогідності за таблицями Стьюдента, р d" 0,05 [17].

Результати дослідження та їх обговорення

Однією з ключових ланок токсичної дії парацетамолу є ініціювання вільнорадикальних процесів, що супроводжуються посиленням ПОЛ та окисною модифікацією білків у різних тканинах організму. Утворення реактивних метаболітів препарату, зокрема N-ацетил-p-бензохіноніміну, призводить до виснаження пулу відновленого глутатіону, порушення функціонування антиоксидантних ферментів та дестабілізації мембранних структур клітин. Унаслідок цього зростає інтенсивність пероксидації ліпідів, змінюється конформація та функціональна активність білкових молекул, що є важливими маркерами розвитку медикаментозно індукованого ураження органів [18].

Дослідження процесів окисної модифікації білків та перекисного окиснення

ліпідів у тканинах щурів за умов інтоксикації парацетамолом дозволяє комплексно оцінити ступінь оксидативного стресу та характер метаболічних порушень у печінці, нирках, серці та мозку. Зміни вмісту продуктів ПОЛ, а також накопичення карбонільних похідних білків відображають глибину ушкодження клітинних структур і можуть слугувати інформативними показниками токсичного впливу ксенобіотика. Порівняння отриманих даних із контрольними значеннями дає можливість встановити тканинну специфічність патологічного процесу та визначити найбільш чутливі мішені дії парацетамолу.

На першому етапі дослідження було визначено показники ОМБ та ПОЛ у тканинах щурів через 24 години після введення АРАР.

Оцінка ОМБ проводилась за показниками оптичної густини при довжинах хвиль 364 нм (нейтральні альдегідо- і кетопохідні) та 440 нм (основні альдегідо-

кетопохідні), що дозволяє диференціювати ступінь ушкодження білкових структур. Отримані результати вказують на чітко виражену специфічність процесів окислювального перетворення білків у різних тканинах за умов інтоксикації парацетамолом (рис. 2).

У тканинах серця, мозку та нирок концентрація альдегід-фенілгідрозонів (виміряна при 370 нм) була суттєво підвищена порівняно з контрольною групою (на 49 %, 85 % та 80 % відповідно). Це свідчить про активацію початкових етапів карбонілювання білків у цих органах. Водночас, у печінці рівень альдегід-фенілгідрозонів зменшився порівняно з контролем. Ймовірно, це пов'язано з інтенсивною біотрансформацією парацетамолу та трансформацією первинних карбонільних сполук у вторинні або їхнім розпадом. Разом з тим, показники кетон-фенілгідрозонів (440 нм) у печінці були достовірно підвищені, що відображає нагромадження продуктів пізніх стадій ОМБ і підтверджує етапність розвитку окисного стресу.

Рівні кетон-фенілгідрозонів у серці, мозку та нирках також корелювали з даними альдегідних похідних, що підтверджує послідовність та етапність ушкодження білкових компонентів у тканинах щурів під впливом парацетамолу.

Дослідження продуктів перекисного окиснення ліпідів (МДА) показало статистично значуще підвищення рівня малонового діальдегіду в усіх досліджених органах (рис. 3).

Особливо виражене збільшення спостерігалось в тканинах мозку (в 3 рази) та печінки (в 2 рази), що свідчить про високу чутливість цих тканин до оксидативного стресу, індукованого токсичним метаболітом парацетамолу. Аналогічно, серцевий м'яз та нирки демонстрували суттєве підвищення МДА (на 30 % та 48 % відповідно) по відно-

Рис. 2 Вплив парацетамолу на білкові маркери розвитку окисного стресу в тканинах щурів

* — достовірна різниця по відношенню до контрольної групи тварин ($P \leq 0,05$)

Рис. 3 Вплив парацетамолу на рівень МДА в тканинах щурів

* — достовірна різниця по відношенню до контрольної групи тварин ($P \leq 0,05$)

Рис. 4 Вплив парацетамолу на активність біохімічних маркерів в тканинах щурів
* — достовірна різниця по відношенню до контрольної групи тварин ($P \leq 0,05$)
■ Контроль ($M \pm m$) ■ Інтоксикація ($M \pm m$)

шенню до контрольної групи тварин, що вказує на системний характер ушкодження мембранних ліпідів.

Інтоксикація парацетамолом викликає комплексні порушення в органах і тканинах, які проявляються у змінах активності ферментів, вмісту жирів та інших біохімічних показників. Одночасно рівень заліза у тканинах є критичним маркером, оскільки залізо бере участь у формуванні реактивних форм кисню та ініціації перекисного окиснення ліпідів [19].

З метою комплексної оцінки метаболічних і функціональних змін, індукованих парацетамоловою інтоксикацією, було визначено активність ключових біохімічних маркерів ушкодження клітин, а саме активність АСТ, АЛТ, ЛФ, ГТТ, зміни рівня показників ліпідного обміну та заліза. Отримані результати відповіді органів на токсичний вплив парацетамолу узагальнено на рис. 4.

Результати дослідження підтвердили, що печінка є основним органом-мішенню токсичної дії парацетамолу: виявлено різке зниження активності АЛТ (на 72,5 %) та АСТ (на 57,8 %). У клінічній практиці при гострому отруєнні зазвичай спостерігається підвищення цих ферментів у сироватці крові як наслідок виходу їх із ушкоджених клітин. Проте у печінковій тка-

нині зменшення активності може свідчити про втрату функціональних гепатоцитів та інгібування внутрішньоклітинного синтезу ферментів, що описано в експериментальних дослідженнях на щурах [20].

Істотне зниження активності гамма-глутамілтранспептидази (ГТТ) (на 64 %) корелює з визначальною роллю глутатионової системи у детоксикації N-ацетил-п-бензохіноніміну (NAPQI). Парацетамол спричиняє виснаження пулу відновленого глутатіону та інгібування г-глутамілтрансферазного циклу, що зумовлює зниження антиоксидантного потенціалу клітини [21]. Одночасне зниження концентрації заліза (на 48 %) може свідчити про порушення гем-залежних процесів та мітохондріальної функції, оскільки дисбаланс заліза посилює утворення активних форм кисню за реакціями Фентона [22].

Виразне зниження загального холестеролу (на 53,7 %) відображає інгібування синтетичної функції печінки та деградацію мембран гепатоцитів. Подібні зміни ліпідного статусу при парацетамол-індукованій гепатотоксичності описані в наукових працях, де відзначали зменшення вмісту фосfolіпідів і холестеролу внаслідок перекисного окиснення ліпідів [21].

У тканині серця було зафіксовано значне зниження рівня ГТТ (на 91,4 %), що

може свідчити про виснаження антиоксидантного захисту клітин. Активність АСТ, в тканинах серця, практично не змінилася, що вказує на відносну стабільність енергетичного обміну серця на ранніх етапах інтоксикації. Підвищення рівня заліза (на 37,4 %) може бути ознакою його перерозподілу та збільшення ризику утворення вільних радикалів у серцевому м'язі.

Зменшення холестеролу (на 62,2 %) та зростання тригліцеридів (на 31,6 %) вказують на зміни у ліпідному обміні, що може потенційно вплинути на стабільність клітинних мембран та скоротливу здатність міокарда.

При дослідженні тканин нирок виявлено їх помірну чутливість до токсичного впливу: зниження АЛТ (на 54,1 %) та лужної фосфатази (на 32,1 %) спостерігалося разом з мінімальними змінами АСТ. У науковій літературі зазначається, що токсична дія парацетамолу на нирки зазвичай є вторинною та менш вираженою, ніж його вплив на печінку [23]. Зменшення концентрацій заліза (на 30,4 %) та холестеролу (на 34,0 %) свідчить про пригнічення обмінних процесів у клітинах нирок та порушення мембранних процесів.

У мозку було встановлено суттєве зниження рівнів холестеролу (на 72,4 %) та заліза (на 55,1 %), що може мати критичне значення для нормального функціонування нейронів, оскільки ці компоненти необхідні для підтримки мієлінових оболонок та роботи мітохондрій. Зниження активності трансаміназ (АЛТ: на 45,5 %; АСТ: на 40,1 %) узгоджується з даними про те, що метаболіт парацетамолу NAPQI та системний оксидативний стрес здатні порушувати енергетичний обмін у нервовій тканині.

Експериментальні моделі гострої інтоксикації парацетамолом демонструють типове ушкодження печінки з некрозом центрилобулярних зон та різким зростанням трансаміназ у крові [11]. Проте дослідження тканинних гомогенатів часто фіксують зниження ферментативної активності в самій тканині через втрату життєздатних клітин. Роботи, присвячені оксидативному стресу, підтверджують ключову роль виснаження глутатіону та порушення транспорту заліза в мітохондріях у розвитку ушкоджень [22], що узгоджується з виявленим нами дефіцитом заліза та зниженням ГГТ.

Отримані результати свідчать, що парацетамолова інтоксикація спричиняє системне пригнічення ферментативної активності та рівня ліпідів в органах щурів, з найбільшою вираженістю у печінці та мозку. Комплекс цих змін (трансамінази, ГГТ, залізо, холестерол) може розглядатися як інформативний набір показників для оцінки ступеня токсичного ураження та ефективності потенційних гепатопротекторних препаратів.

На підставі отриманих результатів можна запропонувати узагальнений варіант перебігу патологічного процесу за умов парацетамолової інтоксикації (рис. 5).

Представлена схема ілюструє ймовірну послідовність патобіохімічних про-

цесів.

Рис. 5 Схема перебігу патологічного процесу за умов парацетамолової інтоксикації (авторська розробка)

цесів, що розгортаються в організмі щурів після введення токсичної дози парацетамолу.

Основним пусковим механізмом ушкоджень виступає біотрансформація парацетамолу з утворенням реактивного метаболіту N-ацетил-p-бензохіноніміну (NAPQI). При перевищенні можливостей глутатіонової системи щодо детоксикації NAPQI повністю не нейтралізується, а вступає у взаємодію з макромолекулами клітини. Накопичення цього токсичного метаболіту призводить до оксидативного стресу, який розвивається у двох взаємозалежних напрямках:

1. *Окисна модифікація білків.* Дія активних форм кисню спричиняє збільшення кількості продуктів альдегід- та кетон-фенілгідрозонів, що свідчить про пошкодження амінокислотних залишків і зміну просторової структури білкових молекул. Це супроводжується зниженням ферментативної активності та дестабілізацією мембранних комплексів.
2. *Перекисне окиснення ліпідів.* Інтенсифікація вільнорадикальних реакцій призводить до надмірного утворення малонового діальдегіду (МДА), кінцевого продукту ліпопероксидації, що вказує на ушкодження фосfolіпідного шару клітинних мембран.

Одночасно з оксидативними змінами спостерігаються порушення в метаболічних процесах, які проявляються: зміною активності маркерних ферментів цитолізу (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ); порушенням ліпідного обміну, що виражається у зниженні рівня холестеролу та підвищенні триацилгліцеридів; зменшенням вмісту заліза, що може свідчити про розлади окисно-відновних і мітохондріальних процесів.

Комбінація окисної модифікації білків, ліпопероксидації та метаболічної дисфункції призводить до структурно-функціональних уражень органів-мішеней. У печінці це проявляється некрозом гепатоцитів, у серці — дисфункцією міокарда,

у нирках — нефротоксичними змінами, а у мозку — порушеннями нейрометаболічних процесів. Таким чином, схема демонструє системний характер токсичної дії парацетамолу, при якій оксидативний стрес, індукований NAPQI, відіграє провідну роль та ініціює подальший каскад біохімічних і морфологічних порушень.

Висновки

1. Інтоксикація парацетамолом викликає активацію окисного стресу в серці, мозку, нирках та печінці, що проявляється підвищенням рівнів альдегід- та кетон-фенілгідрозонів (маркерів окисної модифікації білків, ОМБ) та накопиченням малонового діальдегіду (МДА), що свідчить про послідовне ушкодження білкових компонентів і мембранних ліпідів (ПОЛ).
2. Печінка є основним органом-мішенню токсичної дії парацетамолу, що характеризується суттєвим зниженням активності АЛТ, АСТ та ГГТ, відображаючи втрату функціональних гепатоцитів та виснаження глутатіонової системи детоксикації.
3. У мозку виявлено зниження рівнів холестеролу та заліза, а також активності трансаміназ, що свідчить про порушення енергетичного обміну, функціональної цілісності мембран та мітохондріальної активності нейронів.
4. Комплекс змін ферментативної активності, ліпідного та металевого гомеостазу, а також маркерів окисного стресу (ОМБ, ПОЛ) може слугувати інформативним набором біохімічних показників для оцінки ступеня токсичного ураження органів та ефективності потенційних гепатопротекторних засобів.

References/Література

1. Abdel Shaheed, C., Ferreira, G. E., Dmitritchenko, A., et al. (2021). The efficacy and safety of paracetamol for pain relief: an overview of systematic reviews. *Medical Journal of Australia*, 214(7), 324-331. <https://doi.org/10.5694/mja2.50992>
2. Markova, S., Kurdil, N., Studzinska, Yu., et al. (2020). *Diahnostyka ta intensyvna terapiia*

- hostroho paratsetamol-indukovanoho hepattytu: klinichni vypadok [Diagnosis and intensive care of acute paracetamol-induced hepatitis: a clinical case]. *Emergency Medicine*, 16(5), 134-140. <https://doi.org/10.22141/2224-0586.16.5.2020.212234> [in Ukrainian].
3. Alshahrani, S., Hussain, S., Ashafaq, M., et al. (2023). Cinnamon oil alleviates acetaminophen-induced uterine toxicity in rats by abrogation of oxidative stress, apoptosis, and inflammation. *Plants*, 12(12), Art. 2290. <https://doi.org/10.3390/plants12122290>
 4. Gulmez, S. E., Larrey, D., Pageaux, G. P., et al. (2015). Liver transplant associated with paracetamol overdose: results from the seven-country SALT study. *British Journal of Clinical Pharmacology*, 80(3), 599-606. <https://doi.org/10.1111/bcp.12635>
 5. Hussain, S., Ashafaq, M., Alshahrani, S., et al. (2020). Cinnamon oil against acetaminophen-induced acute liver toxicity by attenuating inflammation, oxidative stress and apoptosis. *Toxicology Reports*, 7, 1296-1304. <https://doi.org/10.1016/j.toxrep.2020.09.008>
 6. Moles, A., Torres, S., Baulies, A., Garcia-Ruiz, C., & Fernandez-Checa, J. C. (2018). Mitochondrial-Lysosomal Axis in Acetaminophen Hepatotoxicity. *Frontiers in Pharmacology*, 9, Art. 453. <https://doi.org/10.3389/fphar.2018.00453>
 7. Kaplowitz, N. (2005). Idiosyncratic drug hepatotoxicity. *Nature Reviews Drug Discovery*, 4(6), 489-499. <https://doi.org/10.1038/nrd1750>
 8. Raza, A., Chan, V., & Atiq, M. U. (2019). Idiosyncratic Drug Reaction: A Rare Mechanism of Acute Tylenol Toxicity. *Cureus*, 11(11), Art. e6099. <https://doi.org/10.7759/cureus.6099>
 9. Du, K., Ramachandran, A., & Jaeschke, H. (2016). Oxidative stress during acetaminophen hepatotoxicity: sources, pathophysiological role and therapeutic potential. *Redox Biology*, 10, 148-156. <https://doi.org/10.1016/j.redox.2016.10.001>
 10. Venturini, D., Simao, A. N., & Dichi, I. (2015). Advanced oxidation protein products are more related to metabolic syndrome components than biomarkers of lipid peroxidation. *Nutrition Research*, 35(9), 759-765. <https://doi.org/10.1016/j.nutres.2015.06.013>
 11. Li, D., Chen, Y., Wan, M., et al. (2024). Oral magnesium prevents acetaminophen-induced acute liver injury by modulating microbial metabolism. *Cell Host & Microbe*, 32, 48-62. <https://doi.org/10.1016/j.chom.2023.11.006>
 12. European Convention for the Protection of Vertebrate Animals Used for Research or Other Scientific Purposes of 18.03.1986. (1986). URL: <http://zakon4.rada.gov.ua>
 13. Law of Ukraine No. 3447-IV "On the Protection of Animals from Cruelty". (2006). *Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine*, (27), 230 [in Ukrainian].
 14. Ohkawa, H., Ohishi, N., & Yagi, K. (1979). Assay for lipid peroxides in animal tissues by thiobarbituric acid reaction. *Analytical Biochemistry*, 95(2), 351-358. [https://doi.org/10.1016/0003-2697\(79\)90738-3](https://doi.org/10.1016/0003-2697(79)90738-3)
 15. Meshchysheh, I. F. (1998). Metod vyznachennia oksyenuvalnoi modyfikatsii bilkiv plazmy (syrovatky) krovi [Method of determining the oxidative modification of plasma proteins (serum) blood]. *Bukovynian Medical Herald*, 2(1), 156-158 [in Ukrainian].
 16. Bondarchuk, T. I., Kobylinska, L. I., Nasadiuk, Kh. M., et al. (2025). *Biokhimichni pokaznyky v normi i pry patolohii* [Biochemical parameters in normal conditions and pathology] (2nd ed.). Kyiv: VSV "Medytsyna" [in Ukrainian].
 17. Prylutskyi, Yu. I., Ilchenko, O. V., Tsybaliuk, O. V., & Kosterin, S. O. (2017). *Statystychni metody v biolohii* [Statistical methods in biology]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
 18. Wang, X., Wu, Q., Liu, A., et al. (2017). Paracetamol: overdose-induced oxidative stress toxicity, metabolism, and protective effects of various compounds in vivo and in vitro. *Drug Metabolism Reviews*, 49(4), 395-437. <https://doi.org/10.1080/03602532.2017.1354014>
 19. Swelm, R. P., Laarakkers, C. M., Blous, L., et al. (2012). Acute acetaminophen intoxication leads to hepatic iron loading by decreased hepcidin synthesis. *Toxicological Sciences*, 129(1), 225-233. <https://doi.org/10.1093/toxsci/kfs176>
 20. Ramachandran, A., & Jaeschke, H. (2017). Mechanisms of acetaminophen hepatotoxicity and their translation to the human pathophysiology. *Journal of Clinical and Translational Research*, 3(Suppl 1), 157-169. <https://doi.org/10.18053/jctres.03.2017S1.002>
 21. Hu, J., Nieminen, A. L., Zhong, Z., & Lemasters, J. J. (2024). Role of Mitochondrial Iron Uptake in Acetaminophen Hepatotoxicity. *Livers*, 4(3), 333-351. <https://doi.org/10.3390/livers4030024>
 22. Akakpo, J. Y., Ramachandran, A., Orhan, H., Curry, S. C., Rumack, B. H., & Jaeschke, H. (2020). 4-methylpyrazole protects against acetaminophen-induced acute kidney injury. *Toxicology and Applied Pharmacology*, 409, Art. 115317. <https://doi.org/10.1016/j.taap.2020.115317>

*Вперше надійшла до редакції 25.10.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ОЛІЇ АМАРАНТУ НА СТАН МЕТАБОЛІЗМУ ПРИ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ РІЗНОГО ХАРАКТЕРУ

Чулак Ю.Л., Чулак О.Л.

Міжнародний гуманітарний університет, Одеса

COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE EFFECT OF AMARANTH OIL ON THE STATE OF METABOLISM IN PATHOLOGICAL PROCESSES OF VARIOUS NATURE

Chulak Yu. L., Chulak O. L.

International Humanitarian University, Odesa

Authors' Information

- Чулак Ю.Л. (Chulak Yuliia): <https://orcid.org/0000-0002-3636-1282>
- Чулак О.Л. (Chulak Olena): <https://orcid.org/0000-0002-7634-1714>

Summary/Резюме

The authors, in an experiment on 90 white Wistar rats of autobreeding breeding, evaluated the effect of amaranth oil on the state of metabolism in pathological processes of various nature. Work with animals was carried out in accordance with the regulatory documents of the European Union and Ukraine. As comparison models, the periodontal model (atrophic-degenerative process) and mechanical injury to the hard palate (traumatic-inflammatory process) were used. The change in metabolism in pathological processes of different nature had much in common: a decrease in the content of total protein, ATPase activity, increased lipid peroxidation, increased urea and creatinine content.

The use of amaranth oil had a positive effect on the evaluated indicators: the content of total protein and ATPase activity decreased to a lesser extent than in uncorrected processes; the increase in MDA, urea and creatinine occurred to a much lesser extent than in uncorrected pathoprocesses.

At the same time, the effect of amaranth oil was more pronounced in the traumatic-inflammatory process - the assessed indicators practically normalized, and weaker in the atrophic-degenerative process - they increased, but did not reach the norm.

It can be assumed that amaranth oil has a unidirectional effect on the state of metabolism in various pathological processes, but the strength of this effect depends on the nature of the pathoprocess.

Keywords: *periodontitis, palate trauma, metabolism, amaranth oil.*

Автори в експерименті на 90 білих щурах лінії Вістар аутобредного розведення оцінювали вплив олії амаранту на стан метаболізму при патологічних процесах різного характеру. Робота з тваринами здійснювалася відповідно до нормативних документів Євросоюзу та України. Як моделі порівняння використовували модель пародонту (атрофічно-дегенеративний процес) та механічна травма твердого піднебіння (травматично-запальний процес). Зміна метаболізму при різних за характером патопроесах мала багато спільного: зниження вмісту загального білка, активності АТФ-аз, посилення ПОЛ, підвищення вмісту сечовини та креатиніну.

Застосування олії амаранту надавало позитивний вплив на оцінювані показники:

вміст загального білка активність АТФ-аз знижувалися меншою мірою, ніж при некоригованих процесах; підвищення МДА, сечовини та креатиніну відбувалося значно меншою мірою, ніж при некоригованих патопрцесах.

При цьому вплив олії амаранту яскравіше проявлявся при травматично-запальному процесі – показники, що оцінювалися, практично нормалізувалися і слабше при атрофічно-дегенеративному процесі - вони підвищувалися, але не досягали норми.

Можна вважати, що олія амаранту надає односпрямовану дію на стан метаболізму при різних патологічних процесах, але сила цієї дії залежить від характеру патопроцесу.

Ключові слова: пародонтит, травма неба, метаболізм, олія амаранту.

Організм будь-якої живої істоти та людини – велика, відкрита система, що характеризується відносно незалежним існуванням, що базується на наявності тріади – функція, метаболізм, структура. Об'єднання цих початків призводить до формування функціональних систем. Кількість функціональних систем в організмі досить велика, тому для існування організму вони повинні діяти у взаємодії та підпорядкованості. Тільки за такої умови можлива адекватна реакція організму як цілісної системи на умови середовища, що змінюються, що забезпечує його стабільне існування, що називається життям.

Життя людини здійснюється у двох станах – здоров'я та хвороби. Об'єктом медицини є завдання визначити ці стани та сприяти існуванню медицини переважно у стані здоров'я. Відмінність хвороби у тому, що адаптаційні механізми не забезпечують необхідний рівень пристосування, необхідний для підтримки ступеня свободи організму у просторі та часу [1, 2, 3].

Існуючі медичні технології спрямовані на те, щоб у процесі ліквідувати причини виникнення та механізми розвитку хвороби.

Однією із складових лікувального впливу є відновлення нормальної взаємодії та супідрядності функціональних систем організму. Основними засобами досягнення цієї мети є модулятори фармакологічного та/або природного походження.

Розглядаючи реакції функціональних систем на розвиток патологічного процесу, ми розглядаємо їхню залежність від причин і механізмів конкретного патологі-

чного процесу, упускаючи з уваги загальнобіологічну роль функціональної системи.

У зв'язку з цим метою нашого дослідження була оцінка реакції метаболізму на патологічні процеси, що відрізняються за патогенезом, при їх корекції природним модулятором для визначення загальнобіологічної складової цієї реакції і впливу на неї олії амаранту [4-10].

Як порівнювані процеси ми використовували пародонтит (модель), що за своїм патогенезу відноситься до дистрофічних дегенеративних процесів, і механічну травму твердого піднебіння, основним патогенетичним механізмом якого вважається запальний процес на руйнування його тканин.

Матеріали та методи досліджень

Матеріалом роботи були дані, отримані при дослідженні 90 білих щурів лінії Вістар аутобредного розведення масою тіла 180-200 г. Робота з тваринами здійснювалася відповідно до нормативних документів Євросоюзу та України [11, 12]. Відповідно до завдань роботи тварини були ранжовані на 5 груп.

I група – 10 тварин, які не піддавалися жодним зовнішнім впливам і тому результати їхнього обстеження служили контролем.

II група – 30 щурів, яким моделювали травму твердого піднебіння, відсепаруванням м'яких тканин на площі 1 см², що здійснюється під ефірним наркозом.

III група – 30 щурів, які на тлі травми піднебіння отримували 0,3 мл олії амаран-

ту всередину пащі.

IV група – 10 щурів, яким моделювали пародонтит введенням у режимі вільного напування 2% розчином ЕДТА та введенням варфарину.

V група – 10 тварин, які на тлі моделі пародонтиту отримували всередину пащі 0,3 мл амарантової олії.

Тварин виводили із досліду декапітацією під ефірним наркозом. Виведення тварин з досвіду здійснювалося при моделюванні травми твердого піднебіння на 3, 7 та 10 добу після нанесення травми; при моделюванні пародонтиту на 60 добу після початку напування ЕДТА.

При виведенні тварин з досвіду у них забирали 5 мл крові для проведення біохімічних реакцій, визначали активність детоксикації печінки та Na^+/K^+ -АТФ-ази та $\text{Mg}^{2+}/\text{Ca}^{2+}$ – АТФ-ази, що дозволяло оцінити рівень енергозабезпечення транспорту чрезмембранного: визначали вміст шляхи енергозабезпечення процесів життєдіяльності. Визначали вміст загального білка, сечовини, креатиніну у крові, що дозволило оцінити активність процесів білкового синтезу та обміну азотистих сполук.

Результати досліджень піддавали стандартній статистичній обробці з використанням коефіцієнта Стюдента та вносили до таблиць.

Результати та їх обговорення

Оцінка стану системи метаболізму у щурів з некоригованою моделлю пародонтозу та при її корекції наведено у таблиці 1.

Згідно з даними таблиці 1 вміст загального білка в крові щурів з некоригованою моделлю пародонтозу було майже в 6 разів нижчим, ніж у контрольних тварин. Це може бути показником різкого пригнічення синтезу білка, наслідком якого можуть бути атрофічні процеси в тканинах ясен. Одночасно відзначається зниження активності АТФ-аз: Ca^{2+} -АТФ-ази на 13,5% та Na^+/K^+ -АТФ-ази на 43,7%, тобто. Крім послаблення процесів енергозабезпечення виникає дис-

баланс у діяльності цієї системи. Для компенсації недостатнього енергозабезпечення відбувається активація перекисного окиснення ліпідів – вміст МДА зростає на 61,4%. Однак при цьому слабшає активність каталази, що підвищує можливість пошкодження клітинних мембран і сприяє атрофічним процесам в тканинах організму, в тому числі і ясна. В організмі щурів з моделлю пародонтиту збільшується вміст сечовини на 32,1 % та креатиніну на 21,9 %, що свідчить про посилення розпаду азотовмісних сполук, що характерно для дегенеративно-дистрофічних процесів. В цілому можна говорити, що зміни метаболізму, що спостерігаються, у щурів з некоригуємою моделлю пародонтиту відповідає розвитку дистрофічних процесів в їх організмах.

Застосування щурам з моделлю пародонтиту олії амаранту зумовило появу відмінностей стану показників метаболізму. Відзначалося підвищення вмісту білка на 19,23 % порівняно з пародонтом, що не коригується. Підвищувалася активність АТФ-аз – $\text{Ca}^{2+}/\text{АТФ-ази}$ на 5,1 % та Na^+/K^+ -АТФ-ази на 40,8%, тобто не тільки дещо підвищувалося енергозабезпечення процесів життєдіяльності, а й мала тенденція до відновлення збалансованості діяльності системи АТФ-аз. Оскільки намітилася тенденція нормалізації оптимального енергозабезпечення активність ПОЛ практично нормалізувалася як і активність каталази, тобто умови дегенеративних процесів погіршилися. Також мала місце нормалізація вмісту сечовини у крові та зниження рівня креатиніну на 13,6%, тобто захищеність клітинних мембран підвищувалася.

В цілому оцінюючи вплив олії ама-

Таблиця 1

Динаміка показників метаболізму у щурів з пародонтом при застосуванні олії амаранту

Показник	Група	Контроль	60 доба пародонтиту	60 доба пародонтиту + амарантова олія
Загальний білок, мг/г		1,55 ± 0,33	0,78 ± 0,05	0,93 ± 0,07
$\text{Mg}^{2+}/\text{Ca}^{2+}$ -АТФ-аза, мг Р/г тканини		9,11 ± 0,93	7,88 ± 0,71	8,28 ± 0,26
Na^+/K^+ -АТФ-аза, мг Р/г тканини		6,40 ± 0,62	3,55 ± 0,24	4,91 ± 0,22
МДА, ммоль/мг·хв		6,32 ± 0,24	10,2 ± 0,12	6,42 ± 0,27
Каталаза, у.од.		65,17 ± 1,88	40,16 ± 5,14	65,28 ± 2,22
Сечовина, ммоль/л		2,80 ± 0,27	3,71 ± 0,21	3,0 ± 0,44
Креатинін, мкмоль/л		48,36 ± 1,65	59,04 ± 4,78	51,08 ± 2,31

Таблиця 2

Вплив олії амаранту на показники стану метаболічних реакцій у щурів з моделлю травми піднебіння

Група	Контр-роль	3 доба травми	7 діб травми	10 діб травми	3 доби травми + олія амар.	7 діб травми + олія амар.	10 діб травми + олія амар.
Показник							
Загальний білок, г/л	68,7 ± 1,74	63,10 ± 0,91	65,40 ± 0,87	66,0 ± 0,71	64,91 ± 3,47	67,1 ± 1,11	68,14 ± 1,09
МДА, ммоль/хв·мг	6,32 ± 0,24	9,46 ± 0,54	7,57 ± 0,11	7,04 ± 0,10	8,22 ± 0,49	7,1 ± 0,70	6,06 ± 0,7
Каталаза, ум.од.	65,17 ± 1,98	45,62 ± 1,98	51,65 ± 1,88	56,17 ± 1,01	52,2 ± 1,79	56,91 ± 2,4	58,91 ± 1,9
Mg ²⁺ /Na ⁺ /K ⁺ -АТФ-ази, мг Р/г тканини	5,8 ± 0,21	3,17 ± 0,27	4,31 ± 0,24	4,83 ± 0,30	4,67 ± 0,55	6,27 ± 0,64	5,97 ± 0,49
Mg ²⁺ /Ca ²⁺ -АТФ-ази, мг Р/г тканини	8,74 ± 0,27	6,56 ± 0,41	7,15 ± 0,34	7,57 ± 0,35	7,47 ± 0,63	7,8 ± 0,57	8,14 ± 0,51
Сечовина, ммоль/л	2,8 ± 0,27	4,12 ± 0,3	3,38 ± 0,19	3,01 ± 0,11	4,03 ± 0,47	3,51 ± 0,31	3,0 ± 0,24
Креатинін, ммоль/л	47,8 ± 0,63	50,23 ± 0,61	47,16 ± 0,5	49,3 ± 0,16	48,1 ± 0,1	47,0 ± 0,3	45,4 ± 0,42

ранту на розвиток дистрофічно-дегенеративних процесів можна стверджувати, що позитивно впливаючи на окремі сторони метаболізму, воно затримує розвиток цих процесів.

При механічній травмі тканин твердо-го піднебіння у метаболізмі піддослідних білих щурів відзначалися зміни метаболізму. Результати визначення таких змін відображені у таблиці 2.

Згідно з даними таблиці 2 на 3 добу після травми вміст загального білка в сироватці крові знижувався на 8,1% і в такій кількості практично без змін зберігався до кінця експерименту. Відбулося ослаблення активності ферментів системи АТФ-аз – активність Ca²⁺ АТФ-ази знижувалася на 3 добу досвіду на 24,2% порівняно з контролем. Надалі вона підвищувалася поступово на 15 % порівняно з даними 3 діб. Активність Na⁺/K⁺ - АТФ-ази знижувалась у порівнянні з нормою на 3 добу експерименту на 44,8 % і підвищувалася в подальшому поступово до 83,27 % норми. Розвиток травматичного процесу супроводжується ослабленням оптимального енергозабезпечення та неузгодженістю діяльності системи АТФ-аз. При цьому вміст МДА на 3 добу підвищується на 49,6% і в подальшому знижується, залишаючись вищим за контроль до моменту закінчення експерименту на 11,2%. Активність каталази знижується на 3 добу досвіду на 30% і надалі підвищується, залишаючись нижче контролю на момент закінчення ек-

сперименту на 13,7%, тобто має місце компенсаторна активація ПОЛ як джерела енергозабезпечення та відповідна активація каталази.

Зміст сечовини та креатиніну підвищується на початку травматичного процесу на 47,1 % та на 4,7 % відповідно, у подальшому ці показники нормалізуються. Очевидно, їх підвищення на початку досвіду пов'язане з руйнуванням тканин при травмі, а нормалізація – відновленням їх при загоєнні.

Застосування олії амаранту тваринам із травмою твердо-го піднебіння впливало на динаміку зміни показників метаболізму порівняно з некоригованим травматичним процесом. Зміст загального білка на 3 добу досвіду знижувалося на 4,0%, а до кінця експерименту нормалізувалося, тобто порушення білоксинтезуючої функції при застосуванні олії амаранту було меншим, ніж при некоригованому процесі. Послаблення активності ферментів системи мало місце на 3 добу досвіду і становило 18,7 % для Na⁺/K⁺ - АТФ-ази та 13,7 % для Ca²⁺/АТФ-ази, що менше ніж при некоригованому процесі (24,2 % та 42,8 % відповідно). На момент закінчення експерименту активність цих ферментів нормалізувалася.

Зміст МДА підвищувався на 30% проти 49,6% при некоригованій процесі; активність каталази слабшала на 20% проти 30% при некоригованих процесі. До кінця досвіду вміст МДА нормалізувався, а активність каталази залишалася нижчою за контроль на 9,3%. Загалом можна говорити про мінімальні зміни в системі ПОЛ/АОЗ, що забезпечено збереженням звичайного енергозабезпечення процесів життєдіяльності. Крім цього, мінімальна активація перекисного окислення ліпідів зменшує пошкоджуючий ефект від дії радикалів кисню.

Зміст сечовини на 3 добу після травми підвищувався при застосуванні амаранту на 42,8%, тобто майже як при неко-

ригуючому процесі, тобто. посилення катаболізму азотистих основ було так само високим. Надалі мала місце нормалізація цього показника. У той самий час вміст креатиніну протягом усього досвіду при застосуванні олії амаранту залишалося близьким контрольних цифр, тобто масло амаранту практично запобігало розвитку несприятливих процесів у м'язовій тканині.

Проведення узагальнюючого аналізу результатів досліджень дозволяє стверджувати, що при патологічних процесах різного характеру атрофічно-дегенеративної та травматично-запальної зміни показників метаболізму мали багато спільного. Вміст загального білка знижувався порівняно з контролем, активність ферментів системи АТФ-аз слабшала і виник дисбаланс між активністю ферментів цієї системи. При цьому відзначалося компенсаторне посилення перекисного окиснення ліпідів, ослаблення активності каталази. Підвищується вміст сечовини та креатиніну, тобто. посилюється активність катаболічних процесів.

Застосування олії амаранту пом'якшує шкідливу дію патологічних процесів на стан метаболізму. Зниження вмісту загального білка відбувається меншою мірою, як і зниження активності АТФ-аз і підвищення ПОЛ, меншою мірою відбувається зміна вмісту сечовини та креатиніну.

У цьому слід зазначити, що вплив олії амаранту більшою мірою проявляється при травматично-запальному процесі, т.к. до кінця експерименту визначені показники або наближаються до норми або нормалізуються. Дещо слабший його позитивний вплив проявляється при атрофічно-дегенеративних процесах. Показники, що визначаються, наближаються до норми, але не досягають її.

Таким чином, можна вважати, що олія амаранту надає позитивний односпрямований вплив на стан метаболізму при різних за характером патологічних процесах. Проте ступінь цього впливу пов'язані з характером патологічного процесу.

References

1. Gozhenko, A. I., & Hryshko, Yu. M. (2020). *Funktsionalno-metabolichnyi kontynuuum: fiziolojiia i patolojiia: monohrafiia* [Functional-metabolic continuum: physiology and pathology: monograph]. Poltava: TOV NVP «Ukrpromptorh-servis». [in Ukrainian].
2. Gozhenko, A. I. (2015). *Fundamentals of constructing a theory of disease*. Odessa: Phoenix.
3. Daalderop, L. A., Wieland, B. V., Tomsin, K., Reyes, L., Kramer, B. W., Vanterpool, S. F., & Been, J. V. (2018). Periodontal Disease and Pregnancy Outcomes: Overview of Systematic Reviews. *JDR Clinical & Translational Research*, 3(1), 10–27. <https://doi.org/10.1177/2380084417724303>
4. Chulak, Yu. L., & Chulak, L. D. (2024). Zastosuvannia amarantovoi olii pry travmakh tverdoho pidnebinnia [Use of amaranth oil at the hard palate traumata]. *Fitoterapiia. Chasopys*, (4), 55–59. [in Ukrainian].
5. Chulak, Yu. L., Gozhenko, A. I., & Chulak, O. L. (2023). Osoblyvosti morfolohichnykh zmin v zoni travm tverdoho pidnebinnia u shchuriv pry zastosuvanni olii amarantu [Features of morphological changes in the area of hard palate injuries in rats when using amaranth oil]. *Visnyk morskoi medytsyny*, (1), 184–189. [in Ukrainian].
6. Chulak, O. L., Gozhenko, A. I., Chulak, Yu. L., et al. (2021). Amaranthus and its therapeutic uses. *PharmacologyOnLine*, 3, 1231–1235.
7. Chulak, O. L., Gozhenko, A. I., Chulak, Yu. L., et al. (2021). Morphology of thermal burn injury under the use of amarant oil (Amarbñthus). *PharmacologyOnLine*, 1, 1–5.
8. Gopakumar, K. (2025). Therapeutic applications of squalene – a review. *Fishery Technology*, 62(1), 1–10.
9. *Directive 2010/63/EU of the European Parliament and of the Council of 22 September 2010 on the protection of animals used for scientific purposes*. (2010). Official Journal of the European Union, L 276, 33–79.
10. *Order of the Ministry of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine No. 249 dated 01.03.2012 "On approval of the Procedure for conducting experiments on animals by scientific institutions"*. (2012). Official Gazette of Ukraine, (24), 82. [in Ukrainian].

Вперше надійшла до редакції 29.10.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 615.327:616.36-002-099-085

DOI <https://zenodo.org/records/19194658>

**ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНИХ ВОД З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ
ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН НА ЗМІНИ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ І
ВЗАЄМОДІЇ РІЗНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ
ЩУРІВ З ТОКСИЧНИМ АЛКОГОЛЬНИМ ГЕПАТОЗОМ**

**Насібуллін Б. А., Смірнов І. В., Гуща С. Г., Ярошенко Н. О.,
Петровська О. О.**

*Державне некомерційне підприємство «Український науково-дослідний
інститут реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров'я України»*

**THE IMPACT OF MINERAL WATERS WITH HIGH ORGANIC
CONTENT ON CHANGES IN THE CORRELATION AND
INTERACTION OF VARIOUS FUNCTIONAL SYSTEMS IN RATS WITH
TOXIC ALCOHOLIC HEPATOSIS**

**Nasibullin B.A., Smirnov I. V., Gushcha S. G., Yaroshenko N. O.,
Petrovska O. O.**

*State Non-profit Enterprise «Ukrainian Research Institute of Rehabilitation and
Resort Therapy of the Ministry of Health of Ukraine»*

Authors Information

- Насібуллін Б. А. (Nasibullin B. A.): <https://orcid.org/0000-0002-1463-3453>
- Смірнов І. В. (Smirnov I. V.): <https://orcid.org/0000-0001-7292-626X>
- Гуща С. Г. (Gushcha S. H.): <https://orcid.org/0000-0002-1323-5241>
- Ярошенко Н. О. (Yaroshenko N. O.): <https://orcid.org/0000-0001-6330-4965>
- Петровська О. О. (Petrovska O. O.): <https://orcid.org/0000-0002-0050-6218>

101

Summary/Резюме

In an experiment on 46 outbred white Wistar rats, the authors investigated the structural, metabolic, and functional correlations and interactions between the liver and kidneys in toxic alcoholic hepatitis. The results indicate that in a state of functional rest, as well as under conditions of exogenous intoxication, the detoxification function of the liver and the functional activity of the kidneys are closely linked to specific metabolic parameters and corresponding structural characteristics of the renal and hepatic parenchyma. However, under intoxication, the interaction of these parameters differs from the baseline due to internal restructuring of these functional systems, resulting in changes within the functional-metabolic-structural continuum. The application of two low-mineralized waters with high organic content, acting as natural non-specific modulators, leads to an improved state of functional systems. This enhances the body's adaptive capacity, corrects the functional-metabolic-structural interactions of these systems, and facilitates the recovery from intoxication effects.

Keywords: *chronic alcohol intoxication, liver detoxification function, renal excretory function, mineral water, organic substances.*

В експерименті на 46 білих щурах лінії Вістар аутбредного розведення автори досліджували структурні, метаболічні та функціональні взаємозв'язки та взаємодію

печінки і нирок при токсичному алкогольному гепатозі. За результатами проведених досліджень визначено: у стані функціонального спокою та в умовах екзогенної інтоксикації детоксикаційна функція печінки і функціональна активність нирок тісно пов'язані з певними значеннями показників метаболічних реакцій і відповідними характеристиками структури паренхіми нирок та печінки. Однак в умовах інтоксикації взаємодія цих показників дещо відрізняється від такої в стані функціонального спокою через внутрішню перебудову діяльності компонентів цих функціональних систем, тобто мають місце зміни функціонально-метаболічно-структурного континууму. Застосування в цих умовах двох слабомінералізованих вод з підвищеним вмістом органічних речовин, завдяки їхнім властивостям природних неспецифічних модуляторів, призводить до покращення стану функціональних систем, що підвищує адаптивні можливості організму, корегує стан функціонально-метаболічно-структурних взаємодій і взаємозв'язків та сприяє подоланню наслідків інтоксикації.

Ключові слова: хронічна алкогольна інтоксикація, детоксикаційна функція печінки, вивідна функція нирок, мінеральна вода, органічні речовини.

Вступ

Діяльність кожної структурної одиниці організму клітини завдяки їхньої вразливості потребує підтримки постійного (оптимального) рівня параметрів середовища, в якому вона існує [1, 2]. Об'єднання структурних одиниць в тканини, органи, функціональні системи ускладнює задачу підтримки оптимального рівня параметрів середовища, що досягається взаємодією різних функціональних систем, які пов'язані регуляторними механізмами. Такий зв'язок формалізується в соматорегуляторному балансі, коли активність регуляторних систем викликає відповідну реакцію функціональних систем [3].

В умовах сьогодення з його антропогенним тиском на довкілля, погіршенням соціальних умов існування людини, кардинальними змінами фізичної активності оптимальне функціонування організму людини порушується, що призводить до порушення соматорегуляторного балансу і відповідно і відповідно до порушення взаємодії і їх ієрархічної взаємопідлеглості. Такі негативні впливи на функціонально-метаболічно-структурний континуум — сукупність стереотипних взаємопов'язаних показників стану функціональних, метаболічних процесів і структурних показників різних органів, що відображають міжорганні взаємовідношення у функціональній системі. Додан-

ня до функціональних і метаболічних показників структурних характеристик обумовлено з фундаментальною тезою І.В. Давидовського «зміни структури завжди супроводжуються змінами функції, а зміни функції — змінами структури» [4, 5]. Тобто необхідно підтримувати збалансованість функції, метаболізму, структури в органах відповідної функціональної системи для попередження або корегування можливої дисфункції як чинника патогенезу [6 — 9].

Зазвичай в таких випадках застосовують фармакологічні або природні модулятори. Серед останніх привертають увагу мінеральні води (МВ) з підвищеним вмістом органічних речовин (у перерахунку на валовий органічний вуглець — $C_{орг}$). Оскільки $C_{орг}$ у складі МВ утворюють «природну» систему, яка має значну спорідненість до регуляції різних функціональних систем організму, ці МВ чинять фізіологічну дію та мають високу біологічну активність [10 — 14].

Виходячи з вищевикладеного, метою дослідження було визначення впливу МВ з підвищеним вмістом $C_{орг}$ на стан структурно-функціонально-метаболічного континуума у щурів з моделлю токсичного алкогольного гепатозу.

Об'єкт і методи досліджень

Матеріалом роботи слугували дані, отримані при дослідженні 46 білих щурів

лінії Вістар аутобредного розведення. Робота з тваринами здійснювалась відповідно до чинних біоетичних норм «Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються для експериментальних та інших наукових цілей» (Страсбург, 1986) та статті 26 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» (№ 3447-IV від 21.02.2006) та Протоколу комісії по біоетиці ДНП «Укр. НДІ реабілітації та курортології МОЗ України». Тварини знаходились у стандартних умовах світлового та температурного режимів, в стандартних клітках, з вільним доступом до води та їжі у віварії ДНП «Укр. НДІ Р та К МОЗ України», м. Одеса.

Згідно з задачами дослідження щурів були ранжовано на 4 групи: I група — 10 тварин, які не піддавались ніяким впливам і результати дослідження яких слугували контролем; II група — 12 тварин, у яких моделювали токсичний алкогольний гепатоз (ТАГ) шляхом щоденного введення крізь еластичний зонд внутрішньошлунковим введенням 25 % розчину етилового спирту в дозі 1,5 % маси тіла протягом 30 днів; III група — 12 тварин, які на тлі моделювання ТАГ отримували МВ зразку № 1 та IV група — 12 тварин, яким на тлі моделювання ТАГ отримували МВ зразку № 2. Щури III та IV груп отримували відповідні МВ з 15 до 30 доби експерименту в дозі 1 % маси тіла.

Щурів виводили з досліду декапітацією під ефірним наркозом. За добу до закінчення експерименту у щурів збирали добову сечу, в якій визначали об'єм добового діурезу, швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ), відсоток канальцевої реабсорбції, кількість виведеного креатиніну, сечовини та хлоридів. Визначали рН добової сечі. Під час виведення з досліду у щурів вилучали 5 мл крові для наступних біохімічних досліджень і шматочки печінки та нирок. Шматочки печінки та нирок фіксували 48 годин в 5 % розчині забуференого формальдегіду з наступним заливанням їх в целоїдин за загальноприйнятою методикою. З отриманих блоків виготовляли

гістологічні зрізи 7-9 мкм завтовшки, які фарбували гематоксилін-еозином. Гістологічні препарати вивчали під світловим мікроскопом.

Біохімічними методиками в зразках крові визначали активність АлАТ та АсАТ, вміст загального білірубину та його фракцій, вміст МДА — кінцевого продукту перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ); активність каталази; вміст загального білку. Активність Mg^{2+} - Ca^{2+} та Na^+/K^+ -АТФаз визначали в гомогенаті печінки.

В роботі застосовували два зразки МВ.

МВ зразка № 1 — підземні з підвищеним вмістом органічних речовин гідрокарбонатні кальцієво-натрієві води джерела № 1 смт Східниця Дрогобицького району Львівської області. Формула хімічного складу води має наступний вигляд:

Зразок № 2: підземні з підвищеним вмістом органічних речовин слабкомінералізовані гідрокарбонатні натрієві води зі свердловини (свр.) № 120 села (с.) Солочин урочища «Полянки», Мукачівського району, Закарпатської області, Україна. Загальна мінералізація МВ складає 0,70 г/л. Вміст $C_{орг}$ в МВ складає 0,014. Формула хімічного складу води:

Відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров'я України від 06.09.2003 р. № 243 «Про затвердження Порядку здійснення медико-біологічної оцінки якості та цінності природних лікувальних ресурсів, визначення методів їх використання», до типу з підвищеним вмістом органічних речовин відносяться МВ з вмістом $C_{орг}$ від 5 мг/л та вище.

Для оцінки взаємодії функціональних систем показники їхнього стану у контрольних щурів приймали за 100 % або 1

інтегральний бал і визначали співвідношення цих інтегративних оцінок. Якщо щури піддавались якимось зовнішнім впливам, оцінювали зміни показників стану їхніх функціональних систем і оцінювали зміни співвідношення їх порівняно з контролем (стан покою), що дозволяло нам визначати зміни в стані функціонально-метаболічно-структурного континуума.

Методичні прийоми та методики, що були задіяні у дослідженнях, опубліковано у «Посібнику» та методичних рекомендаціях і затверджено наказом МОЗ України № 692 від 28.09.2009 р. [15, 16].

Статистичну обробку отриманих даних у серіях дослідів проводили з залученням програм для медико-біологічних досліджень Microsoft Excel. При всіх засобах обробки статистичного матеріалу достовірними зрушеннями вважалися ті, що знаходились в межах вірогідності за таблицями Ст'юдента $p < 0,05$.

Результати дослідження та їх обговорення

Починами дослідження ми з визначення впливу ТАГ на стан метаболізму. Результати цього дослідження відображені в таблиці 1. Згідно з даними таблиці 1 формування та розвиток ТАГ змінював активність АлАТ та АсАТ на 16,6 % та 17,4 %, кількість білірубину в крові збільшувалась на 39,3 %; при цьому змінювалось співвідношення непрямого та прямого білірубину. Зменшувалась вміст загального білку на 11,0 %, підвищувався вміст креатиніну та сечовини в крові на 18,6 % та в 2,4 рази відповідно.

З боку процесів енергозабезпечення процесів життєдіяльності також відбувались зміни. Активність Ca^{2+} -АТФ-ази зменшувалась на 29,7 %, а Na^+/K^+ -АТФ-ази зменшувалась на 40,6 %, тобто виникав дисбаланс процесів аеробного енергоутворення, що обумовило активацію стародавніх процесів енергоутворення —

ПОЛ. Вміст МДА підвищувався на 30 %, а активність каталази знижувалась на 10 %.

Перебудови метаболізму при ТАГ корелювали зі змінами структурної характеристики печінки. Перш за все змінювався колір паренхіми печінки. вона набувала жовто-коричневого кольору. Мікроскопічно потовщувались міжчасточкові прошарки, розташування гепатоцитів в часточках ставало неупорядкованим; частина гепатоцитів грудчаста, темно-еозинофільна, значна частина гепатоцитів має різних розмірів ліпідні включення, а частина гепатоцитів ще й еозинофільні включення.

Дослідження стану сечовивідної системи ми починали з оцінки функціональної активності нирок. Результати досліджень наведені в таблиці 2. Згідно з даними таблиці 2 розвиток ТАГ супроводжується збільшенням добового діурезу в два рази. При цьому ШКФ не змінюється, а має місце зниження відсотку реабсорбції на 0,6 %. Зміни з боку вивідної функції нирок не однозначні. Виведення креатиніну залишається дуже близьким

Таблиця 1

Вплив МВ з підвищеним вмістом C_{org} та кремнієвої МВ на метаболічні показники щурів з моделлю ТАГ, (M ± m)

Показники	1 група інтактні щури (контроль)	2 група модель ТАГ	3 група модель ТАГ та МВ № 1 Східниця	4 група модель ТАГ та МВ № 2 Солочин
	(M ₁ ± m ₁)	(M ₂ ± m ₂)	(M ₃ ± m ₃)	(M ₄ ± m ₄)
АлАТ, Е/л	175,43 ± 1,65	203,85 ± 3,44*	184,68 ± 3,14	151,52 ± 4,32*#
АсАТ, Е/л	241,18 ± 3,51	282,89 ± 6,50*	255,47 ± 5,33	230,71 ± 5,65*#
Білірубін загальний, мкмоль/л	4,18 ± 0,12	5,85 ± 0,24*	4,35 ± 0,10*#	3,61 ± 0,10 *#
Білірубін прямий, мкмоль/л	1,25 ± 0,07	2,17 ± 0,22*	1,62 ± 0,19#	1,74 ± 0,16
Білірубін непрямої, мкмоль/л	2,93 ± 0,10	3,68 ± 0,25*	2,73 ± 0,19#	1,87 ± 0,19*#
Білок загальний, г/л	68,70 ± 2,74	61,33 ± 0,84*	65,82 ± 2,21	67,70 ± 1,44#
Креатинін, мкмоль/л	48,36 ± 1,22	57,43 ± 1,84*	49,50 ± 1,34#	51,67 ± 1,33#
Сечовина, ммоль/л	2,80 ± 0,27	6,67 ± 0,21*	2,83 ± 0,29#	3,09 ± 0,28#
Mg^{2+} - Ca^{2+} — АТФ-аза, мг Р / г тканини	9,11 ± 0,93	11,75 ± 0,67*	8,84 ± 0,51#	8,64 ± 0,58#
Mg^{2+} - Na^+/K^+ — АТФ-аза, мг Р / г тканини	6,40 ± 0,62	3,72 ± 0,24*	4,44 ± 0,22*#	4,99 ± 0,39*#
МДА, нмоль/ (хв · мг)	5,94 ± 0,21	7,79 ± 0,31*	6,31 ± 0,29*#	6,78 ± 0,36#
Каталаза, %	76,70 ± 1,52	68,91 ± 2,14*	74,30 ± 2,32#	74,11 ± 1,33#

Позначення: * — $p < 0,05$ у порівнянні з групою контролю (інтактні щури), # — $p < 0,05$ у порівнянні між групою з патологією та курсом МВ

до контролю. Вміст сечовини в добовій сечі збільшується в 2,08 разів. Іонообмінна функція змінюється в промірному ступені, виведення хлоридів за рахунку збільшення об'єму добової сечі відбувається не достовірно.

Зміни структури нирок відповідають змінам їх функції: розширення Боуменових просторів, набряк ендотелію капілярів, наявність в просвіті частини каналців еозинофільних включень, дрібні вакуолі в цитоплазмі деяких епітеліоцитів.

Проведення щурів з моделлю ТАГ курсу МВ зразка 1 викликало зміни в стані функціональної системи печінки. Згідно з даними таблиці 1 активність АлАТ та АсАТ знижувалась і наближалась до норми, що може свідчити про нормалізацію процесів трансамінування і збереження зовнішніх мембран гепатоцитів. Також знижувався порівняно з некорегованим ТАГ вміст загального білірубину, однак співвідношення непрямого і прямого білірубину залишалось таким же як і при некорегованому ТАГ. Також наближався до норми вміст загального білку, тобто МВ позитивно впливала на активність обміну білку. Також наближався до даних контролю вміст креатиніну і сечовини. Що стосується аеробного енергозабезпечення, то спостерігалась тенденція до відновлення його збалансованості — активність Ca^{2+} -АТФ-ази наближалась до контролю; активність Na^+/K^+ -АТФ-ази підвищувалась відносно некорегованого ТАГ, хоча і не досягала рівню контролю. Відповідно зменшувалась активність компенсаторних джерел енергії — вміст ПОЛ знижувався порівняно з некорегованим ТАГ на 19,2 %, а активність каталази підвищувалась на 7,7 %.

Перебудови метаболізму корелювали зі змінами структурної організації печінки. Колір печінкової паренхіми приймав більш коричневий колір. В часточках інтерстеційні прошарки зберігали потовщеність; гепатоцити в часточках розташовувались утворюючи бал-

ки; в гепатоцитах не визначаються вакуолі та еозинофільні включення; цитоплазма їх гомогенна, темно еозинофільна.

Позитивно МВ зразка 1 впливає на стан сечовивідної функціональної системи. Згідно з даними таблиці 2, об'єм добового діурезу нормалізувався, тобто вдвічі зменшувався порівняно з некорегованим ТАГ. Це обумовлено збільшенням на 45,4 % ШКФ і майже на 1 % каналцевої реабсорбції. Вивідна функція нирок змінюється, але ці зміни неоднозначні; виведення креатиніну збільшується на 45,5 %, а виведення сечовини зменшується на 23 %, тобто виникає дисбаланс цієї функції нирок. Виведення іонів нормалізується.

Вищенаведені зміни стану функціональної активності супроводжувались змінами в структурі нирок. Якщо розподіл ниркових тілець і структура їхніх складових відповідала картині контрольних тварин, то в звичастих каналцях спостерігався набряк цитоплазми епітеліоцитів і наявність в них дрібних темних ядер.

Застосування щурів з моделлю ТАГ МВ зразка 2 теж викликало зміни в показниках метаболізму. Активність АлАТ та АсАТ була дещо меншою ніж в контролі на 13,7 % та 4,2 % відповідно. Але загального білірубину в крові було на 14,3 %

Таблиця 2

Вплив МВ з підвищеним вмістом $C_{орг}$ на функціональний стан нирок щурів з моделлю хронічної алкогольної інтоксикації, (M ± m)

Показники	1 група інтактні щури (контроль)	2 група модель ТАГ	3 група модель ТАГ та МВ № 1 Східниця	4 група модель ТАГ та МВ № 2 Солочин
	(M ₁ ± m ₁)	(M ₂ ± m ₂)	(M ₃ ± m ₃)	(M ₄ ± m ₄)
Добовий діурез, мл/дм ² поверхні тіла	1,06 ± 0,03	2,21 ± 0,08*	1,12 ± 0,03#	1,80 ± 0,02*#
Швидкість клубочкової фільтрації, мл/(дм ³ ×хв)	0,11 ± 0,005	0,11 ± 0,001	0,16 ± 0,001*#	0,14 ± 0,001*#
Канальцева реабсорбція, відсоток фільтрації, %	99,28 ± 0,06	98,71 ± 0,10*	99,45 ± 0,08#	99,11 ± 0,09#
Виведення креатиніну, ммоль	0,011 ± 0,001	0,0105 ± 0,001*	0,016 ± 0,0001*#	0,014 ± 0,0001*#
Виведення сечовини, ммоль	0,48 ± 0,03	1,25 ± 0,02*	0,37 ± 0,03*#	0,89 ± 0,01#
Виведення хлоридів, ммоль	0,62 ± 0,06	0,57 ± 0,07	0,68 ± 0,09	0,47 ± 0,002*
рН добової сечі, од. рН	6,64 ± 0,14	7,00 ± 0,01*	7,39 ± 0,07*#	6,13 ± 0,18#

Позначення: * — < 0,05 у порівнянні з групою контролю (інтактні щури), # — p < 0,05 у порівнянні між групою з патологією та курсом МВ

менш ніж в контролі, вочевидь зменшення активності АлАТ та АсАТ обумовлено не порушеннями трансамінування, а збереженням цілісності мембран гепатоцитів. Крім того, співвідношення непрямого (токсичного) білірубину та прямого, зсувалось в бік останнього, що теж свідчить про високу активність реакцій трансамінування в гепатоцитах. Вміст креатиніну та сечовини в крові відрізнявся від контролю на 6 -10 %, тобто, можливо вважати, що обмін азотовмісних сполук залишався близьким до норми. Також спостерігалось відновлення збалансованості активності АТФ-аз і наближення їхньої активності у порівнянні з некорегованою моделлю ТАГ до даних контролю. Однак зміни в системі аеробного енергозабезпечення не відповідали потребам організму, тому активність ПОЛ залишалась вище норми, хоча активність каталази наближалась до норми.

Покращення стану метаболізму корелювало з позитивними змінами в структурній характеристиці печінки. Печінка після курсу прийому МВ МВ зразка 2 набувала звичайний коричнево-темно-червоний колір. При мікроскопічному дослідженні печінки щурів цієї групи відхилень від гістологічної картини печінки контрольних щурів не спостерігалось. Єдина відмінність — слабо базофільний окрас цитоплазми гепатоцитів.

Оцінка функціонального стану сечовивідної системи щурів, що на тлі ТАГ отримували МВ 2 зразку визначили наступне (таблиця 1). Добовий діурез перевищував дані контролю на 63,6 %, хоча і був нижчим, ніж при некорегованому ТАГ. Це обумовлено зростанням ШКФ на 27,3 %, і зниженню відсотку канальцевої реабсорбції на 0,8 % відносно групи контролю. Вивідна функція нирок посилювалась за рахунок збільшення екскреції креатиніну на 27,3 %, а сечовини — на 85,4 % порівняно з контролем. Іонообмінна функція нирок послаблена, як по відношенню до контролю, так і по відношенню до використання МВ зразка № 1.

Визначені зміни тісно корелюють зі

станом структурної організації нирок. В структурі ниркових тілець відмінностей від даних контролю не спостерігається, особливо даної групи в розширенні Боуменових просторів. Також спостерігається розширення просторів звивчастих канальців.

Для оцінки взаємодії і взаємопов'язаності функції, метаболізму і структури функціональної системи і функціональних систем між собою ми приймали стан цих складових структурно-функціонально-метаболічного континуума (СФМ — континуума) функціональної системи за 100 %. Під впливом токсичного впливу алкоголю в печінці відбувалися внутрішні перебудови функції — зміни активності трансамінування та жовчоутворення, це корелювало зі змінами активності метаболічних процесів, їхня сумарна активність складала 127 % від даних контролю, відповідно відбувались зміни в структурно-функціональній характеристиці гепатоцитів (ліпідні та еозинофільні включення), тобто оптимальний стан СФМ-континуума порушувався. Застосування тваринам курсу МВ зразка № 1 викликало зміни активності функції, змін окремих ланок метаболізму та невизначеність структурних проявів токсичного впливу алкоголю на печінку.

Сумарна активність метаболічних реакцій складала при цьому 91,5 % від 100 % тварин групи контролю, тобто МВ першого зразка, зменшуючи порушення ФМС-континуума печінки не призводила до його оптимізації. Застосування МВ зразок № 2 теж позитивно впливало на функцію печінки, сумарна метаболічна активність паренхіми печінки складала 97,4 % від 100 % групи контролю інтактних тварин, а в структурно-функціональній характеристиці паренхіми не визначались структурні прояви токсичного впливу алкоголю. Тобто МВ зразок № 2 максимально наближала СФМ-континуум печінки до його стану у інтактних тварин.

При оцінці функціонально-структурного континуума нирок виходячи з того, що в стані покою він складає 100 %, ми

встановили, що перебудови компонентів функціональної активності їх при моделюванні ТАГ призводить до збільшення інтегральної функціональної активності до 122,4 % норми, в структурі нефрону при цьому відбуваються зміни, характерні для посилення функції нирок. Застосування на цьому тлі МВ зразок № 1 дещо знижує функціональну активність нирок до 114,3 % норми, структура нефрону зберігає при цьому прояви підвищеної функціональної активності. Застосування МВ зразок № 2 ще більш підвищує інтегральну активність нирок — 124,4 % від норми, структурні зміни в нирках відповідали підвищенню функціональної активності нирок.

Таким чином, результати досліджень встановили, що розвиток ТАГ супроводжується змінами в структурі метаболізму, функції та структурі печінки, в структурі та функції нирок. Ці зміни порушують оптимальний СФМ-континуум, який спостерігається у інтактних тварин. Застосування МВ зразків №1 і № 2 змінюючи окремі складові метаболізму, структури та функції печінки, наближають їх СФМ-континуум до оптимального. Аналогічно поводить себе СФМ-континуум нирок під впливом МВ зразку № 1 та № 2. Особливо бажано звернути увагу, що при розвитку ТАГ та його корегуванні МВ обох зразків, вектори змін перебудови всередині функціональних систем співпадають, тобто можна стверджувати, що взаємодія різних функціональних систем організму при зовнішніх впливах є стабільною та сталою.

Перспективи подальших досліджень

Отримані дані визначили, що розвиток токсичного алкогольного гепатозу викликає в організмі тварин порушення структурно-функціонально-метаболічного континууму. МВ з підвищеним вмістом $C_{ор}$, завдяки властивостям природних неспецифічних модуляторів, чинять односпрямований, але з деякими відмінностями системний коригуючий вплив на показники, які характеризують структурно-функціональний стан систем організму щурів з моделлю ТАГ. В подальшому

клініцисти, спираючись на наведені дані, можуть розробляти та впроваджувати технології з лікування осіб з щ токсичними ураженнями печінки з застосуванням досліджених МВ, з урахуванням особливостей коригуючої дії кожної МВ.

Конфлікт інтересів. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Інформація про фінансування: Робота не отримувала фінансування видатками Державного бюджету України.

References

1. Gozhenko, A. I. (2016). Funktsionalno-metabolichnyi kontynuum [Functional-metabolic continuum]. *Journal of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine*, 22(1), 3–8. http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnamnu_2016_22_1_2 [in Ukrainian].
2. Armstrong, L. E., & Jonson, E. C. (2018). Water Intake, Water Balance and the Elusive Daily Water Requirement. *Nutrients*, 10(12), 1928. <https://doi.org/10.3390/nu10121928>
3. Gozhenko, A., Gozhenko, O., Zukow, W., & Pavlega, H. (2025). Somato-Regulatory Imbalance as a Pathophysiological Basis of Civilization Diseases: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Journal of Education, Health and Sport*, 83, 64133. <https://doi.org/10.12775/JEHS.2025.83.64133>
4. Gozhenko, A. I., & Hryshko, Yu. M. (2020). *Funktsionalno-metabolichnyi kontynuum: fiziologhiia i patolohiia: monohrafiia* [Functional-metabolic continuum: physiology and pathology: monograph]. Poltava: Ukrpromtorhservis. [in Ukrainian].
5. Stankevich, A. E., & Kenney, W. L. (2015). Determination of water and sodium intake and output. *Nutrition Reviews*, 73(2/1), 73–82. <https://doi.org/10.1093/nutrit/nuv033>
6. Roumelioti, M. E., Glew, R. H., Khitan, Z. J., Rondon-Berrios, H., Argyropoulos, C. P., Malhotra, D., et al. (2018). Fluid balance concepts in medicine: Principles and practice. *World Journal of Nephrology*, 7(1), 1–28. <https://doi.org/10.5527/wjn.v7.i1.1>
7. Herrlich, A., Kefaloyianni, E., & Rose-John, S. (2022). Mechanisms of interorgan crosstalk in health and disease. *FEBS Letters*, 596(5), 529–533. <https://doi.org/10.1002/1873-3468.14313>
8. Nasibullin, B. A., Gushcha, S. G., Smirnov, I. V., & Zabolotna, I. B. (2025). Comparison of the effect of mineral waters of different chemical composition on disruptions in the functional-metabolic-structural continuum in experimental gastritis. *Actual Problems of Transport*

- Medicine*, 4(82), 140–149. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18063468>
9. Che, H., Gao, Y., Xu, Y., Xu, H., Eils, R., & Tian, M. (2026). Organ cross-talk: molecular mechanisms, biological functions, and therapeutic interventions for diseases. *Signal Transduction and Targeted Therapy*, 11(1), 8. <https://doi.org/10.1038/s41392-025-02329-1>
10. Babinets, L. S., & Sasyk, H. M. (2020). Efektyvnist Skhidnytskykh mineralnykh vod shchodo pokrashchennia yakosti zhyttia patsientiv iz khronichnym pankreatytom u poiednanni z tsukrovym diabetom 2-ho typu [Effectiveness of Skhidnytsia mineral waters in improving the quality of life of patients with chronic pancreatitis in combination with type 2 diabetes mellitus]. *Family Medicine*, (4), 25–29. http://nbuv.gov.ua/UJRN/simmed_2020_4_8 [in Ukrainian].
11. Fihura, O., Ruzhylo, S., & Zakalyak, N. (2022). Phytoadaptogen reverses the adverse effects of Naftussya bioactive water on dynamic muscle performance in healthy rats. *Quality in Sport*, 8(2), 45–55. <https://doi.org/10.12775/QS.2022.08.02.004>
12. Szaby, I., & Varga, C. (2020). Finding possible pharmacological effects of identified organic compounds in medicinal waters (BTEX and phenolic compounds). *International Journal of Biometeorology*, 64, 989–995. <https://doi.org/10.1007/s00484-019-01808-9>
13. Smirnov, I. V., Nasibullin, B. A., Gushcha, S. G., & Plakida, A. L. (2024). Use of mineral water with high organic substances in experimental metabolic syndrome. *Odessa Medical Journal*, 4(139), 19–24. <https://doi.org/10.32782/2226-2008-2024-4-3>
14. Popovych, I. L., Gozhenko, A. I., Korda, M. M., Klishch, I. M., Popovych, D. V., & Zukow, W. (Eds.). (2022). *Mineral Waters, Metabolism, Neuro-Endocrine-Immune Complex*. Odessa: Feniks. <http://repozytorium.umk.pl/handle/item/6748>
15. Nasibullin, B. A., Gushcha, S. G., & Oleshko, O. Ya. (Eds.). (2023). *Robota z laboratornymy tvarynamy: dohlid ta vidtvorennia modelei patolohichnykh staniv: posibnyk* [Working with laboratory animals: care and reproduction of models of pathological states: a guide]. Odesa: Polygraph. [in Ukrainian].
16. Ministry of Health of Ukraine. (2009). *Order No. 692 dated 28.09.2009 "On approval of methodical recommendations on methods of research of biological action of natural healing resources and preformed healing agents"*. [in Ukrainian].

Вперше надійшла до редакції 29.10.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

108

УДК 616-009-092.9+611.36: 59.085

DOI <https://zenodo.org/records/19194682>

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ ФУНКЦІЙ ПЕЧІНКИ У ЩУРІВ ЗА УМОВ ТРИВАЛОГО ЗВУКОВОГО СТРЕСУ

Макаренко О.А., Схулукія С.Р.

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

EXPEREMENTAL CORRECTION OF LIVER FUNCTION DISORDERS IN RATS DUE TO CHRONIC SOUND STRESS

Makarenko O.A., Skhulukhia S.R.

Odessa I. I. Mechnykov National University

Authors information

Макаренко О.А. (Makarenko O.A.): <https://orcid.org/0000-0001-8029-4392>

Схулукія С.Р. (Skhulukhia S. R.): <https://orcid.org/0000-0009-8192-4785>

Summary/Резюме

The medical problem of modern Ukrainian society is chronic stress in the context of a large-scale war invasion. Chronic stress affects the liver, whose normal function is very important for overall health. The mechanisms of action of stress on the liver are mediated through neuroendocrine regulation, so it is important to prevent the stress-induced liver

dysfunctions with modern drugs. To determine the hepatoprotective effect of the complex of propoxazepam and seeds of *Nigella sativa* in rats against the background of chronic sound stress modeling. The experiment was performed on male rats aged 5 months. Stress was simulated using a pest repeller LS-912 (Leaven Enterprise, Taiwan), which emits ultrasound from 30 to 65 kHz. The ultrasound frequency was changed every two days. Correction was carried out with the propoxazepam (Interchem ALC, Ukraine) and seeds of *Nigella sativa* (Данікафарм, Ukraine). The experiment duration was 70 days. Signs of stress were assessed by the organ index of the adrenal glands, thymus and spleen, and the functional state of the liver was assessed by the activity of transaminases, thymol test, bilirubin, cholesterol and protein levels using Mindray-430 and Mindray-240 analyzers, and thymol test was determined using SOLAR PV 1251C. Prolonged sound stress in rats caused hypertrophy of the adrenal glands, atrophy of the thymus and spleen, increased activity of alkaline phosphatase, transaminases, thymol test, total and direct bilirubin content against the background of decreased total protein and cholesterol content, indicating hepatocyte damage, development of cholestasis and inflammation, and impaired cholesterol and protein synthesis. Administration of propoxazepam and seeds of *Nigella sativa* to rats under conditions of sound stress prevented functional liver disorders, as well as adrenal hypertrophy, thymus and spleen atrophy. Correction of stress with propoxazepam and seeds of *Nigella sativa* in rats showed anti-stress, hepatoprotective, and anti-inflammatory effects. Despite the significant improvement in some markers after correction, these have not reached normal values, and it requires further research.

Key words: rats, chronic stress, liver function, propoxazepam, *Nigella sativa* seeds, prevention.

Медичною проблемою сучасного українського суспільства є хронічний стрес в умовах масштабного воєнного вторгнення. Хронічний стрес впливає на печінку, нормальна функція якої дуже важлива для загального здоров'я. Механізми дії стресу на печінку опосередковуються через нейроендокринну регуляцію, тому важливо запобігати стрес-індукованим порушенням функції печінки за допомогою сучасних препаратів, які впливають на головну ланку патогенезу стресу. визначення гепатопротекторної дії комплексу пропоксазепаму і чорного кмину у щурів за умов моделювання хронічного звукового стресу. Стрес відтворювали ультразвуком змінної частоти у комбінації зі звуком чутного діапазону за допомогою відлякувача для гризунів LS-912 (Leaven Enterprise, Taiwan). Комплекс корекції складався з пропоксазепаму та насіння чорного кмину. Ознаки стресу оцінювали за органомним індексом надниркових залоз, тимусу і селезінки, а функціональний стан печінки — за активністю трансаміназ, тимолової проби, рівнем білірубину, холестерину і білка на аналізаторах Mindray-430, Mindray-240, SOLAR PV 12. Встановлено, що тривалий звуковий стрес у щурів викликав гіпертрофію надниркових залоз, атрофію тимусу і селезінки, пошкодження гепатоцитів, розвиток холестазу у печінці та жовчному міхурі, погіршення білок-синтезуючої функції та запалення. Введення щурам пропоксазепаму та насіння чорного кмину за умов створення звукового стресу запобігало функціональним порушенням печінки, а також гіпертрофії надниркових залоз, атрофії тимусу і селезінки.

Ключові слова: щури, хронічний стрес, функції печінки, пропоксазепам, насіння чорного кмину, профілактика.

Вступ

Однією з головних медичних проблем сучасного суспільства України після широкомасштабного вторгнення вважається хронічний стрес. Загрозою жит-

тю, тривалого перебування у небезпечному середовищі, економічна нестабільність, втрата близьких, вимушене переселення мають мультисистемні прояви і можуть привести до розвитку різних

захворювань [1, 2].

Органом, що особливо страждає від хронічного стресу, є печінка через порушення гормонального балансу і метаболізму. Високий рівень кортизолу та адреналіну при хронічному стресі змінює обмін речовин у печінці, навантажує орган через детоксикаційні процеси, сприяє накопиченню жиру, провокує системне запалення, пошкоджувати клітин печінки [3, 4]. Серед хворих на патологію печінки стрес-реакція зареєстрована в 31 % випадків [5, 6, 7].

Для подолання стресу застосовують різні методи: психотерапію, фізичні вправи, практику релаксації, голковколювання, ароматерапію, музику та ін. Оскільки головна ланка патогенезу хронічного стресу та його вплив на печінку реалізується через нервово-ендокринну регуляцію, оксидативний стрес, порушення імунної відповіді, запальну реакцію, виникає важливість профілактики порушень функції печінки внаслідок стресу за допомогою засобів, здатних гальмувати патологічні реакції. Викладене надало підставу дослідити у цьому напрямку новий препарат пропоксазепам бензодіазепінового ряду (ТВД «Інтерхім», Україна) та дієтичну добавку насіння чорного кмину у таблетках «Нігедаза» (Данікафарм, Україна). Фармакодинамічний профіль пропоксазепаму за рекомендаціями авторів має полімодальний характер: від гальмування гострого і хронічного болю до протизапальних та седативних ефектів [8, 9, 10], що дає підставу дослідити препарат у якості антистресового агенту. Відомості про антидепресивні, протизапальні й антиоксидантні властивості насіння чорного кмину [11, 12] припускають можливість об'єднання у комплекс пропоксазепаму і чорного кмину для оцінки його гепатопротекторної ефективності за умов хронічного стресу у експериментальних тварин.

Мета дослідження — визначення гепатопротекторної дії комплексу пропоксазепаму і чорного кмину у щурів за умов моделювання хронічного звукового стресу.

Матеріали та методи дослідження

Експеримент провели на 30 самцях лабораторних щурів лінії Вістар стадного розведення, віком 5 місяців та масою тіла 260-285 г. Умови віварію Одеського національного університету імені І. І. Мечникова відповідають положенням, визначених Директивою Європейського парламенту та Ради (2010/63/EU) [European convention..., 2010] та наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.03.2012 року № 249 [Про затвердження Порядку проведення науковими установами дослідів, експериментів на тваринах].

Щурів поділили на 3 групи по 10 тварин: 1 група — інтактна (контроль); 2 група — звуковий стрес; 3 група — звуковий стрес + корекція комплексом.

У щурів 2-ої і 3-ої груп стрес відтворювали за допомогою відлякувача шкідників LS-912 («Leaven Enterprise», Тайвань), який випромінює стимули чутного та ультразвукового діапазонів від 30 до 65 кГц, потужністю 1,5 Вт, зі звуковим тиском 130 дБ. Відлякувач вмикали 5 днів на тиждень по 6 годин щодня. Кожні 2 дні змінювали частоту ультразвуку на 15 кГц для виникнення у щурів звикання. Крім того, щодня на 1 годину вмикали звук чутного діапазону, якій походить на звук повітряної тривоги [13].

Комплекс корекції вводили 3-ій групі щурів з першого дня дії звукового стресу. Він включав пропоксазепам (ТДВ «Інтерхім») у дозі 200 мкг/кг й таблетки насіння чорного кмину у дозі 300 мг/кг. Дози препаратів для щурів розраховані відповідно рекомендаціям виробника щодо використання у людей.

Тривалість експерименту склала 70 днів. Після чого тварин шляхом тотального кровопускання з серця під тіопенталовим наркозом (20 мг/кг) виводили з дослідів. Збирали кров для отримання сироватки. Виділяли тимус, селезінку та надниркові залози для визначення органного індексу. У сироватці крові визначали активність лужної фосфатази, аланінами-

нотрансферази, аспартатамінотрансферази, гамма-глутаміламінотрансферази, вміст холестерину, білірубину (загального і прямого), білка [14, 15]. Дослідження проводили на аналізаторах Mindray-430 і Mindray-240, визначення тимолової проби — на SOLAR PV 1251С. Для оцінки достовірності різниці між показниками у контрольній та експериментальній групах використовували параметричний Т-тест Стьюдента. Відмінності вважали достовірними при рівні значущості не менше 95 % ($p < 0,05$) [16].

Результати дослідження та їх обговорення

На першому етапі дослідження визначили органний індекс органів-мішеней стресу: надниркових залоз, тимусу і селезінки для доказу формування стану хронічного стресу у тварин. Відповідно даним табл. 1, під впливом тривалої дії ультразвуку у комбінації зі звуком чутного діапазону органний індекс надниркових залоз у щурів збільшився на 88,7 %, а органний індекс тимусу і селезінки навпаки знизився на 47,9 і 26,5 %, відповідно. Атрофія тимусу та селезінки поряд з гіпертрофією надниркових залоз у щурів є відомим фактом стрес-індукованої реакції у тварин [2], що підтверджують наявність тривалої стресової реакції у тварин під впливом тривалої дії ультразвуку у комбінації зі звуком чутного діапазону.

Причиною гіпертрофії надниркових залоз є активація гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи, яка реалізує нейроендокринну реакцією на хронічний стресовий фактор. Тривалий надлишок глюко-

кортикоїдів, зокрема кортизолу (кортикостерону у гризунів) при стресі пригнічує імунну систему і призводить до зменшення органного індексу імунокомпетентних органів тимусу та селезінки. Крім того, довгочасний надлишок адреналіну, норадреналіну, кортикостерону у крові, викликаний стресом, може бути фактором пошкодження кровоносних судин та сприяти розвитку запалення [1, 2].

Профілактичне введення щурам 3-ої групи комплексу пропоксазепаму та насіння чорного кмину попереджувало порушення маси тимусу, селезінки та надниркових залоз, які були індуковані хронічним звуковим стресом. Так, використання цієї комбінації препаратів на тлі моделювання стресу у щурів призвело до вірогідного зниження органного індексу надниркових залоз на 39,3 % та підвищення органного індексу тимусу на 66,0 %, селезінки — на 21,1 %. Органні індекси досліджуваних органів-мішеней стресу у щурів 3-ої групи відповідали рівню у інтактних тварин (табл. 1). Отримані результати дають підстави вважати, що комбіноване призначення пропоксазепаму у поєднанні з насінням чорного кмину за умови тривалої дії ультразвуку та звуком чутного діапазону може ефективно попереджувати гіпертрофію надниркових залоз (значить, і надмірний синтез кортикостерону), а також атрофію імунокомпетентних органів.

На наступному етапі в сироватці крові щурів, яких тривалий час піддавали дії звукового стресу та вводили комплекс профілактики, проводили дослідження «печінкових» маркерів. Результати аналізу показників, які характеризують головні функції печінки, наведено у табл. 2.

Тривалий звуковий стрес викликав у сироватці крові щурів 2-ої групи вірогідне підвищення усіх маркерів: активності аланінамінотрансферази (АлАТ) — на 42,6 %, аспартатамінотрансферази (АсАТ) — на 59,4 %, лужної фосфатази — на 87,7 % і гамма-

Органний індекс надниркових залоз, тимусу і селезінки щурів після хронічного звукового стресу та його профілактики, мг/100 г

Органний індекс	Групи щурів		
	Інтактна	Звуковий стрес	Звуковий стрес + комплекс
Надниркові залози	15,1 ± 1,2	28,5 ± 1,9 $p < 0,001$	17,3 ± 1,1 $p > 0,5$ $p_1 < 0,001$
Тимус	30,5 ± 2,8	15,9 ± 1,3 $p < 0,001$	26,4 ± 1,9 $p > 0,2$ $p_1 < 0,001$
Селезінка	421,3 ± 25,7	309,7 ± 17,6 $p < 0,002$	375,2 ± 24,1 $p > 0,2$ $p_1 < 0,05$

Примітка: p — достовірність різниці до показників у інтактній групі, p_1 — достовірність різниці до показників у групі «звуковий стрес».

глутаміламінотрансферази (ГГТ) — на 54,5 %. Тимолова проба збільшилася у крові стресованих щурів у 3,7 рази. Це вказує про негативний вплив тривалого поєднання ультразвуку та звуку чутного діапазону на функціонування печінки, а саме про пошкодження гепатоцитів (АлАТ і АсАТ), розвиток холестази у печінці та жовчному міхурі (лужна фосфатаза і ГГТ), несправність білок-синтезуючої функції та запалення (тимолова проба) [14].

Щоденне використання пропоксазепаму у поєднанні з насінням чорного кмину в умовах звукового стресу в деякій мірі попереджало порушення функціональних маркерів печінки тварин 3-ої групи. Так, всі «печінкові» маркери у сироватці щурів, які отримували профілактику, були вірогідно нижчі, ніж у крові стресованих тварин. А саме, активність АлАт зменшилася на 20,0 %, АсАТ — на 20,1 %, ГГТ — на 20,6 %, лужної фосфатази — на 19,1 %, а тимолова проба знизилася у 2 рази. Необхідно звернути увагу на те, що після профілактики стресу запропонованим комплексом препаратів нормалізувалася тільки активність АлАТ ($p > 0,2$), а інші показники, незважаючи на їх зниження у крові щурів 3-ої групи, залишалися на високому рівні ($p < 0,001-0,2$; табл. 2).

У сироватці крові стресованих щурів та тварин, у яких проводили моделювання та профілактику звукового стресу, також визначали вміст загального холестерину, білка, загального і прямого білірубину [15]. Результати цього аналізу представлені у табл. 3.

Ультразвук змінної частоти у поєднанні зі звуком чутного діапазону викликав у крові тварин зменшення на 28,2 % вмісту загального холестерину ($p < 0,01$), що підтверджує погіршення синтетичної функції печінки в умовах хронічного стресу, оскільки відтворення більшої частини холе-

стерину здійснюється у печінці. У сироватці крові стресованих тварин зареєстровано збільшення вмісту загального білірубину на 52,3 % ($p < 0,001$), а також прямого — у 2,4 рази ($p < 0,001$). Значне підвищення прямого білірубину у крові тварин 2-ої групи може відбуватися внаслідок руйнування гепатоцитів, обтурації жовчовивідних шляхів і холестази, про що свідчить підвищення активності лужної фосфатази і ГГТ у сироватці крові цих щурів [14]. Хронічний стрес призвів також до зниження вмісту білка у крові тварин на 18,3 % ($p < 0,02$), що поряд зі зростанням тимолової проби підтверджує погіршення білок-синтезуючої активності печінки щурів в умовах тривалого звукового стресу (табл. 3).

Щоденне введення комплексу пропоксазепам і чорний кмин щурам 3-ої групи попереджувало зменшення рівня холестерину у їх крові ($p_1 < 0,05$), який відповідав значенням у сироватці інтактних тварин ($p > 0,2$). Профілактика пре-

Таблиця 2

Вплив тривалого звукового стресу та його профілактики на «печінкові» маркери у сироватці крові щурів

Показник	Групи щурів		
	Інтактна	Звуковий стрес	Звуковий стрес + комплекс
Активність АлАТ, од/л	63,4 ± 3,8	89,0 ± 5,1 $p < 0,001$	71,2 ± 4,0 $p > 0,2$ $p_1 < 0,01$
Активність АсАТ, од/л	254,0 ± 18,5	405,0 ± 32,8 $p < 0,002$	323,5 ± 20,2 $p < 0,02$ $p_1 < 0,05$
Активність лужної фосфатази, д/л	127,2 ± 9,4	238,8 ± 17,5 $p < 0,001$	193,2 ± 14,7 $p < 0,002$ $0,05 < p_1 < 0,01$
Активність ГГТ, од/л	4,4 ± 0,3	6,8 ± 0,5 $p < 0,001$	5,4 ± 0,4 $p < 0,02$ $p_1 < 0,05$
Тимолова проба, од	0,526 ± 0,031	1,940 ± 0,012 $p < 0,001$	0,973 ± 0,075 $p < 0,001$ $p_1 < 0,001$

Примітка: p — достовірність різниці до показників у інтактній групі, p_1 — достовірність різниці до показників у групі «звуковий стрес».

Таблиця 3

Вплив тривалого звукового стресу та його профілактики на деякі показники функціонального стану печінки у сироватці крові щурів

Показник	Групи щурів		
	Інтактна	Звуковий стрес	Звуковий стрес + комплекс
Вміст холестерину, ммоль/л	2,02 ± 0,15	1,45 ± 0,10 $p < 0,01$	1,79 ± 0,13 $p > 0,2$ $p_1 < 0,05$
Вміст білірубину загального, мкмоль/л	2,1 ± 0,1	3,2 ± 0,2 $p < 0,001$	2,4 ± 0,2 $p > 0,2$ $p_1 < 0,01$
Вміст прямого білірубину, мкмоль/л	0,31 ± 0,02	0,74 ± 0,05 $p < 0,001$	0,55 ± 0,03 $p < 0,001$ $p_1 < 0,002$
Вміст білка, г/л	63,9 ± 3,7	52,2 ± 2,9 $p < 0,02$	58,3 ± 4,1 $p > 0,3$ $p_1 > 0,25$

Примітка: p — достовірність різниці до показників у інтактній групі,

паратими також нормалізувала рівень загального білірубину ($p > 0,2$ і $p_1 < 0,01$) і зменшила на 25,7 % вміст прямого білірубину ($p_1 < 0,002$), який все ж залишився високим по відношенню до показника у крові інтактних щурів ($p < 0,01$). Комплекс препаратів в умовах тривалого звукового стресу сприяв нормалізації вмісту загального білка у крові щурів 3-ої групи ($p > 0,3$ і $p_1 > 0,25$; табл. 3).

Результати проведеного експериментального дослідження свідчать про негативну дію ультразвуку змінної частоти у комбінації зі звуком чутного діапазону на функцію печінки лабораторних щурів за реєстрацією підвищення активності лужної фосфатази, аланінамінотрансферази, аспартатамінотрансферази, гамма-глутаміламінотрансферази, тимолової проби, вмісту загального білірубину, прямого білірубину на тлі зниження вмісту загального білка та холестерину. Встановлені зміни вказують на пошкодження гепатоцитів, явища холестази у печінці та жовчному міхурі, розвиток запалення, порушення синтезу холестерину і білок-синтезуючої функції у печінці. Профілактичне введення комплекс пропоксазепам у поєднанні з насінням чорного кмину тваринам, яким моделювали тривалий звуковий стрес, ефективно попереджувало патологічні зміни у функціонуванні печінки та надавало антистресову, гепатопротекторну, протизапальну дію. Хоча активність АсАТ, лужної фосфатази, ГГТ, тимолова проба, вміст прямого білірубину, незважаючи на їх суттєве зниження, не відповідали нормальному рівню після застосування пропоксазепаму і насіння чорного кмину. На нашу думку, у подальшому треба провести дослідження ефективності цього комплексу у комбінації зі специфічними гепатопротекторами, зокрема лецитиновими засобами або біофлавоноїдами [5]. Але навіть на цьому етапі результати проведеного дослідження можуть бути корисними для практич-

ної медицини і дозволять запобігти порушенням не тільки у нервовій системі, а і функції печінки у пацієнтів, які зазнають хронічний стрес, і, покращити якість їх життя.

Проведене дослідження дозволяє зробити ще один важливий висновок щодо патогенезу печінкових порушень в умовах стресу. Попередження функціональних розладів у печінці за допомогою пропоксазепаму та насіння чорного кмину вказує на нервово-ендокринне походження розвитку патологічного стану печінки під впливом тривалої дії ультразвуку змінної частоти у комбінації зі звуком чутного діапазону.

Висновки

1. Моделювання стресу у щурів за допомогою ультразвуку змінної частоти у комбінації зі звуком чутного діапазону протягом 70 днів призвело до гіпертрофії надниркових залоз, атрофії тимусу і селезінки.
2. Тривала дія звукового стресу викликала у крові лабораторних щурів сут-

Таблиця 1

Органний індекс надниркових залоз, тимусу і селезінки щурів після хронічного звукового стресу та його профілактики, мг/100 г

Органний індекс	Групи щурів		
	Інтактна	Звуковий стрес	Звуковий стрес + комплекс
Надниркові залози	15,1 ± 1,2	28,5 ± 1,9 $p < 0,001$	17,3 ± 1,1 $p > 0,5$ $p_1 < 0,001$
Тимус	30,5 ± 2,8	15,9 ± 1,3 $p < 0,001$	26,4 ± 1,9 $p > 0,2$ $p_1 < 0,001$
Селезінка	421,3 ± 25,7	309,7 ± 17,6 $p < 0,002$	375,2 ± 24,1 $p > 0,2$ $p_1 < 0,05$

Примітка: p — достовірність різниці до показників у інтактній групі, p_1 — достовірність різниці до показників у групі «звуковий стрес».

Таблиця 2

Вплив тривалого звукового стресу та його профілактики на «печінкові» маркери у сироватці крові щурів

Показник	Групи щурів		
	Інтактна	Звуковий стрес	Звуковий стрес + комплекс
Активність АлАТ, од/л	63,4 ± 3,8	89,0 ± 5,1 $p < 0,001$	71,2 ± 4,0 $p > 0,2$ $p_1 < 0,01$
Активність АсАТ, од/л	254,0 ± 18,5	405,0 ± 32,8 $p < 0,002$	323,5 ± 20,2 $p < 0,02$ $p_1 < 0,05$
Активність лужної фосфатази, д/л	127,2 ± 9,4	238,8 ± 17,5 $p < 0,001$	193,2 ± 14,7 $p < 0,002$ $0,05 < p_1 < 0,01$
Активність ГГТ, од/л	4,4 ± 0,3	6,8 ± 0,5 $p < 0,001$	5,4 ± 0,4 $p < 0,02$ $p_1 < 0,05$
Тимолова проба, од	0,526 ± 0,031	1,940 ± 0,012 $p < 0,001$	0,973 ± 0,075 $p < 0,001$ $p_1 < 0,001$

Примітка: p — достовірність різниці до показників у інтактній групі, p_1 — достовірність різниці до показників у групі «звуковий стрес».

теве підвищення активності лужної фосфатази, аланінамінотрансферази, аспартатамінотрансферази, гамма-глутаміламінотрансферази, тимолової проби, вмісту загального білірубину, прямого білірубину на тлі зниження вмісту загального білка та холестерину.

3. Застосування пропоксазепаму та насіння чорного кмину у щурів, яким моделювали звуковий стрес, попереджувало розвиток гіпертрофії надниркових залоз, атрофії тимусу і селезінки, а також порушення показників, що характеризують функціональний стан печінки, хоча не усі маркери досягли нормального рівня.

References

1. Naugolnyk, L. B. (2015). *Psykhologhiia stresu* [Psychology of stress]. Lviv: Lviv State University of Internal Affairs. [in Ukrainian].
2. Ovcharenko, O. Yu. (2023). *Psykhologhiia stresu ta stresovyykh rozladiv* [Psychology of stress and stress disorders]. Kiev: University «Ukraina». [in Ukrainian].
3. Rostoka, L. M., Sitkar, A. D., Reyti, G. E., & Bernada, V. V. (2022). *Biokhimiia pechinky* [Liver biochemistry]. Uzhgorod: Medknyga. [in Ukrainian].
4. Filippova, O. Yu. (2019). Diseases of the hepatobiliary system: focus on rational hepatotropic therapy. *Gastroenterolohiia*, 53 (3), 188–195. <https://doi.org/10.22141/2308-2097.53.3.2019.182866>
5. Os'odlo, G. V., Boychak, M. P., & Fedorova, O. O. (2022). Ratsionalnyi vybir hepatoprotektoriv pry medyamentozno-indukovanykh urazhenniakh pechinky [Rational selection of hepatoprotectors for drug-induced liver damage]. *Gastroenterolohiia*, 56 (3), 179–189. [in Ukrainian].
6. Khanam, A., Saleeb, P. G., & Kottillil, S. (2021). Pathophysiology and treatment options for hepatic fibrosis: can it be completely cured? *Cells*, 10 (5), 1097–1114. <https://doi.org/10.3390/cells10051097>
7. Wang, C. C., Cheng, P. N., & Kao, J. H. (2020). Systematic review: chronic viral hepatitis and metabolic derangement. *Alimentary Pharmacology & Therapeutics*, 51 (2), 216–230. <https://doi.org/10.1111/apt.15575>
8. Golovenko, M., Belenichev, I., Larionov, V., Reder, A., & Andronati, S. (2020). Physiological aspects of rat activity, their anxiety and memory after administration of full GABAA-receptor complex agonist propoxazepam. *ScienceRise: Biological Science*, 2 (23), 42–48. <https://doi.org/10.15587/2519-8025.2020.207368>
9. Golovenko, M., Larionov, V., Reder, A., Valivod, I., & Tsapenko, Z. (2020). Sedative-hypnotic and muscle relaxant activities of propoxazepam in animal models and investigation on possible mechanisms. *Drug Discovery*, 14 (33), 155–162.
10. Golovenko, M. Ya. (2021). Propoxazepam is an innovative analgesic that inhibits acute and chronic pain and has a polymodal mechanism of action. *Visnyk of the National Academy of Sciences of Ukraine*, (4), 76–90. <https://doi.org/10.15407/visn2021.04.076>
11. Abdel-Baky, E. S., Radwan, S. A., Abdelhamid, F. M., & Abdelrhman, O. N. (2025). Evaluation of the antidepressant potential of Duloxetine, Coffea canephora, and Nigella sativa in a rat depression model. *Metabolic Brain Disease*, 40 (8), 317. <https://doi.org/10.1007/s11011-024-01300-x>
12. Hosseini, M., Zakeri, S., Khoshdast, S., et al. (2012). The effects of Nigella sativa hydroalcoholic extract and thymoquinone on lipopolysaccharide-induced depression like behavior in rats. *Journal of Pharmacy and Bioallied Sciences*, 4 (3), 219–225. <https://doi.org/10.4103/0975-7406.99042>
13. Makarenko, O. A., Khodakov, I. V., Khromagina, L. M., & Mudryk, L. M. (2025). Sposib vidtvorennia khronichnoho stresu u shchuriv ultrazvukom riznoho diapazonu [A method of reproducing chronic stress in rats using ultrasound of different ranges]. *Actual Problems of Transport Medicine*, 1 (79), 108–114. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15066177> [in Ukrainian].
14. Katerenchuk, I. P. (2015). *Klinichne tлумachennia y diahnostychni znachennia laboratornykh pokaznykiv u zahal'ni likarskii praktytsi* [Clinical and diagnostic value of laboratory indicators in medical practice]. Kiev: Medknyga. [in Ukrainian].
15. Lapovets, L. E. (Ed.). (2019). *Klinichna laboratorna diahnostyka* [Clinical laboratory diagnostics]. Kiev: VSV «Medytsyna». [in Ukrainian].
16. Levchenko, T. V., & Radzishavska, E. B. (2016). *Statystychni metody obrobky rezultativ medyko-biologichnykh doslidzhen* [Statistical methods for processing the results of medical and biological research]. Kharkiv: KhNMU. [in Ukrainian].

Вперше надійшла до редакції 31.10.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

ПОРІВНЯННЯ АНТИМІКРОБНОЇ ДІЇ ЛИМОННОЇ КИСЛОТИ ТА ЦИТРАТІВ МОНОЕТАНОЛАМОНІЮ ЩОДО РІЗНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ

**Хома Р.Є.¹, Еберле Л.В.^{1,2*}, Страшнова І.В.¹, Карич А.М.¹,
Беньковська Т.С.¹**

¹Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, м. Одеса, Україна

²Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

E-mail: lidaeberle@gmail.com

COMPARISON OF THE ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF CITRIC ACID AND MONOETHANOLAMMONIUM CITRATES AGAINST VARIOUS MICROORGANISMS

Khoma R. E., Eberle L. V., Strashnova I. V., Karych A. M., Bienkovska T. S.
Odesa Mechnikov National University, Odesa, Ukraine
Odesa National Medical University, Odesa, Ukraine

Authors Information

Хома Р. Є. (Khoma R. E.): <https://orcid.org/0000-0003-4555-583X>

Еберле Л. В. (Eberle L. V.): <https://orcid.org/0000-0002-3466-8653>

Страшнова І. В. (Strashnova I. V.): <https://orcid.org/0000-0001-9263-6590>

Карич А. М. (Karych A. M.): <https://orcid.org/0000-0002-7489-0824>

Беньковська Т. С. (Bienkovska T. S.): <https://orcid.org/0000-0003-0857-4148>

Summary/Резюме

The spread of multidrug-resistant microorganisms necessitates the search for alternative antimicrobial agents with simpler chemical structures and predictable mechanisms of action. In this context, organic acids and their salts, in particular citric acid and its derivatives, are of considerable interest due to the combination of antimicrobial activity, availability and potential biocompatibility.

According to the results of the studies, it was found that citric acid (H_3Cit) of all the tested compounds exhibited the highest antimicrobial activity against most of the tested gram-positive (*Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecalis*, *Bacillus subtilis*) and gram-negative bacteria (*Escherichia coli*, *Proteus vulgaris*, *Salmonella enterica*, *Klebsiella pneumoniae*, *Pseudomonas aeruginosa*). Monoethanolammonium dihydrocitrate ($(MEAH)_2Cit$) was characterized by moderate and selective activity, while other substituted citrates ($(MEAH)_2HCit$ and $(MEAH)_3Cit$) in most cases showed weak or no inhibitory effect. Only $(MEAH)_3Cit$ showed insignificant antifungal activity against *Candida albicans*.

The obtained data indicate that the antimicrobial activity of citrates largely depends on the chemical form of the compound and the degree of neutralization of the acid function. An increase in the level of neutralization of citric acid is accompanied by a decrease in its antimicrobial properties, which emphasizes the key role of acidity and complexing properties of citrate ions in the implementation of antimicrobial action.

Key words: antimicrobial action, citric acid, monoethanolammonium salts, gram-positive bacteria, gram-negative bacteria.

Поширення мультирезистентних мікроорганізмів зумовлює необхідність пошуку альтернативних антимікробних агентів із простішою хімічною будовою та прогнозованими механізмами дії. У цьому контексті органічні кислоти та їх солі, зокрема лимонна кислота та її похідні, становлять значний інтерес завдяки поєднанню антимікробної активності, доступності та потенційної біосумісності.

Згідно результатів проведених досліджень встановлено, що лимонна кислота (H_3Cit) із усіх дослідних сполук проявляла найвищу антимікробну активність щодо більшості досліджених грампозитивних (*Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecalis*, *Bacillus subtilis*) і грамнегативних бактерій (*Escherichia coli*, *Proteus vulgaris*, *Salmonella enterica*, *Klebsiella pneumoniae*, *Pseudomonas aeruginosa*). Дигідроцитрат моноетаноламонію ((MEAN) H_2Cit) характеризувався помірною та вибірковою активністю, тоді як інші заміщені цитрати ((MEAN) $_2HCit$ та ((MEAN) $_3Cit$) у більшості випадків виявляли слабку або відсутню інгібувальну дію. Щодо *Candida albicans* незначну протигрибкову активність продемонстрував лише ((MEAN) $_3Cit$).

Отримані дані свідчать, що антимікробна активність цитратів значною мірою залежить від хімічної форми сполуки та ступеня нейтралізації кислотної функції. Підвищення рівня нейтралізації лимонної кислоти супроводжується зниженням її антимікробних властивостей, що підкреслює ключову роль кислотності та комплексоутворювальних властивостей цитрат-іонів у реалізації антимікробної дії.

Ключові слова: антимікробна дія, лимонна кислота, солі моноетаноламонію, грампозитивні бактерії, грамнегативні бактерії.

Поширення мікроорганізмів із множинною лікарською стійкістю є однією з ключових проблем сучасної медицини та біотехнології, що стимулює пошук альтернативних антимікробних агентів, зокрема сполук із простішою хімічною будовою та передбачуваними механізмами дії. У цьому контексті органічні кислоти та їх солі привертають увагу завдяки поєднанню антимікробної активності, доступності та потенційної біосумісності.

Лимонна кислота (H_3Cit) відома як сполука з антимікробними властивостями, зокрема щодо *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli* та *Candida albicans* [1]. Водночас дані щодо її дії на ширший спектр клінічно значущих мікроорганізмів, а також щодо антимікробних властивостей іонних форм та солей лимонної кислоти, залишаються обмеженими та несистематизованими. Особливий інтерес становлять цитрати моноетаноламонію, в яких зміна кислотно-основних властивостей може суттєво впливати на взаємодію сполук із клітинною стінкою та мембранними структурами мікроорганізмів [1-3].

Метою роботи було порівняльне дослідження антимікробної активності лимонної кислоти та її моноетаноламонієвих цитратів щодо грампозитивних і грамнегативних бактерій, а також дріжджоподібних грибів *Candida albicans*, з подальшим встановленням закономірностей між хімічною формою сполук та їх біологічною активністю.

Матеріали та методи дослідження

Для експериментальних досліджень використовували H_3Cit , дигідроцитрат моноетаноламонію ((MEAN) H_2Cit), гідроцитрат моноетаноламонію ((MEAN) $_2HCit$) та цитрат моноетаноламонію ((MEAN) $_3Cit$).

У дослідженні використано 10 штамів індикаторних мікроорганізмів, які зберігаються у Колекції морських та корисних для біотехнології штамів мікроорганізмів ОНУ імені І. І. Мечникова. Серед використаних мікроорганізмів були штамми грампозитивних (*Staphylococcus aureus* ATCC 25923, *Micrococcus luteus* ATCC 4698, *Enterococcus faecalis* ATCC 29212, *Bacillus subtilis* ATCC 6633) та грамнегативних (*Escherichia coli* ATCC 25922,

Proteus vulgaris ATCC 6896, *Salmonella enterica* NCTC 6017, *Klebsiella pneumoniae* ATCC 10031, *Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853) бактерій, а також дріжджоподібні гриби *Candida albicans* ATCC 18804.

Антимікробну активність сполук визначали методом розведень у рідкому середовищі [4]. Бактерії культивували у живильному бульйоні (GranuCult® Nutrient Broth, Merck KGaA, Darmstadt, Germany) при 37 °С, гриби – у бульйонному середовищі Сабуро (NutriSelect® Plus Sabouraud-2% Dextrose Broth, Merck KGaA, Darmstadt, Germany) при 30 °С. Перед проведенням дослідження добові культури мікроорганізмів ресуспендували у фізіологічному розчині до густини 0,5 за шкалою МакФарланда, що еквівалентно густині мікробної суспензії 1,5x10⁸ КУО/мл.

У лунки 96-лункових полістеринових мікропланшетів (Greiner Bio-One GmbH, Німеччина) вносили по 200 мкл бульйону Мюллера-Хінтона (Conda, Іспанія) і по 50 мкл відповідної сполуки, після чого вносили і ресуспендували по 50 мкл суспензії відповідної культури мікроорганізмів. Експериментальні мікропланшети інкубували протягом 24 год при 37 °С у випадку бактерій та 30 °С – у випадку *C. albicans*. Позитивний контроль – лунки мікропланшета, в які вносили бульйон Мюллера-Хінтона і суспензію відповідної культури мікроорганізмів, негативний контроль – лунки, заповнені лише поживним середовищем.

Облік результатів проводили, вимірюючи оптичну густину (ОГ) на планшетному спектрофотометрі «Quant» BioTek (США) при 590 нм.

Рівень антимікробної активності оцінювали шляхом обчислення відсотка інгібування росту (%) мікроорганізмів у присутності досліджуваної сполуки за формулою:

$$\% \text{ інгібування} = \left(\frac{\text{ОГ}_{\text{контроль}} - \text{ОГ}_{\text{дослід}}}{\text{ОГ}_{\text{контроль}}} \right) \times 100\%$$

де: $\text{ОГ}_{\text{контроль}}$ – оптична густина контрольної проби (позитивний контроль);

$\text{ОГ}_{\text{дослід}}$ – оптична густина проби з досліджуваною сполукою.

Кожний варіант експерименту проводили у 4-х повторях. Про антимікробну активність сполук свідчила різниця ОГ між дослідними лунками і лунками позитивного контролю. Статистичне опрацювання результатів проводили з використанням критерію Стюдента за допомогою комп'ютерної програми Excel.

З урахуванням даних, наведених у науковій літературі, можна розрахувати концентрації клітин мікроорганізмів у досліджуваних суспензіях за значеннями оптичної густини. Відомо, що при оптичній густині (ОГ_{590}) одна одиниця концентрації клітин *Staphylococcus aureus* та *Escherichia coli* становить приблизно 8,0 Ч 10⁸ КУО/мл [5, 6]. Для *Enterococcus faecalis* при тих самих умовах оптичної густини (ОГ_{590}) одна одиниця концентрації клітин дорівнює 5,3x10⁸ КУО/мл [2]. Щодо *Bacillus subtilis*, у літературі наведено приклад, згідно з яким при оптичній густині (OD_{600}) одна одиниця концентрації клітин становить приблизно 1,6x10⁹ КУО/мл [7].

Результати дослідження

У дослідженні використано грампозитивні і грамнегативні бактерії, основою відмінності яких є будова клітинної стінки. Цитологічною особливістю грампозитивних бактерій є наявність товстого пептидогліканового шару клітинної стінки та відсутність зовнішньої мембрани. Така будова зумовлює їх високу механічну стійкість та обмежену проникність для деяких гідрофобних сполук, але водночас робить їх чутливішими до агентів, що порушують синтез пептидоглікану.

E. faecalis та *S. aureus*, будучи представниками нормальної мікробіоти людини, належать до умовно-патогенних мікроорганізмів, що зумовлено експресією факторів патогенності. Фактори адгезії, зокрема тейхоєві кислоти, пептидоглікан, а у стафілококів також мікрокапсу-

ла і білок А, забезпечують прикріплення до біологічних і штучних поверхонь. Окрім природної резистентності до низки антибіотиків, ці бактерії швидко набувають стійкості до антимікробних засобів шляхом генетичних і біохімічних механізмів, що сприяє поширенню мультирезистентних штамів і зумовлює необхідність пошуку нових активних сполук.

У проведених дослідженнях визначення антибактеріальної активності дослідних сполук щодо *E. faecalis* та *S. aureus* показало, що найбільш виражений інгібуючий ефект проявляли лимонна кислота та дигідроцитрат моноетаноламонію.

Для *E. faecalis* застосування H_3Cit супроводжувалося значним пригніченням росту культури, яке становило 64,54 % порівняно з контрольним варіантом росту культури. Концентрація мікроорганізмів при цьому зменшувалася до $1,06 \times 10^8$ КУО/мл, що майже утричі нижче за контрольні значення. Дигідроцитрат моноетаноламонію також виявляв помітну антибактеріальну активність щодо *E. faecalis*, забезпечуючи інгібуння росту на рівні 49,82 % при концентрації клітин $1,50 \times 10^8$ КУО/мл (табл. 1).

Подібні результати отримали і щодо *S. aureus*, де H_3Cit забезпечувала інгібуння росту культури на рівні 56,54 %, що супроводжувалося зниженням концентрації клітин стафілококу до $2,42 \times 10^8$ КУО/мл порівняно з контролем. Однак, досліджувана сполука $(MEAN)_2Cit$ проявляла дещо нижчу, антибактеріальну активність, інгібуючи ріст *S. aureus* на 52,52 % (табл. 1).

Натомість, деякі цитратні комплекси, зокрема $(MEAN)_2HCit$ і $(MEAN)_3Cit$, проявили слабку дію або навіть негативний ефект, що може свідчити про стимуляційний ефект росту мікроорганізмів (табл. 1).

M. luteus та *B. subtilis* – грам-позитивні бактерії, що є частиною мікробіому людини, однак можуть

бути опортуністичними патогенами для вразливих пацієнтів. Механізми їхнього захисту від антибіотиків є як природними (низька проникність клітинної стінки, активне виведення), так і набутими (модифікація антибіотиків, зміна мішеней дії). *M. luteus* також продукує каротиноїдні пігменти, що підвищують його стійкість до активних форм кисню та ультрафіолету. Особливістю *B. subtilis* є здатність утворювати ендоспори, що забезпечує стійкість до високих температур, висушування та дезінфікуючих засобів.

Найкращими інгібіторами *M. luteus* виявилися сполуки H_3Cit (інгібуння 32,38 %) та її моноетаноламонієвої солі $(MEAN)_2Cit$, що проявила ідентичний рівень антимікробної активності (32,38 %). Високий рівень активності цих сполук може бути зумовлений наявністю гідроксиетильних або цитратних фрагментів, здатних утворювати водневі зв'язки з компонентами пептидогліканового шару та порушувати його стабільність, що підвищує проникність клітинної стінки, тобто пошкоджує один із механізмів природного захисту (табл. 2).

Для *B. subtilis* отримано більш виражені результати. Максимальне пригнічення росту встановлено за дії сполук $(MEAN)_2Cit$ та H_3Cit (інгібуння росту становило, відповідно, 80,62 % та 77,69 %, що відповідало концентрації клітин

Таблиця 1

Антибактеріальна дія дослідних сполук проти *E. faecalis* та *S. aureus*

Дослідні зразки сполук						
	Оптична густина	Інгібуння росту (%)	Конц. мікроор. КУО/мл	Оптична густина	Інгібуння росту (%)	Конц. мікроор. КУО/мл
H_3Cit	0,200	64,54	1,06	0,303	56,54	2,42
$(MEAN)_2Cit$	0,283	49,82	1,50	0,331	52,52	2,65
$(MEAN)_2HCit$	0,623	-10,46	3,30	0,409	41,32	3,27
$(MEAN)_3Cit$	0,713	-26,42	3,78	0,625	10,33	5,00
Контр. культури	0,564	-	2,99	0,697	-	5,58

Таблиця 2

Антибактеріальна дія дослідних сполук проти *M. luteus* та *B. subtilis*

Дослідні зразки сполук					Конц. мікроор. КУО/мл
	Оптична густина	Інгібуння росту (%)	Оптична густина	Інгібуння росту (%)	
H_3Cit	0,259	32,38	0,145	77,69	2,32
$(MEAN)_2Cit$	0,259	32,38	0,126	80,62	2,02
$(MEAN)_2HCit$	0,279	27,14	0,207	68,15	3,31
$(MEAN)_3Cit$	0,443	-15,66	0,833	-28,15	1,33
Контроль культури	0,383	-	0,650	-	1,04

2,02x10⁹ та 2,32x10⁹ КУО/мл). Такий виражений ефект може бути пов'язаний з комплексоутворювальною здатністю цитрат-аніонів, які можуть зв'язувати катіони Ca²⁺, Mg²⁺, необхідні для стабілізації клітинної стінки бацил, що призводить до її дестабілізації і, ймовірно, це відбувається на початку логарифмічної фази росту, коли клітини активно діляться та синтезують білки, але ще не отримали сигналів до активації генів споруляції у відповідь на стресову дію використаних сполук. Окрім того, наявність моноетаноламонієвого компонента, ймовірно, підсилює цей ефект завдяки додатковим електростатичним взаємодіям із поверхневими групами пептидоглікану (табл. 2) [8, 9].

Дослідження показало, що антимікробна активність дослідних сполук щодо грампозитивних бактерій суттєво залежала як від хімічної форми цитрату, так і від виду мікроорганізму. Найбільш виражений інгібувальний ефект стабільно демонструвала H₃Cit, тоді як (MEAN)₂Cit проявляв помірну дію.

Більш заміщені цитрати ((MEAN)₂HCit та (MEAN)₃Cit) у більшості випадків не проявляли вираженої антибактеріальної активності або демонстрували слабкий ефект.

Для визначення антимікробної активності обраних хімічних сполук використано також штами грамнегативних бактерій, у яких складніша будова клітинної стінки, що має зовнішню мембрану, периплазматичний простір та пептидоглікан.

E. coli, *P. vulgaris* та *K. pneumoniae* є умовно-патогенними бактеріями, які можуть проявляти патогенність при зниженні імунітету. Вони мають різні фактори патогенності, наприклад, ендотоксини, адгезини, екзотоксини та гемолізини. *S. enterica* є патогеном, що має складний та ефективний арсенал факторів патогенності, які забезпечують її здатність викликати захворювання. Механізми резистентності, такі як продукція ферментів, зміна мішеней антибіотиків, утворення біоплі-

вок, забезпечують стійкість до антимікробних засобів.

Аналіз антибактеріальної дії дослідних сполук щодо *P. vulgaris* та *E. coli* показав, що найбільш виражену інгібувальну активність проявляла H₃Cit, тоді як (MEAN)₂Cit демонстрував помітну ефективність переважно щодо *E. coli*.

У досліджах з *P. vulgaris* застосування H₃Cit забезпечувало максимальне пригнічення росту культури серед усіх випробуваних зразків. Інгібування росту становило 60,35 % порівняно з контрольною культурою, що супроводжувалося суттєвим зменшенням оптичної густини суспензії культури. Інші дослідні сполуки проявляли значно нижчу антибактеріальну активність щодо *P. vulgaris*, що свідчить про обмежену чутливість цього мікроорганізму до лимонної кислоти та її солей.

Щодо *E. coli* найвищу антибактеріальну ефективність також продемонструвала H₃Cit, яка інгібувала ріст культури на рівні 70,68 %. Це супроводжувалося зниженням концентрації мікроорганізмів до 2,96x10⁸ КУО/мл порівняно з контролем. Високий рівень пригнічення росту *E. coli* також було зафіксовано для (MEAN)₂Cit, де інгібування становило 63,47 %, а концентрація клітин зменшувалася до 3,69x10⁸ КУО/мл. Інші похідні цитратів виявляли лише незначний або слабко виражений інгібувальний ефект (табл. 3).

Так само найвищу інгібувальну активність щодо *K. pneumoniae* та *S. enterica* виявляли лимонна кислота та (MEAN)₂Cit. Зокрема, щодо *K. pneumoniae* лимонна кислота забезпечувала інгібування росту на рівні 62,24 %, тоді як (MEAN)₂Cit – 31,07 %. Для *S. enterica* зазначені сполуки пригнічували ріст на 68,22 % та 52,67 %, відповідно, тоді як інші дослідні зразки характеризувалися від'ємними показниками інгібування, що свідчило про стимуляцію росту мікроорганізмів (табл. 4).

У дослідженнях також було використано *P. aeruginosa* та *C. albicans* – умовно-патогенні мікроорганізми, які станов-

Таблиця 3 Антибактеріальна дія дослідних сполук проти *P. vulgaris* та *E. coli*

Дослідні зразки сполук	Проти <i>P. vulgaris</i>		Проти <i>E. coli</i>		Конц. мікроор. КУО/мл
	Оптична густина	Інгібування росту (%)	Оптична густина	Інгібування росту (%)	
H ₃ Cit	0,544	60,35	0,370	70,68	2,96
(МЕАН)H ₂ Cit	1,195	12,90	0,461	63,47	3,69
(МЕАН)2H ₃ Cit	1,291	5,91	1,165	7,68	9,32
(МЕАН)3C ₃ Cit	1,309	4,59	1,118	11,41	8,94
Контроль культури	1,372	-	1,262	-	1,01

собів. Резистентність *C. albicans* реалізується через комплекс механізмів, зокрема модифікацію мішеней дії препаратів, активний ефлюкс та зниження проникності клітинної мембрани.

Обидва мікроорганізми характеризуються високим адаптаційним потенціалом, здатністю до біоплівкоутворення та розвитком резистентності, що робить інфекції, спричинені ними, складними для лікування й актуальними об'єктами сучасних мікробіологічних досліджень.

Таблиця 4 Антибактеріальна дія дослідних сполук проти *K. pneumoniae* та *S. enterica*

Дослідні зразки сполук	Проти <i>K. pneumoniae</i>		Проти <i>S. enterica</i>	
	Оптична густина	Інгібування росту (%)	Оптична густина	Інгібування росту (%)
H ₃ Cit	0,311	62,24	0,237	68,22
(МЕАН)H ₂ Cit	0,568	31,07	0,353	52,67
(МЕАН)2H ₃ Cit	0,970	-17,72	0,779	-4,42
(МЕАН)3C ₃ Cit	0,940	-14,08	1,009	-35,18
Контроль культури	0,824	-	0,746	-

Результати дослідження свідчать про вибірккову антимікробну активність дослідних сполук. Найбільш виражений антибактеріальний ефект проти *P. aeruginosa* продемонструвала сполука H₃Cit, яка забезпечила інгібування росту на рівні 68,98 %, що вказує на її високий потенціал як антибактеріального агента.

Таблиця 5 Антимікробна дія дослідних сполук проти *P. aeruginosa* та *C. albicans*

Дослідні зразки сполук	Проти <i>P. aeruginosa</i>		Проти <i>C. albicans</i>	
	Оптична густина	Інгібування росту (%)	Оптична густина	Інгібування росту (%)
H ₃ Cit	0,411	68,98	0,762	-0,13
(МЕАН)H ₂ Cit	1,305	1,51	0,825	-8,41
(МЕАН)2H ₃ Cit	1,330	-0,38	0,853	-12,07
(МЕАН)3C ₃ Cit	1,291	2,57	0,568	25,36
Контроль культури	1,325	-	0,761	-

Щодо *C. albicans*, помірну протигрибкову активність виявила лише сполука (МЕАН)₃Cit, для якої зафіксовано інгібування росту на рівні 25,36 %.

Інші дослідні сполуки не проявили суттєвої інгібуючої дії щодо обох мікроорганізмів і характеризувалися низькою або відсутньою антимікробною активністю (табл. 5).

Узагальнюючи отримані результати, відзначимо, що антимікробна дія дослідних сполук щодо грамнегативних бактерій має вибіркковий характер і залежить від виду мікроорганізму та хімічної природи сполуки. Найвищу антибактеріальну активність стабільно демонструвала H₃Cit щодо більшості ентеробактерій, зокрема *E. coli*, *P. vulgaris*, *K. pneumoniae* та *S. enterica*. Дигідроцитрат моноетаноламонію проявляв помірну ефективність переважно щодо окремих штамів. Інші похідні лимонної кислоти характеризувалися низькою або відсутньою активністю.

Таким чином, у результаті проведе-

лять значну клінічну проблему через високу вірулентність і резистентність до антимікробних препаратів.

P. aeruginosa є опортуністичним бактеріальним патогеном, одним із провідних збудників внутрішньолікарняних інфекцій, особливо небезпечним для імунокомпрометованих пацієнтів. Її патогенність зумовлена поєднанням численних факторів – адгезинів, токсинів, ферментів, пігментів, ліпополісахариду та здатності до утворення біоплівок, що сприяють хронізації інфекцій і значно знижують ефективність антибіотикотерапії.

C. albicans – поширений еукаріотичний умовно-патогенний гриб, складова нормального мікробіому людини, який за умов імунодефіциту або дисбіозу може викликати кандидози. Його вірулентність пов'язана з адгезією до тканин хазяїна, морфогенетичним переходом між дріжджовою та гіфальною формами, секрецією ферментів агресії та формуванням біоплівок, що забезпечують захист від імунної відповіді й протигрибкових за-

ного дослідження встановлено, що лимонна кислота проявляє найвищу та найбільш стабільну антимікробну активність щодо широкого спектра грампозитивних і грамнегативних бактерій. Дигідроцитрат моноетаноламонію демонструє помірну активність, яка є вибірковою та залежить від виду мікроорганізму. Інші похідні лимонної кислоти виявилися значно менш ефективними.

Отримані результати свідчать, що підвищення ступеня нейтралізації кислотної функції лимонної кислоти супроводжується зниженням антимікробної дії, що вказує на ключову роль кислотності та комплексоутворювальних властивостей цитрат-іонів у реалізації біологічного ефекту. Таким чином, модифікація лимонної кислоти шляхом утворення моноетаноламонієвих солей не призводить до посилення антимікробної активності порівняно з вихідною кислотою.

Висновки

1. Доведено, що лимонна кислота мала високу і стабільну антимікробну активність проти широкого спектра грампозитивних і грамнегативних бактерій (*S. aureus*, *E. faecalis*, *B. subtilis*, *E. coli*, *P. vulgaris*, *S. enterica*, *K. pneumoniae*, *P. aeruginosa*). А її ефективність значно перевищувала активність більшості похідних.
2. Виявлено, що дигідроцитрат моноетаноламонію демонстрував помірну антимікробну активність, переважно проти деяких грампозитивних бактерій, але поступався дії H₃Cit.
3. Результати дослідження свідчать, що модифікація лимонної кислоти шляхом утворення моноетаноламонієвих солей знижує її антимікробні властивості.

References

1. Silina, E. V., Ivanova, O. S., Manturova, N. E., et al. (2024). Antimicrobial activity of citrate-coated cerium oxide nanoparticles. *Nanomaterials*, 14(4), 354. <https://doi.org/10.3390/nano14040354>
2. Hayat, A, Irshad, A, Ishtiaq, U. et al. (2025). Potent antimicrobial and antibiofilm activity of citric acid-coated magnetite nanoparticles for leather preservation. *Scientific Reports*, 15, 27889. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-14163-0>
3. Kim, Y., Lee, H., & Park, J. (2023). The effect of different organic acids and their combinations on *Escherichia coli*. *Microorganisms*, 11(8), 1987. <https://doi.org/10.3390/microorganisms 11081987>
4. Balouiri, M., Sadiki, M., & Ibensouda, S. K. (2016). Methods for in vitro evaluating antimicrobial activity: A review. *Journal of Pharmaceutical Analysis*, 6(2), 71-79. <https://doi.org/10.1016/j.jpha.2015.11.005>
5. Wacogne, B., Belinger-Podevin, M., Vaccari, N., et al. (2024). Concentration vs. optical density of ESKAPE Bacteria: A method to determine the optimum measurement wavelength. *Sensors*, 24(24), 8160. <https://doi.org/10.3390/s24248160>
6. Dumitru, M., Lefter, N., Idriceanu, L., et al. (2022). Evaluation of enzymatic potentialities of *Bacillus subtilis* using as substrate different animal raw materials feed. *Scientific Papers Animal Science and Biotechnologies*, 55(1), 118-118. https://spasb.ro/index.php/public_html/article/view/110
7. Huang, H., Zhao, Y., & Xu, X. (2019). Citrate Chemistry and Biology for Biomaterials Design. *Advanced Materials*, 31(37), 1803962. <https://doi.org/10.1002/adma.201803962>
8. Thomas, K. J. III & Rice, C. V. (2014). Revised model of calcium and magnesium binding to the bacterial cell wall. *Biometals*, 27(6), 1361-1370. <https://doi.org/10.1007/s10534-014-9797-5>

Вперше надійшла до редакції 15.11.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

**ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИОКСИДАНТНОЇ ТА
МЕМБРАНОСТАБІЛІЗУЮЧОЇ АКТИВНОСТІ ЕКСТРАКТУ КВІТІВ
AMARANTHUS CAUDATUS L. ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО
ЗАСТОСУВАННЯ У СКЛАДІ АНТИВІКОВИХ КОСМЕТИЧНИХ
ЗАСОБІВ**

Цісак А.О.^{1,2}, Еберле Л.В.^{1,3}, Александрова О.І.¹

¹Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Одеса, Україна.

²Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України, Одеса, Україна

³Одеський національний медичний університет, Одеса, Україна

tsisakalona@gmail.com

**STUDY OF THE ANTIOXIDANT AND MEMBRANE-STABILIZING
ACTIVITY OF AMARANTHUS CAUDATUS L. FLOWER EXTRACT
AND THE PROSPECTS FOR ITS USE IN ANTI-AGING COSMETICS**

Tsisak^{1,2} A.O. , Eberle^{1,3} L.V. , Alexandrova¹ O.I.

¹Odessa I.I. Mechnikov National University, Odessa, Ukraine

²O.V. Bogatsky Physico-Chemical Institute of the National Academy of Sciences of
Ukraine, Odessa, Ukraine

³Odessa National Medical University, Odessa, Ukraine

tsisakalona@gmail.com

Authors Information

Цісак А. О. (Tsisak A. O.): <https://orcid.org/0000-0003-3660-3165>

Еберле Л. В. (Eberle L. V.): <https://orcid.org/0000-0002-3466-8653>

Александрова О. І. (Alexandrova O.I./Oleksandrova O.I.): <https://orcid.org/0000-0002-3004-9463>

Summary/Резюме

Introduction. The search for safe plant-derived sources of biologically active compounds with antioxidant and membrane-stabilizing properties is an important task in modern pharmacy and cosmetology. Special attention is given to underexplored medicinal plant materials, including flowers of *Amaranthus caudatus* L., which are considered a promising source of polyphenolic antioxidants.

Aim. To investigate the antioxidant and membrane-stabilizing activity of *Amaranthus caudatus* flower extract *in vitro* and to substantiate its potential application in anti-aging cosmetic formulations.

Materials and Methods. Antioxidant activity was evaluated by the ability of the extract to inhibit epinephrine autoxidation in an alkaline medium, with spectrophotometric measurement at 347 nm. Membrane-stabilizing activity was assessed by determining the effect of the extract on erythrocyte osmotic resistance and hemolysis in hypotonic sodium chloride solutions. Statistical analysis was performed using Student's t-test.

Results. The extract demonstrated pronounced antioxidant activity, reducing the rate of epinephrine autoxidation and inhibiting oxidative processes by more than 40 %. The antioxidant activity exhibited a biphasic pattern, indicating a complex mechanism of action

of polyphenolic compounds. No significant hemolytic effect was observed, while an increase in erythrocyte osmotic resistance confirmed the membrane-stabilizing properties of the extract. Based on the obtained results, the component composition of an anti-aging lotion and emulsion cream containing amaranth extract was developed.

Conclusions. *Amaranthus caudatus* L. flowers are a promising source of biologically active compounds with antioxidant and membrane-stabilizing activity and may be effectively used as active ingredients in medicinal and cosmetic products.

Keywords: *Amaranthus caudatus*; extract; antioxidant activity; membrane-stabilizing effect; erythrocyte osmotic resistance; epinephrine autoxidation; medicinal and cosmetic products; anti-aging effect.

Вступ. Пошук безпечних рослинних джерел біологічно активних речовин із антиоксидантною та мембраностабілізуючою дією є актуальним напрямом сучасної фармації та косметології. Особливий інтерес становлять маловивчені види лікарської рослинної сировини, зокрема квіти амаранта хвостатого (*Amaranthus caudatus* L.), які потенційно містять поліфенольні сполуки та інші природні антиоксиданти.

Мета роботи. Дослідження антиоксидантної та мембраностабілізуючої активності екстракту квітів амаранта хвостатого *in vitro* та обґрунтування можливості його використання у складі лікувально-косметичних засобів з антивіковим ефектом.

Методи дослідження. Антиоксидантну активність визначали за здатністю екстракту інгібувати аутоокиснення адреналіну в лужному середовищі з реєстрацією оптичної густини при 347 нм. Мембраностабілізуючі властивості оцінювали за впливом екстракту на осмотичну резистентність еритроцитів та ступінь гемолізу в гіпотонічних розчинах натрію хлориду. Статистичну обробку результатів проводили з використанням критерію Стьюдента.

Результати. Встановлено, що екстракт квітів амаранта проявляє виражену антиоксидантну активність, знижуючи швидкість аутоокиснення адреналіну та інгібуючи окисні процеси більш ніж на 40 %. Динаміка антиоксидантної активності має двофазний характер, що свідчить про складний механізм дії поліфенольних компонентів. Показано відсутність вираженої гемолітичної дії та підвищення осмотичної резистентності еритроцитів у присутності екстракту, що підтверджує його мембраностабілізуючі властивості. На основі отриманих даних розроблено компонентний склад лосьйону та емульсійного крему з антивіковим ефектом.

Висновки. Квіти амаранта хвостатого є перспективним джерелом біологічно активних речовин з антиоксидантною та мембраностабілізуючою дією та можуть бути використані як активний інгредієнт лікувально-косметичних засобів.

Ключові слова: амарант хвостатий; екстракт; антиоксидантна активність; мембраностабілізуюча дія; осмотична резистентність еритроцитів; аутоокиснення адреналіну; лікувально-косметичні засоби; антивіковий ефект.

Вступ

Амарант хвостатий (*Amaranthus caudatus* L.) — це древня культурна рослина, що належить до родини Amaranthaceae і широко використовується як харчовий, косметичний та фармакологічний ресурс завдяки багатому вмісту біологічно активних сполук, включаючи фенольні компоненти, флавоноїди,

каротиноїди та інші антиоксиданти [1]. Завдяки своїм антиоксидантним властивостям амарант привернув увагу сучасних досліджень як потенційне джерело натуральних інгредієнтів для продукції з оздоровчим і косметичним ефектом [2]. Встановлено, що фенольні сполуки амаранту сприяють нейтралізації вільних радикалів,

знижують рівень оксидативного стресу та можуть бути корисними в профілактиці та корекції захворювань, пов'язаних із окиснювальним пошкодженням [3].

Антиоксидантна активність рослинних екстрактів є ключовою характеристикою їх біологічної цінності, оскільки вона корелює з потенційними протизапальними, протизахворювальними та антивіковими ефектами [4]. Екстракти квітів *A. caudatus* містять значну кількість фенольних сполук та здатні ефективно зв'язувати вільні радикали (наприклад, у DPPH та ABTS тестах), що робить їх перспективними для використання в косметичних та функціональних засобах [2, 5]. Попри зростаючий інтерес до рослинних антиоксидантів, питання впливу екстрактів амаранту на гемолітичну активність та осмотичну резистентність еритроцитів залишається малодослідженим і вимагає системного наукового підходу, особливо в контексті оцінки безпеки та біологічної активності *in vitro* перед їх застосуванням у медичній та косметичній практиці [6]. Гемолітична та антигемолітична активності екстрактів рослин дозволяють оцінювати їх вплив на мембрану еритроцитів, що важливо при розробці біоактивних препаратів із низькою цитотоксичністю [6].

На сучасному етапі розвитку фармацевтичної та косметичної науки особливу увагу приділяють створенню натуральних косметичних формул, які не лише виконують естетичні функції, а й надають антивіковий захист шляхом зменшення оксидативного стресу у шкірі, стимуляції синтезу колагену та захисту клітинних мембран [7]. У цьому контексті екстракт квітів амаранту, вивчений в нашому дослідженні, може стати перспективною активною складовою натуральних косметичних засобів з антивіковим ефектом. Таким чином, системне дослідження антиеїджингового потенціалу, антитоксичності та функціональних характеристик *Amaranthus caudatus* має не лише наукове, але й практичне значення для розробки сучасних косметичних та біоактивних продуктів.

Метою даної роботи є отримання екстракту квітів *Amaranthus caudatus* L., експериментальне дослідження його антиоксидантної та мембраностабілізуючої (оцінка гемолітичної дії та впливу на осмотичну резистентність еритроцитів) активності *in vitro*, а також наукове обґрунтування доцільності використання екстракту у складі антивікових лікарських косметичних засобів (лосьйону та емульсійного крему).

Матеріали та методи дослідження

Об'єктом дослідження був спиртовий екстракт квітів *Amaranthus caudatus* L. Для оцінки біологічної активності екстракту застосовували комплекс *in vitro* методів, спрямованих на визначення антиоксидантних властивостей, гемолітичної дії та мембраностабілізуючої активності щодо еритроцитів.

Визначення осмотичної резистентності мембран еритроцитів

Стійкість мембран еритроцитів до осмотичного гемолізу визначали у гіпотонічних розчинах натрію хлориду. Для цього готували серію водних розчинів NaCl з концентрацією від 0,90 % до 0,10 % з інтервалом 0,10 %. У кожен пробірник вносили по 5,0 мл відповідного розчину та додавали 0,05 мл цільної крові, після чого суміші обережно перемішували та інкубували при кімнатній температурі протягом 30 хв. Після інкубації зразки центрифугували при 1500 об/хв упродовж 5 хв.

Ступінь гемолізу оцінювали візуально за прозорістю надосадової рідини та кількісно — шляхом вимірювання оптичної щільності супернатанту при довжині хвилі 540 нм на спектрофотометрі. За 100 % гемолізу приймали оптичну щільність у пробі з мінімальною концентрацією NaCl (0,10 %), за негативний контроль — ізотонічний розчин NaCl (0,90 %) [8, 9].

Відсоток гемолізу (%) розраховували за формулою:

$$\% \text{гемолізу} = \left(\frac{D_{\text{досл.}} - D_{\text{контр.}}}{D_{\text{макс.}} - D_{\text{контр.}}} \right) * 100$$

$D_{\text{досл.}}$ — оптична щільність дослідної проби;

$D_{\text{контр.}}$ — оптична щільність негативного контролю;

$D_{\text{макс.}}$ — оптична щільність позитивного контролю.

За отриманими даними будували криві осмотичного гемолізу, відкладаючи по осі абсцис концентрацію NaCl (%), а по осі ординат — відсоток гемолізу. Положення кривих використовували для оцінки резистентності мембран еритроцитів.

Визначення мембраностабілізуючої активності екстракту in vitro

Мембраностабілізуючу активність оцінювали шляхом порівняння осмотичної кривої гемолізу між контролем і пробами з екстрактами, що є стандартним методом для виявлення захисного ефекту рослинних поліненасичених сполук [9]. Спиртовий екстракт квітів амаранту отримували шляхом мацерації сировини у 50 % етанолі у співвідношенні 1:10 (маса/об'єм) протягом 14 діб. Після фільтрації екстракт упарювали при температурі 40–45 °С. Для проведення дослідження готували 2 % суспензію еритроцитів. Венозну кров центрифугували при 1500 об/хв протягом 10 хв, видаляли плазму та лейкоцитарний шар, після чого еритроцити тричі промивали фосфатно-сольовим буфером (PBS).

Суспензію еритроцитів розділяли на контрольну (без екстракту) та дослідну серії, до яких додавали екстракт амаранту у концентрації 50 мкг/мл. Інкубацію проводили при 37 °С протягом 30 хв. Далі здійснювали тест на осмотичну резистентність за аналогічною методикою з використанням серії гіпотонічних розчинів NaCl (0,10–0,90 %).

Мембраностабілізуючу активність оцінювали за зсувом кривих осмотичного гемолізу та за індексом стабілізації мембран (ICM), який обчислювали за формулою:

$$ICM = \left(\frac{\% \text{гемолізу}_{\text{контр.}} - \% \text{гемолізу}_{\text{екстракт}}}{\% \text{гемолізу}_{\text{контр.}}} \right) * 100$$

Визначення антиоксидантної активності in vitro

Антиоксидантну активність (АОА) екстракту визначали методом інгібування аутоокислення адреналіну в адренохром у лужному середовищі [10, 11]. Як джерело супероксид-аніон-радикалів використовували 0,1 % розчин адреналіну гідрохлориду. Реакцію проводили у 0,2 М карбонатному буфері (pH 10,55).

До кювети спектрофотометра (товщина шару 10 мм) вносили 2,0 мл буферного розчину, 0,1 мл досліджуваного екстракту та 0,1 мл 0,1 % розчину адреналіну. Оптичну щільність вимірювали при довжині хвилі 347 нм кожні 15 с протягом 105 с. Швидкість реакції аутоокислення адреналіну визначали за зміною оптичної густини в часі.

Антиоксидантну активність (АОА, %) розраховували за формулою:

$$АОА = \frac{D_k - D_d}{D_k} \times 100$$

де D_k — оптична щільність контрольної проби;

D_d — оптична щільність дослідного зразка.

Статистична обробка результатів

Статистичну обробку експериментальних даних проводили з використанням програми Microsoft Excel. Розраховували середні значення (M), похибки середніх (m) та критерій Стьюдента (t). Вірогідність відмінностей між контрольними та дослідними групами оцінювали при рівні значущості $p < 0,05$.

Експерименти на тваринах проводили відповідно до національних «Загальних етичних принципів експериментів на тваринах» (Україна, 2001), які узгоджуються з положеннями «Європейської конвенції з захисту хребетних тварин, що використовуються в експериментальних та інших дослідних цілях» (Страсбург, Франція, 1986) [12].

Результати досліджень

Антиоксидантна активність екстракту квітів амаранту

Антиоксидантну активність екстракту квітів *Amaranthus caudatus* оцінювали за його здатністю інгібувати аутоокиснення адреналіну в лужному середовищі. Дослідження проводили з використанням модельної системи хіноїдного окислення адреналіну з утворенням адренохрому, що супроводжується генерацією активних форм кисню.

Кінетичний аналіз контрольної проби показав лінійний характер перебігу реакції аутоокиснення адреналіну в досліджуваному часовому інтервалі ($R^2 = 0,9805$), що дозволило коректно визначити швидкість реакції як відношення приросту оптичної густини до часу (рис. 1). У присутності екстракту амаранту характер кінетичної кривої не змінювався, однак спостерігалось достовірне зниження абсолютних значень екстинкції, що свідчить про гальмування процесу окислення.

Динаміка антиоксидантної активності екстракту амаранту протягом 105 с представлена в табл. 1. Початкове значення АОА становило $53,70 \pm 3,21$ %. У подальшому відмічалось поступове зниження активності з досягненням мінімального значення $32,50 \pm 4,10$ % на 60-й секунді реакції. У часовому інтервалі 75–105 с спостерігалась часткова стабілізація та зростання АОА до $43,07 \pm 1,60$ % на завершальному етапі дослідження.

На основі кінетичних даних було розраховано швидкість аутоокиснення адреналіну та відсоток інгібування реакції (табл. 2).

У контрольному зразку приріст оптичної густини (ДЕ) становив $0,0785 \pm 0,0010$, що відповідало швидкості реакції $0,0446 \pm 0,0006$ о.о./хв. Додавання екстракту амаранту призводило до достовірного зниження ДЕ до $0,0470 \pm 0,0023$ та зменшення швидкості реакції до $0,0265 \pm 0,0013$ о.о./хв.

Рис. 1. Залежність оптичної густини (D347) від часу реакції аутоокиснення адреналіну (t) в відсутності (Контроль) та у присутності екстракту рослини (Дослід)

Розрахований індекс інгібування аутоокиснення адреналіну становив $40,61 \pm 2,32$ %.

Гемолітична активність та вплив екстракту квітів амаранту на осмотичну резистентність еритроцитів in vitro

Вплив екстракту квітів амаранту на стабільність мембран еритроцитів оцінювали за показниками осмотичного гемолізу в розчинах NaCl різної концентрації. Для порівняння використовували контрольні проби та проби, модифіковані токоферолом і екстрактом амаранту в концентрації 50 мкг/мл.

Результати спектрофотометричного визначення гемолізу (табл. 3) свідчать, що екстракт амаранту не чинить гемолітичної дії в досліджуваній концентрації. Навпаки, в усіх діапазонах гіпотонічних розчинів NaCl спостерігалось зниження відсотка

Таблиця 1

Динаміка антиоксидантної активності екстракту амаранту, %

t, час (сек)	Антиоксидантна активність, %
0	$53,70 \pm 3,21$
15	$48,81 \pm 4,74$
30	$46,72 \pm 2,91$
45	$39,39 \pm 0,69$
60	$32,50 \pm 4,1$
75	$33,35 \pm 1,39$
90	$34,99 \pm 0,71$
105	$43,07 \pm 1,60$

Таблиця 2

Швидкість реакції аутоокиснення та показник інгібування реакції при використанні екстракту амаранту

	Контрольний зразок	Дослідний зразок
ДЕ, оо/хв,	$0,0785 \pm 0,0010$	$0,0470 \pm 0,0023$
V, оо/хв,	$0,0446 \pm 0,0006$	$0,0265 \pm 0,0013$
I, % інгібування реакції	-	$40,6136 \pm 2,3159$

гемолізу порівняно з контролем.

Гемолітичні криві (рис. 2) демонструють зміщення кривої для клітин, оброблених екстрактом амаранту, у бік нижчих концентрацій NaCl порівняно з контролем, що вказує на підвищення осмотичної резистентності мембран еритроцитів.

Аналіз індексу стабілізації мембран показав, що екстракт амаранту забезпечує виражений мембраностабілізуючий ефект. Максимальні значення ICM досягали 79,9 % при концентрації NaCl 0,85 %, перевищуючи відповідні показники токоферолу (≈69 %). У діапазоні концентрацій 0,70–0,65 % NaCl індекс стабілізації для екстракту амаранту становив 44–58 %, а навіть за умов вираженої осмотичної агресії (0,55–0,50 % NaCl) зберігався частковий захисний ефект.

Отримані результати підтвердили перспективність використання екстракту квітів *Amaranthus caudatus* як природного антиоксидантного та мембраностабілізуючого інгредієнта у складі дерматотропних і лікувально-косметичних засобів. Розробка компонентного складу лікувально-косметичних засобів з антивіковим ефектом на основі амаранту.

З метою практичної реалізації встановленої антиоксидантної та мембранос-

Рис. 2. Гемолітична крива для контрольних клітин і клітин, модифікованих токоферолом та екстрактом амаранту в концентраціях 50мкг/мл.

Таблиця 3
 Показники гемолізу контрольних проб і проб, модифікованих токоферолом та екстрактом амаранту в концентраціях 50мкг/мл в дослідгах *in vitro*

№ пробірки	Концентрація NaCl (%)	Контроль		Токоферол			Екстракт амаранту		
		OD	% гемолізу	OD	% гемолізу	ICM	OD	% гемолізу	ICM
1	0,90	0,020	1,546	0,020	1,031	33,333	0,018	0,840	45,658
2	0,85	0,091	7,320	0,042	2,268	69,014	0,032	1,471	79,909
3	0,80	0,103	8,557	0,051	3,196	62,651	0,04	2,311	72,993
4	0,75	0,127	11,031	0,059	4,021	63,551	0,05	3,361	69,528
5	0,70	0,204	18,969	0,139	12,268	35,326	0,118	10,504	44,625
6	0,65	0,388	37,938	0,232	21,856	42,391	0,167	15,651	58,745
7	0,60	0,701	70,206	0,511	50,619	27,900	0,391	39,181	44,192
8	0,55	0,806	81,031	0,701	70,206	13,359	0,598	0,924	24,813
9	0,50	0,871	87,732	0,763	76,598	12,588	0,701	71,744	18,128
10	0,40	0,882	88,866	0,821	82,577	7,077	0,772	79,202	10,875
11	0,30	0,892	89,897	0,848	85,361	5,046	0,803	82,458	8,275
12	0,00 (H ₂ O)	0,99	100,000	0,99	100,000	0,000	0,97	100,000	0,000

табілізуючої активності екстракту квітів *Amaranthus caudatus* було розроблено компонентний склад лікувально-косметичних засобів з антивіковим ефектом — косметичного лосьйону та емульсійного крему.

Як активні інгредієнти використовували екстракт амаранту (водно-спиртовий та сухий) і масло насіння амаранту. Жирнокислотний склад масла представлений лінолевою, олеїною та пальмітиною кислотами, а також скваленом у співвідношенні 52:23:18: 15. Фізико-хімічні показники масла амаранту (кислотне число — 2,5 мг КОН/г, йодне число — 188, перекисне число — 1,2 ммоль) свідчать про його високу якість та придатність для використання у косметичних композиціях.

На основі водно-спиртового екстракту квітів амаранту було розроблено рецептуру косметичного лосьйону, у якій екстракт виконує функцію не лише розчинника, а й активного біологічного компонента. Отриманий лосьйон характеризувався однорідною консистенцією, приємним рослинним запахом та відсутністю подразнювальної дії. Значення рН (5,4) і результати випробувань на стабільність відповідали нормативним вимогам до зовнішніх косметичних засобів.

Крім того, було розроблено емульсійний крем типу «олія у воді», до складу якого входили масло амаранту (30 %), сухий екстракт амаранту (3 %), емульгатор Emulpharma Ecotech, діоксид кремнію

та консервант. Отриманий крем мав однорідну структуру, приємні органолептичні властивості, швидко вбирався та не викликав подразнення шкіри. Показники рН (5,5), колоїдної та термостабільності відповідали вимогам до косметичних кремів.

Обговорення

Встановлена антиоксидантна активність екстракту квітів амаранту зумовлена, ймовірно, наявністю комплексу поліфенольних сполук, здатних до інактивації активних форм кисню та гальмування ланцюгових вільнорадикальних реакцій. Двофазний характер динаміки антиоксидантної активності може свідчити про участь як швидкодіючих первинних антиоксидантів, так і вторинних метаболітів, які активуються в процесі перебігу окисних реакцій.

Мембраностабілізуюча дія екстракту амаранту, встановлена в досліджах *in vitro*, корелює з його антиоксидантними властивостями, оскільки захист ліпідного бішару мембран еритроцитів від перекисного окислення є ключовим механізмом зменшення осмотичного гемолізу. Переважання ефекту екстракту амаранту над токоферолом у зоні слабкої та помірної гіпотонії може бути зумовлене синергічною дією поліфенолів, флавоноїдів та інших біологічно активних сполук рослинного походження.

Розробка лікувально-косметичних засобів на основі екстракту та масла амаранту логічно доповнює результати дослідження їх антиоксидантної та мембраностабілізуючої активності *in vitro*. Відомо, що поліфенольні сполуки та сквален відіграють ключову роль у захисті клітинних мембран від перекисного окислення ліпідів, що є одним з основних механізмів старіння шкіри.

Включення екстракту амаранту до складу лосьйону та крему забезпечує комплексний біологічний ефект — антиоксидантний, протизапальний та захисний, тоді як масло амаранту сприяє відновленню гідроліпідного бар'єра шкіри

та підвищенню її еластичності. Отримані результати контролю якості підтверджують, що запропоновані рецептури є стабільними, безпечними та технологічно обґрунтованими.

Таким чином, розроблені косметичні форми можуть розглядатися як перспективні носії біологічно активних речовин амаранту та демонструють можливість практичного використання досліджуваного рослинного екстракту у створенні антивікових лікувально-косметичних засобів.

Висновки

Встановлено, що екстракт квітів *Amaranthus caudatus* проявляє виражену антиоксидантну активність у модельній системі аутоокиснення адреналіну, що підтверджується достовірним зниженням швидкості реакції окислення та інгібуванням утворення продуктів окислення на рівні понад 40 %. Динаміка антиоксидантної активності має двофазний характер із початковим зниженням та подальшою стабілізацією, що може бути зумовлено різною реакційною здатністю поліфенольних фракцій і утворенням вторинних антиоксидантних сполук.

Показано, що екстракт амаранту *in vitro* не спричиняє вираженої гемолітичної дії та сприяє підвищенню осмотичної резистентності еритроцитів, що свідчить про його мембраностабілізуючі властивості та безпечність при потенційному зовнішньому застосуванні.

На основі експериментальних даних розроблено компонентний склад лікувально-косметичних засобів з антивіковим ефектом (лосьйон та емульсійний крем) з використанням екстракту та масла амаранту як активних інгредієнтів. Встановлено, що створені композиції відповідають основним фізико-хімічним і органолептичним вимогам, характеризуються стабільністю та можуть розглядатися як ефективні носії біологічно активних речовин рослинного походження.

Отримані результати експериментально обґрунтовують перспективність

використання квітів амаранта хвостатого як джерела біологічно активних сполук антиоксидантної та мембраностабілізуючої дії та доцільність подальших досліджень у напрямі створення лікувально-косметичних і фармацевтичних засобів.

References

1. Park, S.-J., Sharma, A., & Lee, H.-J. (2020). A Review of Recent Studies on the Antioxidant Activities of *Amaranthus* spp. *Antioxidants*, 9 (12), 1236. <https://doi.org/10.3390/antiox9121236>
2. Karamaj, M., Gai, F., Longato, E., et al. (2019). Antioxidant activity and phenolic composition of *Amaranthus caudatus* during plant growth. *Antioxidants*, 8 (6), 173. <https://doi.org/10.3390/antiox8060173>
3. Sattar, M., Saeed, F., Afzaal, M., et al. (2024). An overview of the nutritional and therapeutic properties of amaranth. *International Journal of Food Properties*, 27 (1), 263–272. <https://doi.org/10.1080/10942912.2024.2304266>
4. Jimoh, O. A., Afolayan, A. J., & Lewu, F. B. (2019). Antioxidant and phytochemical activities of *Amaranthus caudatus* harvested from different soils at various growth stages. *Scientific Reports*, 9 (1), 12965. <https://doi.org/10.1038/s41598-019-49276-w>
5. Roriz, C. L., Barros, L., Heleno, S. A., et al. (2021). Chemical and bioactive features of *Amaranthus caudatus* L. flowers and optimized ultrasound-assisted extraction of betalains. *Foods*, 10 (4), 779. <https://doi.org/10.3390/foods10040779>
6. Elizondo-Luevano, J. H., Quintanilla-Licea, R., & Castillo-Hernández, S. L. (2024). In Vitro Evaluation of Anti-Hemolytic and Cytotoxic Effects of Traditional Mexican Medicinal Plant Extracts on Human Erythrocytes and Cell Cultures. *Life*, 14 (9), 1176. <https://doi.org/10.3390/life14091176>
7. Bujak, T., Zagyrka-Dziok, M., & Ziemlewska, A. (2022). Flower extracts as multifunctional dyes in cosmetics industry. *Molecules*, 27 (3), 922. <https://doi.org/10.3390/molecules27030922>
8. Hawamdeh, H., Sawalha, A., & Al-Gharaibeh, N. (2010). Influence of aqueous extracts of seven plants used in traditional medicine on osmotic fragility of human erythrocytes. *An-Najah University Journal for Research – Natural Sciences*, 24 (1), 47–54. <https://doi.org/10.35552/anjr.a24.1.225>
9. Ydyrys, A., Zhamanbayeva, G., Zhaparkulova, N., et al. (2024). The Systematic Assessment of the Membrane-Stabilizing and Antioxidant Activities of Several Kazakhstani Plants in the Asteraceae Family. *Plants*, 13 (1), 96. <https://doi.org/10.3390/plants13010096>
10. Lamazian, H. R., Sytnyk, I. M., & Chernovol, P. A. (2015). Vyznachennia antyoksydantnoi aktyvnosti zabarvlenykh roslynnykh ekstraktiv in vitro [In vitro determination of antioxidant activity of colored plant extracts]. *Pharmaceutical Journal*, (4), 60–64. <https://doi.org/10.11603/2312-0967.2015.4.5559> [in Ukrainian].
11. Morhuntsova, S. A., & Bielenichev, I. F. (2009). Antyoksydantna aktyvnist S-zamishchenykh khinazolinu v umovakh inhibuvannia superoksydradykala in vitro [Antioxidant activity of S-substituted quinazolines under conditions of superoxide radical inhibition in vitro]. *Visnyk: Seriya Khimiia, Biolohiia, Farmatsiia*, (1), 143–152. [in Ukrainian].
12. *European Convention for the Protection of Vertebrate Animals Used for Experimental and Other Specific Purposes, Strasbourg, Council of Europe, No. 123.* (1986). <https://rm.coe.int/168007a67b>

Вперше надійшла до редакції 31.10.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.381-002-036.11-092.9:616.61-008.6

DOI <https://zenodo.org/records/19194763>

ПЕРІОДИЗАЦІЯ В ДИНАМІЦІ ГОСТРОГО ПОШКОДЖЕННЯ НИРОК ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ПЕРИТОНІТІ

Саєнсус М.А.

Міжнародний гуманітарний університет (м. Одеса)

PERIODIZATION IN THE DYNAMICS OF ACUTE KIDNEY INJURY IN EXPERIMENTAL PERITONITIS

Saiensus M.A.

International Humanitarian University (Odesa)

Authors Information

Саєнсус М.А. (Saiensus M.A.): <https://orcid.org/0000-0002-3132-8356>

Summary/Резюме

The study examined the functional state of the kidneys in rats with fecal peritonitis at 24, 48, 72, and 90 hours. The experiments were conducted under conditions of induced water diuresis (water loading at 5% of body weight, with diuresis monitored over 2 hours). Kidney function was assessed by urinary concentrations of protein, sodium, potassium, and creatinine. Blood levels of creatinine, sodium, and potassium were also measured. Key indicators calculated included protein and electrolyte excretion, glomerular filtration rate (GFR), and fractional reabsorption of water and sodium.

The findings indicate that renal impairment occurs at all stages of peritonitis. At 24 and 48 hours, functional changes were observed without a significant decline in GFR. This stage is defined as pre-azotemic, characterized by acute kidney injury (AKI) with sufficient preserved renal parenchyma. At 72 and 90 hours, more profound alterations appeared, including decreased GFR and tubular reabsorption, alongside signs of renal azotemia. This stage is classified as azotemic, resulting from the development of acute renal failure syndrome.

Keywords: *diuresis, peritonitis, pathogenesis, kidneys, glomerular filtration rate, azotemia, acute kidney injury, acute renal failure, urinary syndrome.*

В експериментах на щурах з каловим перитонітом вивчали функціональний стан нирок через 24, 48, 72 та 90 годин.

Дослідження проведені в умовах індукованого водного діурезу – навантаження водогінною водою у кількості 5% від маси тіла та діурезу на протязі 2 годин. Про функціональний стан нирок судимо по концентрації у сечі білка, натрію, калію, креатиніну. В крові визначали рівень креатиніну, натрію та калію. Розраховували показники екскреції білка, натрію і калію, швидкість клубочкової фільтрації та рівні реабсорбції натрію та води. Отримані дані дозволили дійти до висновку, що порушення нирок виникають на всіх етапах розвитку перитоніту, але через 24 та 48 годин спостерігали ознаки порушення функціонального стану нирок, але без змін швидкості клубочкової фільтрації. Це дозволило визначити цю стадію патогенезу пошкодження нирок як доазотемічну з розвитком гострого пошкодження нирок із достатньою величиною функціонуючої паренхіми нирок. Через 72 та 90 години у діяльності нирок виявляються більш глибокі порушення із зменшенням швидкості клубочкової

фільтрації та канальцевої реабсорбції води та натрію і ознаками ренальної азотемії, що дозволило розглядати цю стадію хвороби як азотемічну внаслідок розвитку синдрому гострої ниркової недостатності.

Ключові слова: діурез, перитоніт, патогенез, нирки, клубочкова фільтрація, азотемія, гостре пошкодження нирок, гостра ниркова недостатність, сечовий синдром.

Давно відомо, що при перитоніті, особливо тяжкому його перебігу, може розвиватися гостра ниркова недостатність (ГНН) [1, 2, 3, 4]. Разом з тим нами показано, що у хворих на перитоніт можуть спостерігатися порушення функціонального стану нирок без ознак появи ГНН [5, 6]. Це дозволило нам висказати думку, що у хворих на перитоніт може розвиватися патологія нирок по типу синдрому гострого пошкодження нирок [7, 8]. В клінічних умовах спостерігати динаміку патологічних змін при перитоніті практично неможливо, що обумовлено в першу чергу впливом лікування. Така можливість притаманна динаміці експериментального перитоніту.

У зв'язку з цим поставлено завдання прослідкувати характер порушень і їх динаміку у щурів при моделюванні експериментального калового перитоніту з виникнення хвороби до розвитку синдрому ГНН.

Матеріал та методи досліджень

Досліди проведені на 38 щурах з експериментальним каловим перитонітом, контролем слугували 13 тварин. Усі досліди на щурах проводили у відповідності до вимог біоетики відповідно Директиви 2010/63/EU Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу від 22.09.2010 р. «Про захист тварин, що використовуються для медичних досліджень».

Експериментальний перитоніт моделювали у 51 щура після серединної лапаротомії шляхом поранення товстої кишки, котру розсікали на S діаметру на протязі 2 мм. Розріз черевної порожнини закривали шляхом накладання швів, маніпуляції виконували під тіопенталовим наркозом. Функцію нирок у щурів вивчали після моделювання перитоніту через 24,

48, 72 та 96 годин (23 тварини загинули). Дослідження функції нирок в умовах максимального водного діурезу. Щурам металевим зондом вводили в шлунок водогінну воду у кількості 5% від маси тіла, що індукує максимальний діурез. Тварини 2 години знаходились у спеціальних клітках для збору сечі, визначали діурез, після чого тварин виводили з експерименту шляхом декапітації під тіопенталовим наркозом. В сечі та плазмі крові визначали концентрацію креатиніну по реакції з пікриною кислотою, концентрацію білка по реакції з сульфосаліциловою кислотою, аіонометричним методом заміряли концентрацію калію та натрію. Проводили розрахунки екскреції білка, натрію та калію, обчислювали швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ), реабсорбцію води та натрію.

Результати та їх обговорення. Дані, наведені у таблиці 1, свідчать про те, що у всі терміни виявляються зміни функції нирок, про що свідчить достеменно ($P < 0,05$) зростання концентрації та екскреції білку, в меншій мірі натрію. Показники діурезу не змінювались. Однак ці результати вказують про розвиток у щурів сечового синдрому. Через 48 годин в умовах водного навантаження виявлена лише тенденція до зменшення діурезу, тоді як концентрація білку та натрію та їх екскреція зростали ($P < 0,05$). Дані, наведені у таблиці 2, свідчать про те, що у щурів починає розвиватися олігурія, а концентрація і екскреція натрію також перевищують контрольні величини, ці порушення ще більш виражені через 96 годин експерименту ($P < 0,05$). Вищенаведені дані свідчать про те, що у щурів при експериментальному перитоніті виявляються порушення, які дозволяють діагностувати у них на всіх строках сечовий синдром, що

вказує на ураження нирок.

Таблиця 1

Показники екскреторної функції нирок у щурів в динаміці калового перитоніту, (M ± m)

Показники, що досліджувались	Здорові щури n = 13	Щури з кологенним перитонітом			
		Через 24 години n = 11	Через 48 годин n = 10	Через 72 години n = 9	Через 96 годин n = 8
Діурез, мл/2 год	3,9 ± 0,12	3,81 ± 0,11	2,21 ± 0,18	1,61 ± 0,18	0,95 ± 0,19
Концентрація креатиніну, мкмоль/л	1015,09 ± 90,2	1016,1 ± 89,1	1348,1 ± 105,2	1109,5 ± 10,28	1229,2 ± 108,1
Екскреція креатиніну, мкмоль/2 год	3,3 ± 0,21	3,30 ± 0,22	2,71 ± 0,2	2,1 ± 0,29	1,45 ± 0,19
Концентрація білка, мг/мл	0,047 ± 0,02	0,088 ± 0,02	0,91 ± 0,01	0,96 ± 0,019	0,09 ± 0,01
Екскреція білка, мг/2 год	0,221 ± 0,019	0,440 ± 0,024	0,450 ± 0,04	0,460 ± 0,07	0,358 ± 0,04

Таблиця 2

Показники ниркового обміну натрію у щурів в динаміці калового перитоніту, (M ± m)

Показники, що досліджувались	Здорові щури n = 13	Щури з кологенним перитонітом			
		Через 24 години n = 11	Через 48 годин n = 10	Через 72 години n = 9	Через 96 годин n = 8
Концентрація натрію у сечі, ммоль/л	0,48 ± 0,06	3,6 ± 0,26	2,51 ± 0,17	3,66 ± 0,29	3,82 ± 0,21
Екскреція натрію, мкмоль/л	2,08 ± 0,17	10,3 ± 0,95	12,50 ± 1,01	11,09 ± 1,02	36,2 ± 0,9
Концентрація калію у сечі, мкмоль/л	6,7 ± 0,75	29,8 ± 2,9	2,91 ± 0,2	18,7 ± 2,8	29,8 ± 1,9
Екскреція калію, мкмоль/2 год	0,70 ± 0,03	81,1 ± 8,9	0,085 ± 0,02	88,3 ± 8,09	81,9 ± 8,91
Натрій/калієвий коефіцієнт, у.од.		0,410 ± 0,041	0,451 ± 0,04		

Таблиця 3

Показники ниркових процесів у щурів з каловим перитонітом (M ± m)

Показники, що досліджувались	Здорові щури n = 13	Щури з кологенним перитонітом			
		Через 24 Години n = 11	Через 48 Годин n = 10	Через 72 Години n = 9	Через 96 Годин n = 8
Швидкість клубочкової фільтрації, мкл/хв	508,1 ± 16,2	385,4 ± 49,0	199,5 ± 30,4	150,1 ± 16,9	136,1 ± 11,2
Реабсорбція води, %	93,4 ± 0,08	85,3 ± 1,01	85,55 ± 1,01	82,1 ± 1,2	81,9 ± 1,29
Реабсорбція натрію, %	99,95 ± 0,01	99,7 ± 0,04	99,8 ± 0,03	99,7 ± 0,03	99,6 ± 0,02
Концентрація натрію в плазмі крові, ммоль/л	136,3 ± 1,09	134,1 ± 1,09	134,2 ± 1,2	131,1 ± 1,9	130,0 ± 0,02
Концентрація калію в плазмі крові, ммоль/л	3,95 ± 0,2	4,2 ± 0,37	4,6 ± 0,41	5,1 ± 0,4	6,9 ± 0,5

Вивчення процесів клубочкової фільтрації та канальцевої реабсорбції свідчать про те, що через 24 та 48 годин вони практично не змінюються (таблиця 3) по відношенню до показників у контрольних щурів. А це вказує на те, що, не дивлячись на ознаки пошкодження нирок, судячи особливо на зростанні протеїнурії їх функція по забезпеченню основних ниркових функцій в першу чергу екскреторної та іонорегулюючої.

Однак, в наших дослідженнях показано, що подальший розвиток перитоніту сприяє зростанню ступеню ренальних порушень за рахунок змін клубочкової фільтрації і канальцевої реабсорбції ($P < 0,05$). Так, через 72 години чітко реєструється зменшення ШКФ, яке ще більше демонструється через 90 годин (таблиця 3). Тобто, в динаміці порушення нирок

при перитоніті фіксується поглиблення патології нирок за рахунок пошкодження як клубочків, так і канальців. Так, внаслідок зменшення ШКФ у щурів виявляється ретенційна азотемія. Таким чином відповідає проявам ГНН, тобто зростання ступеню порушення нирок при збільшенні терміну перитоніту синдром ГПЕ трансформується в синдром ГНН і внаслідок доазотемічний період хвороби переходить в азотемічний.

В цілому, можна дійти до висновку про те, що прогресування перитоніту закономірно підвищує ступінь ушкодження нирок [9]. Причому пошкодження в перший період не супроводжуються зменшенням функціонуючої паренхіми нирок, у подальшому у патогенезі порушень нирок відбувається зменшення кількості або ступеню пошкодження нефронів, що порушує їх функції і в першу чергу екскре-

торну, що і сприяє ГНН [10, 11, 12].

References

1. Voizianov OF, Gozhenko AI, Fedoruk OS. *Hos-tra nyrkova nedostatnist [Acute renal failure]*. Odesa; 2004. (Ukrainian).
2. Waikar SS, Liu KD, Chertow GM. Diagnosis, epidemiology and outcomes of acute kidney injury. *Clin J Am Soc Nephrol*. 2008;3(3):844-861. doi:10.2215/CJN.05191107.
3. Peerapornratana S, Manrique-Caballero CL, Gomez H, Kellum JA. Acute kidney injury from sepsis: current concepts, epidemiology, pathophysiology, prevention and treatment. *Kidney Int Suppl*. 2019;9(1):8-16. doi:10.1016/j.kisu.2018.05.001.
4. Bouman C, Kellum JA, Lameire N, Levin N. Definition of acute renal failure. In: *Acute Dialysis Quality Initiative. 2nd International Consensus Conference*. 2002.
5. Saiensus MA, Fedoruk OS. Osoblyvosti funktsionalnoho stanu nyrok pry perytoniti [Features of the functional state of the kidneys in peritonitis]. *Aktualni problemy transportnoi medytsyny*. 2025;2(80):69-71. (Ukrainian).
6. Adiyek E, et al. Clinical Courses of Acute Kidney Injury: A Multistate Model Analysis. *arXiv*. 2023. arXiv:2303.06071.
7. Wiest R, Krag A, Gerbes A. Spontaneous bacterial peritonitis: recent guidelines and beyond. *Gut*. 2012;61(2):297-310. doi:10.1136/gutjnl-2011-300779.
8. Saiensus MA, Gozhenko AI. Funktsionalne porushennia nyrok pry hostromu poshkodzhenni u khvorykh na perytonit [Functional renal impairment in acute injury in patients with peritonitis]. *Aktualni problemy transportnoi medytsyny*. 2025;3. (Ukrainian).
9. Saiensus MA, Gozhenko AI. Eksperymentalne doslidzhennia porushennia klubochkovoii filtratsii u shchuriv z kolohennym perytonitom [Experimental study of glomerular filtration impairment in rats with collagenous peritonitis]. *Visnyk morskoi medytsyny*. 2025. (Ukrainian).
10. Shipe MM, Schmidt HCW, Journeay BN, et al. Acute kidney injury in dogs with septic peritonitis. *J Am Vet Med Assoc (JAVMA)*. 2023. doi:10.2460/javma.23.04.0184.
11. Gozhenko A, Zhukov V, Gozhenko O, Saensus M. Pathophysiological mechanism of integrated regulation of water-sodium homeostasis: from cellular dysfunction of Na-K-ATPase to dysregulation of systemic volume control: a systemic review. *J Educ Health Sport*. 2025;84:64716.
12. Gozhenko AI. Nyryki i homeostaz [Kidneys and homeostasis]. *Aktualni problemy transportnoi medytsyny*. 2023;1-2(71-72):13-29. (Ukrainian).
13. Gozhenko AI, Fedoruk AS. Klassifikatsiya pochechnoy nedostatochnosti [Classification of renal failure]. *Urologiya*. 2011;5:35-38. (Russian).

Вперше надійшла до редакції 07.01.2026 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

ПОРУШЕННЯ ЕКСКРЕТОРНОЇ ТА НАТРІЙРЕГУЛЯТОРНОЇ ФУНКЦІЙ НИРОК ЩУРІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ОПІКОВІЙ ХВОРОБИ ЗА УМОВ КОРЕКЦІЇ КВЕРЦЕТИНОМ

Нетюхайло Л.Г.¹, Остапенко І.О.², Тірон О.І.³, Вастьянова Л.Р.²,
Левіна О.О.², Ніц П.М.²

¹Полтавський державний медичний університет

²Одеський національний медичний університет

³Міжнародна Академія Екології та Медицини

e-mail: liluan07@gmail.com

RATS KIDNEYS EXCRETORY AND SODIUM-REGULATORY FUNCTIONS DISTURBANCE BURN DISEASE WHEN CORRECTED WITH QUERCETIN

Netyukhailo L.G.¹, Ostapenko I.O.², Tiron O.I.³, Vastianova L.R.²,
Levina O.O.², Nits P.M.²

¹Poltava State Medical University

²Odesa National Medical University

³International Academy of Ecology and Medicine

Author information

Нетюхайло Л.Г. (Netyukhailo L.G.): <https://orcid.org/0000-0003-1172-5229>

Остапенко І.О. (stapenko I.O.): <https://orcid.org/0000-0002-0643-7428>

Тірон О.І. (Tiron O.I.): <https://orcid.org/0009-0000-5041-2538>

Вастьянова Л.Р. (Vastianova L.R.): <https://orcid.org/0009-0000-8249-4806>

Summary/Резюме

The purpose of the study is to determine the quercetin efficacy in terms kidneys' both diuresis and sodium regulatory function changes in the dynamics of experimental burn disease. The work was performed on rats in a burn disease model. On 1, 7, 14, 21, and 28 days of the trial the kidneys' functional state in conditions of induced diuresis, as well as the content of creatinine and sodium in blood serum and urine, were determined. The flavonoid quercetin impact on studied values was also determined. Renal functional activity impairment in conditions of experimental burn disease was proved, which manifests itself in the form of renal dysfunction due to decreased diuresis, inhibition of glomerular filtration, and deterioration of nitrogen-excreting and ionoregulatory functions. Quercetin use in these experimental conditions improves the functional state of the kidneys, which is confirmed by a significant increase in glomerular filtration and restoration of indicators of nitrogen-excreting and ionoregulatory functions of the kidneys, including energy-dependent ones. The authors conclude about the confidence that the obtained data are an experimental background for quercetin thermo- and nephroprotective effects testing reasonability in terms of kidneys' excretory and sodium-regulatory functions restoring in burn disease as a component of a complex pathogenetically based pharmacological correction of renal dysfunction that developed as a result of skin burn damage.

Key words: burn disease, rats, kidneys, induced diuresis, sodium reabsorption, creatinine, quercetin, pathophysiological mechanisms, pathogenetically based pharmacocorrection.

Метою роботи є визначення ефективності кверцетину в аспекті змін перебігу діурезу та натрійрегуляторної функції нирок в динаміці експериментальної опікової хвороби. Робота виконана на щурах на моделі опікової хвороби. На 1, 7, 14, 21 і 28 добах досліджу визначали функціональний стан нирок за умов індукованого діурезу, а також вміст креатиніну і натрію в сироватці крові та сечі. Також визначено вплив флавоноїду кверцетину на досліджувані величини. Доведено порушення функціональної активності нирок за умов експериментальної опікової хвороби, які проявляються в вигляді ниркової дисфункції через зменшення діурезу, пригнічення гломерулярної фільтрації та погіршення азотовидільної та іонорегуляторної функцій. Застосування кверцетину за вказаних експериментальних умов покращує функціональний стан нирок, що підтверджується суттєвим зростанням гломерулярної фільтрації та відновленням показників азотовидільної та іонорегуляторної функцій нирок, у тому числі енергозалежних. Автори висловлюють впевненість у тому, що отримані дані є експериментальним обґрунтуванням доцільності тестування термо- і нефропротекторних ефектів кверцетину в аспекті відновлення екскреторної та натрійрегуляторної функцій нирок при опіковій хворобі в якості складової частини комплексної патогенетично обґрунтованої фармакологічної корекції ниркової дисфункції, яка розвинулася внаслідок опікового ураження шкіри.

Ключові слова: опікова хвороба, щури, нирки, індукований діурез, реабсорбція натрію, креатинін, кверцетин, патофізіологічні механізми, патогенетично обґрунтована фармакокорекція.

Актуальність проблеми опікової травми визначається частим ураженням дорослих і дітей, складністю та тривалістю лікування, довготривалою втратою працездатності та порівняно високою летальністю. Незважаючи на значні успіхи, що були досягнуті у лікуванні даної патології, летальність серед важкообпечених залишається високою, особливо при критичних (40-50 % поверхні тіла) та надкритичних (понад 50 %) глибоких опіках [1, 2].

У відповідь на опікову травму в організмі розвивається значна кількість патологічних процесів, до маніфестації яких залучені практично всі органи і системи, приводячи до вираженого порушення гомеостазу, зриву адаптаційних процесів, тощо [3]. Одним із найважливіших аспектів опікової травми, що безпосередньо впливає на вираженість її патогенетичних механізмів, є ендокринна дизрегуляція на початкових стадіях патологічного процесу, що виявляється значними метаболічними порушеннями, спрямованість та вираженість яких безпосередньо пов'язана з рівнем ендогенних гормонів [4].

У відповідь на опікову травму суттєвим чином підпадає під альтеруючий термічний вплив щитоподібна залоза, наслідком чого ініціюються ланцюгові патологічні процеси в організмі, результатом чого є патологічна дисфункція органів та систем із загальною нервово-гуморальною дизрегуляцією [5, 6].

При з'ясуванні особливостей змін в функціональній системі «перекисне окислення ліпідів-антиоксидантний захист» було доведено залучення до каскаду патологічних реакцій тиреоїдної дисфункції, індукованих термічним опіком шкіри, системи крові з еритроцитами, а також тканини паренхіматозних органів – безпосередньо паренхіми щитоподібної залози, печінки та підшлункової залози [7, 8]. Доведено було також, що протягом післяопікового періоду у щурів реєструється суттєве накопичення проміжних продуктів ліпопероксидації, що свідчить про прискорення процесів перекисного окислення ліпідів в паренхімі нирок [8]. Подібні зрушення, які є одним із універсальних механізмів гибелі клітин за пероксидним механізмом [5] за умов гіпертермічного

ушкоджуючого впливу зареєстровані також у крові та в еритроцитах щурів [9], що висвітлює патогенетичні механізми перебігу післяопікового періоду та свідчить про системність процесів ураження.

Отже, доведено було розвиток ниркової дисфункції за умов відтворення опікового ураження шкіри зі зменшенням гломерулярної фільтрації та порушенням азотовидільної та іонорегуляторної функцій нирок [10]. За аналогічних умов досліду продемонстровано було порушення вивідної (зменшення діурезу) та фільтраційної (формування протеїнурії та зменшення швидкості клубочкової фільтрації за креатиніном) функцій нирок [10], що слугувало підставою для формування концепції про патологічну дизрегуляцію органів черевної порожнини за умов термічного ураження шкіри [11].

При дослідженні питання фармакологічної корекції термічного ураження шкіри ми виходимо із класичної фундаментальної концепції стосовно її патогенетичної обґрунтованості [5]. Для цього нами тривалий час були досліджені термо- і нефропротекторні ефекти біофлаваноїду кверцетину з точки зору нормалізації під його впливом перебігу внутрішньониркових антиоксидантних та протеолітичних процесів в динаміці експериментальної опікової хвороби (ЕОХ) [12]. Для повної картини ймовірного нефропротекторного профілю кверцетину ми зосередили увагу на його вплив на регуляцію процесів внутрішньониркового транспорту іонів натрію.

Метою дослідження є визначення ефективності кверцетину в аспекті змін перебігу діурезу та натрійрегуляторної функції нирок в динаміці експериментальної опікової хвороби.

Матеріал і методи дослідження

Досліди були проведені за умов хронічного експерименту на 86 білих щурах-самцях масою тіла 180-220 г, які утримувалися за умов віварію. Утримання, обробка та маніпуляції з тваринами проводились відповідно із «Загальними етични-

ми принципами експериментів на тваринах», ухваленими Шостим національним конгресом з біоетики (Київ, 2019), при цьому керувалися рекомендаціями Європейської конвенції про Захист хребетних тварин для експериментальних та інших наукових цілей (Страсбург, 1985), методичними рекомендаціями ДФЦ МОЗ України «Доклінічні дослідження препаратів» (2001) та правилами гуманного поводження з піддослідними тваринами.

Опікову хворобу моделювали за методикою Довганського, яка детально наведена в роботі [13]. Розмір ділянки пошкодження дорівнював в середньому 12-15% поверхні тіла тварини. Ступінь опіку становила IIIA-B, що вважається стандартною моделлю розвитку експериментальної опікової хвороби.

Евтаназію щурів проводили методом декапітації під ефірним наркозом через 1, 7, 14, 21 і 28 добу після нанесення термічної травми, що в динаміці відповідає всім стадіям розвитку опікового шоку, ранньої та пізньої токсемії і септикотоксемії.

Функціональний стан нирок білих щурів вивчали за умов індукованого діурезу [14]. Для цього тварин поміщали на 2 год у спеціально пристосовані металеві клітки з піддоном для збору сечі. Індукований діурез моделювали шляхом введення в шлунок через спеціальний зонд підігрітої до температури тіла (37 °C) водопровідної води в кількості 5% маси тіла.

Вміст креатиніну в сироватці крові та сечі досліджували за методом Поппера, натрію – колориметричним методом з фосфоназо III із застосуванням набору реактивів фірми «Філісіт-Діагностика» (м. Дніпро, Україна).

На підставі отриманих даних розраховували такі показники: хвилинний діурез, швидкість клубочкової фільтрації, екскрецію натрію, реабсорбцію води та натрію [14].

Препарат «Кверцетин» (ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», *per os*; 10 мг/кг) вводили відразу після відтворення ЕОХ.

Отримані результати обчислювали статистично із застосуванням параметричного критерію одноваріантної АНОВИ, використовуючи програму Microsoft Excel (2007) для Windows Professional. Мінімальну статистичну вірогідність визначали при $p < 0.05$.

Результати досліджень та їх обговорення

При оцінці величини індукованого діурезу за умов введення кверцетину на тлі експериментальної ОХ (Рис. 1, А) виявлялося достовірне зменшення цього показника порівняно з даними груп порівняння у стадію пізньої токсемії (на 14-му добу) та ранньої септикотоксемії (на 21-шу добу): на 14-ту добу після моделювання ОХ – на 14% ($p < 0,01$) ; на 21-шу добу – більш ніж на 25% ($p < 0,001$)

На 1-шу, 7-му та 28-му добу значення індукованого діурезу становило $1,7 \pm 0,4$; $8,0 \pm 0,3$ та $4,7 \pm 0,3$ мл/2 год х 100 г, що вірогідно не відрізнялося від даних, одержаних у щурів, яким після відтворення ОХ кверцетин не вводили.

При цьому відносна реабсорбція води вірогідно збільшувалася: на 14-ту та 21-шу добу після моделювання ОХ порівняно з групами порівняння – майже на 10% ($p < 0,001$; Рис. 1, Б) На 1-шу, 7-му та 28-му добу відносна реабсорбція води становила $94,0 \pm 0,7\%$; $78,0 \pm 2,0\%$ та $92,2 \pm 0,7\%$, що вірогідно не відрізнялося від даних, одержаних у щурів, яким після відтворення ОХ кверцетин не вводили.

При оцінці азотовидільної функції нирок за умов введення кверцетину на тлі експериментальної ОХ (Рис. 2, А) виявлялося достовірне (на

рівні $p < 0,001$) зменшення концентрації креатиніну в сироватці крові порівняно з даними груп порівняння у стадію пізньої токсемії та септикотоксемії: на 14-ту добу після моделювання ОХ – на більш ніж 20,5% при значенні $174,5 \pm 2,1$ мкмоль/л; на 21-шу добу – на 27,1% при значенні $142,8 \pm 4,5$ мкмоль/л; на 28-му добу – майже на 35% ($p < 0,001$) при значенні $107,1 \pm 4,3$ мкмоль/л. На 1-шу та 7-му добу концентрація креатиніну в сироватці крові становила $359,7 \pm 6,1$ мкмоль/л та $240,2 \pm 6,3$ мкмоль/л, що вірогідно не відрізнялося від даних, одержаних у щурів, яким після відтворення ОХ кверцетин не вводили.

Позитивна дія кверцетину на екскреторну функцію нирок тлі експерименталь-

Рис. 1. Величина індукованого діурезу (фрагмент А) та реабсорбція води (фрагмент Б) в контрольних тварин протягом 28 днів експериментальної опікової хвороби та за умов впливу кверцетину.
 Позначення є однаковими в рисунках 1-3: за віссю абсцис – 1 – контрольні значення; 2 – через 1 добу; 3 – через 7 днів; 4 – через 14 днів; 5 – через 21 добу; 6 – через 28 днів після відтворення експериментальної опікової хвороби (перший стовпчик) та за умов впливу кверцетину (другий стовпчик).

Рис. 2. Величини концентрації креатиніну в сироватці крові (фрагмент А) та кліренс ендогенного креатиніну (фрагмент Б) в контрольних тварин протягом 28 днів експериментальної опікової хвороби та за умов впливу кверцетину.

Рис. 3. Показники екскреції натрію (фрагмент А) та абсолютної реабсорбції натрію (фрагмент Б) в контрольних тварин протягом 28 днів експериментальної опікової хвороби та за умов впливу кверцетину.

ної ОХ підтверджується динамікою кліренсу ендogenous креатиніну (Рис. 2, Б), що відображає величину гломерулярної фільтрації. Значення цього показника у стадію пізньої токсемії та септикотоксемії вірогідно перевищували результати відповідних груп порівняння: на 14-ту добу – на 24 % ($p < 0,001$; $0,35 \pm 0,01$ мл/хв/100 г); на 21-шу добу – на 29,5% ($p < 0,01$; $0,43 \pm 0,01$ мл/хв/100 г); на 28-му – на 23,9% ($p < 0,05$; $0,51 \pm 0,01$ мл/хв/100 г).

На 1-шу та 7-му добу концентрація креатиніну в сироватці крові становила $0,24 \pm 0,03$ мл/хв/100 г та $0,32 \pm 0,03$ мл/хв/100 г, що вірогідно не відрізнялося від даних, одержаних у щурів, яким після відтворення ОХ кверцетин не вводили.

При оцінці натрійрегуляторної функції нирок за умов введення кверцетину на тлі експериментальної ОХ (Рис. 3, А) виявлялося достовірне зменшення екскреції натрію порівняно з результатами груп порівняння у стадії токсемії та септикотоксемії: на 7-му добу після моделювання ОХ – на 6,5% ($p < 0,05$) при значенні $2,62 \pm 0,10$ мкмоль/хв/100 г; на 14-ту добу після моделювання ОХ – на 6,3% ($p < 0,001$; $2,04 \pm 0,07$ мкмоль/хв/100 г); на 21-шу добу – на 5,9% ($p < 0,001$; $1,42 \pm 0,06$ мкмоль/хв/100 г).

На 1-шу та 28-му добу екскреція натрію становила $2,98 \pm 0,14$ мкмоль/хв/100 г та $0,92 \pm 0,08$ мкмоль/хв/100 г, відповідно, що вірогідно не відрізнялося від даних, одержаних у щурів, яким після відтворення ОХ кверцетин не вводили.

За цих умов відмічалось збільшення абсолютної реабсорбції натрію в періоді пізньої токсемії та септикотоксемії порівняно з даними груп порівняння (Рис. 3, Б): на 14-ту добу після моделювання ОХ – на 18,1% ($p < 0,02$) при значенні $57,5 \pm 2,0$ мкмоль/хв/100 г; на 21-шу добу – на 22,8% ($p < 0,05$) при значенні $69,0 \pm 3,2$ мкмоль/хв/100 г.

На 1-шу, 7-му та 28-му добу абсолютна реабсорбція натрію становила $41,4 \pm 6,5$ мкмоль/хв/100 г, $52,4 \pm 5,5$ мкмоль/хв/100 г та $81,1 \pm 3,2$ мкмоль/хв/

100 г, відповідно, що вірогідно не відрізнялося від даних, одержаних у щурів, яким після відтворення ОХ кверцетин не вводили.

Таким чином, отримані результати свідчать, що за умов ЕОХ у паренхімі нирок відбуваються порушення її функціональної активності, які проявляються в вигляді ниркової дисфункції через зменшення діурезу, пригнічення гломерулярної фільтрації та погіршення азотовидільної та іонорегуляторної функцій. Подібні порушення функції нирок за умов відтвореної патологічної моделі опіку шкіри реєструються на всіх стадіях ЕОХ.

В свою чергу введення кверцетину за вказаних експериментальних умов суттєвим чином спричиняє нормалізацію доведених порушених функцій нирок. Так, введення біофлаваноїду на тлі експериментальної опікової хвороби покращує функціональний стан нирок (переважно у періоді токсемії та септикотоксемії), що підтверджується суттєвим зростанням гломерулярної фільтрації та відновленням показників азотовидільної та іонорегуляторної функцій нирок, у тому числі енергозалежних (через збільшення реабсорбції натрію).

З точки зору обговорення отриманих даних вважаємо за доцільне акцентувати увагу на наступному. По-перше, в межах сформульованої концепції «патологічної дизрегуляції органів і систем», ініційованих термічним опіком шкіри та дисфункцією щитоподібної залози за вказаних умов, простежено було залучення до опосередкування термічного альтеруючого процесу ендокринної системи, системи крові та еритроцитів, дисфункції підшлункової залози та печінки, логічним результатом якого з урахуванням тяжкості термічного ураження організму та системності альтеруючих ефектів при цьому патологічному процесі є розвиток патології нирок.

По-друге, логічним вважаємо «первинне» залучення нирок до означеної патології, що, на наш погляд, пояснюється

масивною гіпогідратацією при опіку організму [5, 15]. Доведені раніше дані стосовно прискорення оксидативного ураження нефроцитів та пригнічення активності ферментативної ланки антиоксидантного захисту в тканині нирок при термічному опіку тварин вважаємо наслідком їх функціонального «недовантаження» при досліджуваному патологічному стані [10].

По-третє, ниркова дисфункція при ЕОХ, додатково до супутнього ураження паренхіми щитоподібної залози за цих умов та «запуском» низки каскадних взаємообтяжуючих патофізіологічних процесів, результатом яких є патологічна дизрегуляція органів та систем [7, 11, 16, 17], проявляється у вигляді порушення вивідної (зменшення діурезу) та фільтраційної (формування протеїнурії та зменшення швидкості клубочкової фільтрації за креатиніном) функцій.

І, в-четверте, на цьому тлі достатньо оптимістичними є отримані нефропротекторні ефекти кверцетину при ЕОХ. Додамо, що попередні дослідження виявили відсутність нефропротекторної активності фізіологічного розчину NaCl, незважаючи на провідну патогенетичну значущість гіповолемії та гіпогідратації при опіковому ураженні шкіри [18-20]. Раніше встановлено, що за умов ЕОХ кверцетин суттєвим чином відновлював антиоксидантний потенціал нирок, що супроводжувалося нормалізацією активності СОД і каталази в нирках на всіх стадіях патологічного стану [21]. Крім того, продемонстровано нормалізацію під впливом кверцетину перебігу внутрішньониркових протеолітичних процесів протягом усіх стадій ЕОХ [12]. Враховуючи відомі патофізіологічні механізми опіку шкіри, вважаємо наші результати експериментальним обґрунтуванням готової патогенетично обґрунтованої схеми фармакокорекції внутрішньониркових порушень при опіку шкіри шляхом застосування кверцетину.

Наші дані співвідносяться з аналогічними результатами, в яких виявлено ефективність кверцетину за умов апоптоїчної гибелі клітин, пригнічення актив-

ності протеїнази С, ліпоксигенази та ін. [22, 23]. За умов опікової хвороби під впливом кверцетину в експерименті доведено відновлення процесів ліпопероксидації, стабілізація активності нітратергічної нейротрансмісії, а також стабілізацію внутрішньопечінкових енергетичних ферментативних процесів [24-27].

Таким чином, отримані дані є експериментальним обґрунтуванням доцільності тестування термо- і нефропротекторних ефектів кверцетину в аспекті відновлення екскреторної та натрійрегуляторної функцій нирок при опіковій хворобі в якості складової частини комплексної патогенетично обґрунтованої фармакологічної корекції ниркової дисфункції, яка розвинулася внаслідок опікового ураження шкіри.

Висновки

1. При експериментальній опіковій хворобі у паренхімі нирок відбуваються порушення її функціональної активності, які проявляються в вигляді ниркової дисфункції через зменшення діурезу, пригнічення гломерулярної фільтрації та погіршення азотовидільної та іонорегуляторної функцій.
2. Застосування біофлавоноїду кверцетину при експериментальній опіковій хворобі спричиняє нормалізацію доведених порушених функцій нирок.
3. Застосування кверцетину покращує функціональний стан нирок (переважно у періоди токсемії та септикотоксемії), що підтверджується суттєвим зростанням гломерулярної фільтрації та відновленням показників азотовидільної та іонорегуляторної функцій нирок, у тому числі енергозалежних (через збільшення реабсорбції натрію).
4. Отримані дані вважаємо експериментальним обґрунтуванням доцільності тестування термо- і нефропротекторних ефектів кверцетину в аспекті відновлення екскреторної та натрійрегуляторної функцій нирок при опіковій хворобі в якості складової

частини комплексної патогенетично обґрунтованої фармакологічної корекції ниркової дисфункції, яка розвинулася внаслідок опікового ураження шкіри.

References

- Zarutskyi, Ya. L., & Bilyi, I. Ya. (Eds.). (2018). *Military surgery: A textbook*. PHENIX.
- Kozynets, G. P., Komarov, M. P., & Voronin, A. V. (2014). A new concept for the development of burn service in Ukraine. *Vestnik Neotlozhnoy i Vosstanovitelnoy Meditsyny*, 15(1), 6–8.
- Jeschke, M. G., Gauglitz, G. G., Kulp, G. A., Finnerty, C. C., Williams, F. N., Kraft, R., Suman, O. E., et al. (2011). Long-term persistence of the pathophysiologic response to severe burn injury. *PLoS One*, 6(7), e21245. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0021245>
- Tiron, O. I., Vastyanov, R. S., Shapovalov, V. Yu., Yatsyna, O. I., & Kurtova, M. M. (2022). Pathophysiological mechanisms of thyroid gland hormonal dysregulation during experimental thermal exposure. *World of Medicine and Biology*, 4(82), 246–251. <https://doi.org/10.26724/2079-8334-2022-4-82-246-251>
- Moroz, V. M., Shandra, O. A., Vastyanov, R. S., Yoltukhivsky, M. V., & Omelchenko, O. D. (2016). *Physiology*. Nova Knyha.
- Shandra, A. A., Godlevsky, L. S., & Vastyanov, R. S. (2009). Epileptic and antiepileptic systems interrelation as the systemic indicator of the complexity of epileptic activity manifestation. In F. R. Tang (Ed.), *Pan-Brain Abnormal Neural Network in Epilepsy* (pp. 99–120). Research Signpost.
- Tiron, O. I., & Vastyanov, R. S. (2023). Involvement of peroxide mechanisms in the pathogenesis of thyroid dysfunction in burn disease. *Actual Problems of Transport Medicine*, 1-2(71-72), 203–217.
- Tiron, O. I., & Vastyanov, R. S. (2023). Destruction of erythrocyte membranes in the pathogenesis of thermal injury of the thyroid gland. *Journal of Marine Medicine*, 1(98), 162–170.
- Tiron, O. I., & Vastyanov, R. S. (2023). Involvement of the kidneys in pathogenetic mechanisms in thermal injury of the thyroid gland. *Medical Science of Ukraine (Medichna Nauka Ukraini)*, 19(4), 91–99. <https://doi.org/10.32345/2664-4738.4.2023.11>
- Tiron, O. I. (2023). Pathological dysregulation of abdominal organs under conditions of thermal injury of the thyroid gland. *Journal of Marine Medicine*, 2(99), 150–163. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8171385>
- Netiukhailo, L. G., & Ostapenko, I. O. (2025). The effect of quercetin on the proteinase-inhibitory balance in rat kidney tissues in experimental burn disease at its various stages. *Journal of Marine Medicine*, 1(106), 172–180. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15127239>
- Netiukhailo, L. G., & Ostapenko, I. O. (2024). The effect of quercetin on the level of oxyproline in liver tissues during experimental burn disease in its various stages. *Journal of Marine Medicine*, 4(105), 135–142.
- Gozhenko, A. I., Voitenko, A. M., Kukharchuk, O. L., et al. (1991). *Methods of studying the kidneys in toxicological and hygienic studies: Methodological recommendations*. Odesa.
- Jeschke, M. G., van Baar, M. E., Choudhry, M. A., Chung, K. K., Gibran, N. S., & Logsetty, S. (2020). Burn injury. *Nature Reviews Disease Primers*, 6(1), 11. <https://doi.org/10.1038/s41572-020-0145-5>
- Klymenko, M. O., & Netiukhailo, L. G. (2009). *Burn disease (pathogenesis and treatment)*. Poltava.
- Klymenko, M. O., & Netiukhailo, L. G. (2020). *Structural and metabolic changes in lungs and their correction in burn disease*. GlobeEdit.
- Tiron, O. I., & Vastyanov, R. S. (2023). Rats' thyroid gland histological and ultrastructural changes throughout the experimental thermal injury dynamics on the background of HAES-LX-5% colloid-hyperosmolar solution injection. *Reports of Morphology*, 29(4), 41–49. [https://doi.org/10.31393/morphology-journal-2023-29\(4\)-06](https://doi.org/10.31393/morphology-journal-2023-29(4)-06)
- Tiron, O. I., Vastyanov, R. S., & Horoshkov, O. V. (2023). Renal dysfunction pathogenetically based pharmacological correction using lipoprotein with sorbitol and HAES-LX-5% hyperosmolar colloidal solutions in conditions of thyroid gland burning. *World of Medicine and Biology*, 4(86), 231–237. <https://doi.org/10.26724/2079-8334-2023-4-86-231-237>
- Hamblin, M. R. (2019). Novel pharmacotherapy for burn wounds: What are the advancements. *Expert Opinion on Pharmacotherapy*, 20(3), 305–321. <https://doi.org/10.1080/14656566.2018.1551880>
- Netiukhailo, L. G., Ostapenko, I. O., Tiron, O. I., & Severhin, O. V. (2025). Quercetin restores the activity of the antioxidant system in the tissues of the kidneys of rats in the dynamics of experimental burn disease. *Journal of Marine Medicine*, 2(107), 176–183. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15855906>
- Yatsyna, A. I., Dyachkova, N. V., Kharkhota, M. A., & Kostev, F. I. (2018). Energy profile in rats with overactive bladder syndrome and pharmacological correction with quercetin.

- Georgian Medical News*, 5(278), 168–171.
22. Cogolludo, A., Frazziano, G., Briones, A. M., Cobeco, L., Moreno, L., Lodi, F., et al. (2007). The dietary flavonoid quercetin activates BKCa currents in coronary arteries via production of H₂O₂. Role in vasodilatation. *Cardiovascular Research*, 73(2), 424–431. <https://doi.org/10.1016/j.cardiores.2006.11.002>
23. Netiukhailo, L. G., & Kushch, K. O. (2024). Changes in lipid peroxidation indicators in heart tissues at different stages of burn disease and their correction with quercetin. In *Pathological physiology – to the health care of Ukraine. Materials of the IX National Congress of Pathophysiologists of Ukraine* (pp. 156–158). Ivano-Frankivsk.
24. Netiukhailo, L. G., & Ostapenko, I. O. (2024). Lactate dehydrogenase activity in liver tissues during experimental burn disease and their correction with quercetin. *Actual Problems of Transport Medicine*, 2(76), 154–160.
25. Netiukhailo, L. G., & Ostapenko, I. O. (2024). NO-ergic system in experimental chemical rhinitis caused by an alkaline burn against the background of the drug “Quercetin”. *Actual Problems of Transport Medicine*, 1(75), 75–81.
26. Netiukhailo, L. G., Avetikov, D. S., & Hasiuk, Yu. A. (2024). Influence of quercetin on the state of lipid peroxidation in experimental chemical rhinitis caused by an alkaline burn. *Bulletin of Problems in Biology and Medicine*, 1(172), 209–215. <https://doi.org/10.29254/2077-4214-2024-1-172-209-215>
- Вперше надійшла до редакції 07.01.2026 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616-092+616.24+616-018.2+616.37-002+616-092.9

DOI <https://zenodo.org/records/19194823>

ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ПРООКСИДАНТНОЇ ТА АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМ КРОВІ У БІЛИХ ЩУРІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ГОСТРОМУ ПАНКРЕАТИТІ

Заяць Л.М., Пасічник О.В.

Івано-Франківський національний медичний університет
patfisiology@ifnmu.edu.ua, opasichnyk@ifnmu.edu.ua

DYNAMICS OF PROOXIDANT AND ANTIOXIDANT SYSTEM MARKERS IN THE BLOOD OF RATS WITH EXPERIMENTAL ACUTE PANCREATITIS

Zaiats L. M., Pasichnyk O.V.

Ivano-Frankivsk National Medical University

Authors information

Заяць Л.М.(Zaiats L. M.)

<https://orcid.org/0000-0003-3265-1273>

Пасічник О.В. (Pasichnyk O.V.)

<https://orcid.org/0009-0005-0272-2378>

Summary/Резюме

The aim of the study was to investigate the dynamics of pro-oxidant and antioxidant system parameters in blood during experimental acute pancreatitis. The study was performed on white Wistar rats. Acute pancreatitis was induced by a single intraperitoneal administration of a 20% L-arginine solution (Sigma Chemical Co., USA) at a total dose of 5 g/kg body weight with a 1-hour interval between injections. Animals in the control group received an equivalent volume of isotonic sodium chloride solution. The levels of diene conjugates (DC), thiobarbituric acid-reactive products (TBARS), and catalase activity were determined in blood serum at 1, 6, 12, and 24 hrs of the experiment. An increase in DC levels in blood serum was observed: 1.3-fold after 1 hr, 1.9-fold after 6 hrs, 2.4-fold after 12 hrs, and 2.7-fold after 24 hrs compared with the control group. At the same time, the

level of TBARS also increased: 1.3-fold after 1 hr, 1.6-fold after 6 hrs, 1.9-fold after 12 hrs, and 2.2-fold after 24 hrs relative to the control group. In parallel, an increase in catalase activity was detected: by 41.9% after 1 hr and by 59.8% after 6 hrs. However, after 12 hrs catalase activity decreased by 22.8%, and after 24 hrs by 16.6%, indicating depletion of the antioxidant defence system.

Key words: *experimental acute pancreatitis, diene conjugates, thiobarbituric acid reactive substances, catalase, pathophysiological mechanisms.*

Метою дослідження було вивчити динаміку показників прооксидантної та антиоксидантної систем крові при експериментальному гострому панкреатиті. Дослідження проведено на білих щурах лінії Вістар. Модель гострого панкреатиту відтворювали шляхом одноразового внутрішньоочеревинного введення 20% розчину L-аргініну (Sigma Chemical Co., USA) у сумарній дозі 5 г/кг маси тіла з інтервалом 1 година між ін'єкціями. Тваринам контрольної групи вводили еквівалентний об'єм ізотонічного розчину натрію хлориду. У сироватці крові визначали вміст дієнових кон'югатів, ТБК-активних продуктів та активність каталази через 1, 6, 12 та 24 години експерименту. У сироватці крові щурів спостерігалось зростання рівня ДК: через 1 год – у 1,3 раза, через 6 год – у 1,9 раза, через 12 год – у 2,4 раза і через 24 год експерименту – у 2,7 раза відносно контролю. Водночас у сироватці крові відзначалося підвищення рівня ТБК-АП: через 1 год – у 1,3 раза, через 6 год – 1,6 та 12 год – у 1,9 раза та через 24 год дослідження у 2,2 раза відносно контрольної групи. Поряд з цим визначалося зростання каталазної активності: через 1 год на 41,9 %, через 6 год – 59,8 %. Через 12 год спостерігалось зменшення активності каталази на 22,8 %, а через 24 год – на 16,6 %, що вказує на виснаження антиоксидантної системи.

Ключові слова: *експериментальний гострий панкреатит, дієнові кон'югати, ТБК-активні продукти, каталаза, патофізіологічні механізми.*

Гострий панкреатит (ГП) на сьогодні є однією із найбільш поширених причин гострого живота в клінічній практиці і залишається актуальною проблемою абдомінальної хірургії [6, 8, 11, 12].

Численними клінічними та експериментальними дослідженнями встановлено, що ГП спричиняє значну смертність, зниження якості життя та соціально-економічний тягар [3, 5, 10].

Розвиток ГП супроводжується активацією складних запальних і метаболічних механізмів, що призводять до формування системної запальної відповіді організму та ураження різних органів і систем. Одним із важливих патогенетичних чинників цього процесу є розвиток оксидативного стресу, який характеризується надмірним утворенням активних форм кисню та активацією процесів перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) [9, 14]. У свою чергу активація процесів ПОЛ призводить до порушення структури мітохондріальних

мембран, зміни їх фосфоліпідного складу, деградації макромолекул сполучної тканини та пошкодження амінокислот [18, 20]. Для нейтралізації процесів ПОЛ існують ферментативні і неферментативні системи антиоксидантного захисту. З літературних джерел відомо, що одним з найважливіших ферментів антиоксидантної системи (АОС) є каталаза, яка руйнує токсичний пероксид водню, що утворюється в результаті дисмутації супероксидного радикалу [2, 19].

Порушення рівноваги між процесами ліпопероксидації та АОС організму розглядається як важливий механізм ушкодження клітинних мембран при гострому панкреатиті [5, 8, 12, 17].

Метою дослідження є вивчення динаміки показників прооксидантної та антиоксидантної систем крові у щурів з експериментальним гострим панкреатитом.

Матеріал і методи дослідження

Дослідження виконано на 58 білих щурах-самцях лінії Вістар масою 180–220 г. Відповідно до дизайну експерименту тварин випадково розподілили на три групи: інтактну (n=10), контрольну (n=10) та дослідну з індукованим гострим панкреатитом (n=38). Модель гострого панкреатиту відтворювали шляхом внутрішньоочеревинного введення 20% розчину L-аргініну (Sigma Chemical Co., USA) у сумарній дозі 5 г/кг маси тіла з інтервалом 1 година між ін'єкціями. Тваринам контрольної групи вводили еквівалентний об'єм ізотонічного розчину натрію хлориду.

Утримання лабораторних тварин і проведення експериментальних процедур здійснювали відповідно до вимог Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються для експериментальних та інших наукових цілей (Страсбург, 1986), Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» (2006) та Загальних етичних принципів експериментів на тваринах (Київ, 2013). Усі маніпуляції проводили під тіопентал-натрієвим знеболенням з розра-

хунку 60 мг/кг маси тіла. Забір крові для біохімічних досліджень здійснювали через 1, 6, 12 та 24 години після введення L-аргініну. У сироватці крові визначали вміст дієнових кон'югатів (ДК) і ТБК-активних продуктів (ТБК-АП) за методом [15], активність каталази — за методом [13].

Статистичну обробку результатів проводили з використанням програмного забезпечення STATISTICA 10. Нормальність розподілу кількісних показників оцінювали за критерієм Шапіро - Уїлка. Дані представлено у вигляді середнього значення та стандартної похибки середнього ($M \pm m$). Для порівняння показників між групами використовували параметричний t-критерій Стьюдента. Аналіз змін показників у часі (1, 6, 12 та 24 години) в дослідній групі здійснювали за допомогою непараметричного дисперсійного аналізу Фрідмана з розрахунком коефіцієнта конкордантності Кендала (Friedman ANOVA and Kendall Coefficient of Concordance).

Результати досліджень та їх обговорення

В експериментальних дослідженнях було встановлено, що у тварин з ГП відмічається підвищення вмісту ДК в сироватці крові на всіх етапах експерименту відносно показників контрольної групи тварин (табл.1, рис.1).

При аналізі результатів дослідження через 1 год виявлено підвищення рівня ДК у сироватці крові в 1,3 раза ($p < 0,001$) в порівнянні з показниками контрольної групи щурів. Через 6 год експерименту рівень ДК у сироватці крові зріс в 1,9 раза ($p < 0,001$), а пізніше, через 12 год дослідження, спостерігалось подальше зростання даного показника у 2,4 раза ($p < 0,001$) відносно контролю. Найбільше підвищення вмісту ДК у сироватці крові визначалося через 24 год після моделювання ГП. Так, на даний період дослідження, рівень ДК зріс у 2,7 раза ($p < 0,001$) в порівнянні з показниками контрольної групи тварин.

Вміст ДК (у.о.) у сироватці крові білих щурів при експериментальному гострому панкреатиті

Група	1 год		6 год		12 год		24 год		Pa
	M	± m	M	± m	M	± m	M	± m	
Дослід	0,327	0,002	0,472	0,002	0,584	0,002	0,673	0,003	< 0,001
Контроль	0,248 ± 0,002								
p_k	< 0,001		< 0,001		< 0,001		< 0,001		
Інтактні	0,250 ± 0,002								
p_{k-INT}	> 0,05								

Примітка: p_k — достовірність різниці з контролем
 p_{k-INT} — достовірність різниці контролю з інтактними
 p_d — достовірність різниці даних дослідної групи в динаміці

Рис. 1 Динаміка вмісту ДК (у.о.) у сироватці крові білих щурів при експериментальному гострому панкреатиті

Таблиця 2

Рівень ТБК-АП (нмоль/мл) у сироватці крові білих щурів при експериментальному гострому панкреатиті

Група	1 год.		6 год.		12 год.		24 год.		p _в
	M	± m	M	± m	M	± m	M	± m	
Дослід	5,06	0,08	5,96	0,10	7,41	0,08	8,44	0,12	< 0,001
Контроль	3,82 ± 0,08								
p _к	< 0,001		< 0,001		< 0,001		< 0,001		
Інтактні	3,76 ± 0,08								
p _{к-інт}	> 0,05								

Примітка: p_к — достовірність різниці з контролем
p_{к-інт} — достовірність різниці контролю з інтактними
p_д — достовірність різниці даних дослідної групи в динаміці

Рис. 2 Рівень ТБК-АП (нмоль/мл) у сироватці крові білих щурів при експериментальному гострому панкреатиті.

Вивчення концентрації вторинних продуктів ПОЛ - ТБК-АП показало також зростання їх у сироватці крові на всіх етапах експерименту відносно контролю. (табл. 2, рис.2.).

На початку дослідження (1 год) після моделювання ГП рівень ТБК-АП у сироватці крові зріс в 1,3 раза (p<0,001) порівняно з контрольною групою тварин. Через 6 год експерименту вміст ТБК-АП зріс в 1,9 раза (p<0,001) відносно контролю. Зі збільшенням терміну дослідження (12 год) спостерігалось підвищення рівня ТБК-АП в 1,9 раза (p<0,001) порівняно з контрольною групою тварин. Максимальне підвищення рівня ТБК-АП в сироватці крові спостерігалось через 24 год після початку експерименту. На даному етапі експерименту рівень ТБК-АП перевищував показники контролю у 2,2 раза (p<0,001).

Поряд із визначенням рівня ТБК-АП, що характеризують інтенсивність ліпопероксидації, проведено оцінку ферментативної ланки антиоксидантного захисту — активності каталази (табл. 3, рис.3).

Встановлено, що через 1 год експерименту, в сироватці крові визначалося збільшення концентрації каталази на 41,9 % (p<0,001) відносно показника контрольної групи тварин. На наступному етапі дослідження (6 год) відмічається найбільша активність каталази. При цьому, даний показник зріс на 59,8 % (p<0,001) у порівнянні з показниками контролю. На 12-й годині експерименту активність каталази зростала на

Таблиця 3

Активність каталази (мгН₂О₂/мл) у сироватці крові білих щурів при експериментальному гострому панкреатиті

Група	1 год.		6 год.		12 год.		24 год.		p _в
	M	± m	M	± m	M	± m	M	± m	
Дослід	14,88	0,13	16,76	0,13	12,88	0,14	8,75	0,15	< 0,001
Контроль	10,49 ± 0,07								
p _к	< 0,001		< 0,001		< 0,001		< 0,001		
Інтактні	10,77 ± 0,14								
p _{к-інт}	< 0,001								

Примітка: p_к — достовірність різниці з контролем
p_{к-інт} — достовірність різниці контролю з інтактними
p_д — достовірність різниці даних дослідної групи в динаміці

Рис. 3 Активність каталази (мгН₂О₂/мл) у сироватці крові білих щурів при експериментальному гострому панкреатиті.

22,8 % (p<0,001) порівняно з контрольними показниками, однак спостерігалася тенденція до її зниження порівняно з 6 год дослідження. На 24-й годині експерименту відзначено найбільш виражене зниження активності каталази — на 16,6 % (p<0,001) порівняно з показниками контрольної групи тварин.

Проведені дослідження довели, що в умовах змодельованого ГП відмічається активація процесів ліпопероксидації протягом усього періоду експерименту, про що свідчить, підвищення вмісту у сироватці крові ДК та ТБК-АП у порівнянні з

показниками контрольної групи тварин. На інтенсифікацію первинних і вторинних продуктів ПОЛ при дії різних екзо- та ендогенних факторів вказують і ряд інших авторів [3, 4, 21].

Встановлено, що продукти ПОЛ є особливо небезпечні для організму при порушенні функціонування АОС, яка представлена ферментативними і неферментативними антиоксидантами. Як свідчать численні літературні дані, одним із ключових антиоксидантів є каталаза, що відноситься до першої лінії захисту від активних форм кисню [2, 7]. Отримані нами результати дослідження показали, що найбільш інтенсивний приріст каталази відмічається на 6 год експерименту. Разом з тим, встановлено, що на 24 год експерименту відмічається значне зменшення даного ендогенного ензиму антиоксидантного захисту в сироватці крові, відносно контрольного показника, що обумовлено виснаженням антиоксидантних резервів організму. На зміни аналогічного характеру вказують ряд інших авторів при різних патологічних станах [1, 14, 16, 19, 22].

Висновки

Експериментальний гострий панкреатит супроводжується інтенсифікацією процесів ліпопероксидації, про що свідчать достовірне підвищення в сироватці крові вмісту дієнових кон'югатів, активних продуктів тіобарбітурової кислоти.

Водночас виявляється виснаження ферментативної ланки антиоксидантної системи, на що вказує зменшення каталазної активності, яка особливо виражена на 24 год експерименту.

References

1. Al-Badry FAM. Oxidation-antioxidation biomarkers and histopathological brain damage induced by sodium benzoate exposure. *Open Vet J.* 2025; 15(10): 5355-5360. doi:10.5455/OVJ.2025.v15.i10.52.
2. Damiani E, Donati A, Girardis M. Oxygen in the critically ill: friend or foe? *Curr Opin Anaesthesiol.* 2018; 31(2): 129-135. doi:10.1097/ACO.0000000000000559.
3. Eltahir HM, Elbadawy HM, Almikhlafi MA, Alalawi AM, Aldhafiri AJ, Alahmadi YM, et al. Sitagliptin ameliorates L-arginine-induced acute pancreatitis via modulating inflammatory cytokines expression and combating oxidative stress. *Front Pharmacol.* 2024; 15: 1389670. doi:10.3389/fphar.2024.1389670.
4. Fekri K, Hooshangi F, Parvizpur A, Charkhpour M, Hamedeyazdan S. Serum malondialdehyde levels decreased along with the alleviating effects of *Marrubium parviflorum* on morphine withdrawal syndrome in rats. *Pharmacognosy Res.* 2016; 8(4): 256-260. doi:10.4103/0974-8490.188879.
5. Gao L, Dong X, Gong W, Huang W, Xue J, Zhu Q, et al. Acinar cell NLRP3 inflammasome and gasdermin D (GSDMD) activation mediates pyroptosis and systemic inflammation in acute pancreatitis. *Br J Pharmacol.* 2021; 178(17): 3533-3552. doi:10.1111/bph.15499.
6. Ge P, Luo Y, Okoye CS, Chen H, Liu J, Zhang G, et al. Intestinal barrier damage, systemic inflammatory response syndrome, and acute lung injury: a troublesome trio for acute pancreatitis. *Biomed Pharmacother.* 2020; 132: 110770. doi:10.1016/j.biopha.2020.110770.
7. Ivankiv YI, Oleshchuk OM, Datsko TV, Fedoniuk LYa. Osoblyvosti pokaznykiv prooksydantno-antyoksydantnoho homeostazu vuhlevodnoho obminu ta morfolohichni zminy pechinky za umov vvedennia melatoninu pry eksperymentalnomu diabeti 2 typu. *Visnyk morfolohii.* 2016; 22(2): 253-258. [in Ukrainian].
8. Liu Z, Qi M, Tian S, Yang Q, Liu J, Wang S, et al. Ubiquitin-specific protease 25 aggravates acute pancreatitis and acute pancreatitis-related multiple organ injury by destroying tight junctions through activation of the STAT3 pathway. *Front Cell Dev Biol.* 2022; 9: 806850. doi:10.3389/fcell.2021.806850.
9. Moroz VM, Shandra OA, Vastyanov RS, Yoltukhivsky MV, Omelchenko OD. *Physiology.* Vinnytsia : Nova Knyha, 2016: 722.
10. Pramod G, Singh VP. Organ Failure Due to Systemic Injury in Acute Pancreatitis. *Gastroenterology.* 2019; 156(7): 2008-2023. doi: 10.1053/j.gastro.2018.12.041.
11. Pasari LP, Khurana A, Anchi P, Aslam Saifi M, Annaldas S, Godugu C. Visnagin attenuates acute pancreatitis via Nrf2/NFκB pathway and abrogates associated multiple organ dysfunction. *Biomed Pharmacother.* 2019; 112: 108629. doi:10.1016/j.biopha.2019.108629.
12. Peng C, Li Z, Yu X. The role of pancreatic infiltrating innate immune cells in acute pancreatitis. *Int J Med Sci.* 2021; 18(2): 534-545. doi:10.7150/ijms.51618.

13. Shevchuk OO, Volska AS, Yaremchuk OZ, Kurylo KI, Bardakhivska KI, Nikolaev VG, et al. Prooksydantno-antyoksydantnyi balans v orhanizmi shchuriv na tli subkhronichnoi doksorubitsynovoi toksychnosti ta zastosuvannia enterosorbtsii i filhrastymu (ohliad literatury ta rezultaty vlasnykh doslidzhen). Medychna ta klinichna khimiia. 2019; (3): 13-22. [in Ukrainian].
14. Tiron OI, Vastyanov RS. Zaluchennya peroksydnykh mekhanizmiv do patohenezu dysfunktsiyi shchytopyodibnoyi zalozy pry opikoviy khvorobi. Aktualni problemy transportnoyi medytsyny. 2023;1-2(71-72):203-17. doi: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7617890> [in Ukrainian].
15. Tkachenko AS, Hopkalov VH. Stan prooksydantno-antyoksydantnoi systemy pry khronichnomu eksperymentalnomu hastroenterokoliti. Visnyk problem biologii i medytsyny. 2014; 1(106): 194-197. [in Ukrainian].
16. Vastyanov RS, Kirchev VV. Peroksydni mekhanizmy urazhen lehen pry eksperymentalnomu hostromu pankreatyti. Visnyk morskoyi medytsyny. 2024; 4(105): 143-151. doi: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo>. [in Ukrainian].
17. Vastyanov RS, Stoyanov OM, Tertyshnyi SV, Babienko VV, Hruzevskiy OA, Talalayev KO, et al. Vastianov M.R. Impact of octreotide on lungs recovery in acute experimental caerulein-induced pancreatitis. World of Medicine and Biology. 2025; 1(91): 155-162. doi: 10.26724/2079-8334-2025-1-91-155-162
18. Vastyanov R, Appelhans O, Kalashnikov V, Khramtsov D, Horishchak S, Zhivak V. Patofiziologichni mekhanizmy remodelyuvannya spoluchnoyi tkanyny ta bilkovoho obminu u tvaryn, pidpanykh hammaoprominennyu. Suchasna medytsyna, farmatsiya ta psykholohichne zdorovya. 2025; 4(22): 8-14. doi: <https://doi.org/10.32689/2663-0672-2025-4-1> [in Ukrainian].
19. Volohova GA, Stoyanov AN, Vastyanov RS, Tokman EP, Dribina SI. Intensyfikatsiya protsesiv lipoperoksydatsiyi ta pryhnychennya aktyvnosti antyradykainnykh mekhanizmiv yak odnospryamovani patofiziologichni mekhanizmy ushkodzhennya mozku. Liky Ukrainy. 2009; 5(131): 92-97. [in Ukrainian].
20. Wu J, Jin Z, Zheng H, Yan LJ. Sources and implications of NADH/NAD⁺ redox imbalance in diabetes and its complications. Diabetes Metab Syndr Obes. 2016; 9: 145-153. doi:10.2147/DMSO.S106087.
21. Yener M, Colak T, Ozsoy O, et al. Alterations in catalase, superoxide dismutase, glutathione peroxidase and malondialdehyde levels in serum and liver tissue under stress conditions. J Istanbul Fac Med. 2024; 87(2): 145-152. doi:10.26650/iuitfd.1387837.
22. Zaiats LM, Fedorchenko YuV. Stan prooksydantnoi ta antyoksydantnoi system krovi u bilykh shchuriv pry eksperymentalnomu tsukrovomu diabeti. Art of Medicine. 2022; 21(1): 39-43. doi:10.21802/artm.2022.1.21.39. [in Ukrainian].

*Вперше надійшла до редакції 09.01.2026 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 614.48:615.47

DOI <https://zenodo.org/records/19194841>

**СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ УДОСКОНАЛЕННЯ
ПЕРЕДСТЕРИЛІЗАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ В ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДАХ**

Морозова Н.С., Коробкова І.В., Головчак Г.С., Попов О.О.
Харківський національний медичний університет

**MODERN TRENDS IN IMPROVING PRE-STERILIZATION
PREPARATION OF MEDICAL DEVICES IN HEALTH CARE
FACILITIES**

Morozova N.S., Korobkova I.V., Golovchak G.S., Popov O.O.
Kharkiv National Medical University

Authors information

- Морозова Н. С. (Morozova N. S.): <https://orcid.org/0000-0002-8611-3777>
- Коробкова І. В. (Korobkova I. V.): <https://orcid.org/0000-0003-4556-9125>
- Головчак Г. С. (Golovchak H. S.): <https://orcid.org/0000-0002-3085-7036>
- Попов О. О. (Popov O. O.): <https://orcid.org/0000-0003-0853-2947>

Summary/Резюме

Формулюються актуальні проблеми стерилізації повторно -обробляємих медичних виробів. Завдання, пов'язані з різними етапами процесу. Виділяються фактори, що визначають якість стерилізації, пов'язані з особливостями передстерилізаційного очищення. Враховуються вимоги до сучасних технологій для очищення медичних виробів. Обговорюються питання гармонізації процесів обробки інструментів та напрямків для конвергенції вітчизняних і іноземних методів очищення медичних засобів.

Ключові слова: стерилізація, очищення, дезінфекція, передстерилізаційна очистка

Topical problems of sterilization of re-processed medical devices are formulated. Tasks related to different stages of the process. The factors that determine the quality of sterilization, associated with the features of pre-sterilization cleaning, are distinguished. The requirements for modern technologies for cleaning medical devices are taken into account. The issues of harmonization of instrument processing processes and directions for the convergence of domestic and foreign methods of cleaning medical products are discussed.

Keywords: sterilization, cleaning, disinfection, pre-sterilization cleaning

У зв'язку з розвитком медичної техніки, впровадженням у практику сучасних технологій лікування та діагностики, сформувався так званий артифіційний (штучний) механізм передачі інфекцій,

пов'язаний з виконанням лікувальних і діагностичних процедур.

За таких умов найважливішим напрямком неспецифічної профілактики інфекцій, пов'язаних з наданням медич-

ної допомоги (ІПНМД), є стерилізація виробів медичного призначення (ВМП). Під час організації та виконання стерилізаційних заходів в лікувально-профілактичних закладах (ЛПЗ) виникає багато питань, від правильного та своєчасного вирішення яких залежить успіх оперативних втручань і лікувально-діагностичних процедур.

Порушення стерилізаційних режимів є одною з головних причин розвитку гнійно-септичних ускладнень у місцях хірургічного втручання [1,2]

Знезаражування (деконтамінація) ВМП і хірургічних інструментів являє собою послугу гарантованої якості. Весь процес деконтамінації суворо регулюється й управляється чітко визначеними керівними принципами та стандартами, котрі повинні бути встановлені на національному рівні та гармонізовані з міжнародними стандартами (Міжнародна організація зі стандартизації). Це забезпечує валідацію процесів і безпеку пацієнтів. [3 - 7]

У теперішній час згідно до міжнародних стандартів змінилася послідовність етапів технологічного процесу стерилізації ВМП: 1) очищення; 2) дезінфекція; 3) власне стерилізація. [8]

Згідно до нових міжнародних стандартів зі стерилізації всі медичні вироби, що підлягають повторній обробці, мають пройти ретельне очищення перед процедурою деконтамінації та стерилізації. У теперішній час замочування забруднених ВМП у дезінфікуючих засобах будь-якого типу не є достатнім і не рекомендується. [9]

Цикл передстерилізаційної обробки представлений на схемі 1.

Як правило, на інструментах, що були використані в хірургічних втручаннях або інших маніпуляціях, часто виявляються залишки крові, тканин, препаративні забруднення, котрі можуть містити в собі велику кількість мікроорганізмів. Мікробні клітини, що покриті білковими речовинами (кров, слиз, гній), після висихання виявляються добре захищеними від впливу

вологого та сухого тепла, газу і можуть зберегти життєздатність, що значно ускладнює проведення стерилізації. З урахуванням цього всі ВМП, що обробляються повторно (хірургічні інструменти, тощо), повинні пройти ретельне очищення перед будь-якими процедурами деконтамінації. Використані вироби попередньо готуються до обробки на місці використання з метою забезпечення їх безпечного транспортування та мінімального ризику для персоналу центрального стерилізаційного відділення. Ця процедура є попередньою та не є заміною очищення ВМП.

Після використання виробу в зоні надання клінічної допомоги (операційна) слід підготувати його для транспортування до відділення стерилізації. Тут проводиться облік і збір виробів, промивання під проточною холодною водою, злив залишків води й розміщення виробів у спеціальному повністю закритому контейнері або лотку, де вони залишатимуться вологими до їх вилучення. Ці контейнери та супроводжуючий контрольний список слід транспортувати до зони деконтамінації/стерилізації. Отримані вироби мають бути відсортовані для очищення в «брудній» зоні.

Персонал в зоні очищення повинен бути ознайомлений з медичними приладами, щоб знати який метод очищення підходить і як правильно чистити кожен конкретний прилад (наприклад, канали, розборка та повторна зборка виробів).

Мийні засоби. Важливим етапом очищення є правильний вибір мийного засобу. Важливо пам'ятати, що не існує єдиного мийного засобу, який би видаляв усі забруднення. Біозабруднення можуть

Схема 1. Цикл знезаражування багаторазових медичних виробів

бути органічними та неорганічними, розчинними або нерозчинними у воді, мікробними забрудненнями.

Мийні речовини / речовини для чищення – це поверхнево активні речовини (ПАР), які володіють функцією зниження поверхневого натягу, що сприяє утриманню забруднень у мийному розчині.

Для ручної або ультразвукової чистки перевага надається м'яким лужним мийним засобам (діапазон рН 8,0 – 10,8). Вони ефективніші для хірургічних інструментів, ніж мийні засоби з нейтральним рН або засоби на основі ПАР. Під час вибору мийного засобу потрібно керуватися рекомендаціям виробника відносно: - типу забруднень, проти яких є ефективним засіб; - сумісності з приладом, який очищується; - ступеню жорсткості води.

Слід знати, що для очищення медичних виробів не підходять засоби, що застосовуються в побуті.

Значна оптимізація процесу в наш час стала можливою завдяки розробці ферментативних (протеолітичних) очищувачів, які сприяють розкладанню білкових, жирових та вуглеводних забруднень, наприклад, у випадках, якщо кров, ексудати висохли або затверділи, потрібно замочування у теплому розчині ферментативного очищувача. При цьому слід пам'ятати, що ферментативні очищувачі не є дезінфекційними засобами, вони тільки видаляють білки, жири та вуглеводи з поверхні.

Згідно до рекомендацій ВООЗ [10] мийні розчини мають готуватися в концентрації, що вказана виробником / постачальником.

Приклад розрахунку:

Якщо потрібен 1 % розчин мийного засобу, об'єм ємності для розчину складає 10 л (10000 мл), концентрація даного мийного засобу складає 100 %, розрахунок потрібного об'єму мийного засобу:

$$(1 \times 10\ 000) / 100 = 100$$

Виходячи з цього використовуємо 100 мл мийного засобу та доводимо во-

дою до 10 літрів для отримання 1 % розчину.

Змащування виробів

Використання мастила захищає медичні вироби. Перед змащуванням вироби мають бути знезаражені та очищені від видимого бруду та іржі. Змащування проводиться відповідно до інструкцій виробника ВМП:

- компоненти, що потребують змащування;
- конкретні мастильні матеріали;
- правильна підготовка та нанесення мастила, в тому числі кількість мастила та час занурення.

Мастильні матеріали повинні бути розчинними у воді, сумісними з виробами та процесом стерилізації паром.[10] Мастильні матеріали з вичерпаним терміном придатності утилізуються. Неприпустимо повторне використання мастильних матеріалів.

Підрозділи з мінімальними ресурсами можуть належним чином очищувати та готувати вироби до стерилізації за допомогою ефективних ручних методів очистки (2016 ВООЗ «Деконтамінація та повторна обробка виробів в закладах охорони здоров'я»)

Показання до ручного очищення:

- медичні вироби, які не можна занурювати (наприклад, електричні)
- вироби, що потребують спеціальної очистки (наприклад, мають вузькі канали)
- етап попереднього очищення перед механічною очисткою (ультразвукові очищувачі, мийно-дезінфекційні машини)

Передстерилізаційна очистка здійснюється в ємностях зі скла, полімерних матеріалів або пластмас. Вироби замочуються в мийному розчині при цілковитому зануренні, з обов'язковим заповненням каналів і порожнин, на час від 15 до 60 хвилин залежно від застосованого мийного засобу. Миття кожного виробу проводять у тому самому розчині протя-

гом 0,5 – 1 хвилини. Грубі забруднення на виробках з каналами, на замках, інших важкодоступних ділянках очищуються за допомогою відповідних щіток і одноразових серветок. Використовуються щітки з м'якою (нейлоною) щетиною. Щітки для очистки просвітів повинні мати такий самий діаметр, як і інструмент, щоб забезпечити доступ до всіх внутрішніх поверхонь. Щітки мають бути досить довгими, щоб виходити з дистального кінця інструменту.

Після очистки виріб ретельно промивається, потім висушується на повітрі або з використанням одноразової чистої тканини без ворсу. Канали внутрішньосудинних інтратекальних пристроїв промивають стерильною водою, яка не містить пірогенів, з наступним висушуванням фільтрованим повітрям (НЕРА) під тиском, указаним виробником пристрою.

Механізована передстерилізаційна очистка є оптимальним вирішенням цієї складної проблеми. Пропонуються різні типи та конструкції мийних машин. Обладнання, що застосовується для механічної очистки медичних виробів, включає:

- ультразвукові очищувачі
- автоматичні мийки та мийно-дезінфекційні машини
- автоматичні мийки візків

Ультразвукові мийки рекомендуються для будь-якого напівкритичного чи критичного медичного виробу, що має стики, щілини, канали та інші ділянки, важко доступні для очищення.

Мийно-дезінфекційні машини рекомендуються для медичних виробів, які витримують механічну очистку. Мийно-дезінфекційні машини можуть бути однокамерні або двокамерні. Цикл обробки виробів в машині включає: очистку виробів струмом води, промивання мийним засобом і теплою водою, після чого – термічна дезінфекція та сушка.

Дезінфекція

Після ручного очищення слідує дезінфекція виробів.

До основних груп хімічних засобів дезінфекції відносяться: катіонні ПАР, гуанідини, альдегіди, спирти, кислоти, засоби, що містять кисень, засоби, що містять галогени.

До дезінфектантів групи ПАР відносяться четвертинні амонієві сполуки (ЧАС) і амфотерні ПАР. Препарати цієї групи є ефективними щодо бактерій, а деякі – також щодо вірусів, мають мийні властивості, низький рівень токсичності, та не мають різких запахів.

Гуанідини володіють вираженою бактерицидною активністю. Існують комбіновані препарати – гуанідини і ПАР, які, окрім бактерицидних, мають мийні та антикорозійні властивості.

Засоби, що містять кисень, мають широкий спектр антимікробної дії. Додавання до комбінованих препаратів розширює область їх застосування та знижує корозійну дію.

Засоби, що містять галогени. Засоби, що вміщують хлор в якості активно діючої речовини, володіють широким спектром антимікробної дії. Проте мають корозійний вплив на інструменти, а також подразнюючу дію на слизові оболонки очей і верхніх дихальних шляхів персоналу.

Засоби, що містять альдегіди, спирти, незважаючи на широкий спектр антимікробної активності, мають негативні властивості, тобто здатні фіксувати на інструментах біологічні субстрати (особливо в ділянках замків, у каналах, порожнинах).

Усі дезінфікуючі засоби повинні мати чітке маркування та використовуватися протягом терміну придатності. Використовувати дезінфекційні засоби необхідно у відповідності до інструкції виробника щодо сумісності матеріалів із методом дезінфекції.

Висновок

Таким чином у процесі впровадження в практику роботи ЛПЗ нових методів, засобів і обладнання для ефективної стерилізації та попередньої перед стериліза-

ційної очистки важливу роль відіграють інструктивно-методичні документи, що регламентують правила проведення вказаних процесів. При чому важливо, щоб такі нормативи були гармонізовані з міжнародними стандартами та реаліями нашої країни в цій царині. Це дозволяє, вбираючи розумні положення, певною мірою адаптувати їх до існуючих в країні вимог, удосконалюючи процеси підготовки до стерилізації та проведення стерилізації ВМП в ЛПЗ.

Дана публікація базується на нових міжнародних стандартах, які регламентують сучасні підходи до обробки ВМП, що використовуються повторно.

References

1. Hirsch, T., Hubert, H., Fischer, S., Lahmer, A., Lehnhardt, M., Steinau, H. U., et al. (2012). Bacterial burden in the operating room: impact of airflow systems. *American Journal of Infection Control*, 40, e228–e232. <https://doi.org/10.1016/j.ajic.2012.03.016>
2. Khan, M. A., Manan, F., Khan, A., Ahmad, I., & Alam, Q. (2013). Pattern of isolation and sensitivity in surgical patients presented to Khyber teaching hospital. *Khyber Journal of Medical Sciences*, 6, 222–225.
3. Association of periOperative Registered Nurses (AORN). (2014). Recommended practices for environmental cleaning. In *Perioperative standards and recommended practices* (pp. 255–276). AORN, Inc.
4. International Organization for Standardization. (2006). *Sterilization of health care products – moist heat – Part 1: Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices* (ISO Standard No. 17665–1:2006). <https://www.iso.org/standard/39268.html>
5. International Organization for Standardization. (2009). *Sterilization of healthcare products – moist heat – Part 2: Guidance on the application of ISO 17665-1* (ISO Standard No. TS 17665-2:2009). <https://www.iso.org/standard/44820.html>
6. International Organization for Standardization. (2013). *Sterilization of healthcare products – moist heat – Part 3: Guidance on the designation of a medical device to a product family and processing category for steam sterilization* (ISO Standard No. TS 17665-3:2013). <https://www.iso.org/standard/54431.html>
7. International Organization for Standardization. (2006). *Washer-disinfectors – Part 2: Requirements and tests for washer disinfectors employing thermal disinfection for surgical instruments, anaesthetic equipment, bowls, dishes, receivers, utensils, glassware, etc.* (ISO Standard No. 15883-2:2006). <https://www.iso.org/standard/34005.html>
8. Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA). (2010). *Sterilization, disinfection and cleaning of medical equipment: Guidance on decontamination from the Microbiology Advisory Committee (the MAC manual)* (3rd ed., Part 1). MHRA
9. World Health Organization. (2023). *Global guidelines for the prevention of surgical infections*. WHO Regional Office for Europe. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/373678>
10. World Health Organization & Pan American Health Organization. (2016). *Decontamination and reprocessing of medical devices for health-care facilities*. WHO Press. <https://iris.who.int/handle/10665/250232>

Вперше надійшла до редакції 11.12.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

ПАМ'ЯТІ ВЧИТЕЛЯ: ДО 90-РІЧЧЯ ЛЕОНІДА МОЙСЕЙОВИЧА ШАФРАНА

Останніми роками світ навколо нас став надто стрімким і жорстким. Ми звикли, що стрічки новин приносять звістки про втрати чи не щодня. Озираючись назад, ми бачимо щільну чергу прощань, і здається, у ці «окаянні часи» сама цінність людського життя почала піддаватися сумніву, а смерть ніби хвилює дедалі менше. Проте є імена, над якими це заціпеніння почуттів безсиле.

18 лютого 2026 року Леоніду Мойсейовичу Шафрану мало б виповнитися 90 років. Уже три роки його немає з нами, але час, всупереч відомій приказці, не лікує. Серце болить і тужить так само, як у перший день. І рік тут не лише в масштабі його наукових здобутків, хоча вони колосальні. Річ у тім, що пішла людина, яка була для нас точкою опори, моральним орієнтиром і невичерпним джерелом життєвої енергії.

Леонід Мойсейович був видатною особистістю в усіх своїх іпостасях — учений, керівник, беззмінний науковий редактор, учитель, друг. Говорячи про нього, часто вживають епітет «брила». І це не перебільшення. Він стояв біля витоків нашого інституту, закладаючи не просто фундамент будівлі, а саму філософію нашої спільної справи.

Його наукові інтереси охоплювали неймовірний діапазон: морська медицина, токсикологія, гігієна праці, мікроелементологія. Кожен із цих напрямів він не просто розвивав — він вдихав у нього життя. Йому вдавалося все, за що він брався, бо за сухими формулами та графіками він завжди бачив Людину. Його токсикологія була не про отрути, а про безпеку життя. Його морська медицина була не про регламенти, а про збереження здоров'я тих, хто йде в море.

В академічних колах у такі дні прийнято перелічувати звання та регалії, рахувати кількість праць, монографій та патентів. Звісно, ці цифри вселяють трепет — вони свідчать про титанічну працю. Але сьогодні ми, його учні та послідовники, хочемо говорити не про статистику. Ми хочемо подякувати цій великій людині за те, що вона допомогла нам стати такими, якими ми є сьогодні.

Леонід Мойсейович мав рідкісний дар — магічну харизму, яка не пригнічувала, а підносила оточуючих. Він умів знаходити та об'єднувати навколо себе абсолютно різних людей, створюючи з них не просто колектив, а справжнє братство.

Він навчав нас науці, але значно важливішим було те, що він навчав нас життю. Його уроки проходили не лише за мікроскопом чи редакторським сто-

лом. Він відкривав нам світ живопису та поезії, вважаючи, що справжній учений не може бути обмеженим лише фахом. Він розумів: без відчуття прекрасного, без розуміння глибини людської душі наука перетворюється на ремесло.

Він був неймовірно уважним до деталей — і в науковій статті, і в людській долі. Він заглиблювався у наші проблеми: від глобальних теоретичних тупиків до простих побутових негараздів. У його кабінеті завжди знаходилося місце для щирої розмови, а в його серці — для терпіння та поблажливості до наших слабкостей. Він умів критикувати так, що хотілося працювати ще краще, і хвалити так, що виростали крила.

Головне, чого навчив нас Леонід Мойсейович, — це вміння відрізнити головне від порожнього. У світі, перенасиченому інформаційним шумом і тимчасовими цінностями, він був нашим внутрішнім компасом. «Для головного не можна шкодувати пристрасті та жару серця», — ця негласна заповідь Учителя стала для багатьох із нас девізом.

Він сам був втіленням цієї пристрасті. Його енергія була творчою, його гумор — рятівним у найважчі хвилини. Навіть коли часи ставали по-справжньому суворими, він зберігав гідність і вірність своїм принципам. Він освітлював шлях усім, з ким його звела доля, і це світло не згасло з його відходом — воно продовжує відбиватися в нас, його учнях.

Люди, яким довелося доторкнутися до життя Леоніда Мойсейовича, ставилися до нього по-різному — він був надто яскравим, щоб залишати когось байдужим. Але немає жодної людини, яка б не сприймала його з глибокою, щирою повагою. Навіть опоненти визнавали його інтелектуальну перевагу та лицарську чесність.

Сьогодні, дивлячись на його фотографії, ми не просто згадуємо — ми продовжуємо вести з ним внутрішній діалог. Ми запитуємо себе: «А що б сказав Леонід Мойсейович? Чи схвалив би він це рішення? Чи вислало б нам його мудрості?»

Дев'яносто років — це вічність і водночас мить. Леонід Мойсейович Шафран створив журнал, який став його дитиною, його трибуною та його спадщиною. І доки цей журнал виходить, доки ми продовжуємо сперечатися про науку і читати вірші, доки ми бережемо в собі «жар серця» для головного — він залишається з нами.

Дякуємо, Учителю. За час, за віру в нас, за кожную пораду і за ту високу планку людяності, яку Ви задали своїм прикладом. Ми намагаємося відповідати, хоча це й непросто — дотягнутися до вершин такої особистості.

**З днем народження, дорогий Леоніде Мойсейовичу.
Наш шлях триває, і Ваше світло так само веде нас крізь тумани.**

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ

1. До публікації приймаються статті на українській та англійській мовах наукового характеру відповідно до тематики журналу.

2. Оформлення статей: код УДК, назва, фамілія та ініціали авторів (ініціали розміщені після фамілії), організація, в якій виконували роботу (надати адресу електронної пошти). Розгорнуті структуровані реферат на англійській та українській мовах та ключові слова перед текстом статті — обов'язково!

3. Структура статті: введення (актуальність); об'єкти, контингенти, методи дослідження; результати та їх обговорення; висновки; список літератури (в порядку згадування). Заголовки структурних частин виносяться на окрему строку, до лівого краю, напівжирним шрифтом.

4. Список цитованої літератури повинен бути оформлений відповідно до вимог ГОСТ 7.1-84. «БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ.», усі скорочення повинні відповідати вимогам ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила».

5. Всі статті проходять двойне сліпе рецензування та приймаються до публікації після розгляду членами наукової редакційної ради.

6. Рукописи приймаються на розгляд редколегії в електронному вигляді у форматі документів Microsoft Word (*.doc, *.rtf) (по електронній пошті — med_trans@ukr.net). Рисунки, фотографії, схеми, графіки можуть бути вбудовані в текст статті або додаватися у вигляді окремих файлів растрової або векторної графіки. Не дозволяється формувати малюнки з окремих фреймів і текстових блоків. Графічні об'єкти в растровому форматі повинні мати розмір, достатній для передачі всіх значущих деталей зображення. Ілюстрації повинні мати сквозну нумерацію та підписи. Таблиці і діаграми бажано зберігати у форматі Microsoft Excel.

7. Правила оформлення тексту загальнокультурного характеру:

- Після знака препинання (но ні в якому випадку не перед) ставиться пробіл. Це стосується крапки, коми, двокрапки, знаків питання тощо). Виключення — десятична кома в числі; вона не відділяється пробілом.

- Пробіл ставиться ліворуч від лапок і дужок, що відкривають, і праворуч від тих, що закривають, але ніяк не навпаки.

- Ціла частина в десяткових дробах відокремлюється від дробової комою, а не крапкою.

- Абзацний відступ (червоний рядок) виставляється засобами форматування абзацу текстового редактора (наприклад, у програмі Microsoft Word «Формат >> Абзац >> Перший рядок» або шляхом переміщення бігунка на верхній лінії). Не допускається формувати абзацний відступ пробілами або за допомогою знака табуляції.

- Форматування тексту багаторазовим повторенням пробілів чи табуляторів не допускається.

- Слід розрізняти дефіс та тире. Тире довше дефісу і обрамляється з обох боків пробілами; дефіс не має пропуску ні праворуч, ні зліва.

- Знаки «±», «=», «<», «>» повинні з двох сторін відділятися від тексту пробілами.

- Ссылки на літературні джерела слід давати в квадратних скобках (не в круглих і не в косих).

- Буквенні константи і змінні, латинські терміни і назви організмів слід давати курсивом, наприклад: $t = 2,3$ (но не $t=2,3$); «Дослідження *in vitro* показали...»; «З аэробного компонента факультативной нормальной кишечной флоры наиболее значения имеют *Escherichia coli* и *Enterococcus faecium*».

- необхідно дотримуватися правил граматики та пунктуації.

8. Дані в таблицях, текстах та ілюстраціях не повинні дублювати другу другу (а тим більше другу другу суперечити).

9. Редакція залишає за собою право відхилити статтю, якщо її зміст або оформлення не відповідає вимогам до авторів або тематиці журналу.

10. Подробні вимоги до матеріалів див. <https://www.aptm.com.ua/uk/avtoram>